

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BB 09-12

Mathematische Förderung und Forderung mittels differenzierter Lernspiele

Besondere Begabung als Chance

Masterthese eingereicht von:

Beatrice Laube

Sarah Döbele

Luzernerstrasse 56c

Mattenstrasse 22

5630 Muri

6330 Cham

Seminargruppe 9

Seminargruppe 9

Lerngruppe 6

Lerngruppe 6

Zuständige Dozierende:

Barbara Zutter

Experte:

Dr. Karl Diethelm

Eingereicht im:

Dezember 2011

Abstract

Die vorliegende Masterthese befasst sich mit *Lernspielen* und *besonderer Begabung im Bereich Mathematik*. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie mathematisch begabte Kinder *erkannt* und mittels welchen passenden *Lernspielen* gefordert und gefördert werden können. In einem ersten Teil stehen *theoretische Gesichtspunkte* zur *besonderen Begabung* und dazugehörige *Modelle* im Zentrum. Im zweiten Teil folgen *theoretische Aspekte* zum Bereich *Spiele*. Weiter werden *Definitionen*, *Theorien* und schliesslich *Spiele im Unterricht* erläutert. Diese zwei Aspekte werden in den darauffolgenden Kapiteln verknüpft. Der Fokus liegt dabei auf dem Einsatz von *Lernspielen im differenzierten Unterricht*. Als Forschungsmethoden wurden *Qualitative Interviews*, *Schriftliche Befragungen* und *Erweiterte mathematische Inhaltsanalysen* eingesetzt. Aus den Ergebnissen folgt, dass es eine grosse Anzahl von geeigneten mathematischen Lernspielen gibt, welche bei der Förderung und Forderung von begabten Kindern eingesetzt werden können. Daraus resultiert eine Broschüre mit differenzierten Spielbeschreibungen. Des Weiteren wurden Erkennungsmerkmale von besonders begabten Schülerinnen und Schülern als *Checkliste* zusammengefasst. Es werden Folgerungen aufgezeigt, wie der Unterricht gestaltet werden sollte, damit begabte Kinder eine (Chance für die) optimale Entwicklung erhalten. Diese Masterthese ist Teil der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Danksagung

An dieser Stelle danken wir Frau Barbara Zutter, Dozentin an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, für die Unterstützung und Begleitung der vorliegenden Masterthese. Wir schätzen ihr Wissen und ihre Offenheit.

Besonderer Dank gilt ausserdem den drei Schülern, mit welchen wir das Qualitative Interview durchführen durften. Zudem bedanken wir uns bei all jenen Lehrpersonen, welche an der Online-Befragung teilnahmen. Ein weiterer Dank kommt den drei Klassenlehrern zu, die während einer Woche Spiele in ihrer Klasse einsetzten und im Anschluss die Schriftliche Befragung ausfüllten.

Ein besonderer Dank richten wir zudem an unser gesamtes Umfeld, welches uns mit grosser Rücksichtnahme und Verständnis unterstützte.

Inhalt

1	EINLEITUNG	7
2	THEMENBEZUG	8
3	ZUSAMMENFASSENDE ÜBERBLICK	9
4	THEORETISCHER BEZUG	10
4.1	BEGABUNG.....	10
4.1.2	<i>Definition Begabung</i>	10
4.1.3	<i>Diagnostik</i>	11
4.1.4	<i>Erklärungsmodelle</i>	13
4.1.5	<i>Mathematisch begabte Kinder im Unterricht</i>	20
4.2	SPIELE.....	32
4.2.1	<i>Definition Spiel</i>	32
4.2.2	<i>Lernspiele im theoretischen Kontext</i>	33
4.2.3	<i>Lernen und Spielen im Mathematikunterricht</i>	36
4.3	FORSCHUNGSMETHODEN.....	39
4.3.1	<i>Quantitative Forschungsmethode - Schriftliche Befragung</i>	39
4.3.2	<i>Qualitatives Interview</i>	41
4.3.3	<i>Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse</i>	42
4.3.4	<i>Verarbeitung der Evaluationsdaten</i>	42
4.3.5	<i>Triangulation</i>	44
5	FRAGESTELLUNG	46
6	PLANUNG UND FORSCHUNGSABLAUF	47
7	DURCHFÜHRUNG - BEGRÜNDUNG DER MESSPUNKTE	48
7.1	ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - SPIELE	48
7.2	MESSPUNKT - SCHRIFTLICHE BEFRAGUNGEN.....	50
7.3	MESSPUNKT - QUALITATIVES INTERVIEW.....	52
8	ERGEBNISSE UND INTERPRETATIONEN	54
8.1	ERGEBNISSE - ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE	54
8.2	INTERPRETATION - ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE	55
8.3	ERGEBNISSE - SCHRIFTLICHE BEFRAGUNGEN	56
8.4	INTERPRETATION - SCHRIFTLICHE BEFRAGUNGEN.....	61
8.5	ERGEBNISSE - QUALITATIVES INTERVIEW	65
8.6	INTERPRETATION - QUALITATIVES INTERVIEW.....	67
9	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	69
10	FOLGERUNGEN FÜR DIE UNTERRICHTLICHE PRAXIS	71
11	FAZIT	74
12	SCHLUSSWORT	75
13	LITERATURVERZEICHNIS	76

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: ÜBERBLICK MASTERTHESE (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	9
ABBILDUNG 2: NORMALVERTEILUNG DES IQ (REBACH, 2004, O.S.).....	12
ABBILDUNG 3: HOCHBEGABUNG ALS LEISTUNG (HOLLING & KANNING, 1999, S. 6)	14
ABBILDUNG 4: HOCHBEGABUNG ALS DISPOSITION (HOLLING & KANNING, 1999, S. 7)	14
ABBILDUNG 5: DREI-RINGE-MODELL.....	15
ABBILDUNG 6: INTERDEPENDENZ-MODELL (MÖNKS & YPENBURG, 2000, S. 23)	16
ABBILDUNG 7: BEGABUNGS- UND TALENTMODELL.....	18
ABBILDUNG 8: MÜNCHNER-(HOCH-)BEGABUNGSMODELL.....	19
ABBILDUNG 9: INNERE DIFFERENZIERUNG - UNTERRICHTSDIFFERENZIERUNG	27
ABBILDUNG 10: DIE FORMALEN KENNZEICHEN DES SPIELS	33
ABBILDUNG 11: KLASSIFIKATION ZU SPIELEN IN DER PRIMARSCHULE.....	34
ABBILDUNG 12: SPIELMITTEL (VGL. RENNER, 2008, S. 187)	36
ABBILDUNG 13: FUNKTIONEN VON LERNSPIELEN, BZW. DIDAKTISCHEN SPIELEN	37
ABBILDUNG 14: FRAGETYPEN (VGL. MOSER, 2008, S. 98).....	40
ABBILDUNG 15: PROZESSE BEI EINER ANALYSE.....	43
ABBILDUNG 16: FORSCHERTRIANGULATION (VGL. ALTRICHTER & POSCH, 2007, S. 179)	44
ABBILDUNG 17: BEKANNTHEITSGRAD 4 GEWINNT	58
ABBILDUNG 18: BEKANNTHEITSGRAD LOGEO ² RATIO	58

TITELBLATT:

Foto 1:

Ludermann, J. (2011). *Hochbegabt, ja oder nein? Wann ein IQ-Test für Hochbegabte sinnvoll ist.*

Internet: <http://www.elternwissen.com/foerdern-mit-spass/hochbegabung/art/tipp/hochbegabt-wann-ein-iq-test-sinnvoll-ist.html>
[09.06.2011].

Foto 2:

Döbele, S. & Laube, B. (2011)

Foto 3:

Verein Begabungsförderung Schweiz-SwissTalent (o.J.). *Stiftung für hochbegabte Kinder.*

Internet: <http://www.hochbegabt.ch/> [10.12.2011].

Foto 4:

Skott, M. (2009). *Kreditsuche - so sollten sie vorgehen.*

Internet: http://www.gruender-mv.de/news/archiv/gruendertipp_archiv/2009/0201.html?listurl=%2Fnews%2Farchiv%2Fgruendertipp_archiv%2Findex.html%3FcurrPage%3D6 [09.06.2011].

Foto 5:

Wamhof, M. (2010). *Hochbegabung bei Kindern erkennen, Tests und Forum.*

Internet: <http://www.elternforen.com/Fachinformationen/Hochbegabung.htm> [09.06.2011].

Foto 6:

Psikoloji, M. (2011). *Lompos.*

Internet: <http://www.psikolojikim.com/2011/04/19/lonpos-oyunuzeka-toplari-lop-os-101-zeka-kureleri/lompos/> [10.12.2011].

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: OBJEKTIVE UND SUBJEKTIVE VERFAHREN (VGL. FEGER & PRADO, 1998, S. 46).....	12
TABELLE 2: NEUN INTELLIGENZEN.....	17
TABELLE 3: TYPENLEHRE (VGL. ROHRMANN & ROHRMANN, 2005, S. 22FF.).....	21
TABELLE 4: ERKENNUNGSMERKMALE: SELBSTKOMPETENZ / ALLGEMEINES LERNEN.....	22
TABELLE 5: ERKENNUNGSMERKMALE: SOZIALKOMPETENZ.....	22
TABELLE 6: ERKENNUNGSMERKMALE: MATHEMATISCHES LERNEN.....	22
TABELLE 7: ZEICHEN DER UNTERFORDERUNG.....	23
TABELLE 8: PROFILBILDER DER UNTERACHIEVER (VGL. HUSER, 2004, S. 25FF.).....	24
TABELLE 9: FORMEN DER BEGABTENFÖRDERUNG (LEHMANN & JÜLING, 2004, S. 36).....	29
TABELLE 10: SPIELFORMEN (VGL. RENNER, 2008, S. 104FF.).....	35
TABELLE 11: BEGRIFFLICHKEITEN - QUALITATIVES INTERVIEW (VGL. MAYRING, 2002, S. 66).....	41
TABELLE 12: MITTEL DER DATENAUFBEREITUNG (VGL. MAYRING, 2002, S. 85FF.).....	43
TABELLE 13: GROBZIELE LEHRPLAN SOWIE ALLGEMEINE ZIELE UND FÖRDERSCHEWERPUNKTE.....	48
TABELLE 14: DEKLARIERUNG SYMBOLE.....	49
TABELLE 15: LEERES BEISPIEL EINER ERWEITERTEN MATHEMATISCHEN INHALTSANALYSE.....	50
TABELLE 16: FRAGEN DER ONLINE-BEFRAGUNG.....	50
TABELLE 17: LEITFADEN - QUALITATIVES INTERVIEW.....	52
TABELLE 18: TRANSKRIPTIONSREGELN.....	53
TABELLE 19: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - RAIL ROAD.....	54
TABELLE 20: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - CAMOUFLAGE.....	55
TABELLE 21: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - LOGICUS PUZZLER.....	55
TABELLE 22: TOP 10 DER LERNSPIELE - EINSATZ IM UNTERRICHT.....	57
TABELLE 23: TOP 10 DER LERNSPIELE - EMPFEHLUNGEN.....	58
TABELLE 24: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 1.....	59
TABELLE 25: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 3.....	60
TABELLE 26: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 7.....	60
TABELLE 27: RESULTATE SCHRIFTLICHE UMFRAGE - FRAGE 11.....	61
TABELLE 28: KONSEQUENZEN FÜR DEN UNTERRICHT.....	73

1 Einleitung

„Begabung ist ein schillernder Begriff...“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 30). Diesem schillernden Begriff widmet sich vorliegende Masterthese und setzt ihn in einen unterrichtlichen Kontext.

Oft bekommen Schüler, welche schneller lernen sowie mehr Stoff verarbeiten können als es der Lehrplan vorschreibt, keine Hilfestellung (vgl. Mönks & Ypenburg, 2000, S. 52). „Im Interesse einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung von betroffenen Kindern und Jugendlichen gibt es ... ebenfalls Gründe genug, die Frage der Förderung von Hochbegabten ernst zu nehmen“ (Holling & Kanning, 1999, S. 68). In diesem Sinne sollen die besonders Begabten mit samt ihren Ressourcen in den Fokus gerückt werden, da diese oft vergessen gehen. Dies jedoch mit dem Anspruch, geeignete Mittel zu finden, welche leistungsstarke Kinder fordert und nicht unterfordert, schwächere Kinder hingegen nicht überfordert. D.h. alle sind gefordert und die optimale Passung zwischen Lernaufgabe und Lernvermögen ist gewährleistet. Denn die „... Aufgabe der Schule ist es, alle ... Schüler in ihren Möglichkeiten optimal zu fördern“ (Bertschi-Kaufmann, 2007, S. 4).

Diese Arbeit grenzt den Themenbereich bewusst ein. Im Zentrum steht für einmal das besonders begabte Kind, mit dem Anspruch auf einen differenzierten Unterricht.

Diese Masterthese baut Schritt für Schritt auf. So steht erst die *Begabung* mit ihren Theorien und Erkennungsmerkmalen im Fokus. Auf Intelligenztests, Ursprung und Ursachen der Intelligenz wird bewusst nicht (im Detail) eingegangen. Ziel ist es, durch Hintergrundwissen, Merkmale und Hinweise, eine Sensibilisierung zu erreichen, ohne den Anspruch zu erheben, eine Diagnosefähigkeit zu erlangen, da dies klar in die Hände von Fachpersonen gehört. Wir orientieren uns an der Aussage von Eliot (2001), welche besagt, dass „... Intelligenz in grösserem Ausmass auf Umweltfaktoren in der frühen Förderung als zu irgendeinem späteren Zeitpunkt zurückzuführen ist“ (zitiert nach Rohrman & Rohrman, 2005, S. 37). Hier wird das System der *Schule* betrachtet. In diesem Zusammenhang wird die hohe Begabung in eine Beziehung mit dem praktischen Unterricht gestellt. In einem zweiten Teil stehen *Lernspiele*, als mögliche Antwort für eine unterrichtliche Förderung und Forderung, im Zentrum. Erst in einem dritten Abschnitt wird der Bereich der Hochbegabung mit dem Spiel und deren Theorien verknüpft und in Zusammenhang mit einem *Unterricht*, welcher mathematisch besonders begabten Kindern gerecht wird, gestellt. Auf den Unterricht wird in einer allgemeinen Form eingegangen. Im Fokus steht nicht der begabungsfördernde Unterricht, sondern der mögliche Einsatz von Lernspielen auf der Primarstufe, um mathematisch besonders begabten Kindern gerecht zu werden. Dabei wird dem Leser immer wieder die Fragestellung vor Augen gehalten, welche es zu verifizieren, bzw. zu falsifizieren gilt: *Wie können mathematisch begabte Kinder erkannt und mittels welchen passenden Lernspielen gefördert und gefordert werden?*

Der Leserefreundlichkeit halber wurde jeweils die männliche Form gewählt, wobei die weibliche darin auch beinhaltet ist. Der immer wieder erwähnte Anhang ist dem separaten Dossier zu entnehmen. Ausserdem ist eine Broschüre mit Spielbeschreibungen beigelegt.

2 Themenbezug

In der heutigen Bildungslandschaft ist die Heterogenität in jeder Klasse zugegen. Diese Vielfalt wird dabei als Chance und Herausforderung zugleich betrachtet. In diesem Sinne wird das aktuelle Kapitel den persönlichen Themenbezug darlegen.

Von Anfang an waren wir uns dessen bewusst, dass in der Masterthese nicht die gesamte Heterogenität, sondern lediglich eine Untergruppe bzw. ein Themenbereich im Zentrum stehen kann, d.h. die besonders Begabten, welchen ansonsten zu wenig Rechnung getragen wird. Die hohe Begabung fasziniert uns, Rohrmann und Rohrmann (2005) betonen: „Hochbegabung ist in erster Linie eine Ressource“ (S. 12f.). Besonders begabte Kinder gehen oft unter im Unterricht. In der Arbeit als Schulsicherer Heilpädagoge (SHP) sind die zeitlichen Möglichkeiten begrenzt und vermehrt wird daher der Fokus auf leistungsschwächere oder kognitiv beeinträchtigte Kinder gelegt. Winebrenner (2007) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass in einer heterogenen Lerngruppe die „... leistungsstärksten - und nicht die schwächeren Schüler - weniger lernen werden als jede andere Schülergruppe“ (S. 7). In der vorliegenden Arbeit wollen wir sensibilisieren und für einmal die besonders begabten Kinder in den Fokus setzen. Dies ist nicht im Sinne einer Defizit-, sondern einer Ressourcenorientierung.

Bereits während unserer Erstausbildung zur Primarlehrperson faszinierten uns didaktische Spiele und deren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht. Dies motivierte uns immer wieder, zahlreiche Lernspiele für den täglichen Unterricht anzuschaffen. Mit dieser Vorliebe entstand die Idee für die vorhandene Masterthese. Der Fokus wurde, wie bereits erwähnt, auf folgende Themenbereiche gelegt: *Mathematisch besonders begabte Kinder* und deren *Förderung und Forderung mittels geeigneten Lernspielen*.

An jeder Schule gibt es besonders begabte Kinder. Uns ist es ein besonderes Anliegen, alle Kinder in der Klasse zu fördern sowie zu fordern und dabei die Begabung als Chance zu betrachten.

Mit unserer Masterthese schauen wir bewusst hin und sensibilisieren im Wissen, dass es beispielsweise *Minderleister* gibt. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Lehrpersonen und folglich deren Schüler von unseren Untersuchungen profitieren.

Uns motiviert das Schreiben der Masterthese, da uns dies die Chance bietet, mehr über besondere Begabung zu erfahren. Zudem wird uns dadurch ermöglicht, Lernspiele differenziert zu betrachten, dies mit neuem Hintergrundwissen.

3 Zusammenfassender Überblick

Der Einfachheit und dem Verständnis halber wird an dieser Stelle ein zusammenfassender, verallgemeinernder Überblick über diese Masterthese gewährt. Die nachfolgende Abbildung 1 erlaubt dem Leser, sich die konkreten (forschungstheoretischen) Inhalte stets vor Augen zu halten.

Abbildung 1: Überblick Masterthese (Döbele & Laube, 2011)

Zu Beginn steht die **Fragestellung** *Wie können mathematisch begabte Kinder erkannt und mittels welchen passenden Lernspielen gefördert und gefordert werden?*, woraus unterschiedlichste **Hypothesen** resultieren (vgl. Kap. 5). Diese wiederum führten zu unterschiedlichsten **Erprobungen**. So wurden **Qualitative Interviews** mit drei, vom Schulpsychologischen Dienst abgeklärten, Hochbegabten durchgeführt, wobei sie über drei unterschiedliche Lernspiele befragt wurden. Parallel dazu wurden dieselben Spiele in der unterrichtlichen Praxis erprobt und anschliessend in einer **Schriftlichen Befragung** über deren Einsatz und Eignung bewertet (vgl. Kap. 7.2 und

8.3/8.4). Des Weiteren wurde jeweils eine **Online-Befragung** an mindestens zwei Schulleiter der deutschsprachigen Kantone versandt (vgl. Anhang 2). An dieser Befragung nahmen 151 Lehrpersonen teil. All diese Daten wurden mittels der wörtlichen und kommentierten **Transkription** verarbeitet sowie **codiert** und im Anschluss **interpretiert** (vgl. Kap. 8). Nebst diesen forschungstheoretischen Ergebnissen wurden fortlaufend **Spiele gesammelt**, welche einer anschliessenden **Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse** unterzogen wurden. Weiter wurden mittels einer **Literaturrecherche** Inhalte erarbeitet und **Exzerpte** verfasst. Dieses gesamte Wissen, die Interpretationen und das fundierte wie auch ausführliche Datenmaterial, waren die weitere Basis für die vorliegende **schriftliche Arbeit**. Des Weiteren resultiert eine **Liste für Begabungserkennung** sowie eine differenzierte **Broschüre** mit Spielbeschreibungen. Die bis dahin gesammelten Informationen und Erkenntnisse erlaubten uns im Anschluss, die im Vorfeld definierten **Hypothesen** zu **verifizieren**, bzw. zu **falsifizieren** und so die **Frage** dieser Masterthese zu beantworten (vgl. Kap. 9). In den nachfolgenden Kapiteln wird im Detail auf diese erläuterten Inhalte eingegangen.

Der Beantwortung der Fragestellung liegen zahlreiche interpretative und forschungstheoretische Prozesse zu Grunde.

4 Theoretischer Bezug

Im folgenden Kapitel werden zunächst der Begriff *Begabung*, dazu bestehende *Modelle* sowie das Wissen über *mathematisch begabte Kinder im Unterricht* theoretisch erläutert. In einem zweiten Teil wird der Fokus auf *Spiele* gelegt, dazu gehören deren *Definition*, *theoretische Gesichtspunkte*, *mathematische Lernspiele* und das *Lernen und Spielen im Unterricht*. Im dritten Teil werden relevante *Forschungsmethoden* sowie die *Verarbeitung der Forschungsdaten* dieser Arbeit erläutert.

4.1 Begabung

Rohrman und Rohrman (2005) betonen, dass jeder Mensch besondere Begabungen hat, „...wenn dabei besonders herausragende Fähigkeiten einzelner Kinder ... auffallen, kommt der Begriff „Hochbegabung“ ins Spiel“ (S. 30). Nachfolgend steht zunächst der Begriff *Begabung* im Zentrum. Anschließend folgen Gesichtspunkte der *Diagnostik*, herausgegriffene *Erklärungsmodelle* und schlussendlich wird auf *mathematisch begabte Kinder im Unterricht* eingegangen.

4.1.2 Definition Begabung

Hochbegabt, spitzenbegabt, besonders intelligent, hohes Leistungspotenzial sowie überdurchschnittliche Fähigkeiten, Leistungspotenzial, hoch talentiert oder schlicht genial? „Der Begriff Hochbegabung lässt keine präzise Definition zu“ (Huser, 2004, S. 6). „Im deutschsprachigen Raum werden häufig die Bezeichnungen *Begabung*, *hohe Begabung*, *besondere Begabung* [Hervorhebung d. Verf.] synonym verwendet, da Hochbegabung von einige Kreisen als ein elitärer Begriff angesehen wird und mit negativen Konnotationen verbunden ist“ (Stapf, 2003, S. 14). Das nachstehende Kapitel befasst sich, unter Betrachtung verschiedenster Auslegungen, mit der Begabungsdefinition dieser Arbeit.

Es gibt zahlreiche Begriffsnuancen und im Hinblick auf eine Definition eine grosse Uneinigkeit. „Die Forschung, aber auch die Diagnose und Förderung der Hochbegabung, wird in starkem Masse davon beeinflusst, ob z.B. ausschliesslich auf die Intelligenz oder zusätzlich auch noch auf Aspekte der Kreativität oder des Sozialverhaltens Wert gelegt wird“ (Holling & Kanning, 1999, S. 121).

Rohrman und Rohrman (2005) wenden den Begriff *Hochbegabung* an, um die Spitzengruppe, welche lediglich zwei bis drei Prozent umfasst, zu definieren; ansonsten wird von *besonderer Begabung* gesprochen (vgl. S. 42). Diese weitfassendere Begrifflichkeit ermöglicht es, verschiedene Begabungsbereiche zu berücksichtigen. Dabei gilt es jedoch, Nachfolgendes zu berücksichtigen: „Zwischen *Hochbegabung* [Hervorhebung d. Verf.] und *Hochleistung* [Hervorhebung d. Verf.] wird begrifflich kein Unterschied gemacht, jedoch ist Hochleistung der wesentlich genauere Ausdruck, da er die bereits umgesetzte Begabung beschreibt ...“ (Stednitz, 2008, S. 50). Reichle (2004) unterstützt die Aussage dieser begrifflichen Gleichsetzung und unterstreicht ebenfalls, dass sich das Potenzial der Hochbegabung nicht zwingendermassen in Hochleistung manifestieren muss (vgl. S. 25). Stapf (2003) spricht hingegen erst dann von einer Hochbegabung, wenn die Hochleistung tatsächlich gezeigt wird (vgl. S. 17). Einerseits definiert er ein *absolutes* und *qualitatives*, andererseits ein *relatives* wie auch *quantitatives* Kriterium: Die ersten beiden beinhalten eine aussergewöhnliche Leistung, welche von einer Person erbracht wird, letztere umfassen eine hohe Leistung, welche nur wenige weitere Personen erbringen können (ebd.). Differenzierte Erkennungsmerkmale von Begabten folgen im Kapitel 4.1.5.1.

Brunner, Gyseler und Lienhard (2005) bezeichnen Menschen dann als *hochbegabt*, wenn der Intelligenzquotient über einem bestimmten Wert liegt (vgl. S. 11). „Dieser Wert wird relativ willkürlich festgelegt. Meist geht man von einem Intelligenzquotienten über 130 aus ... Die Intelligenzdefinition, gemäss der 2% einer bestimmten Altersgruppe als hochbegabt gelten, basiert auf dem Wert von 130 IQ-Punkten“ (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 11). Bestätigt wird dies ebenfalls von Brackmann (2005): „Per definitionem sind etwa zwei von hundert Menschen intellektuell hochbegabt und haben einen Intelligenzquotienten (IQ) von 130 oder mehr Punkten. Etwa 68% der Bevölkerung verfügen über einen IQ zwischen 90 und 110 Punkten, also eine durchschnittliche Intelligenz ...“ (S. 19). Zahlreiche weitere Autoren wie Rohrman und Rohrman (2005) stützen diese Definition ebenfalls (vgl. S. 25ff.).

Die genannte *Intelligenz* wird oft sinnverwandt mit *Begabung* verwendet (vgl. Stapf, 2003, S. 18). Auch Rohrman und Rohrman (2005) stossen beim Versuch, Hochbegabung genauer zu definieren, auf das Wort *Intelligenz*: Sie „... ist wie Begabung ein vielfältig angewandter und daher uneindeutiger Begriff“ (S. 30). Brackmann (2005) hingegen versteht unter Intelligenz „...die Fähigkeit, Probleme zu lösen (sprachliche, technische, soziale, mathematische, etc.) und Lösungsstrategien flexibel auf neuartige Aufgabenstellungen übertragen zu können“ (S. 19).

Dieses Konstrukt Intelligenz wurde bereits 1904 von Spearman konzipiert und in folgende zwei Komponenten aufgeteilt: *General factors* (g-Faktoren) und *special factors* (s-Faktoren) (vgl. Holling & Kanning, 1999, S. 26). Die *g-Faktoren* bezeichnen einen allgemeinen Faktor „...der in jeder Intelligenzleistung wirksam wird“ (Holling & Kanning, 1999, S. 26). Die *s-Faktoren* sind laut Holling und Kanning (1999) spezifische Intelligenzfaktoren, welche zusammen mit den g-Faktoren während einzelnen kognitiven Anforderungen wirksam werden (vgl. S. 26).

In der vorliegenden Arbeit wird in den folgenden Kapiteln im Zusammenhang mit der Begabungsförderung bewusst von *Begabung* und nicht von *Hochbegabung* gesprochen, da diese weichere Definition es erlaubt, einen grösseren Personenkreis miteinzuschliessen. Zudem wirkt diese Begrifflichkeit offener, weniger stigmatisierend und verhindert dadurch ein Labeling Approach. Wird jedoch von Schulpsychologisch abgeklärten, besonders Begabten oder Modellen gesprochen, wird auch weiterhin auf die Begrifflichkeit Hochbegabung zurückgegriffen.

Es bestehen vielzählige Begrifflichkeiten und Definitionen im Zusammenhang mit Begabung und Hochbegabung. Unterschieden wird dabei jeweils, welche Personen bei vorliegendem Begriff miteinbezogen sind.

4.1.3 Diagnostik

Das folgende Kapitel befasst sich mit der Thematik Diagnostik. Dieser Aspekt wird, aus Gründen der Fokussierung, nur kurz erläutert.

„Die Intelligenzforschung ist seit vielen Jahrzehnten bemüht, mittels umfangreicher Analysen sicher zu stellen, dass ein Intelligenztest zum einen das misst, was er zu messen vorgibt (Validität), und zum anderen zuverlässige und wiederholbare Ergebnisse hervorbringt (Reliabilität)“ (Brackmann, 2005, S. 19). In der Diagnostik sollten gemäss Brackmann (2005) *drei Säulen* berücksichtigt werden: Eine ausführliche *Anamnese*, bei der Daten zur Entwicklung, Persönlichkeit und Leistungen in der Schule erhoben werden; die *Verhaltensbeobachtung* und die *Ergebnisse der testpsychologischen Diagnostik*

(vgl. S. 22f.). Zur testpsychologischen Diagnostik gehört der Intelligenztest, welcher den „... IQ als standardisiertes Mass für intellektuelle Leistung...“ misst (Holling & Kanning, 1999, S. 3). Feger und Prado (1998) erwähnen diverse Verfahren, die für die Diagnose von Hochbegabung eingesetzt werden können (vgl. S. 45). Die beiden Autoren unterscheiden hierbei zwischen objektiven und subjektiven Verfahren. Die *objektiven* Verfahren zeigen Leistungen der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Durchführung des Tests. Darunter sind beispielsweise Intelligenz- oder Leistungstest zu verstehen. Die *subjektiven* Verfahren kommen aufgrund von individuellen Einschätzungen zustande, dazu gehören z.B. Noten oder Beobachtungen. In der Tabelle 1 sind diese Verfahren mit deren Vor- und Nachteilen aufgeführt.

Tabelle 1: Objektive und subjektive Verfahren (vgl. Feger & Prado, 1998, S. 46)

	Verfahren	Vorteile	Nachteile
Objektive Verfahren	Intelligenztests	ökonomisch, Validität, Zuverlässigkeit	Deckeneffekt, schichtspezifisch, Ergebnisse unterschiedlicher Tests kaum vergleichbar
	Leistungstests	ökonomisch, Validität, Vergleichbarkeit	spezifisches Fachwissen erforderlich, sagt wenig über Hochbegabung aus
	Eignungstests	ökonomisch, Vergleichbarkeit	bereichsspezifisches Wissen
	Kreativitätstests	ökonomisch	geringere Validität
	Wettbewerbe	vergleichbare Prüfungsbedingungen, motivierende Funktion	hohe Spezialisierung
Subjektive Verfahren	Schulnoten	liegen für die Mehrzahl der Kinder vor	kaum zuverlässig, geringere Gültigkeit
	Lehrermeinung, -beobachtung	leicht zu erheben	geringe Genauigkeit, mögliche Vorurteile, wenig zuverlässig, Information auf Schule begrenzt
	Checklisten, Beobachtungsbögen	schnell und leicht einzusetzen	Erinnerungsdaten, lückenhaft, zufällige Auswahl der Items
	Aufnahmeprüfungen, (offene) Wettbewerbe, Arbeitsprobe	Vergleichbarkeit, motivierende Funktion	Teilnahme nicht für alle Kinder möglich
	Nominierung durch Eltern, andere Kinder, Selbstnominierung	leicht zu erheben	nicht vorurteilsfrei, wenig zuverlässig, geringe Genauigkeit, Gefahr der Überschätzung

Reichle (2004) erwähnt im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Verfahren, dass es eine Methode braucht, die „... dieses Potenzial zu Tage bringt und misst, im einfachsten Fall einen Intelligenztest. Für die anderen Bereiche gibt es keine vergleichbar unaufwändigen Verfahren mit vergleichbar guten psychometrischen Qualitäten...“ (S. 25). Holling und Kanning (1999) betonen ebenfalls, dass sich Intelligenztests am besten eignen, um „... die intellektuellen Fähigkeiten einer Person zu erfassen“ (S.

Abbildung 2: Normalverteilung des IQ (Rebach, 2004, o.S.)

21). Brackmann (2005) meint auch, dass der Intelligenztest momentan die beste Methode sei, um möglichst objektive und vergleichbare Angaben zur Intelligenz zu erhalten (vgl. S. 21f.). Die Abbildung 2 zeigt, dass die Eigenschaft *Intelligenz* bei den Menschen normal verteilt ist. Die Grafik weist die relative Häufigkeit der Intelligenzquotienten auf, wobei eine

glockenförmige Kurve resultiert, die sogenannte *Normalverteilungskurve* (vgl. (Holling & Kanning, 1999, S. 23). „Bei der Intelligenzmessung hat sich der Grenzwert IQ = 130 durchgesetzt [wie bereits zuvor erwähnt, Anm. d. Verf.] Personen, die oberhalb dieses Wertes liegen, werden als hochbegabt bezeichnet. Aufgrund des so gewählten Grenzwertes ... werden gut 2% der Bevölkerung als hochbegabt klassifiziert...“ (Holling & Kanning, 1999, S. 23). An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass z.B. der IQ von 130 zu 95% zwischen 123 und 134 ist (vgl. Stednitz, 2008, S. 25). D.h. jeder Messung liegt eine bestimmte Unschärfe zu Grunde. Zudem ist die Intelligenz nicht immer stabil und einige Testverfahren differenzieren nicht genügend im oberen Begabungsbereich (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 67). Es kann lediglich ausgesagt werden, dass „... die Intelligenz mit grosser Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Bereich liegt“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 65). Huser (2004) sagt zudem: „In der Praxis ist es ... unwichtig, ob ein Kind mit IQ 129 noch nicht oder ab 131 schon hoch begabt ist“ (S. 6). Das Ergebnis eines Testes ist immer eine Momentaufnahme, welche abhängig ist vom Zustand des Getesteten. Für die Schule gilt, dass ein begabtes Kind, wie jedes andere, seinen Lernvoraussetzungen entsprechend gefordert und gefördert werden sollte (vgl. Kap. 4.1.5.4).

Für die Diagnose von Hochbegabung wird oft ein Intelligenztest eingesetzt. Dies ist zur Zeit die beste Variante, um objektive und vergleichbare Daten zu erhalten. Dennoch muss dabei bedacht werden, dass diese Resultate Momentaufnahmen und stark abhängig vom Zustand der getesteten Person sind.

4.1.4 Erklärungsmodelle

Dieses Kapitel erläutert bewusst einzelne historisch relevante Modelle. Die Theorien werden in einer kurzen Form beschrieben und weitere Modelle sind in der Folge nicht erwähnt, da der Fokus dieser Arbeit nicht auf Modellen im Allgemeinen liegt. Nach der Beschreibung folgen der Vollständigkeit halber jeweils kritische Betrachtungsweisen.

„Die inhaltliche Beschäftigung mit dem Phänomen der Hochbegabung lässt sich in ihren Ursprüngen bis vor unsere Zeitrechnung zurückverfolgen. Hinter den aussergewöhnlichen Fähigkeiten Hochbegabter wurde dabei oft das Wirken einer göttlichen Fügung vermutet“ (Holling & Kanning, 1999, S. 3). Wird der Blick jedoch auf die letzten Jahrzehnte geworfen, so „... wurden zahlreiche Modelle zum Verständnis von Hochbegabung vorgelegt“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 43). In dieser Arbeit wird konkret auf das *Drei-Ringe-Modell*, das *Triadisches Inderdependenz-Modell*, *Multiple Intelligenzen*, das *Begabungs- und Talentmodell* sowie das *Münchner-(Hoch-)Begabungsmodell* eingegangen. Holling und Kanning (1999) unterteilen Modelle in zwei Kategorien, in *Hochbegabung als Leistung* oder *Disposition* (vgl. S. 6f.). Erstes beinhaltet, wie auf der folgenden Seite ersichtlich, jene Modelle, welche „... die Hochbegabung für prinzipiell beobachtbar halten. Hier gilt nur die sichtbare, weit überdurchschnittliche Leistung als Hochbegabung“ (Holling & Kanning, 1999, S. 6, vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: Hochbegabung als Leistung (Holling & Kanning, 1999, S. 6)

Diese Kategorie, welche Hochbegabung als Leistung bezeichnet, berücksichtigt die Minderleister, „... die zwar einen hohen IQ haben, aber in der Schule nur schwache Leistungen erzielen...“, nicht (S. 6). Das heisst, das Modell bezeichnet lediglich jene Menschen als besonders begabt, welche hohe Leistungen tatsächlich erbringen.

Das zweite Modell (vgl. Abb. 4) versteht die Hochbegabungsmodelle „... als eine Disposition zu hohen intellektuellen (musikalischen, künstlerischen, sportlichen ...) Fähigkeiten“ (Holling & Kanning, 1999, S. 7).

Abbildung 4: Hochbegabung als Disposition (Holling & Kanning, 1999, S. 7)

Mit dieser Abbildung wird ersichtlich, dass sich die intellektuelle Anlage eines besonders begabten Menschen nicht im Verhalten manifestiert (vgl. Holling & Kanning, 1999, S. 7). Somit werden bei dieser Kategorie auch die Minderleister als besonders begabt berücksichtigt.

4.1.4.1 Drei - Ringe - Modell

Ende der 70er Jahre wurde das *Drei-Ringe-Modell* vom amerikanischen Psychologen Joseph Renzulli entwickelt (vgl. Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 9). Dieses Modell besteht aus drei Ringen, welche unterschiedlich gross sein können: *Überdurchschnittliche Fähigkeiten*, *Engagement* sowie *Kreativität* (vgl. Renzulli, Reis & Stednitz, 2001, S. 28).

Mit *überdurchschnittlichen Fähigkeiten* bezeichnet man den oberen Leistungsbereich in einem bestimmten Gebiet. Obwohl viele spezifische Fähigkeitsbereiche nicht leicht durch numerische Fähigkeitsbereiche ausgedrückt werden können, sind Menschen mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten diejenigen, deren tatsächliche oder potentielle Leistung in einem bestimmten Bereich den obersten 15 bis 20 Prozent entspricht. (Renzulli, Reis & Stednitz, 2001, S. 22)

Unter *Engagement* verstehen Renzulli, Reis und Stednitz (2001) unter anderem Ausdauer, Durchhaltvermögen oder Überzeugung (vgl. S. 22). Der dritte Ring bezeichnet eine bedeutsam hohe *Kreativität* (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 14). Im Drei-Ringe-Modell (vgl. Renzulli, Reis & Stednitz, 2001, S. 21, vgl. Abb. 5) werden diese drei Voraussetzungen [überdurchschnittliche Fähigkeiten, Engagement sowie Kreativität, Anm. d. Verf.] zum Erbringen einer innovativen Leistung modellhaft zusammengeführt“ (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 14).

Abbildung 5: Drei-Ringe-Modell

Wie aus der Abbildung 5 ersichtlich wird, bezeichnet die Schnittmenge von *Überdurchschnittlichen Fähigkeiten*, *Aufgabenengagement* und *Kreativität* die Hochleistung; diese Leistung ist nicht stabil, sie zeigt sich nur bei bestimmten Personen, zu gewissen Zeiten sowie unter einigen Bedingungen (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 14). Dabei gilt es weiter anzumerken, dass „...kein Einziger dieser Hauptfaktoren alleine schon einer Hochleistung gleichkommt. Es ist vielmehr die Interaktion zwischen allen drei Faktoren, die eine kreativ-produktive Hochleistung ausmacht...“ (Renzulli; zitiert nach Renzulli, Reis & Stednitz, 2001, S. 22).

Im Kontext mit dem schulischen Unterricht „... bedeutet dies, dass ein Kind, das nachweislich überdurchschnittliche Fähigkeiten ... besitzt, nur dann eine aussergewöhnliche Leistung vollbringen kann, wenn es sich von der Aufgabe in hohem Masse angesprochen und herausgefordert fühlt ... und wenn die Möglichkeit besteht, kreatives Problemlösen zu zeigen“ (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 15).

Kritisiert wird an diesem Modell, dass Minderleister (vgl. Kap. 4.1.5.2) nicht als besonders begabt bezeichnet werden, dies verdeutlicht, dass Renzulli den Einfluss der Umwelt auf die Entfaltung von Hochbegabung nicht explizit berücksichtigt (vgl. Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 10). Stednitz (2008) kritisiert ebenfalls, dass „... das Modell Minderleister nicht berücksichtigt“ (Stednitz, 2008, S. 56). Dies erwähnten bereits Holling und Kanning (vgl. 1999, S. 9).

Im folgenden Kapitel wird das Modell der *Triadischen Interdependenz* erläutert, welches durch Mönks erweitert wurde. Er berücksichtigt zusätzlich das soziale Umfeld, in welchem sich das begabte Individuum befindet (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 45).

Aufgabenengagement, Kreativität wie auch überdurchschnittliche Fähigkeiten zeichnen eine Hochleistung aus.

4.1.4.2 Triadisches Interdependenz-Modell

Zu Beginn der 90er Jahre wurde von Franz J. Mönks das *Triadische Interdependenz-Modell*, auch *Mehrfaktorenmodell* genannt, entwickelt (vgl. Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 10f.). Das Triadische Interdependenz-Modell von Mönks übernahm die Idee der drei Ringe von Renzulli. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Mönks, im Gegensatz zu Renzulli, von Hochbegabung spricht (vgl. Mönks & Ypenburg, 2000, S. 21ff.). Ausserdem sind in der Literatur für die Persönlichkeitsfaktoren unterschiedliche Begriffe zu finden. Hier wird *Motivation* mit *Engagement* gleichgesetzt und die *hohe intellektuelle Fähigkeit* mit *überdurchschnittlichen Fähigkeiten* (vgl. Kap. 4.1.4.1). „Diese Persön-

lichkeitsfaktoren stehen in wechselseitiger Interaktion zueinander, wobei die Entwicklung von Hochbegabung deren günstiges Zusammenspiel voraussetzt“ (Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 10f.).

Entsprechend seiner entwicklungspsychologischen Orientierung geht Mönks davon aus, dass die Entwicklung jedes Individuums durch die Wechselwirkung und Interaktion von Anlagefaktoren und Umwelteinflüssen determiniert wird. Hohe Ausprägungen der drei Persönlichkeitsmerkmale reichen somit nicht allein aus, damit begabte Menschen ihr Leistungspotential optimal entwickeln können. (Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 11)

Damit diese Leistungsfähigkeit also ausgeschöpft werden kann, sind Umweltdeterminanten für eine solch optimale Entwicklung zentral (vgl. Abb. 6). „Der direkteste und unentbehrlichste Nährboden ist

Abbildung 6: Interdependenz-Modell (Mönks & Ypenburg, 2000, S. 23)

die soziale Umgebung“ (Mönks & Ypenburg, 2000, S. 21). Dabei sind für Mönks die Peers, die Familie sowie die Schule die wichtigsten Bezugsgruppen, mit welchen besonders Begabte kontaktiert sind (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 45). Dies betonen auch Brunner, Gyseler und Lienhard (2005) mit der Aussage, dass „...die Abhängigkeit des Auftretens eines hochbegabten Verhaltens von bestimmten Umweltfaktoren...“ beeinflusst wird (S. 16). „Erst

bei einem guten Zusammenspiel dieser sechs Faktoren kann sich Hochbegabung entwickeln und zum Ausdruck kommen in besonderen Leistungen oder auffallenden Handlungen“ (Mönks & Ypenburg, 2000, S. 23). „Da hier eine wechselseitige Abhängigkeit vorliegt, spricht Mönks von einem Interdependenz-Modell; triadisch ist es deshalb, weil sowohl die notwendigen Eigenschaften eines Kindes (überdurchschnittliche Fähigkeiten, Aufgabenengagement, Kreativität) als auch die wesentlichen Umweltfaktoren (Familie, Schule, Freunde [vorher Peer genannt, Anm. d. Verf.]) aus drei Komponenten bestehen“ (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 16f.). Damit sich eine besondere Begabung entfalten und entwickeln kann, ist ein optimales Zusammenspiel dieser sechs Determinanten unabdingbar (vgl. Mönks & Ypenburg, 2000, S. 23). Ist dies jedoch wiederum nicht der Fall, ist es möglich, dass diese besondere Begabung nicht zum Vorschein kommt, so beispielsweise bei Minderleistern (vgl. Kap. 4.1.5.2).

Unklar bleibt bei diesem Modell nach Holling und Kanning (1999) jedoch, „...wie die wechselseitigen Beziehungen zwischen den drei inneren und äusseren Komponenten aussehen sollen“ (S. 11f.).

Das Triadische Interdependenz-Modell ergänzt das Drei-Ringe-Modell um drei Umweltdeterminanten. Alle sechs Komponenten müssen in einer bestimmten Wechselwirkung stehen, damit sich die hohe Begabung entfalten kann.

4.1.4.3 Multiple Intelligenzen

Howard Gardner entwickelte 1983 die Theorie der *Multiplen Intelligenzen* und betont dabei, dass die Intelligenz des Menschen nicht als eine grosse Einheit zu betrachten, sondern dass sie von verschiedenen Arten von Intelligenz zusammengesetzt ist (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 17). Mit diesem Modell wird aufgezeigt, dass jedes Individuum über eine persönliche Komposition unterschiedlicher Intelligenzen verfügt.

Gardner unterscheidet neun Multiple Intelligenzen (vgl. Huser, 2004, S. 8f., vgl. Tab. 2). „Daraus ergibt sich für jeden Menschen ein einzigartiges Profil. Jede dieser Intelligenzen beinhaltet die Möglichkeit des Einzelnen, Probleme zu lösen oder Produkte zu schaffen“ (Stednitz, 2008, S. 43).

Tabelle 2: Neun Intelligenzen

Intelligenz	Begriffsdefinition
Sprachlich	Fähigkeit, eine Sprache gekonnt einzusetzen, sich auszudrücken und zu reflektieren.
Musikalisch	„Fähigkeit, in Musik zu denken, musikalische Rhythmen und Muster wahrzunehmen ...“ (Huser, 2004, S. 8).
Logisch-mathematisch	Fähigkeit, zu abstrahieren und mit Zahlen, mentalen Operationen sowie Mengen umzugehen.
Räumlich	Fähigkeit, im Kopf mit visuell richtig Wahrgenommenem zu experimentieren und eine räumliche Sichtweise zu haben.
Körperlich-kinästhetisch	Fähigkeit, Körper(-teile) geschickt einzusetzen.
Intrapersonal	Fähigkeit, die persönlichen Möglichkeiten, Befindlichkeiten und Grenzen zu kennen sowie mit den Gefühlen geschickt umzugehen.
Interpersonal	Fähigkeit, Empathie auszuüben.
Naturalistisch	Fähigkeit, zu erkennen, beobachten und unterscheiden, wie auch eine Sensibilität für Phänomene der Natur zu haben.
Existenziell	„... Fähigkeit, die wesentlichen Fragen unseres Daseins zu erkennen und Antworten dazu zu suchen“ (Huser, 2004, S. 9).

Das Modell dieser neun aufgezeigten Intelligenzen kann jedoch auch kritisch betrachtet werden. Rohrmann und Rohrmann (2005) sehen den Kritikpunkt vor allem darin, dass „... viele der im Modell von Gardner ... genannten Intelligenzbereiche kaum zuverlässig zu messen sind“ (S. 34).

Gardner differenziert die Intelligenz und unterscheidet dabei neun Bereiche. Somit resultiert für jedes Individuum ein persönliches Profil.

4.1.4.4 Begabungs- und Talentmodell

Im Jahre 1993 entstand das *Begabungs- und Talentmodell* von François Gagné. Dieser bemängelte die Tatsache, dass im Modell von Renzulli (vgl. Kap. 4.1.4.1) nicht differenziert wird zwischen *Talent*, d.h. manifester aussergewöhnlicher *Leistung*, und *Begabung*; aus dieser Unzufriedenheit heraus hat er sein eigenes Modell entwickelt (vgl. Holling & Kanning, 1999, S. 14).

In seinem Modell betont Gagné, dass die Begabung einerseits eine genetische Komponente hat, „... ihr Wachstum jedoch keinesfalls nur durch Reifungsprozesse bestimmt wird ... Umweltsimulation spielt nach Gagné eine genauso wichtige Rolle“ (Holling & Kanning, 1999, S. 14). Diese Grundgedanken basieren auf drei Grundpfeilern (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 20f., vgl. Abb. 7 auf folgender Seite): In einem ersten Grundpfeiler wird unterschieden zwischen *Begabung* und *Talent* (ebd.). Unter Ersterem wird die *Fähigkeit* und unter Letzterem die *Leistung* verstanden; damit aus der Begabung ein Talent hervorgehen kann, ist das kontinuierliche *Üben* und *Lernen*, der zweite Grund-

pfeiler, vonnöten (ebd.). Der letzte Grundpfeiler beinhaltet die Katalysatoren, d.h. Bedingungen, welche beeinflussen, inwieweit Begabung in Talent transformiert werden kann (ebd.).

Abbildung 7: Begabungs- und Talentmodell

Die in der Abbildung 7 ersichtlich werdenden Modell-Komponenten stehen in gegenseitiger Wechselwirkung (vgl. Holling & Kanning, 1999, S. 16). Dies bedeutet, dass sowohl fördernde, als auch hemmende Auswirkungen zugegen sein können. Somit lässt sich mit diesem Modell „...zum Teil das Phänomen des „Underachiever“ erklären, da diese Person zwar begabt ist, jedoch die Hochbegabung aus verschiedenen Gründen nicht in Leistung umsetzt und somit nicht über Talent verfügt“ (Gagné; zitiert nach Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 13, vgl. Kap. 4.1.5.2).

Holling und Kanning (1999) kritisieren an diesem Modell, dass es „... bislang noch keine befriedigenden Diagnoseinstrumente gibt, um Kreativität, Musikalität und Psychomotorik zu identifizieren ...“ (S. 18).

Das Begabungs- und Talentmodell basiert auf drei Grundpfeilern: *Begabung und Talent, Üben und Lernen* sowie *Bedingungen*, welche die Begabung beeinflussen.

4.1.4.5 Münchner-(Hoch-)Begabungsmodell

Das Münchner-(Hoch-)Begabungsmodell ist im Jahr 1994 unter Kurt Heller, Christopher Perleth und Ernst Hany entstanden. Die Autoren griffen dabei auf das Modell der Multiplen Intelligenzen von Gardner zurück (vgl. Kap. 4.1.4.3). Im Gegensatz zu Gagné verzichteten sie auf die Begrifflichkeit *Talent* und ersetzen diese durch *Leistung*; des Weiteren werden an Stelle der *intrapersonalen Katalysatoren* sogenannte *nichtkognitive Persönlichkeitsmerkmale* verwendet (vgl. Holling & Kanning, 1999, S. 19).

Dieses Modell (vgl. Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 22, vgl. Abb. 6) besteht aus folgenden drei Einflussvariablen: Begabungsfaktoren, Persönlichkeitsmerkmale und Umweltmerkmale. Die letzten beiden fungieren als Moderatoren und wirken auf die Begabungsfaktoren ein (vgl. Stednitz, 2008, S. 50f.). Aus diesen Komponenten entsteht die Zielvariable *Leistung*.

Abbildung 8: Münchner-(Hoch-)Begabungsmodell

In dieser Konzeption spielen kognitive und nichtkognitive Persönlichkeitsmerkmale und Umweltfaktoren zusammen (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 46). Stednitz (2008) betont, dass mit diesem Modell jegliche menschliche Leistung erklärt werden kann, wodurch das Modell nicht nur ein Modell der Hochbegabung ist (S. 50).

Die Kritik ist dieselbe, welche bereits im Modell von Gagné (vgl. Kap. 4.1.4.4) angebracht wurde: „Die Fassung von so unterschiedlichen Fähigkeiten unter dem Begriff Begabung ... macht es in der Praxis schwer, Hochbegabung zu erfassen und dehnt diesen Begriff u.U. auf sehr viele Personen aus“ (Holling & Kanning, 1999, S. 19).

Gesamtfazit über alle Modelle:

„Die Vielzahl der ... aufgeführten Faktoren macht sie [die Modelle, Anm. d. Verf.] sehr komplex und teilweise unübersichtlich. Wie die Faktoren zusammenwirken, können die Modelle dennoch nicht erklären. Letztlich wird nur deutlich, dass es von allen möglichen Aspekten abhängt, ob aus Begabung Leistung wird“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 48). Diese Sichtweise wird ebenfalls im Modell des ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) vertreten, in dem durch das Betrachten unterschiedlicher Systeme das mehrdimensionale Denken gewährleistet ist.

4.1.5 Mathematisch begabte Kinder im Unterricht

Das nachfolgende Kapitel geht einerseits auf *Merkmale und Erkennung* von mathematisch besonders begabten Kindern ein. Dies jedoch nicht mit dem Anspruch, eine Diagnosefähigkeit zu erlangen, sondern um zu sensibilisieren. Andererseits stehen sogenannte *Minderleister* im Zentrum, es wird der *Gender-Frage* nachgegangen und auf Aspekte des *Fördern und Forderns* im Unterricht eingegangen.

4.1.5.1 Merkmale und Erkennung

Welche (Verhaltens-)Merkmale zeigt ein Kind mit einer besonderen Begabung im mathematischen Bereich? Wodurch kennzeichnet sich eine Unterforderung? Wie kann ein Kind mit besonderen Begabungen erkannt und dadurch optimal gefördert werden?

„Die Frage, woran man erkennt, ob ein Mensch hochbegabt ist, ist vielleicht die am häufigsten gestellte Frage im Zusammenhang mit der Hochbegabung“ (Feger & Prado, 1998, S. 43). Feger und Prado (1998) erachten es dabei als zentral, dass die Diagnose der hohen Begabung nicht zum Selbstzweck geschieht, sondern der anschliessenden Förderung und Forderung dient (vgl. S. 44).

Kinder, welche ihren Altersgenossen in der Entwicklung weit voraus sind, lassen sich oft leicht erkennen. Dies bedeutet jedoch noch nicht, dass sie besonders begabt sind (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 62). Allenfalls erfahren sie beispielsweise eine unterschiedliche Förderung zu Hause oder haben, gerade im Kindergarten- oder Primarschulalter, Entwicklungsvorsprünge. Demnach lässt sich eine hohe Begabung nicht einfach erkennen.

„Auffälligkeiten und Verhaltensstörungen werden ... in erster Linie auf Unterforderung zurückgeführt. Daher ist frühzeitige Förderung nötig, um problematische Entwicklungen und später auftretende Verhaltensstörungen auszuschliessen“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 61). Denn viele Kinder leben sehr glücklich, ohne dass sie als hochbegabt tituliert werden, obwohl sie hoch begabt sind. „Kinder, deren Bedürfnisse erkannt und gefördert werden, brauchen nicht unbedingt diese Etikettierung. Die Diagnose *hochbegabt* ist häufig überflüssig; wichtig ist, dass dennoch erkannt wird, dass das Kind spezielle Bedürfnisse hat. Andererseits gibt es Situationen, in denen es fatal sein kann, wenn Hochbegabung nicht erkannt wird ...“ (Feger & Prado, 1998, S. 44). Dabei besteht kein Grund, „...Hochbegabte insgesamt als Problemgruppe zu betrachten ... Dies bedeutet natürlich nicht, dass Kinder ...mit besonderen Begabungen keine Schwierigkeiten hätten oder ihre Probleme überhaupt nicht mit ihrer Begabung zusammenhängen. Zunächst haben begabte Kinder ... Probleme wie andere Kinder auch“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 91).

Damit Kinder mit besonders hohen Fähigkeiten gut erkannt werden können, bedarf es unterschiedlicher Verfahren und Wahrnehmungsquellen. Grundsätzlich gilt: Je mehr Quellen und Verfahren zur Erkennung dieser Kinder mit einbezogen werden, desto kleiner ist die Fehlerquote (vgl. Huser, 2004, S. 47). Huser (2004) empfiehlt, mit unterschiedlichsten (Fach-)Lehrpersonen in Kontakt zu treten, Elternbefragungen durchzuführen, Interessensfragebogen ausfüllen zu lassen, Beobachtungen vorzunehmen oder beispielsweise die Klassenkameraden zu befragen (vgl. S. 47).

Eine Typenlehre, welche jedoch nicht stigmatisierend wirken soll, kann dabei behilflich sein:

Tabelle 3: Typenlehre (vgl. Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 22ff.)

Die Erfolgreichen
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Der kleine Professor</i> Zeigt Interesse für wissenschaftliche Details und ist interessiert sowie aufgeschlossen. Die Gründlichkeit versagt bei alltäglichen Notwendigkeiten.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Der Perfektionist</i> Will alles richtig machen und hat dabei individuelle Ansprüche. Sollte dies nicht gelingen, ärgert er sich. Kritik kann er nicht ertragen.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Der Streber</i> Passt sich an, um voranzukommen. Schreibt in der Regel die besten Arbeiten. Ist dem nicht so, würde er nicht zugeben, dass er sich darüber ärgert. Oft wenig beliebt.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Der allseits Beliebte</i> Gut in der Schule und sozial kompetent. Sucht neue Herausforderungen und weiss, was er will.
Die Schwierigen
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Der nervige Chaot</i> Wirkt unstrukturiert, fällt durch überraschende Einfälle auf und hat Mühe, bei einer Sache zu bleiben. Er hat schnell begriffen und das Vorgehen ist ihm oft zu kleinschrittig.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Der Eigenbrötler</i> Hat kaum Kontakt zu gleichaltrigen Kollegen und ist sozial isoliert. „Er beschäftigt sich oft mit skurrilen speziellen Interessen und kann nichts mit Leuten anfangen, die dafür kein Verständnis haben“ (Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 24).
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Der Aussteiger</i> Macht nur bei Sachen mit, die ihn interessieren. Die Leistungen sind, wenn er will, meist in Ordnung. So wird es in den oberen Klassen schwierig.
Die Unauffälligen
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Die ganz Normalen</i> Wollen nicht anders sein als ihre Kollegen. Diese Kinder möchten nicht herausgehoben werden, sie möchten dazu gehören. So kann es sein, dass in Arbeiten absichtlich Fehler eingebaut werden.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Das fleissige Lieschen</i> Freundlich, hilfsbereit und recht erfolgreich in der Schule. Da es angepasst ist, werden die Erfolge irrtümlicherweise dem Fleiss zugeschrieben.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Die doppelt Aussergewöhnlichen</i> Einige Kinder sind auffällig anders, sodass die Begabung übersehen wird, so beispielsweise Kinder mit Behinderungen, Migrationshintergrund oder Teilleistungsstörungen.

„Alle zusammen machen sie deutlich, dass Begabte keine einheitliche Gruppe darstellen und ein genauer Blick erforderlich ist“ (Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 28). Stapf (2003) zeigt auf, dass besonders Begabte, unabhängig der Typen, oft eine hohe Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, wie auch eine Effektivität von Strategien aufweisen (vgl. S. 40f.).

Im Nachfolgenden wird auf unterschiedlichste Erkennungsmerkmale eingegangen (vgl. Checkliste, Anhang 3). Diese Merkmale sind jedoch lediglich als Hilfe zu betrachten und dienen der Eingrenzung, dies zumal nicht alle Punkte gleich gewichtet werden oder alle vorkommen müssen (vgl. Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 21f.). Zudem geht diese Arbeit auf jene Kriterien ein, welche in einem direkten Zusammenhang mit dem Mathematischen Lernen stehen.

Eine besondere Begabung im Bereich der *Selbstkompetenz* und des *Allgemeinen Lernens* kann durch die Tabelle 4 auf der folgenden Seite (vgl. Edgar & Walcroft, 2002, S. 10; Mönks & Ypenburg, 2000, S. 33f.; Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 16; Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 19f.) in Betracht gezogen werden.

Tabelle 4: Erkennungsmerkmale: Selbstkompetenz / Allgemeines Lernen

Selbstkompetenz / Allgemeines Lernen	
• Hohes Interesse	• Sehr wissbegierig und neugierig
• Detailwissen im spezifischen Bereich	• Leistungsmotivation
• Beharrlichkeit und Ausdauer	• Aufgabenbewusst
• Verantwortungsbewusst	• Hohe Ansprüche an die eigene Person
• Perfektionismus	• Kritisch
• Rasche Aufnahmefähigkeit	• Hohe Merkfähigkeit
• Ausgezeichnetes Gedächtnis	• Kann sich mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftigen
• Hohe Problemlösefähigkeit	• Ursache-Wirkung-Beziehung durchschauen
• Können gut planen	• Konzentriert
• Selbstständigkeit	• Ausgeprägter Wortschatz
• Gewandte Ausdrucksfähigkeit	• Entwicklungsvorsprung
• Bei Routineaufgaben gelangweilt	

Eine solche Erkennungsliste kann, wie die Tabelle 5 zeigt, ebenfalls im Bereich der *Sozialkompetenz* hinzugezogen werden (vgl. Edgar & Walcroft, 2002, S. 10; Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 16; Huser, 2004, S. 49ff.; Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 19f.):

Tabelle 5: Erkennungsmerkmale: Sozialkompetenz

Sozialkompetenz	
• Beschäftigung mit sozialen Themen	• Hohe soziale Anpassungsfähigkeit
• Beschäftigen sich mit <i>Gut-Böse</i> oder / und <i>Recht-Unrecht</i>	• Gerechtigkeitsinn
• Kooperationsfähigkeit	• Suchen gleichbefähigte Freunde (häufig Ältere)
• Verantwortungsbewusst	• Sinn für Humor
• Individualist, Individualistin	

Obige Erkennungsmerkmale der Sozialkompetenz können, beispielsweise bei der Problemlösung in Zusammenhang mit einem Lernspiel, in Verbindung mit dem *Mathematischen Lernen* gebracht werden. Auch hierfür wurde eine Tabelle erstellt. Diese Tabelle 6 (vgl. Edgar & Walcraft, 2002, S. 10; Huser, 2004, S. 49ff.; Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 16; Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 19f.) zeigt auf, welche Merkmale auf eine besondere Begabung in diesem Bereich hinweisen können:

Tabelle 6: Erkennungsmerkmale: Mathematisches Lernen

Mathematisches Lernen	
• Fantasie sowie Originalität bei mathematischen Aktivitäten	• Freude am Problemlösen
• Neugierde	• Ausgeprägtes logisches Denken
• Hohe Problemlösefähigkeit	• Strukturierfähigkeit
• Räumliches Vorstellungsvermögen	• Gutes Abstraktionsvermögen
• Vorliebe für zählende und ordnende Tätigkeiten	• Gedächtnisfähigkeit
• Hohe geistige Aktivität	

Im nachfolgenden Kapitel 4.1.5.2 wird spezifisch auf jene besonders Begabten eingegangen, welche ihre Leistung gar nicht oder nur bedingt zeigen können. Dies ist meist auf eine Unterforderung zurück-

zuführen. Die nachfolgende Tabelle 7 (vgl. Huser, 2004, S. 20f.) kann helfen, solche Zeichen rechtzeitig wahrzunehmen:

Tabelle 7: Zeichen der Unterforderung

Zeichen der Unterforderung	
• Langeweile	• Flüchten in Traumwelt
• Sozialer Rückzug	• Häufiges (chronisches) Kranksein
• Minimalleistungen	• Flüchtighkeitsfehler
• Fehler bewusst machen	• Arbeits- und Lernmotivation nimmt ab
• Leistungsverweigerung	• Verlust von Selbstvertrauen
• Apathisches Verhalten	

Diese Zeichen der Unterforderung geben, wie die anderen Erkennungsmerkmale, erste Hinweise für eine allfällige besondere Begabung. Es sei an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen, dass solche Checklisten keinesfalls mit zuverlässigen Kriterien der psychiatrischen und psychologischen Diagnostik zu vergleichen sind, sondern lediglich erste Hinweise liefern und den Blick erweitern können (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 21f.). Eine fälschliche Zuschreibung einer Hochbegabung kann zu massiven Problemen führen. So ist die „...Identifikation von Hochbegabten ... zunächst eine Frage psychologischer Diagnostik, die in die Hände von ausgebildeten Psychologen gehört ...“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 36). Auch Huser (2004) verweist bei Zweifeln auf eine professionelle Abklärung (vgl. S. 47). Denn bei Unsicherheiten, kann ein Intelligenztest und somit der Schulpsychologische Dienst (SPD) weiterhelfen (vgl. Edgar & Walcroft, 2002, S. 11).

Jedes Kind hat das Anrecht auf eine optimale Förderung und Forderung. Die Diagnose einer hohen Begabung soll dazu dienen, diesem Anspruch gerecht zu werden und das Kind am richtigen Ort abzuholen.

4.1.5.2 Underachiever

Oft fallen besonders begabte Kinder in der Schule durch Leistungsstärke und Motivation auf (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 18). Doch eine hohe Begabung „... ist keineswegs immer ein Garant für aussergewöhnliche Leistung“ (Holling & Kanning, 1999, S. 63). Rohrman und Rohrman (2005) unterstreichen diese Aussage mit ihrer Aussage, dass es ein Mythos sei, „...dass Hochbegabten alles leicht falle und man sich daher nicht gross um sie bemühen müsse“ (S. 18). In diesem Sinne geht dieses nachfolgende Kapitel auf diese Thematik der so genannten *Minderleister* ein.

Zahlreiche besonders begabte Schüler arbeiten deutlich unter ihrem Leistungsniveau und leiden unter einer minderwertigen Selbstachtung. „Ein besonders begabter Schüler muss möglicherweise zu jeder Zeit während seiner Schullaufbahn entscheiden, ob er die anderen wissen lassen will, wie intelligent er wirklich ist“ (Winebrenner, 2007, S. 10). Denn wenn realisiert wird, dass die Anerkennung gleichaltriger Mitschüler verloren geht, sobald zu den eigenen intellektuellen Fähigkeiten gestanden wird, „...wird der Schüler möglicherweise die Wahl treffen, unter seinem Niveau zu agieren“ (ebd.). Dies ist unter dem Begriff *Underachiever* zusammengefasst. D.h. die Leistungen liegen (weit) unter dem möglichen Leistungsniveau, im Gegensatz zum *Overachievement*, bei welchem die gezeigten Leistungen das Leistungsniveau übersteigen (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 94). Die Kinder der erstgenannten Gruppe, könnten, wie bereits erwähnt, im Bereich der Leistung viel mehr als sie zeigen. Diese

Underachiever sind daher nur schwer zu erkennen (vgl. Huser, 2004, S. 24). Holling und Kanning (1999) beschreiben, dass sich solche Minderleister als weniger zufrieden sowie glücklich, weniger beliebt, wie auch unattraktiv fühlen und psychisch instabil sind (vgl. S. 64). Dieses Innenleben und die dazugehörigen Merkmale können sich äussern, da allenfalls eine Angst vorhanden ist, dass bei einer kleinen Anstrengung gedacht wird, man sei doch nicht so schlau (vgl. Winebrenner, 2007, S. 9). So zeigt die nachfolgende Tabelle 8 sechs Profilbilder von typischen Underachievern auf und beschreibt neben den Merkmalen ebenso das Innenleben wie auch mögliche Verhaltensweisen.

Tabelle 8: Profilbilder der Underachiever (vgl. Huser, 2004, S. 25ff.)

Profilbild	Merkmale	Das Innenleben	Mögliches Verhalten von LP und Eltern
Ängstliche	<ul style="list-style-type: none"> ✓ verkrampft ✓ sorgen sich um Fehler ✓ können sich nicht einschätzen ✓ beklagen sich über körperliche Leiden ✓ wollen nicht zur Schule ✓ wirken reifer 	<p>Sie sind blockiert und brauchen stetige Bestätigung. Sie können Wichtiges nicht von Unwichtigem unterscheiden.</p> <p>Sie sind nur mit perfekten Leistungen zufrieden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ helfen, eine Aufgabe zu beenden ✓ realistische Ziele zeigen ✓ formulieren lassen, was denn so schlimm ist an unperfekten Leistungen
Depressive	<ul style="list-style-type: none"> ✓ deprimiert oder gereizt ✓ zu wenig Appetit od. zu viel ✓ Schlafstörungen ✓ antriebslos ✓ wenig Selbstvertrauen ✓ Schuldgefühle ✓ Hoffnungslosigkeit 	<p>Sie wollen bessere Leistungen bringen, aber sind innerlich überzeugt, dass sie nicht erfolgreich sein werden. Sie sind blockiert, wenn sie etwas entscheiden müssen. Sie empfinden ihr Leben als sinnlos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ermuntern das zu tun, was sie gerne machen ✓ Aufmerksamkeit auf Positives lenken ✓ loben ✓ erreichbare Teilziele festlegen ✓ humorvoll sein
coole Kneifende	<ul style="list-style-type: none"> ✓ schieben alles auf ✓ erinnern sich nur an das, was sie wollen ✓ lassen sich leicht ablenken ✓ überschätzen sich ✓ haben immer Ausreden ✓ Belohnungen und Strafen bewirken nichts ✓ scheinen mit sich und der Welt zufrieden zu sein 	<p>Sie erreichen ihr Ziel, nämlich sich der Verantwortung zu entziehen und wollen sich nicht mit der Zukunft auseinandersetzen. Sie müssen ihre problematische Haltung erkennen lernen, um eine völlig neue Sichtweise einzunehmen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sich an Tatsachen halten ✓ klare Kontrollen ✓ das Kind auf eine aufbauende Art konfrontieren ✓ Das Kind soll wissen, dass sich die Erwachsenen direkt gegenseitig informieren.
Risikosurfende	<ul style="list-style-type: none"> ✓ leben für den Augenblick ✓ lügen, betrügen, stehlen ✓ schwänzen ✓ zerstören mutwillig fremdes Eigentum 	<p>Sie leben nur im Moment und machen immer wieder die gleichen Fehler. Sie haben keine engen Freunde. Hinter dem harten Äusseren steckt ein wütendes, einsames Wesen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Abklärung ✓ Familientherapie ✓ genaue Kontrolle ✓ mit einem Team zusammenarbeiten ✓ Strafpredigen vermeiden
Ich - Suchende	<ul style="list-style-type: none"> ✓ intensiv mit sich selbst beschäftigt ✓ wollen völlig unabhängig sein ✓ sind oft unschlüssig ✓ experimentieren mit Meinungen ✓ stellen die Wertvorstellung der Erwachsenen in Frage 	<p>Sie wollen ihre eigene Identität finden und sicher sein, dass niemand sonst über sie bestimmt. Sie leben in Zweifel darüber, wer sie sind. Sie suchen entweder so stark nach ihrer Identität, dass sie keine Energie für die Hausaufgaben haben oder sie beschliessen in der Schule nichts zu leisten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dem Kind zuhören, Anteilnahme und Verständnis zeigen ✓ Kind unterstützen, eigenständige Entscheide bezgl. Schullaufbahn zu treffen ✓ Diskussionen zu einer innovativen und aufbauenden Haltung Leistungen gegenüber lenken.
Rebellierende	<ul style="list-style-type: none"> ✓ verlieren schnell die Fassung und sind reizbar ✓ fordern die Autorität heraus ✓ stören absichtlich, sind boshaft und rachsüchtig ✓ beschuldigen andere für ihre Taten 	<p>Sie verhalten sich immer offensiv, da sie die Unabhängigkeit für sich gepachtet haben und dies als Grund missbrauchen, sich nicht zu integrieren. Sie empfinden viele Erwachsene als verständnislos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aufmerksamkeit auf das Verhalten richten ✓ bewusst nur bestimmte Verhaltensweisen auswählen, die beanstandet werden ✓ ab und zu versuchen, dem Rebellierenden zuzustimmen

Diese Tabelle verdeutlicht, dass die schulischen Leistungen auch etwas mit dem sozialen Gefüge einer Schulklasse, einer Über- oder Unterforderung, der individuellen Leistungsmotivation, aber allenfalls auch mit den didaktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Lehrers zu tun haben können (vgl. Holling & Kanning, 1999, S. 63). Huser (2004) weist zudem auf ein häufiges Manko im Bereich der Arbeits- oder / und Lerntechnik hin (vgl. S. 24). Die beschriebene Diskrepanz zwischen Leistung und Fähigkeit kann somit durch eine Vielzahl unterschiedlichster Faktoren beeinflusst oder hervorgerufen werden (vgl. Winebrenner, 2007, S. 2). Aus Gründen der Fokussierung wird hierauf nicht genauer eingegangen.

Die Zahl der Underachiever kommt nicht gehäuft vor (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 95). Holling und Kanning (1999) erwähnen, dass die Tendenz oft überschätzt wird und doch soll ein Augenmerk darauf geworfen werden (vgl. S. 63). Stednitz (2008) deutet zudem darauf hin, dass Kinder, welche die Intelligenz als Norm betrachten, stärker zur Minderleistung neigen und seltener Herausforderungen suchen als Kinder, welche die Intelligenz als Variable und somit anstrengungsabhängig einschätzen (vgl. S. 37).

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle vermerkt, dass gemäss Rohrman und Rohrman (2005) das Konzept der Underachiever im Bereich der wissenschaftlichen Forschung umstritten ist, „... weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass schulische Leistungen in erster Linie mit der kognitiven Leistungsfähigkeit zusammenhängen“ (S. 94).

Underachiever arbeiten (weit) unter ihrem Leistungsniveau. Einem minderleistenden Verhalten kann beispielsweise durch das Betrachten der Ressourcen, einem abwechslungsreichen sowie individualisierten Unterricht mit einer hohen echten Lernzeit entgegengewirkt werden (vgl. Huser, 2004, S. 28).

4.1.5.3 Gender - Geschlecht und Begabung

Im untenstehenden Kapitel wird auf die Genderfrage eingegangen. Dabei stellt sich die Frage: *Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Knaben, wenn es um besondere Begabung geht?*

Stapf (2003) meint hierzu: „Die Chancen der Mädchen, als hochbegabt identifiziert zu werden, erweist sich immer wieder als deutlich niedriger als die hochbegabter Jungen. Dabei spielt die ... Tendenz von Eltern, dem Schulerfolg von Söhnen eine grössere Bedeutung zuzumessen, eine wichtige Rolle“ (S. 85). Im Gegensatz dazu steht folgende Aussage von Rohrman und Rohrman (2005): „Bildung hat ein Geschlecht - und sie ist weiblich. Jungen werden als „Bildungsverlierer“ bezeichnet, die Opfer einer „Feminisierung“ des Schulbetriebs geworden seien (S. 53).“ Oft wird der Schulalltag von Knaben dominiert. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass das Potenzial von Mädchen weniger entdeckt wird. In Beratungsstellen zur Abklärung von Hochbegabung werden Knaben zwei- bis dreimal so häufig angemeldet als Mädchen (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 54). Dabei ist auffällig, dass „...Jungen häufiger für hochbegabt gehalten werden als Mädchen. Dies liegt nicht nur daran, dass sie häufiger mit Verhaltensauffälligkeiten auf sich aufmerksam machen“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 26). Auch Holling und Kanning (1999) bemerken, dass „Mädchen ... seltener als hochbegabt erkannt“ werden (S. 57). Stapf (2003) äussert sich dazu folgendermassen: „Für hochbegabte Frauen könnte die Anerkennung und Umsetzung ihrer hohen Fähigkeiten wegen der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht insofern erschwert werden, als in fast allen Kulturen „Männliches“ höher bewertet

wird als „Weibliches““ (S. 64). Laut Rohrman und Rohrman (2005) werden besonders begabte Mädchen oft infolge der Diagnose einer Hochbegabung des Bruders erkannt, so „... macht es grundsätzlich Sinn, bei testpsychologischen Untersuchungen Geschwister hochbegabter Jungen und Mädchen zu berücksichtigen“ (S. 27).

Hohe Leistungen von Mädchen werden häufig auf Fleiss und auf die persönliche Anstrengung zurückgeführt (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 55). Im Gegensatz dazu wird bei Knaben „... bei besonders guten Leistungen eher von Begabung ausgegangen Schlechte Leistungen werden dagegen eher mit mangelnder Anstrengung erklärt...“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 56).

Untersuchungen zeigen Unterschiede in Bereichen der Fähigkeiten auf. So wurde mehrfach nachgewiesen, dass Mädchen und Frauen in verbalen, Jungen und Männer hingegen bei räumlichen Fähigkeiten im Durchschnitt überlegen sind (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 56). „Im Bereich der mathematischen Fähigkeiten sind erst bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen Unterschiede zugunsten des männlichen Geschlechts festzustellen ... Neuere Forschungen weisen zudem darauf hin, dass sich die Leistungen der Geschlechter in den letzten Jahren aneinander angeglichen haben“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 56). Holling und Kanning (1999) betonen, dass es, aufgrund der allgemeinen Intelligenz, welche sich zwischen den Geschlechtern kaum unterscheidet, „... ungefähr gleich viele hochbegabte Mädchen und Frauen wie Jungen und Männer gibt“ (S. 57).

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass bei den besonders begabten Mädchen sowie auch bei den Jungen, ähnliche Unterschiede vorkommen, „... ob es nun um Interessen, um die Einstellungen zu Erfolg und Leistung oder um ihr soziales Verhalten geht ...“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 26). Auch Stapf (2003) stützt dies, mit der Aussage: „Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind meist klein, sie fallen deutlich kleiner aus als die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts“ (S. 65). „Anstatt die Benachteiligungen der Geschlechter gegeneinander aufzurechnen, muss daher ein differenzierender Blick auf die je spezifischen Chancen und Risiken beider Geschlechter entwickelt werden“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 54).

Die Diagnose von Hochbegabung kommt bei Jungen häufiger vor. Möglicherweise fallen Knaben eher durch auffälliges Verhalten auf, was eine Abklärung zur Folge haben könnte. Die Leistung bezüglich der allgemeinen Intelligenz variiert jedoch kaum zwischen den Geschlechtern. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass es ungefähr gleich viele besonders begabte Mädchen wie Jungen gibt.

4.1.5.4 Förderung und Forderung

Was brauchen Jungen und Mädchen, damit sie ihr Potenzial vollends entfalten können? Wie kann die Schule den unterschiedlichen Bedürfnissen begabter Kinder gerecht werden?

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um Kindern mit einer besonderen Begabung gerecht zu werden und diese im normalen, differenzierten Unterricht sowohl zu fördern als auch zu fordern. Trotzdem ist das „...richtige Zusammentreffen von individuellen Anlagen und Bedürfnissen mit einer verständnisvollen und förderlichen Umgebung ... für die Entwicklung eines jeden Menschen von entscheidender Bedeutung“ (Mönks & Ypenburg, 2000, S. 12). Im Kapitel 4.1.3 wurde auf die Diagnose eingegangen, dieses Kapitel setzt ein Augenmerk auf die Förderung. So beschreiben Mönks und Ypenburg (2000) das Finden und Fördern als „...ein unzertrennliches Zwillingsspaar in der Hochbegabtenpädagogik“ (S. 31).

Huser (2004) weist an dieser Stelle darauf hin, dass es eine Tatsache ist, „...dass Unterforderung schwerwiegende psychische Folgen nach sich ziehen kann“ (Huser, 2004, S. 22).

Dieses Kapitel geht der Vollständigkeit halber auf das Differenzieren im Allgemeinen sowie auf einige diesbezügliche didaktische Methoden ein. Im Anschluss wird auf besonders Begabte in der Primarschule eingegangen.

4.1.5.4.1 Differenzierungsmethoden

„Guter Unterricht - der notabene auch begabungsfördernd ist - verlangt ... hohe Aktivität der Lernenden und deutlich tiefere, beziehungsweise zurückhaltende Aktivitäten der Lehrperson während des Unterrichtsgeschehens“ (Brunner, Gyseler & Leinhard, 2005, S. 64). In diesem Sinne wird hier in einer allgemeinen Form auf Differenzierungsmethoden, wie auch auf die diesbezügliche Rolle der Lehrpersonen eingegangen. Denn es „...muss alles getan werden, damit alle Schüler, hoch- oder niedrigbegabt, sich entsprechend ihren Anlagen und Fähigkeiten entwickeln können. Ein nach Schwierigkeit und Tempo differenziertes Lernstoffangebot sollte die Regel sein und nicht die Ausnahme“ (Mönks & Ypenburg, 2000, S. 53).

Heterogenität ist in der Bildungslandschaft Norm. Folgedessen sind Formen der Differenzierung unabdingbar. Es wird dabei auf drei unterschiedliche Formen der Differenzierung zurückgegriffen: Die äussere, innere wie auch die natürliche Differenzierung. Auf die *äussere Differenzierung*, welche weitgehend durch Bildungspolitik und Kultur geprägt ist, kann kaum Einfluss genommen werden. Hierzu gehören z.B. Schulform oder Jahrgangsklassen (vgl. Paradies & Linser, 2001, S. 34). Die *Binnendifferenzierung* (Synonym für *innere Differenzierung*) ist hingegen weder durch bildungspolitische Vorschriften noch durch kulturelle Gegebenheiten geprägt, sondern ist durch Dynamik wie auch Offenheit definiert und durch die Lehrpersonen individuell gestaltbar (ebd.). Wie die Abbildung 9 (vgl. Paradies & Linser, 2001, S. 35) verdeutlicht, kann die Differenzierung auf zwei Ebenen geschehen: So einerseits im Bereich der Schulorganisation, andererseits auf der didaktischen Ebene (ebd.).

Abbildung 9: Innere Differenzierung - Unterrichtsdifferenzierung

„Die Aufgabe der Schule ist es, alle ... Schüler in ihren Möglichkeiten optimal zu fördern“ (Bertschi-Kaufmann, 2007, S. 4). Um dieser Forderung nach einer Differenzierung auf didaktischer Ebene gerecht zu werden, muss auf die individuellen Bedürfnisse aller Kinder und somit auf die Heterogenität eingegangen werden. Denn alle Kinder „... sollen ihren persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend arbeiten, trainieren und lernen können“ (Müllener-Malina & Leonhardt, 2008, S. 58). Dadurch sind besonders Begabte nicht unterfordert, Leistungsschwächere hingegen nicht überfordert. Es soll eine *optimale Passung* angestrebt werden. „Unter optimaler Passung versteht man, dass die

Aufgabenstellung so gewählt ist, dass sie das Kind weder unter- noch überfordert, sondern dass die Zielerreichung mit Anstrengung im Bereich des Möglichen liegt“ (Brunner, Gyseler & Leinhard, 2005, S. 65). Die innere Differenzierung ermöglicht es den Kindern, die individuellen Möglichkeiten besser nutzen zu können. Denn die Norm der heterogenen Klassen und die damit verbundenen Differenzen, d.h. die unterschiedlichsten Fähigkeiten und Lernvoraussetzungen, sind ein unabdingbares Argument für einen differenzierten Unterricht (vgl. Hartinger & Fölling-Albers, 2002, S. 26).

Gallin und Ruf (1998) sagen, dass es nicht möglich ist, einem jeden einzelnen Schüler gerecht zu werden, wodurch jeder Schüler selbst Verantwortung übernehmen muss (vgl. S.16). So bestimmt in einer *natürlichen Differenzierung* jeder Schüler sein Anspruchsniveau selbst, wodurch seinen individuellen Fähigkeiten Rechnung getragen wird (vgl. Krauthausen & Scherer, 2004, S. 186). Dies erlaubt es, dass jeder Schüler die persönlichen Lernvoraussetzungen bestmöglichst einbringen kann und sich selbst für Hilfsmittel, Lösungswege oder Vorgehensweisen entscheidet. Somit ermöglicht die natürliche Differenzierung den Schülern ein Lernen, welches „... ihre individuellen Bedürfnisse und Vorerfahrungen wirklich ernst nimmt und sich weitgehend daran orientiert, weil es eben v.a. die Kinder selbst sind, die ihr Lernen in die Hand nehmen ...“ (Krauthausen & Scherer, 2004, S. 204).

Die Lehrperson und deren Schüler teilen so die Lernverantwortung, wobei der Lehrer passende Lernprozesse anbietet, durch welche singuläre Wege beschritten wie auch individuelle Ziele erreicht werden können (vgl. Hess, 2003, S. 49). „Auf der einen Seite steht der Stoff, auf der anderen Seite der Mensch; zwischen ihnen muss der Lehrer ... vermitteln“ (Gallin & Ruf, 1998, S. 15). Vermehrt treten die Lehrpersonen in einem solch differenzierten und individualisierten Unterricht in die Rolle der Lernprozessbegleitung. Folglich kann jeder Schüler den individuellen Weg, im Sinne des Konstruktivismus, beschreiten. Ausserdem soll die Lehrperson die Selbstständigkeit wie auch das selbstgesteuerte Lernen unterstützen wie auch fordern und sich somit für den Schüler überflüssig machen (vgl. Paradies & Linser, 2001, S. 25). Diese Selbstständigkeit ist von Nöten, damit Schüler eigene Ziele definieren, die angebotenen Materialien sinnvoll und ihren Bedürfnissen entsprechend nutzen können. Zudem gibt der Lernprozessbegleiter den Kindern zu verstehen, dass jederzeit Hilfe geholt werden kann, sofern diese benötigt wird (vgl. Mietzel, 2003, S. 53). Dabei soll das *Prinzip der Minimalen Hilfe* gelten (vgl. Feigenwinter, 2005, S. 21). „Bezogen auf Interaktions- und Kommunikationskompetenz lernen ... Schüler, sich selbst auszudrücken, um Hilfe zu bitten und Hilfe zu geben...“ (Kiper & Mischke, 2004, S. 134). Der Lernprozessbegleiter ist zudem offen für die unterschiedlichen Anliegen und kann somit Engagement und die Lebenslust der Kinder erleben (vgl. Kläy, 2006, S. 23). Die *Beobachter-Rolle* ist hierbei unabdingbar und der Dialog wird zu einem wichtigen Gesichtspunkt. Dies nicht, wie bereits erwähnt, im Sinne von „Folgt mir nach!“, sondern „Geh du voran!“ (vgl. Gallin & Ruf, 1998, S. 17).

Welche didaktischen Unterrichtsformen bieten sich für einen differenzierten Unterricht an? Dies könnten beispielsweise Werkstattunterricht, Planarbeit oder die Arbeit mit Portfolios sein.

Müllener-Malina und Leonhardt (2008) definieren *Werkstattunterricht* als „Unterrichtssequenzen, bei denen Lernende ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gemäss aus einem bestehenden Angebot eine beliebige Anzahl Arbeitsposten mit bestimmten Lernzielen beziehungsweise Lerninhalten auswählen und diese selbstständig trainieren“ (S. 95). Joller-Graf (2006) beschreibt den Werkstattunterricht als „... eine sehr gute Möglichkeit mit allen Kindern ... am gleichen Thema und doch auf ganz unterschiedlichen Niveaus zu arbeiten“ (S. 68). In einem ähnlichen Kontext kann die *Planarbeit* eingesetzt

werden, welche anstrebt „... dass die Lernenden aus einem Angebot von Themen und Fachbereichen Aufgaben ... innerhalb eines bestimmten Zeitbudgets ... lösen“ (Gasser, 2003, S. 185). Ebenso für einen differenzierten Unterricht geeignet ist, wie bereits erwähnt, das Arbeiten mit *Portfolios*. Ein solches Arbeiten setzt sich neben der Leistungswürdigung zum Ziel:

...Lernfortschritte zu dokumentieren, Schwächen zu bearbeiten, Selbsteinschätzung und Urteilsfähigkeit zu trainieren, das gemeinsame, aktive „Lernweg-Beschreiten“ zwischen Lehrenden und Lernenden zu verstärken, die Lernentwicklung als solche deutlich zu machen, die eigene Rolle als aktiver Lerner bewusst zu machen, dabei Zuversicht und Lernkompetenz zu vermitteln und damit die Qualität der eigenen Lernerbeit zu steigern. (Jäger-Gutjahr, 2006, S. 5)

Aus Gründen der Fokussierung stehen die didaktischen Möglichkeiten der Differenzierung nicht weiter im Zentrum. Es wird nun der Blick auf die besonders begabten Kinder und deren Förderung in der Primarschule in einem allgemeinen Kontext geworfen.

4.1.5.4.2 *Besonders Begabte in der Primarschule*

„Das primäre Bedürfnis jedes Hochbegabten ist, dass seine Begabung erkannt und gefördert wird“ (Edgar & Walcroft, 2002, S. 15). In diesem Sinne zeigt das aktuelle Kapitel, wie im alltäglichen Unterricht mit besonderen Begabungen umgegangen und diese als Ressource genutzt werden können. So ist es als Norm zu betrachten, „... dass auch begabte Kinder und Jugendliche ein Recht auf Förderung haben...“ (Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 132).

Dies unter der nachfolgenden Berücksichtigung: „Begabungsförderung ist nicht nur als Förderung von Leistungen zu verstehen, sondern sollte auch mit Blick auf die Gesamtpersönlichkeit angelegt sein. Leistungsexzellenz in bestimmten Bereichen kann langfristig nicht erbracht werden, wenn z.B. die emotionale und soziale Entwicklung vernachlässigt wird“ (Lehmann & Jüling, 2004, S. 35). D.h. es sollten u.a. Methoden und Inhalte mit einbezogen werden, die den Hochbegabten dabei helfen, ein positives Selbstbild zu entwickeln und ihre Begabung zu akzeptieren (vgl. Edgar & Walcroft, 2002, S. 15).

Bei der schulischen Förderung und Stimulierung von besonders begabten Kindern werden generell zwei Hauptmöglichkeiten unterschieden, die *Anreicherung* und die *Beschleunigung* des normalen Unterrichtes (vgl. Mönks & Ypenburg, 2000, S. 54f., vgl. Tabelle 9). Unter Beschleunigung, auch *Akzeleration* genannt, werden „... eine Reihe von Massnahmen zusammengefasst, die ein schnelleres Durchlaufen der Schullaufbahn gemeinsam haben...“ (Holling & Kanning, 1999, S. 70).

Tabelle 9: Formen der Begabtenförderung (Lehmann & Jüling, 2004, S. 36)

Förderung innerhalb des regulären Curriculums	Förderung durch inhaltliche Modifikationen, Ergänzungen
z.B. vorzeitige Einschulung, Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften	z.B. Immersionsunterricht
Integrieren z.B. innere Differenzierung	Separieren z.B. spezielle Lerngruppen, Spezialschulen
<i>Förderung in Gruppen</i> z.B. schulische und ausserschulische Lerngruppen	<i>Einzelförderung</i> z.B. Einzelunterricht
<i>Enrichment</i>	<i>Akzeleration</i>

Unter Akzeleration versteht man, wie aus obiger Tabelle ersichtlich, beispielsweise eine frühzeitige Einschulung, das Überspringen einer oder gar mehrerer Klassen oder das vorzeitige Übertreten in eine weiterführende Schule (vgl. Mönks & Ypenburg, 2000, S. 54f.). Ebenfalls in den Bereich der so

genannten Akzeleration gehört das *Compacting*, ein „...systematisches Verfahren, bei dem der Basislehrplan gestrafft und intensiviert wird. Dadurch soll die Wiederholung von bereits gelerntem Stoff vermieden ... werden“ (Renzulli, Reis & Stednitz, 2001, S. 170). Mit dieser *Komprimierung* wird der Lehrplan gestrafft, damit die Schüler von dem, was sie bereits wissen, zu dem gelangen, was sie noch nicht wissen (vgl. Winebrenner, 2007, S. 10). Durch dieses Verfahren wird Zeit für *Enrichment* gewonnen. Renzulli, Reis und Stednitz (2001) bezeichnen diese *Anreicherung* als Aktivitäten, „... die für Lernende mit unterschiedlichen Fähigkeiten durchgeführt werden und darauf abzielen, durch breit gefächerte Anreize gegenwärtige Interessen zu vertiefen oder neue Interessen zu wecken. Diese Aktivitäten erweitern den Regelunterricht und gehen über ihn hinaus“ (vgl. S. 170). Eine solche Vertiefung oder Erweiterung des Lehrstoffes soll einerseits an die Bedürfnisse und Fähigkeiten des betroffenen Schülers anknüpfen und ist andererseits ein zentraler Punkt in der Begabungsförderung (vgl. Mönks & Ypenburg, 2000, S. 55ff.).

Es sei an dieser Stelle der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass eine Akzeleration schädlich sein kann, sofern die dadurch gewonnene Zeit nicht anderweitig verwendet werden kann (vgl. Mönks & Ypenburg, 2000, S. 54f.). Renzulli, Reis und Stednitz (2001) weisen zudem darauf hin, dass gewisse Formen der Beschleunigung nicht unproblematisch seien (vgl. S. 170). Aus Gründen der Fokussierung wird auf diese Problematik nicht weiter eingegangen. Für Lehmann und Jüling (2004) können unterschiedlichste Formen von Begabungsförderung praktiziert werden, wobei keine favorisiert, bzw. zurückgewiesen werden soll, sondern es bedarf vielfältiger Möglichkeiten, um für jedes Individuum und deren kognitive, soziale und emotionale Entwicklung die bestmögliche Lösung zu finden (vgl. S. 37). So gesehen sind die Varianten der Individualisierung wie auch der Differenzierung grenzenlos (vgl. Rohrman & Rohrman, 2005, S. 158).

Wenn hoch begabte Schüler merken „... dass sie bereits einen guten Teil der Lerninhalte kennen, ... bleibt ihnen kaum etwas anders übrig, als die ... Aufgaben pflichtschuldig durchzuarbeiten, während sie ... auf die seltenen Momente hoffen und warten, in denen es etwas Neues oder Anspruchsvolles für sie zu lernen gibt“ (Winebrenner, 2007, S. 8). Damit dies nicht der Fall ist, wird auf obig definierte Differenzierungsmöglichkeiten zurückgegriffen. „In der Praxis bedeutet dies zunächst, dass Begabten ein Lernangebot mit hohem Anforderungsniveau, grosser Komplexität und weit reichender Autonomie bei der Bearbeitung ermöglicht werden muss“ (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 159). Edgar und Walcroft (2002) weisen an dieser Stelle darauf hin, dass möglichst die Begabung eines jeden einzelnen Schülers angesprochen werden soll (vgl. S. 15). So kann eine „... wirklich effektive Differenzierung ... nur die Selbstdifferenzierung „vom Kinde aus“ [die sogenannte *natürliche Differenzierung*, Anm. d. Verf.] sein. Das Kind bestimmt, was es wann, auf welchen Wegen, in welchen Zeiten lernen will und lernen kann“ (Zehnpfennig & Zehnpfennig, 2005, S. 154).

Des Weiteren soll der tägliche Unterricht immer wieder *Flowmomente* ermöglichen. D.h., dass alle Kinder im Bereich der individuellen Stärken an der eigenen Leistungsgrenze arbeiten sollen (vgl. Husser, 2004, S. 55). Dadurch können die eigenen Möglichkeiten entfaltet und entdeckt werden (Rohrman & Rohrman, 2005, S. 154). Dies kann mitunter durch die *Metakognition* gefördert werden. Damit ist die Möglichkeit, wie auch das Wissen gemeint, Kontrolle über den individuellen kognitiven Prozess auszuüben (vgl. Mietzel, 2003, S. 233). Denn das metakognitive Wissen unterstützt die Entwicklung des strategischen Lernens (vgl. Guldimann & Lauth, 2004, S. 178). Dies bestätigen ebenfalls Brunner,

Gyseler und Lienhard (2005) mit ihrer Aussage: „Über das Lernen nachzudenken, es zu optimieren, ist eine wichtige Forderung an den begabungs- und begabtgerechten Unterricht. Kinder sollen ihren eigenen Lernprozess reflektieren, sollen ihn verstehen und Konsequenzen daraus ziehen lernen“ (S. 71).

Begabungsförderung in der Schule kann beispielsweise durch *Akzeleration*, *Compacting* oder *Enrichment* geschehen. Ist der Unterricht differenziert und wird der Heterogenität gerecht, so können alle davon profitieren (vgl. Rohmann & Rohmann, 2005, S. 155). Die Lehrperson übernimmt in diesem konstruktivistischen Prozess die Rolle eines Lernbegleiters.

4.2 Spiele

„Spiele üben in ihren verschiedenen Erscheinungsformen einen besonderen Reiz auf Kinder aus und dies nicht nur zu Beginn der Schulzeit ... sondern - bei entsprechender Auswahl - in jedem Grundschuljahrgang“ (Bobrowski & Forthaus, 2010, S. 7). Dieses Kapitel widmet sich zunächst der Definition des Spiels, danach werden Lernspiele im theoretischen Kontext betrachtet. Dabei werden affektive und soziale Ziele nur bedingt berücksichtigt, da dies nicht in einer direkten Korrelation mit der Fragestellung steht.

4.2.1 Definition Spiel

Im Nachfolgenden wird der Begriff *Spiel*, welcher sehr umfassend ist, weitgehend definiert. Auf das Lernspiel wird im Kapitel 4.2.2 eingegangen.

Zimpel (2011) betont, dass Kinderspiele bereits seit jeher existieren, so sind Kiesel- und Würfelspiele, Tiere mit Rädern, Puppenwagen sowie Ball- und Würfelspiele immer wieder in archäologischen Ausgrabungen zu finden (vgl. S. 9). „Schon aus der Antike sind bildliche Darstellungen von Blindkuh, Huckepack, Ringelreihen und Verstecken überliefert“ (Zimpel, 2011, S. 9). Probleme mit dem Begriff *Spiel* treten auf, wenn man versucht eine Einigkeit darüber zu finden, wie der Begriff definiert ist und wie *Spiel* von *Nicht-Spiel* abgegrenzt werden kann. „Ein Grund für diese Schwierigkeiten liegt möglicherweise in der deutschen Sprache, die mit dem Wort „Spiel“ viele ... unterschiedliche Sachverhalte belegt ... Es ist ... erstaunlich, in welchen unterschiedlichen Zusammenhängen und Bedeutungen das Wort ... auftauchen kann“ (Fritz, 2004, S. 14). Diese Aussage stützt auch Petillon (2000), er erwähnt dazu folgende Beispiele von Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit *Spiel*: *Spielfilm*, *seine Chance verspielen*, *Spiel mit dem Feuer*, *Glücksspiel*, *Spiel der Gedanken*, *Spiel der Wellen*, *Sandkastenspiel*, *etwas steht auf dem Spiel* oder *jemand spielt verrückt* (vgl. S. 15).

Huizinga definiert Spiel als „... eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach ... bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude ...“ (zitiert nach Renner, 2008, S. 31). Diese Definition ist ähnlich wie jene von Mogel (2008), welcher betont, dass das Spielen als frei gewählte Tätigkeit verläuft, d.h. „...Spielen geht mit Neugier einher, es orientiert sich am Neugierigkeitsgehalt der Dinge, sucht Überraschungen. Spielen heisst das Ausleben von Freude, Spass, Vergnügen, Amusement, Lust“ (S. 4). Das menschliche Spiel wird in allen Kulturen beobachtet und hat für die Entwicklung eine zentrale Bedeutung: So ist es nicht nur in der Kindheit ein Phänomen, sondern auch im Erwachsenenalter, während Belastungsphänomene wie gesellschaftliche Konflikte und Leistungsdruck Auslöser für Wettbewerbs- und Regelspiele werden, welche kompensatorisch wirken können (vgl. Renner, 2008, S. 27). Somit ist das menschliche Spiel kulturell und evolutionär verankert. Fritz (2004) meint hierzu: „In Spielprozessen und durch das ...Spiel... wird die Existenz der Menschen in der Welt thematisiert“ (S. 89). Zu Beginn menschlicher Entwicklung stimmen das Spielverhalten von Mensch und Tier teilweise überein, mit zunehmendem Alter jedoch differenziert sich das menschliche Spiel, im Vergleich zum tierischen Spielverhalten (vgl. Renner, 2008, S.27). Die Abbildung 10 auf der nächsten Seite zeigt formale Kennzeichen des Spiels nach Huizinga (zitiert nach Renner, 2008, S.33).

Abbildung 10: Die formalen Kennzeichen des Spiels

Wie die Abbildung 10 zeigt, unterliegen dem Spiel formale Kennzeichen. So wird im Spiel beispielsweise frei gehandelt, es ist wiederholbar und enthält Regel und Spannung. Caillos bestätigt die Aussagen von Huizinga, er „... weist aber darauf hin, dass kaum ein wirkliches Spiel alle wesentlichen Merkmale enthält und die Merkmale nicht unbedingt etwas über den Inhalt der Spiele aussagen“ (zitiert nach Renner, 2008, S. 33). Mogel erwähnt als eines der Hauptmerkmale des Spiels, dass es Zweck und Sinn in sich trägt. „Wenn also Ziele und Ergebnisse angestrebt werden, dann liegen sie beim richtigen und echten Spielen in der Spieltätigkeit selbst. Jeder ausserhalb des Spielens liegende Zweck entfällt“ (Mogel, 2008, S. 5).

Werden die heutigen Erkenntnissen betrachtet, resultieren gemäss Zimpel (2011) folgende drei Thesen: „1. Spiel befreit das Denken von der Wahrnehmung, 2. Spiele zeigen die nächste Entwicklungsstufe an und 3. Spielen optimiert das Verhältnis von Aufmerksamkeit und Lernen“ (S. 9). „Das Spiel gehört zu den *Fundamentalen Lebenssystemen* des Menschen. Darunter versteht man psychologisch grundlegende ...Vorgänge des psychischen Geschehens. Diese Vorgänge haben eine unmittelbare Relevanz für das positive Erleben und für erfolgreiches Handeln“ (Mogel, 2008, S. 6).

Der Begriff *Spiel* wird in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet. Das Spielen hat für die Entwicklung eine zentrale Bedeutung.

4.2.2 Lernspiele im theoretischen Kontext

Können Spiele klassifiziert werden? Welche Spielarten und -formen werden unterschieden? Inwiefern kann der Einsatz von Spielen (didaktisch) begründet werden? Das nachfolgende Kapitel widmet sich diesen Inhalten und geht den theoretischen Gesichtspunkten des Spiels nach. Auf eine Bezugnahme zu historischen Kontexten wird in dieser Arbeit verzichtet.

„In der Spielforschung und Spielpädagogik gibt es zahlreiche Ansätze zur Erfassung des Phänomens Spiel“ (Pestalozzi, 2011, S. 4). Unzählige Spieltheoretiker versuchten bereits, Spiele zu systematisieren, zu ordnen und zu strukturieren (vgl. Petillon, 2000, S. 26). Dieses Kapitel stellt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern will einen grob umfassenden Überblick gewähren.

Die nachfolgende Klassifikation zu Spielen in der Primarschule stellt den *Spieleffekt* (Wirkungserwartung) wie auch die *Spielfunktion* (Zielstruktur) als Hinweis auf allfällige Fördermöglichkeiten in den Vordergrund (vgl. Walter; zitiert nach Petillon, 2000, S. 26, vgl. Abb. 11, nachfolgende Seite).

Abbildung 11: Klassifikation zu Spielen in der Primarschule

Die Abbildung 11 macht deutlich, dass zwischen den aus dem englischen Sprachgebrauch stammenden Begrifflichkeiten Game und Play unterschieden wird. „Während *Play* [Hervorhebung d. Verf.] für das Spiel zum Zeitverbrauch gebraucht wird, benutzt man den Begriff *Game* [Hervorhebung d. Verf.] für das Spiel nach verbindlichen Regeln“ (Renner, 2008, S. 130). Petillon (2000) definiert *Play* als spielerischen Umgang mit Alltagssituationen (vgl. S. 27). „Im Unterricht ergeben sich Freiräume, in denen bestimmte Situationen von den Kindern spielerisch aufgegriffen und weiterentwickelt werden“ (Petillon, 2000, S. 27). *Games* stehen bei Petillon (2000) für vorstrukturierte Spiele (vgl. S. 28): „Hier handelt es sich um ein Spielgeschehen, das weitgehend durch Vorgaben zum Spielgegenstand und Spielablauf bestimmt ist. Dabei strukturieren Hinweise zum Spielverlauf, Spielregeln und einzelne Materialien das spielerische Handeln in hohem Masse vor“ (Petillon, 2000, S. 28). Hierbei werden zahlreiche so genannte vorstrukturierte Spiele unterschieden.

Beim Versuch, Spieltypen oder Spielformen zu ordnen, „... wird man zunächst feststellen, dass es kaum möglich ist, Spiel nur einer bestimmten Spielform zuzuordnen“ (Renner, 2008, S. 101). Die Abbildung 11 zeigt demnach drei unterschiedliche Spieltypen auf. Ein Spiel kann dem *Spieltypen 1* zugeordnet werden, wenn es das Problemlöseverhalten fördert, so beispielsweise Strategiespiele. Beim *Spieltypen 2* wiederum wird das Übungsverhalten gefördert.

Im Unterschied zu Spielen mit Problemstellungen haben die ... Schüler die zur Lösung der Spielaufgabe erforderlichen Informationen bereits erfahren und müssen diese jetzt mehr reproduktiv als produktiv anwenden. Hier handelt es sich in vielen Fällen um klassische Lernspiele, die dazu dienen das eher „trockene“ Üben und Festigen von Wissen und Fertigkeiten abwechslungsreicher zu gestalten. Ausserdem eröffnen sie Möglichkeiten zur inneren Differenzierung und Individualisierung. Übungsspiele sind meist nach dem Vorbild bekannter Gesellschaftsspiele ... gestaltet. (Petillon, 2000, S. 27f.)

Wird ein Spiel, beispielsweise ein Rollenspiel (vgl. Tab. 10), hingegen dem *Spieltypen 3* zugeordnet, so wird das Selbstkonzept wie auch das Sozialverhalten geschult. Alle drei Spieltypen vereinen somit die Tatsache, dass spielen das Verhältnis von Lernen und Aufmerksamkeit optimiert, was bereits zuvor erläutert wurde.

Die nachfolgende Tabelle 10 zeigt konkrete *Spielformen* auf, welche u.a. das genannte Selbstkonzept sowie das Sozialverhalten und somit die Entwicklung des Menschen und deren Persönlichkeit schulen. Dabei muss jedoch „...festgestellt werden, dass die beschriebenen Spielformen meist in Mischformen und nicht immer in reiner Form auftreten“ (Renner, 2008, S. 101).

Tabelle 10: *Spielformen* (vgl. Renner, 2008, S. 104ff.)

Spielform	Beschreibung	Entwicklung
Sensomotorisches Spiel	erste Spielart Freude an Funktion, Wiederholung Freude, Ursache oder Verursacher zu sein	vorverbale Entwicklung bedeutend für die Entwicklung von Beziehung
Symbolspiel	Erfahrungen und Verhaltensweisen werden generalisiert in symbolischen Handlungen und Darstellungen (z.B. das Kind benutzt Bauklötze als Geld)	Beginn des systematischen Spracherwerbs, differenzierte Benutzung von Symbolen
Rollenspiel	Situationen werden nachgespielt oder selber erfunden, verbale oder nonverbale Metakommunikation spielt dabei eine wesentliche Voraussetzung	ab 3. bis 4. Lebensjahr
Rezeptionsspiel	passive Form von Spielen wie z.B. Betrachten von Bildern, das Hören von Geschichten Spiele der Fantasie	Entwicklung des Denkens, Fiktion, Schein wird ermöglicht
Regelspiel	Spiele, bei welchen die Regeln zum Spielinhalt gehören	Fähigkeit Regeln zu erfassen und einzuhalten
Konstruktionsspiel	Handlungen, die auf ein fertiges Produkt ausgerichtet sind (Bsp.: Bauwerk)	ab 3. Lebensjahr werden Aktivitäten mehr und mehr vorausgeplant

Aus dieser Tabelle 10 geht hervor, dass bei *Regelspielen* die Verbindlichkeit der Regeln zum Spielinhalt gehören, dies im Gegensatz zum Rollenspiel, bei welchem die Gestaltungs- und Darstellungsmöglichkeiten meist durch die Rolle selbst geregelt wird. Im *Regelspiel* werden Spielregeln durch Zufall, Spielzüge und Strategien beeinflusst und begrenzen normativ eine individuelle Selbstentfaltung (vgl. Mogel, 2008, S. 166). Somit erfordern Regelspiele „... spezifische soziale und kognitive Kompetenzen“ (Konecny & Leitner, 2002, S. 240). „Weil Regelspiele meist im sozialen Kontext von Interaktionen der Beteiligten gespielt werden, gestaltet sich der Spielverlauf im spielerisch aufgebauten Spannungsfeld zwischen ihnen. Jeder möchte gewinnen: An diesem eigentlichen Spielziel orientieren die Teilnehmer ihre Aktivitäten zur Spielgestaltung“ (Mogel, 2008, S. 166). Diese stattfindende Interaktion enthält zwei Aspekte der Darstellung: Einerseits Selbstdarstellung, andererseits wird durch eine emotionale Dynamik allenfalls vieles über die gegenseitige Einstellung zueinander offenbart (vgl. Mogel, 2008, S. 166).

Gemäss der obigen Tabelle werden *Lernspiele* als eine Mischform von Regel- und Konstruktionsspiel verstanden.

Das *didaktische Spiel* oder *Lernspiel* kann eingesetzt und pädagogisch-psychologisch genutzt werden, um die kindlichen Spielkompetenzen zu fördern. Diese Form der Anwendung des Spielens profitiert von den Besonderheiten der verschiedenen Spielarten und kann sie, je nach Bedarf, integrieren. Ohne den Kindern direkte Verhaltensvorschriften zu machen, kann das didaktische Spiel bzw. Lernspiel eingesetzt werden, um die Spielaktivitäten zu steuern. Je nachdem, welcher kindliche Entwicklungsbereich besonders gefördert werden soll, kann man das didaktische Spiel / Lernspiel vorwiegend als Funktions- oder Konstruktionsspiel, als Variation des symbolischen Verhaltens im Rollenspiel oder in der Form der so vielfältigen Regelspiele einsetzen. (Mogel, 2008, S. 175)

Hieraus geht hervor, dass solche Lernspiele vielseitig eingesetzt werden können und sich somit durchaus für einen differenzierten Unterricht eignen (vgl. Kap. 4.1.5.4.1).

Bei gewissen Unterkategorien aller Spieltypen wie auch einiger Spielformen werden so genannte *Spielmittel* benötigt (vgl. Abb. 12).

Spielmittel		
Das sind alle Gegenstände, die Menschen zu verschiedenen Spielformen benutzen		
a) Spielmaterial	b) Spieldinge	c) Spielzeug
Das sind Materialien, die im Alltag meist verfügbar sind und nicht für den Zweck des Spiels hergestellt wurden. Im Wesentlichen sind das Naturmaterialien.	Das sind Dinge, die für eine bestimmte Alltagsfunktion, aber nicht für das Spiel hergestellt wurden, z.B. Werkzeuge	Dieser Begriff kennzeichnet Mittel, die zum Zwecke des Spiels hergestellt wurden

Abbildung 12: *Spielmittel* (vgl. Renner, 2008, S. 187)

„Die Einteilung der Spielmittel in Spielmaterial, Spieldinge und Spielzeug hat sich in der Praxis bewährt ... Dennoch hat ... dieses Begriffssystem ... Probleme mit der Trennschärfe“ (Renner, 2008, S. 187). Dabei nimmt die Gesellschaft, je nach Kultur und gesellschaftlichen Verhältnissen, unterschiedlich Stellung zu Spielzeug und Spiel(en) (vgl. Renner, 2008, S. 190).

Als Unterkategorie von *Games* sind Lernspiele als Mischform von Regel-, bzw. Konstruktionsspielen zu verstehen und können den Spieltypen 1 sowie 2 zugeordnet werden, da sie einerseits das Problemlöseverhalten fördern und fordern, andererseits durchaus zur Festigung und Verinnerlichung von Übungsverhalten eingesetzt werden können.

4.2.3 Lernen und Spielen im Mathematikunterricht

Dieses Kapitel stellt Lernspiele, welche dem *Game* entsprechen, in einen mathematischen Kontext und setzt sie mit dem (begabungsfördernden) Unterricht in Beziehung. So wird ersichtlich, welche Bereiche gefördert und gefordert werden und inwiefern sich solche didaktische Spiele für einen differenzierten Unterricht eignen, zumal Übungsphasen durch den Einsatz von Spielen effektiver gestaltet werden können (vgl. Zimpel, 2011, S. 33). Zudem haben Spiele im Allgemeinen für Kinder eine zentrale Bedeutung (Mogel, 2008, S. 43). Es gäbe zahlreiche Möglichkeiten, Kinder mit einer besonderen Begabung in der Primarschule zu fördern und zu fordern. Bewusst wird nun jedoch der Fokus auf den Bereich Mathematik und Lernspiele gelegt. Dies im Wissen, dass Lernspiele nur einen Bereich abdecken und allenfalls nicht alle Kinder ansprechen. Deshalb sollen alternative Angebote vorliegen, auf welche wir, wie bereits erwähnt, aus Gründen der Fokussierung, nicht eingehen werden.

Das Spiel erlaubt „...das Ausleben verbotener Wünsche, Tabuisierungen, aggressive Impulse, wofür es einen schützenden Rahmen bietet ... Der spielende Mensch wird zum Urheber einer selbst geschaffenen Welt. In dieser Welt kann der Mensch angenehme und unangenehme, paradiesische und reale Erfahrungen beliebig wiederholen ...“ (Renner, 2008, S. 65). Dabei ist das soziale Lernen ein Begleitfaktor, da die gemeinsame Auseinandersetzung das soziale Lernen immanent und nachhaltig fördert (vgl. Bobrowski & Forthaus, 2010, S. 7). Wie bereits erwähnt, wird hierauf jedoch nur bedingt eingegangen, dies im Bewusstsein, dass diese sozialen und affektiven Komponenten eine wichtige Rolle ausüben, da Spiele im Kontext von sozialer Anpassung stehen und dadurch soziale Positionen verwirklicht werden können (vgl. Mogel, 2008, S. 43).

Werden im Unterricht Lernspiele eingesetzt, setzt dies individuelle Vorerfahrungen frei, aktiviert persönliche Lernprozesse und das Kind erprobt oder lernt, je nach Spiel, unterschiedliche mathematische

Fähigkeiten, Kenntnisse oder latent vorhandene Fertigkeiten (vgl. Bobrowski & Forthaus, 2010, S. 8ff.). Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage, weshalb Kinder spielen, ist die entwicklungsfördernde Wirkung des Spiels, in dem ein Kind seine fokussierte Aufmerksamkeit, frei von äusseren Zwecken einem Spielgegenstand zuwendet und sich seine eigene fiktive Realität schafft, ein wesentlicher Aspekt (vgl. Renner, 2008, S. 95).

Schüler schätzen Spiele mit einem hohen Aufforderungscharakter (Zimpel, 2011, S. 49). Dies ist beispielsweise durch unterschiedliche Niveaus gewährleistet. Das Setting, in welchem sie eingesetzt werden und die Angebotsformen können dabei durchaus variieren (vgl. Renner, 2008, S. 268). Der Einsatz der Lernspiele soll mit den Bedürfnissen der Kinder und der gesamten Klasse korrelieren. Fundamental ist ebenfalls das Bewusstsein, dass Spielfreude als generelles Merkmal des Spielens gilt. Und doch gibt es Ausnahmen zu deklarieren: „Die Nichterreichung eines selbstgesetzten Ziels beim Konstruktionsspiel sowie das ständige Verlieren beim Regelspiel ... bereiten dem Kind Misserfolgserlebnisse, die sich im Spiel direkt zeigen. Freud und Leid sind - wie im sonstigen Leben - auch hier Partner“ (Mogel, 2008, S. 29). In diesem Zusammenhang soll ebenfalls auf die Bedeutung von *Gewinnen* und *Verlieren* hingewiesen werden. Dadurch werden kindliche Entwicklungspotenziale angesprochen, wodurch das Gewinnen Freude als Emotion hervorruft, Verlieren hingegen bewirkt oft alle Variationen von Missmut (vgl. Mogel, 2008, S. 111). Ansonsten „...fördern Regelspiele die Entwicklung sämtlicher psychischer Funktionen - jedes Regelspielgeschehen auf seine Art“ (Mogel, 2008, S. 111).

Rollenspiele, Sportspiele, Spiele in Sprach oder Sachunterricht - Spiele haben sich in der Schule durchgesetzt (vgl. Bobrowski & Forthaus, 2010, S. 7). Doch worin zeigt sich der mathematische Wert? Lernspiele sind, wie bereits erwähnt, in ihrer Konkretisierung und didaktischen Ausrichtung für den mathematischen Lernbereich wie auch für den Erziehungs- und Bildungsbereich von Bedeutung. So können mit einem Spiel unterschiedlichste Faktoren gelernt sowie gefestigt und die Entwicklung eines Kindes gefördert werden (vgl. Renner, 2008, S. 95). „Welche Funktionen das Spielen für die psychische Entwicklung des Kindes haben kann, hängt mit der Spieltätigkeit selbst und mit den psychologischen Merkmalen des Spiels zusammen...“ (Mogel, 2008, S. 24). Das Lernspiel „... verbindet die Erkenntnisfähigkeit mit dem Bedürfnis unseres Gehirns nach genügend interessanter Anregung von aussen“ (Zimpel, 2011, S. 35). Nachfolgendes kann mit solchen Spielen in einem differenzierten und begabungsfördernden Unterricht gelernt werden (vgl. Bobrowski & Forthaus, 2010, S. 7):

Abbildung 13: Funktionen von Lernspielen, bzw. didaktischen Spielen

Diese Grafik zeigt, dass Spiele einen mathematischen Wert haben und als sinnvoller Baustein wie auch als lohnenswerte Bereicherung in unterschiedlichen mathematischen Lernprozessen dienen und nicht nur als Motivationsträger fungieren (Bobrowski & Forthaus, 2010, S. 7).

Zudem kommen Lernspiele der Forderung von Scherer und Moser Opitz (2010) nach, dass Kindern möglichst oft Gelegenheit zum entdeckenden und eigenständigen Lernen geboten werden soll (vgl. S. 17). Dabei muss das Angebot übersichtlich bleiben und auf die Altersstufe zugeschnitten sein (Bobrowski & Forthaus, 2010, S. 101). Des Weiteren ist das mathematische Lernen wirkungsvoller,

wenn entdeckende und selbstständige Unternehmungen im Zentrum stehen (vgl. Winter; zitiert nach Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 17). Bobrowski und Forsthaus (2010) weisen ebenfalls auf die Wichtigkeit des Kontextes zu den mathematischen Zielen und Inhalten hin (vgl. S. 8). Ziel dabei soll es sein, durch eine angemessene Förderung und Forderung Zugang zu vorhandenen Potenzialen finden zu können (vgl. Rohrmann & Rohrmann, 2005, S. 102). Scherer und Moser Opitz nennen dabei Spiele als Möglichkeit, um individuell und kreativ zu arbeiten (vgl. S. 21). Werden differenzierte Lernspiele eingesetzt, bedeutet dies, dass durch die Förderung von besonders begabten Schülern ebenfalls die anderen Kinder davon profitieren können (Winebrenner, 2007, S. 9). Denn es sollte eine optimale Passung gewährleistet werden, d.h. schwache Schüler werden nicht überfordert, besonders Begabte jedoch nicht unterfordert, sondern alle werden auf ihrem Niveau gefördert und gefordert. Scherer und Moser Opitz (2010) drücken dies wie folgt aus: Es „... dürfen weder ... Schüler im mittleren Leistungsbereich noch die besonders Begabten aus dem Blick geraten, denn die Nichtberücksichtigung des jeweiligen Potenzials kann Desinteresse, Motivationsverlust und in der Folge auch Lernschwäche entstehen lassen ... (Scherer & Moser Opitz, 2010, S. 7).

Lernspiele können unterschiedlichste Bereiche fördern, fordern sowie zum Denken anregen und herausfordern. In einem differenzierten Unterricht werden sie der Heterogenität einer jeder Klasse gerecht.

4.3 Forschungsmethoden

Im Rahmen dieser Masterthese wurden diverse Forschungsmethoden angewandt, um die Fragestellung beantworten zu können. Dieses Kapitel hat zum Ziel, die verwendeten Methoden in einer allgemeinen Form zu erläutern. So werden in der Folge zunächst die Begrifflichkeiten quantitativ versus qualitativ definiert. Danach folgen die Theorien zur Schriftlichen Befragung, zum Qualitativen Interview sowie zu den Erweiterten mathematischen Inhaltsanalysen. Schliesslich werden unterschiedliche Verarbeitungsmöglichkeiten und die Methode der Triangulation erwähnt.

Zwischen der *quantitativen* und der *qualitativen* Sozialforschung gibt es zahlreiche Unterschiede, so beispielsweise die Ziele sowie die Denk- und Vorgehensweise. In der *qualitativen* Forschung werden einzelne Untersuchungsobjekte betrachtet und es ist dabei relevant, aus den gewonnenen Daten Theorien und mögliche Hypothesen zu bilden, es ist also theoriegenerierend und am Gegenstand orientiert (vgl. Moser, 2008, S. 20). Lamnek (2005) sagt dazu: „Die qualitative Sozialforschung ist insofern ideografisch, als sie versucht, soziale Erscheinungen in ihrem Kontext, in ihrer Komplexität und ihrer Individualität zu erfassen, zu beschreiben und zu verstehen“ (S. 247). Flick (2005) betont, dass die qualitative Forschung den Anspruch darauf hat, aus der Sicht von handelnden Menschen, Lebenswelten von innen heraus zu beschreiben (vgl. S. 314). Folglich stehen bei der qualitativen Forschung sogenannte *Abduktionen*, „...Schlüsse, die zu einer gegebenen Beobachtung mögliche allgemeine Gesetzmässigkeiten suchen, die diese Beobachtungen erklären können“, im Zentrum (Moser, 2008, S. 20). Demnach werden durch die Abduktion Erklärungen für die Beobachtungen gesucht. Dabei ist der Forscher „... der sich auf das abduktive Verfahren stützt ... in die Welt, die er erforscht von Anfang an verstrickt“ (Moser, 2008, S. 23). Gemäss Flick, von Kardoff und Steinke (2009) ist eine Praxis qualitativer Forschung dadurch geprägt, dass es nicht *die* Methode gibt, sondern ein methodisches Spektrum mit unterschiedlichen Ansätzen, welche je nach Absicht ausgewählt werden können (vgl. S. 21).

Im Gegensatz zur qualitativen Sozialforschung greift die *quantitative Sozialforschung* auf grosse Untersuchungszahlen zurück, sie ist theorieüberprüfend und sucht gemäss Lamnek (2005) nach „... ahistorischen, nomothetischen Aussagen ... um soziale Phänomene erklären zu können“ (S. 247). Dies verläuft nach den Regeln der *Deduktion*. Dies bedeutet, dass aus generellen Sätzen wie auch aus Randbedingungen der zu erklärende Sachverhalt abgeleitet wird (vgl. Lamnek, 2005, S. 247 ff.). Dabei ist ein quantitativ orientierter Forscher ausserhalb der Welt, welche er erforscht.

Während eines Forschungsprozesses werden oft qualitative und quantitative Ansätze eingesetzt. Gemäss Mayring (2002) wird das qualitative Denken nicht als Alternative zu quantitativen Ansätzen betrachtet, „...jedoch wird bisher das qualitative Denken vernachlässigt, was in vielen Bereichen zu verzerrten, unbrauchbaren Ergebnissen geführt hat“ (S. 19).

Während bei der quantitativen Forschung Theorien überprüft werden, hat die qualitative Forschung zum Ziel, Theorien zu generieren.

4.3.1 Quantitative Forschungsmethode - Schriftliche Befragung

Der Fragebogen als „... sozialwissenschaftliche Forschungsmethode zur Datenerhebung...“ ermöglicht es, Haltungen und Meinungen unterschiedlicher Personengruppen zu eruieren (Lamnek, 2005, S. 725). Um jedoch aus einer Schriftlichen Befragung einen Gewinn ziehen zu können, müssen gewisse

Merkpunkte beachtet werden. „Der wichtigste Grundsatz lautet: Die Methoden folgen den Fragestellungen und nicht umgekehrt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 168f.). Lamnek (2005) plädiert für hoch standardisierte, jedoch einfach zu beantwortende Fragebogen (vgl. S. 343). So muss ein Fragebogen verständlich und einfach formuliert sein, da beim Ausfüllen keine personale Unterstützung zur Verfügung steht. D.h. die Befragten brauchen alle dazugehörigen Informationen. Zudem soll ein Fragebogen, was Inhalt und Formulierung betrifft, den Befragten ansprechen, er soll sich versanden fühlen. Ausserdem muss bereits im Vorfeld der Erhebung überlegt werden, in welcher Form die Daten erfasst sowie ausgewertet und die Aussagen wie auch Fragen konstruiert werden. Altrichter und Posch (2007) plädieren dafür, dass eine Frage, bzw. ein Statement lediglich *eine* einzige Aussage enthält, da ansonsten keine eindeutige Interpretation möglich ist und Fragen sollen verständlich sowie klar wie auch nicht suggestiv formuliert sein (vgl. S. 170). Der Verfasser muss sich der Reihenfolge der Fragen ebenso bewusst sein und sie so (aus)wählen, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Moser (2008) empfiehlt das Vorgehen nach dem *Trichterprinzip*: Allgemeine Fragen werden zu Beginn gestellt, um mit der Thematik vertraut zu werden, gefolgt von konkreteren und detaillierteren Fragen (vgl. S. 96). Somit verengt sich der Trichter mit dem Verlauf der Befragung. Altrichter und Posch (2007) beginnen mit Fragen, welche objektive Informationen verlangen und fragen erst später nach subjektiven Empfindungen (vgl. S. 172). Ausserdem sind die Fragen so zu wählen, dass sie das zu eruiierende Thema abdecken und die Fragen sollen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades und neben positiv formulierten ebenso negativ formulierte Fragen umfassen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 174). Um nach Meinungen, Befindlichkeiten oder Einstellungen zu fragen, wird oft auf Skalen zurückgegriffen. Hierbei sollte eine gerade Anzahl Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, damit sich die Befragten „... nicht für die nichtsaussagende Mitte entscheiden“ (Hagmann, 2003, S. 57). Aussagen mit den Auswahlmöglichkeiten *ja*, bzw. *nein* erregen oft Widerwillen und bieten nur wenig Informationen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 174). In diesem Zusammenhang zeigt die Abbildung 14 die unterschiedlichen Fragetypen, d.h. *geschlossene*, bzw. *offene* Fragen, auf.

Abbildung 14: Fragetypen (vgl. Moser, 2008, S. 98)

Geschlossene Fragen sollen trennscharf sein und alle Antwortmöglichkeiten umfassen. Offene Fragen ermöglichen eine freie Beantwortung.

Die Vorteile eines Fragebogens, welcher auf diese Fragetypen zurückgreift, liegen auf der Hand: Wenig zeitintensiv, das Verteilen und die Totalerhebung sind einfach, zumal mehrere Befragte den Fragebogen synchron ausfüllen können und dabei kein (sozialer) Druck besteht. Neben diesen genannten Vorzügen birgt diese Methode jedoch ebenso Nachteile. Ohne stigmatisierend wirken zu wollen, sind die Antworten oft wahllos ausgefüllt, oberflächlich, unmittelbare Reaktionen werden nicht ersichtlich und Rückfragen oder Präzisierungen einzuholen ist nicht möglich (vgl. Moser, 2008, S. 96). Zu-

dem können, sofern der Fragebogen nicht anonym ausgefüllt wurde, allfällige bereits im Voraus vermutete Erwartungen bestätigt werden.

Beim Entwerfen eines Schriftlichen Fragebogens gilt es, unterschiedliche Gelingensbedingungen zu berücksichtigen und zu achten.

4.3.2 Qualitatives Interview

Die Begrifflichkeit *Interview* stammt ursprünglich aus dem Angloamerikanischen, geht jedoch aus dem französischen Begriff *entrevue* hervor, was Zusammenkunft bedeutet (vgl. Lamnek, 2005, S. 329).

Bei diesem Aufeinandertreffen hat der Interviewer und Forscher vorwiegend die Rolle eines Befragers, der Gesprächspartner hingegen wird mehrheitlich in der Rolle des Antwortenden sein. In einem solchen nicht standardisierten Interview (vgl. Tabelle 11) werden in einer natürlichen Feldsituation lediglich offene Fragen gestellt, welche einem variablen Fragekatalog folgen (vgl. Moser, 2008, S. 89; vgl. Mayring, 2002, S. 66):

Tabelle 11: Begrifflichkeiten - Qualitatives Interview (vgl. Mayring, 2002, S. 66)

Offenes (vs. geschlossenes) Interview	In der Formulierung und Antwort ist der Befragte frei.
Unstrukturiert / Halbstrukturiert (vs. strukturiertes) bzw. unstandardisiertes (vs. standardisiertes) Interview	Der Interviewer arbeitet methodisch mit <i>unstrukturierten</i> Fragen, d.h. Impulse, die in eine gewisse Richtung lenken oder aber <i>halbstrukturierten</i> Fragen, d.h. eine bestimmte Richtung wird vorgegeben. Der Interviewer hat somit keinen vorgegebenen Fragenkatalog. Er kann die Themen und Fragen der Interviewsituation anpassen.
Qualitatives (vs. quantitatives) Interview	Die Auswertung erfolgt anhand von qualitativ-interpretativen Techniken.

In einem solchen Qualitativen Interview sind Empathie, persönliches Engagement, unmittelbare Betroffenheit, wie auch der personale Aspekt kennzeichnend, wobei der Beziehungsrahmen als Ausgangssituation fungiert (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151). „Aufgrund der häufig recht intimen und sehr persönlichen Themen versteht sich, dass ein Qualitatives Interview als Einzelbefragung durchgeführt wird“ (Lamnek, 2005, S. 346). Ziel eines solchen Interviews ist es, Interpretationen, Bedeutungen und Sichtweisen des Gegenübers kennen zu lernen und dadurch das Verständnis der Situation zu verbessern. Damit dies gelingt, ist es fundamental, dass dem Interviewpartner deutlich gemacht werden kann, dass die Informationen in unterschiedlicher Hinsicht wichtig sind (Altrichter & Posch, 2007, S. 151):

- ✓ Für den/die InterviewerIn: Die Interviewten geben Informationen preis, weil sie erleben, für jemanden dadurch eine wichtige Rolle zu spielen.
- ✓ Für die Interviewten: Die Interviewten glauben, durch ihre Mitteilungen etwas an ihrer eigenen Situation zu verbessern.

Während dieser Kommunikation werden unterschiedliche Stile unterschieden. So die Extremtypen *weich* und *hart*, wobei der *neutrale* Kommunikationsstil dazwischen steht. In einem so genannten *weichen* Interview „...versucht der Interviewer, das sympathisierende Verständnis für die spezielle Situation des Befragten zum Ausdruck zu bringen und dadurch die widerstrebende Haltung des Befragten abzubauen“ (Lamnek, 2005, S. 343). In diesem Sinne kann der Interviewer seinem Gegenüber seine Sympathie ausdrücken. In der *harten*, konträren Form hingegen kommt das Interview einem Verhör gleich und der Interviewer tritt autoritär auf. Die häufigste Form, welche angewandt wird, ist das *neut-*

rale Interview, das „... den unpersönlich-sachlichen Charakter der Befragung, die Einmaligkeit der Kommunikation und die soziale Distanz zwischen den Befragungspartnern betont“ (Koolwijk; zitiert nach Lamnek, 2005, S. 344). Hierbei ist eine neutrale bis hin zur weichen Kommunikation charakteristisch.

Seitens der quantitativen Sichtweise wird gelegentlich bezweifelt, ob die Qualitativen Interviews den wissenschaftlichen Kriterien genügen können und das Vorgehen wird als unstrukturiert titulierte (vgl. Lamnek, 2005, S. 330). Aus Gründen der Fokussierung wird auf weitere Vergleiche verzichtet. Vorteile birgt dieses Qualitative Interview hingegen unzählige: Platz für Details, Flexibilität, Freiraum, wie auch die Option zur Anpassung an eine alltägliche Gesprächssituation, dies um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Als Mittel der mündlichen Befragung setzt das Qualitative Interview auf Empathie, Flexibilität, Lebensweltbezug, Offenheit sowie Persönlichkeit und bietet einen direkten Zugang zu den Gedanken des Gegenübers.

4.3.3 Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse

Die *Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse* wird in der vorliegenden Arbeit als eine Form der *Qualitativen Inhaltsanalyse* gehandelt und dient der Interpretation. Mayring (2002) erwähnt drei Grundformen von Qualitativen Inhaltsanalysen: Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung (vgl. S.115). Die *Zusammenfassung* soll das Material auf das Wesentliche reduzieren. Unter der *Explikation* ist zu verstehen, dass das Material erklärt wird, welches das Verständnis erweitert. Bei der *Strukturierung* geht es schliesslich darum, den Inhalt auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen. Im Gegensatz zur Quantitativen Inhaltsanalyse wird bei der Qualitativen Inhaltsanalyse grossen Wert auf die Kategorienschemen gelegt (vgl. Lamnek, 2005, S. 210f.). Zentral ist, dass die Auswertung rein sachlich vorgenommen wird (ebd.). Mayring (2002) betont: „Innerhalb der Logik der Inhaltsanalysen müssen die Kategorisierungsdimensionen und das Abstraktionsniveau vorab definiert werden“ (S. 115).

Die Inhaltsanalyse bezieht sich grundsätzlich auf Texte. In der vorliegenden Arbeit werden mathematische Lernspiele analysiert. Unter der *Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse* wird verstanden, dass ein Lernspiel bezüglich des *Spielinhalts*, der *mathematischen Lernziele* sowie der *Spielvoraussetzungen* analysiert wird.

In dieser Arbeit wird die Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse als Form der Qualitativen Inhaltsanalyse verstanden und hat zum Ziel, sachlich nach bestimmten Kriterien zu analysieren.

4.3.4 Verarbeitung der Evaluationsdaten

Wie werden Daten nützlich verarbeitet? Welche Analysemethoden existieren? Wie sieht ein Analyseprozess aus? Mit solchen Fragen setzt sich dieses Kapitel auseinander.

Eine Datenanalyse hat zum Ziel, aus vorhandenen Informationen Erklärungen für Sachverhalte zu entwickeln, welche dank den vorliegenden Informationen begründbar sind (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 185). „Durch die Analyse von Daten und direkten Erfahrungen soll Sinn gewonnen werden, ein differenziertes Verständnis der untersuchten Situation, eine „neue“ praktische Theorie, entstehen, ...“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 183). Eine Datenanalyse (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 185; modifiziert nach Miles & Hubermann, vgl. Abb. 15, nachfolgende Seite) ist geprägt durch Einzelprozesse.

Abbildung 15: Prozesse bei einer Analyse

Folgendermassen beschreiben Altrichter und Posch (2007) dieses Vorgehen (vgl. S. 185ff.): Die Analyse beginnt mit dem Schritt *Daten lesen*, dabei steht das Bewusstmachen von den verfügbaren Informationen im Fokus. In einem nächsten Schritt werden *Daten reduziert*, dies bedeutet, dass eine Auswahl von relevanten Informationen getroffen wird. In der Folge werden die *Daten expliziert*, das heisst, dass sich der Forscher bewusst wird über die Bedeutung der diversen vorliegenden Informationen. Im Anschluss daran folgt die *Strukturierung* und *Codierung* der Daten, wodurch die Informationen begrifflich gefasst und geordnet werden. Nach diesen Schritten werden *Zusammenhänge aufgebaut*, d.h. es werden Hypothesen gebildet, welche aufzeigen, in welchen Beziehungen die einzelnen Begriffe zueinander stehen. Schliesslich werden die *Informationen kritisch überprüft*. Möglicherweise müssen in einem nächsten Schritt noch weitere Informationen gesammelt werden.

Bei diesem Prozess liefern unterschiedliche Erhebungsverfahren Daten, welche aufgezeichnet, festgehalten, aufbereitet oder geordnet werden müssen. Erst in einem weiteren Schritt ist eine Auswertung möglich. Die Tabelle 12 zeigt die Verfahren auf, welche im Rahmen dieser Arbeit eine Relevanz aufzeigen, von Bedeutung sind oder klärend wirken. Dabei werden die *deskriptive Statistik*, das *Transkribieren* und das *Codieren* genauer erläutert.

Tabelle 12: Mittel der Datenaufbereitung (vgl. Mayring, 2002, S. 85ff.)

Mittel der Datenaufbereitung	Erklärung
Deskriptive Statistik	Hierbei handelt es sich um eine Datenaufbereitung, bei welcher Häufigkeiten in Balkendiagrammen, Kurven u.ä. grafisch dargestellt werden.
Protokollierungstechnik - Kommentierte Transkription	Durch die wörtliche Transkription wird für verbal erhobenes Material eine vollständige Textfassung erstellt. Mittels dem Internationalen Phonetischen Alphabet können Sprachfeinheiten und Dialekte festgehalten werden, was wohl die exakteste Technik ist. Die am weitesten verbreitete Protokolltechnik ist die „... Übertragung in normales Schriftdeutsch (Hervorhebung d. Verf.) ... Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden behoben, der Stil wird geglättet“ (Mayring, 2002, S. 91).
Protokollierungstechnik - Wörtliche Transkription	Mittels dieser Technik werden Informationen zusätzlich zum Wortprotokoll mittels Sonderzeichen festgehalten. So beispielsweise Betonungen, Pausen oder zusätzliche Kommentare.
Codieren Inhaltsanalyse	Die Daten werden strukturiert, indem Einzeldaten, bzw. Aussagen bestimmten Kategorien zugeordnet werden (vgl. Moser, 2008, S. 118). „Dabei werden 'zusammengehörende' Einzeldaten zusammengefasst, indem sie unter schon formulierten Kategorien subsumiert oder in neu formulierte Kategorien gebündelt werden“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 186).

Von einer *Transkription* spricht Mayring (2002): „...wenn gesprochene Sprache, beispielsweise aus Interviews oder Gruppendiskussionen, in eine schriftliche Fassung gebracht wird...“ (S. 89). Diese

Textfassung dient als Grundlage für eine detaillierte interpretative Auswertung. Moser (2008) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass eine systematische Analyse nur durch eine Transkription möglich wird (vgl. S. 114). Wie aus der Tabelle 12 zu entnehmen ist, werden bei der *Codierung* Kategorien gebildet, welche bezogen auf die Fragestellung relevant sind. Danach wird der zu bearbeitende Text nach diesen Kriterien durchsucht. Erkenntnisse, welche aufgrund von Codierungen entstehen, werden im Anschluss mit anderen Ergebnissen von weiteren Erhebungsdaten im Sinne der Triangulation (vgl. Kapitel 4.3.5) verglichen.

Die dank der eingesetzten Verfahren gewonnenen Daten werden in der Folge in Zusammenhang gebracht, dabei werden Annahmen formuliert, Inhalte kritisch geprüft wie auch interpretiert, zudem werden Hypothesen aufgestellt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 186ff.).

Bevor Evaluationsdaten analysiert und interpretiert werden können, ist eine mittels unterschiedlichen Verfahren geprägte Aufbereitung der Daten unabdingbar.

4.3.5 Triangulation

„Die Idee der Triangulation wurde in die sozialwissenschaftliche Methodenliteratur aus der Landvermessung importiert - allerdings in einem eher metaphorischen Sinn“ (Flick, 2005, S. 310). Diese Metapher „... meint, durch multiple Bezugspunkte die genaue Position eines Objektes bestimmen zu können“ (Lamnek, 2005, S. 277).

Die Triangulation als Methodenkombination besteht in der Aktionsforschung meist aus der Verbindung von Beobachtung und Interview. Hierbei werden die in der Abbildung 16 ersichtlichen drei Perspektiven gesammelt (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 178ff.).

Abbildung 16: Forschertriangulation (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 179)

Diese drei Perspektiven, sogenannte Ecken, bieten die Möglichkeit, einen kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Bereiche zu einem Sachverhalt zu gewinnen (ebd.). Dadurch können allfällige Unterschiede, Diskrepanzen oder Widersprüche aufgedeckt werden (ebd.). „In die konkrete Triangulationssituation werden die zum Teil nicht kompatiblen erkenntnistheoretischen Grundannahmen über den untersuchten Gegenstand bzw. über (qualitative) Forschung über die Methoden transportiert“ (Flick, 2005, S. 315).

Die Forschung unterscheidet diverse Formen der Triangulation. In der bereits definierten *Forschertriangulation* werden „... Beobachter bzw. Interviewer eingesetzt, um deren subjektive Einflüsse auf die Untersuchungsergebnisse auszugleichen bzw. zu kontrollieren“ (vgl. Lamnek, 2005, S. 159). Es sei an dieser Stelle ebenfalls auf die *Methodentriangulation* hingewiesen, mittels welcher verschiedene Methoden kombiniert werden (vgl. Lamnek, 2005, S. 159).

Die Triangulation wird von Perspektiven und Methoden für die Theorieentwicklung vor allem aufschlussreich, wenn divergente Perspektiven verdeutlicht werden können (vgl. Flick, 2005, S. 318).

Die Triangulation erhofft sich, breite Erkenntnisse zu gewinnen. Denn eine „... offene und flexible, theoretische und methodologische Orientierung kann ... hilfreich sein, weil sie mit grosser Wahrscheinlichkeit zu differenzierteren theoretischen und praktischen Erkenntnissen gelangen kann als apodiktische methodologische Ausschliesslichkeitsansprüche“ (Lamnek, 2005, S. 279).

5 Fragestellung

In vorliegender Arbeit sind folgende Fragestellungen relevant: *Ist es möglich, die beiden Gebiete besondere Begabung und Lernspiele sinnvoll zu verknüpfen? Wodurch kann unser Wissen erweitert und vertieft werden? Was ermöglicht es uns, nahe bei der Praxis zu bleiben? Wie können möglichst viele Personen von unseren Erkenntnissen profitieren? Wie kann eine Lehrperson hoch begabten Kindern gerecht werden? Wie können Letztere für einmal in das Zentrum der Aufmerksamkeit gesetzt werden?* Werden diese Fragen miteinander in Verbindung gebracht, resultiert daraus folgende Fragestellung, welcher wir im Rahmen unserer Masterthese fundiert und detailliert nachgegangen wird:

Wie können mathematisch begabte Kinder erkannt und mittels welchen passenden Lernspielen gefördert und gefordert werden?

Hypothesen

In der Folge werden Hypothesen aufgestellt, welche mittels Literaturrecherche und qualitativer bzw. quantitativer Forschungsmethoden überprüft werden.

Hypothese 1:

Es existieren Lernspiele, welche den Anforderungen und Fähigkeiten mathematisch begabter Kinder gerecht werden.

Hypothese 2:

Es kann eine Checkliste mit Merkmalen eines mathematisch begabten Kindes erstellt werden.

Hypothese 3:

Eine Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse ermöglicht es, die Ressourcen und Verbesserungspotenziale eines Lernspieles aufzuzeigen.

Hypothese 4:

Die Quantitative Online-Befragung von Lehrpersonen zeigt auf, dass zahlreiche Lernspiele, welche sich für hochbegabte Kinder eignen, nicht oder nur wenig bekannt sind.

Hypothese 5:

Eine umfassende und detaillierte Broschüre von Lernspielen für besonders Begabte kann Lehrpersonen, Verlagen sowie Schulischen Heilpädagogen zur Verfügung gestellt werden

Im Kapitel 9 werden obige Hypothesen verifiziert bzw. falsifiziert.

6 Planung und Forschungsablauf

Während des gesamten Forschungsprozesses wurde der Analyse-Prozess berücksichtigt (vgl. Kap. 4.3.4). Die Planung wie auch der Forschungsablauf der vorliegenden Arbeit orientierten sich stets an einer im Voraus definierten und ständig angepassten Terminplanung (vgl. Anhang 4). Der Ablauf wurde bereits im Kapitel 3 erläutert.

Aus der Planung wird ersichtlich, dass zu Beginn Spiele zum Einmaleins im Zentrum der Arbeit gestanden hätten. Nachdem wir uns in einer ersten Phase mit dieser Thematik (literarisch) befasst hatten, entschieden wir uns, aus persönlichen Gründen, für die Thematik *besondere Begabung und Lernspiele*. Beim gesamten Prozess hielten wir uns stets die Fragestellung vor Augen: *Wie können mathematisch begabte Kinder erkannt und mittels welchen passenden Lernspielen gefördert und gefordert werden?*

In der Folge lasen wir uns in die neue Thematik ein, schrieben fortlaufend Exzerpte dazu, sammelten und analysierten Spiele. Zahlreiche dieser Spiele erhielten wir von Verlagsunternehmen, welche wir im Vorfeld angefragt hatten (vgl. Anhang 5 bis 7). Über diese bis dahin inhaltlich analysierten Spiele wurden zahlreiche Lehrpersonen mittels eines Online-Fragebogens befragt (vgl. Kap. 7.2, 8.3, 8.4). Basierend auf den Erkenntnissen der Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse entschieden wir uns für drei Spiele, welche in der darauf folgenden Zeit als Basis für drei Qualitative Interviews mit drei hochbegabten Jungen dienten (vgl. Kap. 7.3, 8.5, 8.6). Es waren ebenfalls diese Spiele, welche jeweils für drei Wochen in drei Klassen (Unterstufe, bzw. Mittelstufe 1 und 2) zur Verfügung stand. Im Anschluss daran beantworteten deren Lehrpersonen schriftlich Fragen zum Einsatz und zur Schülerreaktion (vgl. Kap. 7.2, 8.3, 8.4).

Die aus den gesamten Forschungen gewonnen Daten unterlagen im Anschluss einer Transkription und / oder Codierung und danach einer Interpretation (vgl. Kap. 8). Ebenfalls wurden die bereits erwähnten Spiele in einer Broschüre differenziert beschrieben (vgl. Broschüre). Aus den gewonnen Erkenntnissen geht ausserdem eine Checkliste zur Erkennung von besonders begabten Kindern hervor (vgl. Anhang 3).

Mitsamt den aus diesem Vorgehen resultierenden Erkenntnissen, Gedanken und dem Wissenszuwachs wurden Hypothesen verifiziert, bzw. falsifiziert wie auch die Fragestellung beantwortet (vgl. Kap. 9).

7 Durchführung - Begründung der Messpunkte

Um die Fragestellung zu beantworten, wurden im Rahmen vorliegender Arbeit diverse Forschungsmethoden eingesetzt. In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Messpunkte vorgestellt und begründet. So werden auf einer persönlichen Ebene die Forschungsmethoden *Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse*, *Schriftliche Befragungen* sowie *Qualitatives Interview* genauer erläutert.

7.1 Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Spiele

Wie bereits erwähnt fragten wir im Vorfeld dieser Arbeit diverse Verlage an, ob sie diese Masterthese unterstützen und uns allenfalls Lernspiele zur Erprobung zustellen würden. Mittels der *Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse* untersuchten wir alle 31 Spiele, welche uns von den Verlagen, als für besonders begabte Kinder geeignet deklariert und zugesandt wurden. Des Weiteren unterzogen wir all jene Spiele aus unserem schulischen Fundus ebenfalls einer Analyse.

Dabei wurden detaillierte Analysen zu jedem einzelnen Lernspiel erstellt. Diese Inhaltsanalysen sollen Aufschluss geben über die Spieldauer, Anzahl Spieler, Zielstufe, Allgemeine Lernziele, Förderschwerpunkte sowie den Spielverlauf. Daraus resultiert, für wen die untersuchten Spiele geeignet sind. Die Erweiterten mathematischen Inhaltsanalysen dienen somit als Grundlage für die Erstellung der bereits erwähnten, beigelegten Broschüre. Diese zeigt geeignete Lernspiele für mathematisch begabte Kinder und ist für Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen sowie Verlage gedacht.

Die Tabelle 13 zeigt die Grobziele des Zuger Lehrplans (vgl. Amt für gemeindliche Schulen, 2007, S. 1ff.), daraus leiten sich die Allgemeinen Ziele wie auch Förderschwerpunkte ab:

Tabelle 13: Grobziele Lehrplan sowie Allgemeine Ziele und Förderschwerpunkte

Nr.	Grobziel
3.5	kann grafische Darstellungen lesen
3.7	kann Probleme strukturieren ... erkennen
4.1	erkennt Beziehungen
4.2	kann Beziehungen darstellen
5.1	kann sich im Raum und in der Ebene orientieren
5.2	kann geometrische Körper wahrnehmen, beschreiben ... untersuchen ... herstellen
5.3	nimmt Flächen wahr

Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkte
1. Vorstellungsvermögen entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> a. Das Vorstellungsvermögen in Raum wird durch die durchgeführten Handlungen geschult und erweitert. b. Das Vorstellungsvermögen in der Ebene wird durch die durchgeführten Handlungen geschult und erweitert. c. Geometrische Körper werden erkannt.
2. Schlussfolgerndes Denken fördern und fordern	<ul style="list-style-type: none"> d. Das Kind lernt anstelle von Handeln durch Versuch und Irrtum, strategisch an das Ziel zu gelangen. e. Das systematische und lösungsorientierte Denken wird gefördert und gefordert.
3. Grafische Darstellungen lesen	<ul style="list-style-type: none"> f. Die Informationen von grafischen Darstellungen können gelesen und verstanden werden. g. Die Inhalte einer Grafik können umgesetzt werden.

4. Mathematisierfähigkeit schulen	h. Probleme können durch Strukturierungen erkannt werden. i. Die Problemlösefähigkeit wird gefördert und gefordert. j. Beziehungen können erkannt werden.
5. Beziehungen darstellen	k. Gesetzmässigkeiten werden als Ganzes erkannt und dadurch entsprechend umgesetzt bzw. weitergeführt.
6. Logisches Denken initiieren	l. Durch logisches Denken können Aufgaben zielgerichtet gelöst werden. m. Das logische Denken wird angestrebt bzw. gesteigert.
7. Differenziertes Material anbieten	n. Das Ziel kann auf unterschiedlichen Anforderungsstufen erreicht werden. o. Das Kind lernt zu erkennen, welches Niveau das fordernde, selbsttätige Arbeiten optimal vorantreibt.
8. Ausdauer- und Konzentrationsfähigkeit fördern	p. Das Kind erkennt, dass die Ausdauer für die Zielerreichung unabdingbar ist. q. Das Kind arbeitet fokussiert und gibt nicht auf.

Diese Allgemeinen Ziele und Förderschwerpunkte waren relevant für die Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse. Die in der Tabelle vorzufindenden Zahlen und Buchstaben dieser Allgemeinen Ziele und Förderschwerpunkte werden jeweils bei den betreffenden Spielen aufgeführt.

Es sei an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass gewisse Allgemeine Ziele und Förderschwerpunkte in einer gegenseitigen Korrelation und Wechselwirkung stehen. Sie sind jedoch aus Gründen der Überschaubarkeit und Fokussierung einzeln als *Allgemeine Ziele* bzw. *Förderschwerpunkte* aufgeführt.

Bei sämtlichen Erweiterten mathematischen Inhaltsanalysen sind gewisse Symbole vorzufinden (vgl. Tabelle 14).

Tabelle 14: Deklaration Symbole

Symbol	Definition
	Favorit: ✓ ansprechende Gestaltung ✓ Niveaudifferenzierung ✓ kurze Spieldauer (5 bis 20 Minuten) ✓ fördert und fordert die Problemlösefähigkeit ✓ Logik, Taktik oder Strategie stehen im Zentrum
	Geeignet für heterogene Gruppe: ✓ mindestens drei unterschiedliche Niveaus sind vorhanden
	Einsatztauglich ab ca. 10 Minuten
	Einsatztauglich ab ca. 15 Minuten
	Einsatztauglich ab ca. 30 Minuten

Alle Spielbeschreibungen mit einem *gelben Stern* werden als *Favoriten* deklariert. Kriterien für diese Bestimmung sind eine ansprechende Gestaltung, eine Niveaudifferenzierung und eine Spieldauer von 5 bis 20 Minuten. Zudem soll ein derartiges Spiel die Problemlösefähigkeit fördern und fordern, wobei die Logik, Taktik oder Strategie im Zentrum stehen müssen. Damit ist bei all jenen Spielen eine optimale Passung gewährleistet und alle Schüler werden auf ihrem Niveau (heraus)gefordert.

Wie aus der Tabelle 14 zudem zu entnehmen ist, bedeutet der *grüne Stern*, dass das Spiel für eine heterogene Gruppe geeignet ist und mindestens drei unterschiedliche Niveaus aufweist. Um Angaben

über die Spieldauer zu erhalten, sind ausserdem die Erklärungen zu den farbigen Uhren in der Tabelle 14 von Bedeutung. Anzufügen hierzu ist, dass es sich bei diesen Angaben um variable Richtwerte handelt, da die jeweilige Spielzeit vom Spielverlauf, den Rahmenbedingung und den einzelnen Spielern abhängt. Nachfolgende Tabelle 15 zeigt ein leeres Beispiel einer Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse auf.

Tabelle 15: Leeres Beispiel einer Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse

Name des Spiels (Verlag)							Foto		
kurze Spielbeschreibung									
	Zielstufe			Allgemeine Ziele		Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler		
	1	2	3	4	5	6	entsprechende Zahlen	entsprechende Buchstaben	2 - 6

Wie aus der Tabelle 15 hervorgeht, steht oben links jeweils der Name des Spiels sowie in der Klammer der betreffende Verlag. Danach folgt eine kurze Spielbeschreibung, welche einen ersten Eindruck vermitteln soll. Auf der rechten Seite ist jeweils ein Foto von dem entsprechenden Spiel abgebildet. Rechts oben werden, falls nötig, ein gelber oder / und ein grüner Stern angezeigt. Aus der unteren Zeile der Tabelle 15 wird ersichtlich, dass ganz links die Uhr mit der entsprechenden Farbe aufgezeigt wird. Danach folgt die Zielstufe mit dem Spektrum von der 1. bis zur 6. Primarklasse. Eine dunkelblaue Färbung zeigt den *Zielbereich* auf, d.h. für welche Stufe sich das Spiel eignet. Eine blaue Einfärbung bedeutet, dass das Spiel in dieser Stufe allenfalls auch *einsetzbar* ist, je nach Fähigkeit der Schüler. Hellblau zeigt auf, dass das Lernspiel für die betroffene Stufe *eher nicht geeignet* ist. Schliesslich folgen die *Allgemeinen Ziele* und *Förderschwerpunkte* sowie die *Anzahl Spieler*. Auf diese *Allgemeinen Ziele* und *Förderschwerpunkte* wird am Anfang der Broschüre verwiesen.

Die Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse soll Lernspiele kurz aber dennoch detailliert in Bezug auf Allgemeine Lernziele und Förderschwerpunkte beschreiben.

7.2 Messpunkt - Schriftliche Befragungen

Im Rahmen dieser Masterthese führten wir zwei Schriftliche Befragungen durch, auf welche im Nachfolgenden eingegangen wird. Zum einen ist dies eine Online-Befragung, an welcher 151 Lehrpersonen teilgenommen haben, zum anderen eine Schriftliche Befragung dreier Lehrpersonen.

Im Bereich der Quantitativen Forschung erstellten wir eine **Online-Befragung**. Diese wurde allen HfH-Studenten verschickt sowie mindestens zwei Schulleitern aus allen deutschsprachigen Kantonen, mit der Bitte, diese Umfrage den Lehrpersonen weiter zu leiten.

Untenstehende Tabelle 16 beinhaltet die Fragen von der Online-Befragung, das Original-Layout der Online-Version ist dem Anhang 8 zu entnehmen.

Tabelle 16: Fragen der Online-Befragung

Nr.	Frage
1	Auf welcher Stufe unterrichten Sie?
2	Wie und womit fördern Sie ein mathematisch hochbegabtes Kind?
3	Nennen Sie Merkmale eines mathematisch hochbegabten Kindes.

4	Welche Lernspiele setzen Sie in Ihrem Mathematikunterricht ein?
5	Nennen Sie bitte (maximal) fünf Lernspiele, welche Sie für hochbegabte Kinder empfehlen.
6	Welche dieser Spiele* kennen Sie?
7	Was halten Sie von einer Broschüre mit Beschreibungen von unterschiedlichen Lernspielen, welche sich für mathematisch hochbegabte Kinder eignen?
8	Nennen Sie Kriterien, welche ein Spiel erfüllen muss, um für mathematisch Hochbegabte geeignet zu sein.

*zur Auswahl standen bei dieser Frage: Rush Hour, Rail Road, Master Mind, 4 gewinnt, Architecto, Ubongo, Camouflage, Caminos, Logic Dice, Think - Training für den Kopf, Komplet verrückt!, Logeo2 ratio, Cobra Cubes, Triovision, Safari Hide & Seek und Logicus Puzzler

Im Nachfolgenden wird aufgezeigt, welche Kriterien diesem Fragebogen zugrunde liegen, dabei wird Bezug zum Kapitel 4.3.1 genommen. Ziel war es, die Fragen so zu formulieren, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Die Fragen sind zudem bewusst verständlich und einfach formuliert, da bei der Beantwortung keine personale Unterstützung zur Verfügung stand (vgl. Lamnek, 2005, S. 343). Die Fragen basieren auf dem Trichterprinzip (vgl. Moser, 2008, S. 96). So folgt nach der organisatorischen Frage 1 beispielsweise eine allgemeine Frage, gefolgt von konkreteren und detaillierteren Fragen. Dadurch verengt sich der Trichter im Verlaufe der Befragung. Jede Frage erhält zudem lediglich eine einzige Aussage, weshalb beispielsweise die Frage 6 in den Antwortbereichen unterteilt wurde (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 170). Die Fragen sind ausserdem unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, die Frage 3 ist beispielsweise fundamental anspruchsvoller als die Aufgabe 7. Diese Fragestellung berücksichtigt des Weiteren die Tatsache, dass eine gerade Auswahl an Antwortmöglichkeiten zur Verfügung stehen muss, damit nicht die nichts aussagende mittlere Antwort gewählt werden kann (vgl. Hagmann, 2003, S. 57). Aussagen, welche die Auswahlmöglichkeiten *ja* bzw. *nein* bieten, wurden vermieden, da diese nur wenig Informationen hergeben und oft Widerwillen erregen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 174). Bewusst legten wir den Fokus auf offene Fragestellungen, da diese eine freie Beantwortung ermöglichen (vgl. Moser, 2008, S. 98). Bei jenen Fragen, welche geschlossen sind, beispielsweise Nr. 6, wurden trennscharfe, alles umfassende Antwortmöglichkeiten verfasst, um Unklarheiten zu vermeiden. Das Ziel von dieser Befragung war, herauszufinden, wie bekannt Lernspiele in der Praxis sind, welche Lernspiele eingesetzt werden und wie erwünscht eine Spielbeschreibung bei den Lehrpersonen ist. Basis hierfür war persönliche Neugierde.

Aus eigenem Interesse führten wir zudem eine **Schriftliche Befragung dreier Lehrpersonen** durch. Hierfür wurden die im Qualitativen Interview eingesetzten Spiele zur Erprobung in der Praxis ebenfalls eingesetzt. Dafür wählten wir willkürlich drei Klassen aus, jedoch bewusst eine aus der Unterstufe, Mittelstufe 1 sowie Mittelstufe 2. Während einer Woche standen diesen Klassen drei Spiele zur Verfügung. Im Anschluss wurden deren Lehrpersonen schriftlich befragt (vgl. Anhang 9). Aus organisatorischen Gründen wurde diese Form der Befragung gewählt. Beim Aufbau und bei der Formulierung wurden all jene Kriterien der obenstehenden Online-Befragung berücksichtigt (vgl. Kap. 4.3.1). Im Fokus dieser Befragung standen der (mögliche) Einsatz der Lernspiele sowie Reaktionen der Schüler. Sämtliche Daten wurden mittels der deskriptiven Statistik sowie zahlreichen Codierungen ausgewertet (vgl. Kap. 4.3.4).

Bei der Erstellung einer Schriftlichen Befragung ist die Berücksichtigung einiger Gelingensbedingungen unabdingbar, da Präzisierungen und Rückfragen nicht möglich sind.

7.3 Messpunkt - Qualitatives Interview

Im Rahmen der qualitativen Forschung wurde mit drei Kindern der Mittelstufe 1 aus einer Schule in Kriens ein Interview durchgeführt. Es wurden Schüler einer Stufe ausgewählt, um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Diese Kinder erhielten durch den Schulpsychologischen Dienst die Diagnose *Hochbegabung*. Im Vorfeld des Interviews hatten die Kinder die Möglichkeit, nachfolgende Lernspiele auszuprobieren: *Rail Road*, *Camouflage* sowie *Logicus Puzzler*. Diese Spiele wurden aufgrund der Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse als Favoriten definiert (vgl. Kapitel 4.3.3) und deshalb ausgewählt.

Der Leitfaden für dieses Interview beinhaltete folgende Fragen (vgl. Tabelle 17):

Tabelle 17: Leitfaden - Qualitatives Interview

Qualitatives Interview
0. Wir schreiben eine Arbeit, in der es auch um Lernspiele geht. Wir freuen uns, mit dir einige Spiele anzuschauen und von dir zu hören, was du darüber denkst.
1. Erzähle bitte über das Ausprobieren dieser drei Spiele (Karten mit Bildern zur Veranschaulichung zeigen) von vorher.
2. Wir denken nun nochmals an das Spiel Rail Road zurück. (Karte hinlegen) Was fällt dir dazu ein?
3. Was denkst du, kann durch das Spielen mit Rail Road gelernt werden?
4. Nenne drei Adjektive (Wie-Wörter), die zu Rail Road passen.
5. Für wen ist Rail Road geeignet oder nicht geeignet?
6. Hast du dich für ein einfaches, mittleres oder schwieriges Niveau entschieden? Warum?
7. Wir denken nun nochmals an das Spiel Camouflage zurück. (Karte hinlegen) Was fällt dir dazu ein?
8. Was denkst du, kann durch das Spielen mit Camouflage gelernt werden?
9. Nenne drei Adjektive (Wie-Wörter), die zu Camouflage passen.
10. Für wen ist Camouflage geeignet oder nicht geeignet?
11. Hast du dich für ein einfaches, mittleres oder schwieriges Niveau entschieden? Warum?
12. Wir denken nun nochmals an das Spiel Logicus Puzzler zurück. (Karte hinlegen) Was fällt dir dazu ein?
13. Was denkst du, kann durch das Spielen mit Logicus Puzzler gelernt werden?
14. Nenne drei Adjektive (Wie-Wörter), die zu Logicus Puzzler passen.
15. Für wen ist Logicus Puzzler geeignet oder nicht geeignet?
16. Hast du dich für ein einfaches, mittleres oder schwieriges Niveau entschieden? Warum?
17. Schon bald ist Weihnachten. Du darfst dir ein Spiel wünschen. Was wünschst du dir: Ein anderes Spiel, Rail Road, Camouflage oder Logicus Puzzler?
18. Was willst du sonst noch über die Spiele sagen?

In der Folge werden die Qualitativen Interviews, welche sich am obigen Leitfaden orientieren, erläutert. Dabei wird Bezug genommen auf das Kapitel 4.3.2.

„Aufgrund der ... sehr persönlichen Themen ...“ wurden die Interviews als Einzelbefragungen durchgeführt (Lamnek, 2005, S. 346). Um das Kriterium der Durchführung im alltäglichen Milieu zu gewährleisten, wurden die Interviews in der Schule der Kinder in einem Gruppenraum durchgeführt (vgl. Lamnek, 2005, S. 572). Da das Interview nicht standardisiert ist, diente der Leitfaden als variabler Fragekatalog (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Dies ermöglichte es, durch Empathie und unmittelbare Betroffenheit auf Antworten spontan zu reagieren (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151). Es wurde das Ziel verfolgt, Bedeutungen, Interpretationen und Sichtweisen der Kinder kennen zu lernen und dadurch das persönliche Verständnis zu verbessern. Hierbei stand ein *weicher* bis *neutraler* Kommu-

nikationsstil im Vordergrund (vgl. Lamnek, 2005, S. 343). Die Schüler fungierten in dieser Situation sowohl als Experten als auch als Informationslieferanten des eigenen Wissens. Um die Interviews transkribieren und codieren zu können, wurden sie aus Zwecken der Rückverfolgbarkeit auf Video aufgenommen. Bei der Transkription wurden die Regeln von Moser (2008) angewandt (S. 115):

Tabelle 18: Transkriptionsregeln

Zeichen	Erklärung
[Die Klammern [Fehler des Autors, d.h. Klammern, Anm. d. Verf.] bezeichnen jenen Punkt, wo sich ein Gesprächsfaden mit einem zweiten überlappt.
=	Die Gleichheitszeichen am Ende und am darauf folgenden Anfang der Zeile bedeuten, dass es dazwischen keine Pause gab.
(.4)	Zahlen in Klammern zeigen Pausen (in Zehntelsekunden) an.
(.)	Ein Punkt in der Klammer zeigt eine kurze Pause an, die nicht mehr als eine Zehntelsekunde dauert.
.....	Unterstrichungen bezeichnen die Betonung etwa durch Veränderung der Tonhöhe oder besonderen Nachdruck.
:	Doppelpunkte zeigen die Verlängerung des unmittelbar vorangehenden Lautes an. Die Anzahl der Doppelpunkte bezeichnet die Länge.
WORT	Grossbuchstaben zeigen - im Verhältnis zum umgebenden Gesprächskonflikt - speziell laut Gesprochenes an.
.hhh	Eine Folge von h mit vorangestelltem Punkt bedeutet ein Einatmen (ohne Punkt ein Ausatmen). Die Anzahl der Buchstaben bezeichnet die Länge.
()	Eine leere Klammer zeigt an, dass der Auswerter den Ausdruck nicht verstanden hat.
(Wort)	Eingeklammerte Wörter bezeichnen, was wahrscheinlich zu verstehen war.
(())	Doppelte Klammern enthalten die Beschreibung des Autors und keine Transkription.
,?	Damit wird die Intonation des Sprechers angegeben.

Die Fragen wurden im Vornherein formuliert, wobei die Abfolge nicht zu bestimmen war (vgl. Lamnek, 2005, S. 355). „Es ist nicht vertretbar, die Mitteilungen von Befragten für Zwecke zu verwenden, die ihnen [den Kindern, Anm. d. Verf.] nicht bekannt sind ...“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 154). Aus diesem Grund wurden die Kinder im Vorfeld über das Vorgehen informiert.

„Ein nicht-standardisiertes Interview beginnt nicht mit einer konkreten Frage ..., sondern es leitet ein mit einer Aufforderung, zu dem behandelten Thema möglichst ausführlich ... Stellung zu nehmen“ (Lamnek, 2005, S. 339). Dieser Forderung entspricht die Frage 1 und diente als Basis für die darauf folgenden Fragen. Zu jedem Lernspiel wurden dieselben fünf Fragen gestellt. Dabei standen *Spielerklärungen, Wertungen, Anspruchsniveaus, Strategien, emotionale Aspekte* oder *Soziales* im Zentrum. Interpretierende Aussagen setzten wir nicht an den Beginn, um eine Vertrauensbasis aufbauen zu können. Des Weiteren wurde versucht, Suggestivfragen zu vermeiden, um „... die Antworten nicht in den Mund zu legen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 156). Das Nachfragen setzten wir dosiert ein, da dies Anerkennung, aber auch Zweifel ausdrücken kann. Beim Gespräch sollten Gedankengänge nicht unterbrochen, Pausen als Nachdenkphasen zugelassen und alle Antworten angenommen werden (vgl. Altricher & Posch, 2007, S. 155).

Ein Qualitatives Interview ermöglicht es, ein offenes sowie empathisches Gespräch zu führen und dabei auf das Gegenüber zu agieren.

8 Ergebnisse und Interpretationen

Das nachfolgende Kapitel zeigt jeweils die Ergebnisse und Interpretationen der *Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse*, *Schriftlichen Befragungen* und *Qualitativen Interviews* auf. Dabei wird einerseits jeweils auf die *Fragen* und deren *Formulierungen* eingegangen und andererseits auf die *Inhalte* und *Resultate*. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im Kapitel des Qualitativen Interviews bei den Ergebnissen wie auch bei der Interpretation bewusst separat auf das *Interview* an sich (Interaktion der Interviewleiterin) und deren *Inhalte* eingegangen wird (vgl. Kap. 8.5, 8.6). Dies, da es sich im Gegensatz zu der Schriftlichen Befragung um ein variables nicht standardisiertes Interview handelt und der im Voraus definierte Leitfaden lediglich als unbeständiger Fragenkatalog fungierte (vgl. Mayring, 2002, S. 66).

8.1 Ergebnisse - Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse

Es wurden 62 Spiele analysiert. Aus den Ergebnissen der Analyse resultiert, dass sich 15 Spiele nicht im Besonderen für mathematisch besonders begabte Kinder eignen. Diese befinden sich im Anhang (vgl. Anhang 10). 47 der insgesamt 62 Spiele sind für mathematisch besonders begabte Kinder geeignet und daher in der dafür erstellten Broschüre zu finden (vgl. Broschüre). Es gehen 19 Favoriten und 24 Spiele hervor, die sich für heterogene Gruppen eignen.

Die Analyse zeigt auf, dass einige Spiele differenziert einsetzbar sind, da sie auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen gespielt werden können. Die Spielzeiten der Spiele sind sehr unterschiedlich. Es resultieren einige Spiele mit einer grünen Uhr, was bedeutet, dass sie ab 10 Minuten einsetztauglich sind. Viele Lernspiele sind für einen Spieler gedacht. Zahlreiche Spiele werden zu zweit oder in einer Gruppe gespielt. Die Analyse der Zielstufen zeigt auf, dass die meisten Spiele, die sich für mathematisch besonders begabte Kinder eignen, auf allen Stufen einsetzbar sind.

Aus den Favoriten entschieden wir uns nach dem Zufallsprinzip für folgende drei Favoriten: *Rail Road*, *Camouflage* und *Logicus Puzzler* (siehe Tabelle 19 bis 21). Sie wurden im Rahmen dieser Arbeit weiter verwendet für die Qualitativen Interviews sowie für die Erprobung in den drei Klassen und die darauf bezogene Schriftliche Befragung dreier Lehrpersonen.

Tabelle 19: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Rail Road

Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler
1 2 3 4 5 6		1 - 8	a / d - q	1 - 2

Rail Road - Train Escape Game (Thinkfun)

Der rote Zug muss durch korrektes Verschieben der anderen Fahrzeuge aus dem Stau befreit werden. Die Stausituationen sind auf niveaudifferenzierten Kärtchen vorgegeben.

Wie die Tabelle 19 zeigt, ist *Rail Road* auf allen Stufen einsetzbar, es deckt alle Allgemeinen Ziele ab und beinhaltet fast alle Förderschwerpunkte. Die Spieldauer ist kurz, des Weiteren ist es für heterogene Gruppen geeignet und ist allein bzw. zu zweit spielbar. Ähnliche Resultate zeigt *Camouflage* (vgl. Tabelle 20, auf der nächsten Seite) auf.

Tabelle 20: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Camouflage

Camouflage (Smart Games)										
<p>Die Puzzleteile müssen so auf das Spielbrett gelegt werden, dass die Fische im Wasser und die Eisbären auf dem Eis sind. Dabei gibt es vier unterschiedliche Schwierigkeitsgrade von sehr einfach bis extrem schwierig.</p>										
	Zielstufe						Allgemeine Ziele		Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler
	1	2	3	4	5	6	1-8		b / d / e / h - q	1-2

Wie aus der Tabelle 20 ersichtlich wird, deckt *Camouflage* viele Förderschwerpunkte und Allgemeine Ziele ab. Zielstufen, Spieldauer sowie Anzahl Spieler sind gleich wie bei Rail Road. Ein dritter Favorit ist Logicus Puzzler, diese Analyse zeigt die Tabelle 21:

Tabelle 21: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Logicus Puzzler

Logicus Puzzler (Huch! & friends)										
<p>Bunte Kugelreihen in unterschiedlichen Formationen müssen passend auf die Vorlage gelegt werden. Es gibt unterschiedlich schwierige Aufgaben.</p>										
	Zielstufe						Allgemeine Ziele		Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler
	1	2	3	4	5	6	1-8		a - q	1-2

Auch *Logicus Puzzler* entspricht den Kriterien zum Favoriten. Aus der Tabelle 21 resultiert, dass dieses Lernspiel alle Allgemeinen Ziele und die damit verbundenen Förderschwerpunkte abdeckt.

Die Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse zeigt, dass sich viele Lernspiele für heterogene Gruppen eignen und sie somit auch den Bedürfnissen besonders begabter Schüler gerecht werden. Das Produkt und Ergebnis zahlreicher Erweiterter mathematischer Inhaltsanalysen für mathematisch besonders begabte Kinder ist die beigelegte Broschüre.

8.2 Interpretation - Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse

Aus den Ergebnissen der Erweiterten mathematischen Inhaltsanalysen lässt sich schliessen, dass viele geeignete Lernspiele vorhanden sind. Dabei sind vor allem solche mit unterschiedlichen Niveaus für heterogene Gruppen im differenzierten Unterricht gut einsetzbar. Ebenfalls sehr sinnvoll erscheint uns der steigende Schwierigkeitsgrad, so kann man bei einem geeigneten Level beginnen und fortlaufend eine höhere Schwierigkeitsstufe auswählen. Dies ermöglicht dem Schüler, im Sinne der inneren Differenzierung auf seinem Niveau zu spielen und dabei seinen Voraussetzungen entsprechend gefordert und gefördert zu werden (vgl. Prengel, 2004, S. 46). Die Spiele mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen führen zur nötigen Adaptivität, die unabdingbar für ein Wohlbefinden der Schüler ist (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 57). Oft ist die Zeit variierbar, was unserer Meinung nach wichtig ist für den täglichen Unterricht. So kann ein Spiel auch spontan früher abgebrochen oder kurzfristig eingesetzt werden. Dies ermöglicht es u.a., die Spiele in differenzierten Settings, wie beispielsweise Plan- oder Werkstattarbeit, einzusetzen (vgl. Renner, 2008, S. 268). Wie die Ergebnisse zeigen, sind viele Lern-

spiele auch zu zweit spielbar. Dies fördert nebst den Förderschwerpunkten auch affektive Lernziele. Viele Spiele sind für einen Spieler gedacht, dennoch sind einige dieser Spiele unserer Meinung nach auch zu zweit spielbar, bzw. die Kinder können zu zweit denken und agieren. Die Ergebnisse zeigen ausserdem, dass viele Spiele auf allen Stufen der Primarschule einsetzbar sind, was der Forderung von Bobrowski und Forthaus (2010) gerecht wird, welche fordern, dass ein Angebot auf die Altersstufe zugeschnitten sein muss (vgl. S. 101). Da viele solcher Spiele ähnlich aufgebaut sind, benötigt die Einführung neuer Lernspiele wenige Erklärungen und wenig Zeit. Die Spiele werden immer mehr selbsterklärend oder die Schüler können selbst herausfinden, wie die Regeln eines Spiels lauten. Während dem Spielen mit Logik- und Denkspielen sind die Kinder aktiv, sie setzen sich mit Problemen ihrer Denk- und Erfahrungswelt auseinander (vgl. Hess, 2003, S. 37). Die meisten Spiele sind sehr ansprechend gestaltet. Dies spricht die Kinder an und nur durch das Ansprechen der Kinder wird gemäss Joller-Graf (2006) persönliches Wohlbefinden geschaffen (vgl. S. 57). Gerade auch den unterschiedlichen Niveaus schreiben wir einen hohen Aufforderungscharakter zu. Somit korreliert der Einsatz mit den Bedürfnissen der ganzen Klasse. Vor allem die Favoriten decken viele der Allgemeinen Ziele und Förderschwerpunkte ab und der Einsatz der Spiele ist demnach durch den Lehrplan gut begründbar.

Wir sind uns dessen bewusst, dass die Auswahl der Spiele einer gewissen Willkür unterliegt und sind deshalb bestrebt, die Liste fortlaufend zu ergänzen sowie zu erweitern. Wir sehen uns zudem in unserer Auswahl darin bestätigt, da die Spiele einen mathematischen Wert haben und alle Funktionen von Lernspielen berücksichtigen: Grundlagen schaffen, Fertigkeiten produktiv üben, Neues entdecken und Fähigkeiten erproben (vgl. Kap. 4.2.3).

Besonders niveaudifferenzierte Lernspiele eignen sich für hoch begabte Lerner, denn so kann sich jedes Kind das Niveau auswählen, welches seinen Voraussetzungen am besten entspricht.

8.3 Ergebnisse - Schriftliche Befragungen

In der Folge werden zuerst die Ergebnisse von der Online-Befragung, in einem zweiten Teil die Resultate von der Schriftlichen Befragung der drei Lehrpersonen aufgezeigt. Sämtliche Ergebnisse sind dem Anhang 11 und 12 zu entnehmen.

Wie bereits erwähnt, wurde die **Online-Befragung** von 151 Personen ausgefüllt. Davon sind, wie die Frage 1 zeigt, 28 Personen im Kindergarten, 71 auf der Unterstufe und 94 auf der Mittelstufe tätig (vgl. Anhang 11.1). Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Befragten auf der Primarstufe arbeitet.

Bei der folgenden Frage wird bewusst keine Anzahl Nennungen erwähnt, da es sich um eine offene Einstiegsfrage handelte, welche das Ziel verfolgte, dass die Personen mit der Thematik vertraut werden.

Die nachfolgenden Ausführungen und Aussagen zu den Ergebnissen auf die Frage 2 *Wie und womit fördern Sie besonders begabte Kinder?* beziehen sich auf die Tabelle im Anhang 11.2. Es resultieren oft Antworten in allgemeiner Form, wie beispielsweise *herausfordernde Spiele, Online-Übungen, Würfelspiele, Denkaufgaben* oder *Mathematikspiele*. Ein Beispiel, das genannt wird, lautet: „*Aufgaben bei denen dieses Kind auf neue Denkweisen kommt, damit es gedanklich verknüpfen kann*“. Nebst diesen allgemeinen Aussagen gibt es auch konkrete Nennungen, wie z.B. „*Quartett, Tiroler Roulette, Rush Hour, Dschungelspiel, Schach, Pralinenspiel*“. Es werden des Weiteren konkrete Umsetzungsmöglich-

keiten, wie *Projekte* oder eine *Begabungsförderungskiste*, erwähnt. Zudem erfolgen Nennungen zu spezifischen Differenzierungsformen, welche besonders begabten Kindern gerecht werden sollten: *Selber Aufgaben erfinden*, *Fragen anpassen*, *Niveaudifferenzierung*, *grössere Zahlen*, *Experteneinsatz*, *individuelle Pläne*, *komplexere Aufgaben*, *erweiterte Fragestellungen* oder *Fördergruppen*. *Compacting* sowie *Enrichment* werden vereinzelt ebenfalls als mögliche Differenzierungsformen erwähnt. Methodische Umsetzungsmöglichkeiten und didaktische Konzepte wie *offene Aufgaben* und *Lernumgebungen* werden häufig genannt.

Die Frage 3 *Nennen Sie Merkmale eines hoch begabten Kindes* wurde von 140 Personen beantwortet. Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die Tabelle im Anhang 11.3. Es zeigen sich bei dieser Frage sehr unterschiedliche Antworten von *keine Ahnung* oder *keine Erfahrung* bis zu sehr detaillierten Beschreibungen. Dabei gibt es rund 50 Nennungen zum Kriterium *schnelle Auffassungsgabe* bzw. zum *Verständnis*. Über 100 Aussagen beziehen sich auf das *Mathematische Lernen*, so beispielsweise Folgendes: „*Versteht komplexe mathematische Zusammenhänge, kombiniert und jongliert mit Zahlen und Mengen*“ oder „*hat einen sehr weiten Zahlenbegriff (über sein "Altersniveau" hinaus), stark im mathematischen-logischen Denken, kann gut kombinieren ...*“. Ungefähr 30 Antworten erfolgten zum Bereich *Leistung*. So sind folgende Statements „*zuverlässige und kontinuierlich gute Leistungen*“, „*Topleistungen*“ oder „*in kurzer Zeit zum Ziel, nicht viele Übungen nötig*“ Beispiele dafür. Der Kategorie *Arbeitshaltung* bzw. *Arbeitstempo* entsprechen rund 30 Aussagen. Über 30 Nennungen werden der Kategorie *Interesse* zugeordnet. Bei diesen letzten beiden Kategorien wurden nebst mehrheitlich positiven Nennungen, auch einzelne negative Nennungen erwähnt. Über 20 Stimmen gab es zu *Anderes*, *Langeweile* oder *Unterforderung*.

Die Frage 4 lautet *Welche Lernspiele setzen Sie in Ihrem Mathematikunterricht ein?* Die Ergebnisse sind im Anhang ersichtlich (vgl. Anhang 11.4, Tabelle 6). In der folgenden Tabelle 22 werden die sogenannten *Top 10*, die zehn meist genannten Lernspiele, welche im Unterricht eingesetzt werden, aufgezeigt.

Tabelle 22: Top 10 der Lernspiele - Einsatz im Unterricht

Lernspiel	Anzahl Nennungen
Rush Hour	40
Spiele zum Zahlenbuch	26
4 gewinnt	25
PC-Programm	24
(3D) Puzzles	17
Würfelspiele	17
Ubongo	16
Logicals	15
Mastermind	14
Tangram	13
Domino	je 11
Sudoku	

Diese Tabelle 22 verdeutlicht, dass Rush Hour mit 40 Nennungen mit Abstand am meisten in der Praxis eingesetzt wird. Die anderen neun Spiele sind nach Anzahl Stimmen nahe beieinander. Es folgen nach diesen *Top 10* weitere 126 Spiele mit je 1 bis 10 Nennungen. Zudem gab es teilweise keine

Antworten, unklare Nennungen bzw. lediglich Spielbeschreibungen, wobei der Name des Spieles nicht genannt wurde.

Bei der Frage 5 *Nennen Sie bitte (maximal) fünf Lernspiele, welche Sie hochbegabte Kinder empfehlen* mussten die Befragten fünf Lernspiele angeben, welche sie für besonders begabte Kinder empfehlen. Die *Top 10*, darunter werden die zehn meistgenannten Empfehlungen verstanden, sind in der Tabelle 23 aufgezeigt.

Tabelle 23: Top 10 der Lernspiele - Empfehlungen

Lernspiel	Anzahl Nennungen
Rush Hour	44
Mastermind	20
Schach	18
Vier gewinnt	13
Sudoku	10
Tangram	10
Lonpos (IQ-Puzzler, Logicus Puzzler)	9
Selbst ein Spiel entwickeln	7
Spiele Zahlenbuch	7
Jassen Quarto Rubik's Cube Safari Hide & Seek Set	je 5

Wie bereits bei der oben definierten Frage 4, *Einsatz von Lernspielen im Unterricht*, steht ebenfalls bei dieser fünften Frage das *Rush Hour* mit 44 Stimmen an erster Stelle. *Mastermind*, *Schach*, *Vier gewinnt*, *Sudoku* und *Tangram* erhielten 10 bis 20 Nennungen. Die restlichen Spiele von den *Top 10* weisen 5 bis 9 Stimmen auf. 79 weitere Spiele nannten jeweils 1 bis 4 Personen. Zudem gibt es Befragte, welche keine Angaben oder unklare Nennungen machten.

Die Frage 6 *Welche dieser Spiele kennen Sie?* hat zum Ziel, den Bekanntheitsgrad von Spielen aufzuzeigen (vgl. Anhang 11.6). Am bekanntesten sind die Spiele *Vier gewinnt*, *Mastermind* sowie *Rush Hour*. Wie die Abbildung 17 zeigt, sind 94% der Befragten der Meinung, dass sie *Vier gewinnt* erklären und spielen können. 3% kennen das Spiel nicht und weitere 3% beantworteten die Frage nicht. Am wenigsten bekannt ist das *Logeo²ratio* (vgl. Abb. 18), bei diesem Spiel nennen 82%, dass sie es nicht kennen. 7% beantworten die Frage nicht, weitere 7% haben den Namen schon gehört und lediglich 4% können das Spiel erklären und spielen.

Abbildung 17: Bekanntheitsgrad 4 Gewinnt

Abbildung 18: Bekanntheitsgrad Logeo²ratio

Auch *Caminos* und *Trivision* gehören zu den drei am wenigsten bekannten Spielen.

Die Frage 7 heisst *Was halten Sie von einer Broschüre mit Beschreibungen von unterschiedlichsten Lernspielen, welche sich für mathematisch hochbegabte Kinder eignen?* 147 Personen nahmen Stellung zu dieser Frage. 91 Personen beantworteten genannte Frage mit *interessiert mich sehr*, 49 Befragte mit *interessiert mich*, 7 antworteten, dass es sie *wenig interessiert*. Die Antwortmöglichkeit *interessiert mich nicht* wurde nicht gewählt.

Die Frage 8 *Nennen Sie Kriterien, welche ein Spiel erfüllen muss, um für mathematisch Hochbegabte geeignet zu sein* wurde von 134 Personen beantwortet. Dabei gab es rund 40 Nennungen zur Kategorie *Mathematisches Lernen* wie beispielsweise „*muss eine mathematische, logische oder strategische Komponente enthalten*“. Ein weiteres Kriterium ist die *Gestaltung* bzw. das *Layout*, dazu äusserten sich 15 Personen. Ein Beispiel hierzu ist folgende Wortmeldung „*klein und handlich, ansprechend*“. Bei *Spieldauer* finden sich rund 10 Nennungen vor. Eine davon lautet: „*sollte nicht länger als 20 Minuten Zeit brauchen*“. Zum Kriterium *Emotionen* äusserten sich knapp 30 Befragte. Erwähnt wurde zu diesem Bereich beispielsweise *Spass*, *Spannung* und *Motivation*. Schliesslich gab es zu *Anspruchsniveau* beinahe 90 Stimmen. Dabei wurde mehrfach erwähnt, dass das Spiel *unterschiedliche Schwierigkeitsstufen* haben sollte. Unter der Kategorie *Anderes* wurde zudem mehrmals erwähnt, dass die Spiele *zu zweit* spielbar sein sollten.

Wie bereits erwähnt, wurde die **Schriftliche Befragung dreier Lehrpersonen**, welche auf der Unter- sowie Mittelstufe 1 bzw. 2 tätig sind, ausgefüllt. Die Auswertungen dazu befinden sich im Anhang (vgl. 12). Zur Frage 1 *Welchen Eindruck hatten Sie von den Spielen?* äusserten sich alle drei Lehrpersonen positiv (vgl. Tabelle 24).

Tabelle 24: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 1

„Welchen Eindruck hatten Sie von den Spielen?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	Ich habe einen guten Eindruck von den Spielen. Man kann sie sehr individualisierend einsetzen. Das Material ist für die Kinder ansprechend.
2 (MS 1)	Schöne ansprechende Ausführung, schnelle Erklärung möglich. Förderung des Vorstellungsvermögens, des Probierens, der Ausdauer. Alle lösungsorientiert motivierend.
3 (MS 2)	Die drei Spiele waren für die SchülerInnen und Schüler sehr einladend, da sie einfach und verständlich gespielt werden konnten.

Wie aus der Tabelle 24 ersichtlich wird, erwähnten die Lehrpersonen positive Kriterien wie der *individualisierende* Einsatz, die *Gestaltung*, die *Verständlichkeit* sowie die *Lösungsorientiertheit*.

Die Antworten zur Frage 2 *In welchem Rahmen haben Sie die Spiele eingesetzt?* fielen unterschiedlich aus. So hat die Lehrperson 1 die Spiele bei der *Postenarbeit* und als *Zusatz*, die Lehrpersonen 2 und 3 während *Pausen* sowie als *Zusatz* für Kinder, welche schneller arbeiten, eingesetzt.

Die Frage 3 lautet *Wie reagierten die Schülerinnen und Schüler Ihrer Meinung nach auf die Spiele?*

Wie aus der Tabelle 25 (auf der folgenden Seite) zu entnehmen ist, gab es bei dieser Frage bis auf eine Ausnahme nur positive Äusserungen.

Tabelle 25: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 3

„Wie reagierten die Schülerinnen und Schüler Ihrer Meinung nach auf die Spiele?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	motiviert
2 (MS 1)	Sie machten ihnen Spass.
	Einmal gab es wegen dem Puzzler sogar Streit. Die Kinder haben aber meist in kleinen Gruppen friedlich zusammen gespielt.
3 (MS 2)	Die SchülerInnen und Schüler waren neugierig darauf, als sie zum ersten Mal die neuen Spiele im Schulzimmer entdeckt hatten.
	Bei der ersten Gelegenheit waren alle drei Spiele von SchülerInnen und Schülern im Einsatz.

Die Lehrpersonen sind der Meinung, dass die Kinder *Spass* hatten, *motiviert* und *neugierig* waren. Zudem haben sie *friedlich* zusammen gespielt, bis auf eine Ausnahme, bei welcher es *Streit* wegen Logicus Puzzler gab.

Die Frage 4 lautet *Wie war es für Sie solche Spiele einzusetzen?* Hier äusserten sich die Lehrpersonen positiv, so wurden beispielsweise die *Abwechslung*, das *selbstständige* Spielen und das *Neue* erwähnt. Als negativ nannten die Lehrpersonen die kurze Ausprobierzeit sowie die Anzahl, d.h. lediglich ein Spielexemplar.

Die Frage 5 *Was denken Sie, kann durch das Spielen mit Camouflage gelernt werden?* bezieht sich auf das Spiel *Camouflage*. Die Lehrpersonen sind der Meinung, dass das *räumliche Vorstellungsvermögen*, *Kombinationsmöglichkeiten*, *logisches Denken* und die *Ausdauer* geschult wurde. Zudem wurden die *unterschiedlichen Niveaus* als sehr positiv betrachtet.

Auf die Frage 6 *Für wen ist Camouflage geeignet oder nicht geeignet?* antworteten zwei Lehrpersonen, dass es sich dank der variablen Schwierigkeitsstufen für *alle* eignet. Die dritte Lehrperson war der Meinung, dass *Camouflage* für Kinder, welche schnell *unterfordert* sind oder für Kinder, welche *Ausdauer* haben oder lernen sollen, geeignet ist.

Die Frage 7 und 8 *Was denken Sie, kann durch das Spielen mit Rail Road gelernt werden?* und *Für wen ist das Rail Road geeignet oder nicht geeignet?* sollten die Meinungen zum *Rail Road* berücksichtigen. Die Antworten zur Frage 7 (vgl. Tabelle 26) fielen ähnlich aus, wie jene zur Frage 5.

Tabelle 26: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 7

„Was denken Sie, kann durch das Spielen mit Rail Road gelernt werden?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	Logisches Denken, kombinieren, Ausdauer, Kreativität...
2 (MS 1)	Genauigkeit, logisches Denken, Probieren ohne die Lösung schon zu kennen. Learning by doing. Verschiedene Levels sehr positiv.
	Beim Spiel Rail Road werden wiederum verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, um den roten Zug aus dem Stau zu bringen, ohne die Schiene zu verlassen. Auch hier lernen die Kinder etwas zur Kombinatorik und der räumlichen Vorstellung.

Geeignet ist Rail Road gemäss Aussage der dritten Lehrpersonen für alle Kinder, die Lehrpersonen 1 und 2 erwähnten hierbei Kinder, die still sitzen sowie logisch denken können. Wie auch bereits bei Camouflage wurden die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen als positiv erlebt.

Schliesslich bezogen sich die Antworten zu der Frage 9 *Was denken Sie, kann durch das Spielen mit Logicus Puzzler gelernt werden?* und zur Frage 10 *Für wen ist Logicus Puzzler geeignet oder nicht*

geeignet? auf *Logicus Puzzler*. Gemäss der drei Lehrpersonen wurde durch dieses Spiel räumliches Denken, Kombinatorik und Geschicklichkeit gelernt. Wie die obigen zwei Spiele eigne es sich für alle, sei jedoch sehr anspruchsvoll für Erstklässler.

Die Frage 11 lautet *In welchem Rahmen könnten Sie sich vorstellen, diese Spiele in Zukunft einzusetzen?* Die Tabelle 27 zeigt, dass die Lehrpersonen sich unterschiedliche Möglichkeiten für den Einsatz vorstellen können.

Tabelle 27: Resultate Schriftliche Umfrage - Frage 11

„In welchem Rahmen könnten Sie sich vorstellen, diese Spiele in Zukunft einzusetzen?“	
Unterrichtsform	Anzahl Nennungen, bzw. Alternativen
Planarbeit	3
Werkstatt	3
Spiel der Woche	3
Portfoliunterricht	1
Postenarbeit	3
Lernumgebung	2
Anderes	-

Die Frage 12 *Was halten Sie von einer Broschüre mit Beschreibungen von unterschiedlichsten Lernspielen, welche sich für mathematisch hoch begabte Kinder eignen?* wurde von zwei Lehrpersonen mit *interessiert mich sehr* und von einer mit *interessiert mich* beantwortet.

Die Ergebnisse der Schriftlichen Befragungen zeigen, dass das Interesse an Lernspielen gross ist. Es wird eine Vielzahl von unterschiedlichen Spielen im Unterricht eingesetzt. Der Bekanntheitsgrad von mehreren Lernspielen ist relativ gering. Klassische Spiele wie beispielsweise *Vier gewinnt* sind bekannt. Die drei Spiele *Rail Road*, *Camouflage* und *Logicus Puzzler* erleben Lehrpersonen als positiv. Deren Schüler spielen diese Spiele gerne und motiviert. Das Interesse an einer Broschüre mit Beschreibungen von unterschiedlichen Lernspielen, welche sich für mathematisch hoch begabte Kinder eignen, ist hoch.

8.4 Interpretation - Schriftliche Befragungen

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Online-Befragung sowie der Schriftlichen Befragung der Lehrpersonen interpretiert.

Im ersten Teil wird auf die **Online-Befragung** eingegangen. Da die Online-Befragung zu einem grossen Teil von Lehrpersonen aus der Primarstufe ausgefüllt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass sich die genannten Spiele insbesondere für die Primarschule eignen (*Frage 1*). Die Ergebnisse der *Frage 2* zeigen, dass bereits sehr fortschrittliche Beispiele in der Praxis angewandt werden, wie beispielsweise *Enrichment*, *Compacting* oder der Einsatz von *Begabungsförderungskisten*. Als Möglichkeiten der Förderung wird der Einsatz von *Experten* genannt. Aring (2002) stützt dies, indem er betont, dass die Ernennung von Experten das Selbstvertrauen stärkt, wobei jedoch darauf geachtet werden müsse, dass das Angebot eine Herausforderung und keine Überforderung darstellen solle (vgl. S. 24). Allgemeine Nennungen wie *Spiele*, *Mathematikspiele* oder *Denkaufgaben* sind unklar und es kann unterschiedliche interpretiert werden, was dabei inbegriffen ist. Die unterschiedlichen Ergeb-

nisse zeigen ausserdem, dass die einzelnen Lehrpersonen eine Heterogenität aufweisen, wie sie besonders begabte Kinder fördern und fordern.

Aus den Antworten zur [Frage 3](#), wobei 50 Aussagen von 140 Personen zum Kriterium *schnelle Auffassungsgabe* bzw. zum *Verständnis* sind, lässt sich schliessen, dass das schnelle Auffassen und das gute, bzw. schnelle Verständnis als Merkmale von besonders begabten Kindern in der unterrichtlichen Praxis bekannt sind. Des Weiteren fallen den Lehrpersonen vermutlich die überdurchschnittlichen Leistungen im *Mathematischen Lernen* auf, denn zu dieser Kategorie wurden besonders viele Aussagen gemacht. Nebst positiven Aussagen finden sich beispielsweise negative Äusserungen zu *Arbeitshaltung*, *-tempo* sowie zur *Leistung* vor. Dies begründet möglicherweise die Situation der Underachiever, welche gemäss Rohrmann und Rohrmann (2005) Leistungen zeigen, die weit unter dem möglichen Leistungsniveau liegen (vgl. S. 94). Ein weiteres Kriterium, welches unter *Anderes* häufig vorkommt, ist die *Langeweile*, welche möglicherweise ebenfalls mit einer Unterforderung zusammenhängt.

Die Ergebnisse zur [Frage 4](#) (vgl. Kap. 8.3) zeigen, dass es eine breite Palette von Lernspielen gibt, welche in der Praxis eingesetzt werden. Unterschiedliche Spiele, die in der Praxis zum Einsatz kommen, werden von einzelnen Personen erwähnt. *Rush Hour* ist das einzige Spiel, das mit 40 Stimmen aus der Umfrage hervorsticht. Daraus geht hervor, dass *Rush Hour*, im Gegensatz zu den verwandten Spielen *Rail Road* oder *Road Block*, vermutlich viel bekannter ist.

Aus den Ergebnissen zur [Frage 5](#) kann interpretiert werden, dass die Lehrpersonen *Rush Hour* geeignet finden für besonders begabte Kinder. Wie bereits erwähnt, ist dies auch das meistgenannte Spiel, welches im Unterricht für begabte Kinder eingesetzt wird. Auffällig ist bei dieser Frage, dass diverse klassische Spiele wie *Schach* oder *Jassen* ebenfalls unter den Top 10 stehen. Es fällt zudem auf, dass unter den *Top 10 der Lernspiele - Einsatz im Unterricht* teilweise andere Spiele erwähnt werden, als bei den *Top 10 der Lernspiele - Empfehlungen*. Dies könnte darauf zurückgeführt werden, dass die Lehrpersonen ihren Einsatz von Lernspielen als kritisch betrachten und deswegen andere Spiele empfehlen, als sie selbst einsetzen. Möglicherweise sind die Lehrpersonen bei der Befragung auch beeinflusst von anderen Fragestellungen, beispielsweise von Frage 6, bei welcher es um die Bekanntheit diverser Spiele geht. Dies bestätigt, dass die Fragen so formuliert werden sollten, dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen.

Die Ergebnisse zur [Frage 6](#) zeigen, dass die unserer Meinung nach klassischen Spiele *Vier gewinnt* und *Mastermind* in der Praxis bekannt sind. Wie bereits erwähnt, ist *Rush Hour* sehr bekannt, vermutlich hat dies damit zu tun, dass es bereits seit längerer Zeit in diversen grossen Supermärkten und in Spielwarengeschäften zu erwerben ist. Viele Lernspiele sind in der Praxis nur wenig bekannt.

Die Antworten zur [Frage 7](#) zeigen, dass das Interesse für eine Broschüre mit geeigneten Lernspielen sehr hoch ist. Möglicherweise sind die Lehrpersonen überfordert mit der grossen und breiten Auswahl an Spielen. Es könnte zudem sein, dass Informationen und Empfehlungen zu geeigneten Lernspielen fehlen oder zu wenig bekannt sind. Bei der Formulierung dieser Frage wurde berücksichtigt, dass, wie Hagmann betont, eine gerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden muss. Denn so können sich die Befragten nicht für die nichts aussagende Mitte entscheiden (vgl. Hagmann, 2003, S. 57). Dies wurde bei Frage 6 nicht bedacht.

Die Kriterien, welche bei der [Frage 8](#) erwähnt werden, sind sehr vielfältig. Vermutlich beziehen sich viele Kriterien auf das *Mathematische Lernen*, da es bei der Befragung um mathematisch besonders begabte Kinder geht. 15 Personen nennen Kriterien zum *Layout*, bzw. zur *Gestaltung*. So beispielsweise sollte ein Lernspiel *handlich* und *ansprechend* gestaltet sein. Dies ist unserer Meinung nach so zu begründen, dass die Kinder einerseits durch die Gestaltung motiviert werden sollten, das Spiel zu spielen und andererseits muss das Spiel für den Unterricht im Schulzimmer geeignet sein. Mehrere Personen betonen ausserdem, dass die *Spieldauer* nicht länger als 20 Minuten sein sollte. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass diese Lehrpersonen Unterrichtsformen wählen, wobei ein eher kurzes Spiel besser einsetzbar ist. Die Kinder sollen *Spass* haben. Dies erleben sie vermutlich auch vermehrt, wenn sie das Spiel auf ihrem Niveau lösen können. Die *unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen* werden sehr oft als Kriterium erwähnt. Diese erlauben dem Kind, ein realistisches Niveau, bzw. Ziel auszuwählen. Denn, wie Spinath (2007) betont, führen realistische Ziele zu Erfolgserlebnissen (vgl. S. 173). Zudem soll das Spiel zu zweit spielbar sein, möglicherweise basiert dies auf der Annahme, dass die Kinder so auch den sozialen Umgang üben, bzw. die Kinder einander gegenseitig helfen können.

Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der **Schriftlichen Befragung dreier Lehrpersonen** interpretiert.

Die Äusserung zur [Frage 1](#) zeigen, dass alle drei Lehrpersonen einen positiven Eindruck von den Spielen haben. Daraus kann geschlossen werden, dass die drei Spiele *Rail Road*, *Camouflage* und *Logicus Puzzler* in der Praxis, bzw. bei den Lehrpersonen, gut angekommen sind. Die *Niveaudifferenzierung* und der *individualisierte* Einsatz werden der Forderung nach einem differenzierten Unterricht gerecht, dies wird vermutlich von den drei Lehrpersonen geschätzt.

Aus [Frage 2](#) lässt sich schliessen, dass die Lehrpersonen die Spiele während *Postenarbeit*, *Pausen* oder als *Zusatz* eingesetzt haben. Dabei muss bedacht werden, dass die Spiele lediglich während einer Woche im Einsatz waren. Vermutlich wären weitere Einsatzmöglichkeiten aufgezählt worden, wenn die Spiele während einer längeren Zeit im Test gewesen wären. Zudem spielt es unseres Erachtens eine Rolle, wie der Unterricht bei der jeweiligen Lehrperson gestaltet ist. Möglicherweise baut eine Lehrperson, welche oft mit Wochenplänen arbeitet, solche Spiele dort ein. Andere Lehrpersonen, welche weniger differenzierten Unterricht anbieten, setzen Spiele eher in Pausen ein. Diese Annahme müsste in einer weiteren Erhebung eruiert und ausgewertet werden.

Die Lehrpersonen äussern sich zur [Frage 3](#) mehrheitlich *positiv*. Die Spiele kommen demnach nicht nur bei den Lehrpersonen positiv an, sondern auch bei den Kindern. Dies könnte folgendermassen begründet werden: Da die Spiele bei den Kindern positiv ankommen, empfinden die Lehrpersonen diese Spiele ebenfalls als positiv. Die negative Nennung *Streit* hat allenfalls etwas damit zu tun, dass die Kinder das Spiel sehr gut finden und sie sich darum stritten, wer das Spiel spielen darf.

Die Lehrpersonen zeigen bei der Beantwortung von der [Frage 4](#), dass es für sie positiv war, solche Spiele einzusetzen. Daraus kann geschlossen werden, dass sich die Spiele für die Praxis eignen. Bei einer weiteren Erhebung müsste jedoch berücksichtigt werden, dass die Probephase länger wäre sowie eine grössere Anzahl an Exemplaren von Lernspielen zur Verfügung gestellt würde.

Die Auswertung der [Fragen 5](#) und [6](#) zeigen, dass *Camouflage* für *stärkere* sowie *schwächere* Kinder geeignet ist. Des Weiteren eignet es sich, um *Vorstellungsvermögen*, *logisches Denken* und die *Ausdauer* zu verbessern. Ähnlich fallen die Resultate zu *Rail Road* aus.

Auch dieses Spiel fördert gemäss Aussagen zu [Frage 7](#) das *Vorstellungsvermögen*, *logisches Denken* und die *Ausdauer*. Weiter werden *Kreativität* und *Kombinieren* erwähnt. Diese Antworten decken unserer Meinung nach diverse Förderschwerpunkte ab, denen ein Lernspiel für besonders begabte Kinder entsprechen sollte.

Rail Road ist gemäss Antworten zur [Frage 8](#) für praktisch alle Kinder geeignet. *Ähnliche* oder teilweise *gleiche Förderschwerpunkte* werden bei der [Frage 9](#) zum Spiel *Logicus Puzzler* erwähnt.

Aus den Antworten zur [Frage 10](#) resultiert, dass *Logicus Puzzler* für *alle* Kinder geeignet ist. Es ist jedoch für Erstklässler ziemlich *anspruchsvoll*. Eine Begründung dafür könnte die Grösse sein, denn das von uns eingesetzte Spiel ist eher klein und erfordert einiges an motorischer Geschicklichkeit. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass die unterschiedlichen Niveaus sehr beliebt sind. Daraus kann interpretiert werden, dass die Forderung nach einer inneren Differenzierung gross ist. Denn gemäss Prengel (2004) sollten die Kinder auf ihrem jeweiligen Lernniveau lernen können, was auch bei diesen drei Lehrpersonen vermutlich eine Bedeutung hat (vgl. S. 46).

Bei der [Frage 11](#) geben die Lehrpersonen *unterschiedliche* Möglichkeiten an, bei welcher Art von Unterricht die Spiele *eingesetzt* werden können. Dies hat möglicherweise damit zu tun, dass die Spiele sehr vielfältig einsetzbar sind.

Die Antworten zu der [Frage 12](#) zeigen, dass die Lehrpersonen an einer *Broschüre interessiert* sind, welche geeignete Lernspiele beinhaltet. Vermutlich kennen diese Lehrpersonen noch nicht viele Lernspiele oder sie wollen weitere kennen lernen.

Basis für diese Schriftlichen Befragungen war ein persönliches Interesse. Es ist uns bewusst, dass solche Quantitativen Befragungen schwierig kontrollierbar sind und nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Deswegen sind Interpretationen von diesen Ergebnissen mit Vorsicht zu generalisieren. Dennoch bestätigen die Erprobungen der Lernspiele, dass die unterschiedlichen Niveaus gut geeignet sind und stützen demnach unsere Favoritenbestimmungen. Der Bekanntheitsgrad der Spiele zeigte uns ebenfalls auf, dass viele Spiele in der Praxis wenig bekannt sind. Es erfreut uns, dass ein Interesse an einer Broschüre mehrheitlich hoch ist.

Das Fazit zum Aufbau der Umfragen umfasst folgende Aussagen: Ein Ziel, die Fragen verständlich zu formulieren, haben wir erreicht. Die Entkoppelung von den Fragen ist unserer Meinung nach schwierig. Die Aufzählung der Spiele, von welchen wir mehr über die Bekanntheit erfahren wollten, haben möglicherweise die Antworten von anderen Fragen beeinflusst. Moser (2008) fordert den Einsatz von offenen Fragestellungen, dennoch wurden auch geschlossene angewandt (vgl. S. 98). Hagmann (2003) erwähnt eine gerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten, damit die Befragten nicht auf die nichts aussagende Mitte ausweichen (vgl. S. 57). Dieser Forderung wurden die Fragebogen nicht konsequent gerecht. Eine Verbesserungsmöglichkeit für die Herstellung eines Fragebogens ist das Einbauen von negativ und positiv formulierten Fragen.

8.5 Ergebnisse - Qualitatives Interview

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Qualitativen nicht standardisierten Leitfadenterviews, welche, wie bereits erläutert, mit drei hochbegabten Jungen der Mittelstufe 1 durchgeführt wurden, definiert (vgl. Anhang 13, bzw. 14). Die Interviews wurden in der Schule der Jungen, dem alltäglichen Milieu, durchgeführt (vgl. Lamnek, 2005, S. 572). Auf jegliche interpretative Ansätze wird hier verzichtet, da dies im folgenden Kapitel 8.6 aufgegriffen wird. Dabei werden immer wieder Bezüge zum theoretischen Kapitel 4.3.2 hergestellt, bzw. Inhalte erneut aufgegriffen und in einer praktischen Hinsicht betrachtet. In einem ersten Teil wird die Methode, im Anschluss der Inhalt erläutert. Dabei wird ebenfalls auf die *Codierungen* und die *kommentierte Transkription* Bezug genommen, welche so ausgewertet wurde, um ein möglichst authentisches Bild vermitteln zu können (vgl. Anhang 14.1 und 14.2). Dies, obwohl normalerweise die Übertragung in das normale Schriftdeutsch die übliche Protokolltechnik ist (vgl. Mayring, 2002, S. 91).

Ein **Interview** „... beginnt nicht mit einer konkreten Frage ..., sondern es leitet ein mit einer Aufforderung, zu dem behandelten Thema möglichst ausführlich ... Stellung zu nehmen“ (Lamnek, 2005, S. 339). Mit der ersten Frage erhalten die Schüler die Möglichkeit, erzählend, wie auch frei gestaltend, Stellung zu nehmen (vgl. Lamnek, 2005, S. 339). Dadurch wird keine interpretierende Aussage an den Beginn gestellt, um das Aufbauen einer gewissen Vertrauensbasis gewährleisten zu können. Dabei wurden, wie bereits erwähnt, die Fragen, um später vergleichen zu können, im Voraus als Leitfaden formuliert. „Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie beim Interview auch streng in dieser Form gestellt werden, weil das Eingehen auf die InterviewpartnerInnen und die spezielle Situation andere Fragestrategien nahe legen kann“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 152). So fungierte der Leitfaden stets als variabler Fragenkatalog (vgl. Mayring, 2002, S. 66); Wodurch es durch unmittelbare Betroffenheit wie auch Empathie möglich war, spontan reagieren und nachfragen zu können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 151): „*Und warum findest du das schwieriger?*“. Wird der Interviewstil betrachtet, so ergibt sich Nachfolgendes: Wie ersichtlich wird, wird die Möglichkeit genutzt, Zwischenfragen zu stellen, welche nicht im Leitfaden stehen. Mit Fragen wie „*Und für dich hat es sich gelohnt?*“ treten Fragestellungen auf, welche suggestiv formuliert wurden. Ebenso sind Fragen anzutreffen, welche mehrere Statements aufweisen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 153ff.): „*Hast du dich für ein einfaches, ein mittleres oder ein schwieriges Niveau entschieden und warum?*“. Ausserdem sind interpretierende Äusserungen „... habe ich das richtig herausgehört?“, wie auch geschlossene „*Weisst du was eine Rush Hour ist?*“ und offene Fragen „...*gibt es noch etwas, was dir dazu einfällt?*“ vorzufinden. Des Weiteren wird bei Bedarf um Präzisierung gebeten: „*Was verstehst du unter einem einteiligen Teil?*“. Zudem fällt auf, dass es während der gesamten Interviews nur wenig lang andauernde Pausen gibt.

Nun wird der Blick auf die konkreten Ergebnisse der **Inhalte** geworfen, wobei bei einigen Fragen lediglich zentrale Aussagen genannt werden.

Frage 1: „*Erzähle bitte über das Ausprobieren dieser drei Spiele (Bildkarten der Spiele zeigen) von vorher*“

F.D. berichtete über das Anspruchsniveau aller drei Spiele, T.L. gab zudem zu allen Spielen eine Wertung ab und nannte die Spiele *lustig*, bzw. *taktisch*. Im Gegensatz zu diesen beiden Jungen nahm T.F. zu drei Bereichen Stellung. Einerseits wurden alle drei Spiele erläutert, andererseits wertete er die Spiele als *noch gut* und stellte die Verbindung zu einem anderen Spiel her.

Frage 2: „*Wir denken nun nochmals an das Spiel Rail Road zurück. Was fällt dir dazu ein?*“.

Hierbei wurde wiederum auf das Anspruchsniveau eingegangen „*ein bisschen schwieriger als Rush Hour*“ und es wurde deklariert, dass nicht das *Probieren*, sondern das *Denken* im Zentrum stehen solle. Auch wurde das Spiel von T.F. erklärt und von F.D. wiederum mit Rush Hour in Verbindung gebracht.

Frage 3: „*Was denkst du, kann durch das Spielen mit Rail Road gelernt werden?*“

Hierzu wurden u.a. je zwei Nennungen zu den Bereichen *Allgemeines Lernen* und *Strategie* gemacht.

Frage 4: „*Nenne drei Adjektive ..., die zu Rail Road passen*“

Diese Frage brachte folgende Ergebnisse hervor: *Schwer, schön verziert, lustig, knifflig, niveaudifferenziert, gut, farbig, lustig, langsam.*

Frage 5: „*Für wen ist Rail Road geeignet oder nicht geeignet?*“

Hier kamen je eine Nennung zu den Bereichen *Schule* und *Freizeit*. Des Weiteren kam die folgende Aussage von T.F.: „*Also für jemand der gestresst ist, ist es einerseits entweder zur Beruhigung geeignet oder gar nicht geeignet, weil er längst nicht so viel Geduld hat. Förderung der grauen Zellen, wie jedes gute Knobelspiel*“. Für T.L. eignet sich dieses Spiel für Personen, welche ihre *Taktik* verbessern wollen.

Frage 6: „*Hast du dich für ein einfaches, mittleres oder schwieriges Niveau entschieden? Warum?*“.

Hierbei haben sich F.D., wie auch T.F. für das mittlere Niveau entschieden: „*Das muss man natürlich zuerst herausfinden, welches [das Niveau, Anm. d. Verf.] am besten ist*“. T.L. hat sich „*ein bisschen für alle drei*“ entschieden.

Bei den folgenden Fragen steht das Spiel *Camouflage* im Zentrum.

Frage 7: „*Wir denken nun nochmals an das Spiel Camouflage zurück. Was fällt dir dazu ein?*“. Hier sind je zwei Nennungen zu *Spielerklärung* und *Wertung* (lustig, gut, schön) sowie eine Nennung zum *Anspruchsniveau*, bzw. *Anderes*.

Frage 8: „*Was denkst du, kann durch das Spielen mit Camouflage gelernt werden?*“

Hier wurde einerseits das *Allgemeine Lernen* und andererseits die *Strategie* genannt. Zudem könne beispielsweise *Geschicklichkeit* trainiert werden.

Durch die Frage 9 traten folgende *Adjektive* zu *Camouflage* hervor: *Durchschnittlich, schön, lustig, niveaudifferenziert, knifflig, speziell, schwierig, taktisch* wie auch *schwimmig*.

Frage 10: „*Für wen ist Camouflage geeignet oder nicht geeignet?*“ F.D. nahm Bezug zum *Alter*, findet es für die kleinen Kinder ungeeignet, da sie dies noch nicht können. Zudem sei es für Leute im Zoo geeignet, da diese Tiere mögen. Für T.F. hingegen fördert es wiederum die *grauen Zellen* und er nimmt Bezug zu *gestressten Leuten*. T.L. sagt, dass es für Leute sei, welche ihre *Taktik* verbessern wollen.

Die Frage 11 möchte wissen, für welches *Niveau* sich die Kinder *warum* entschieden haben. Die Nennungen hier waren unterschiedlich.

Frage 12: „*Wir denken nun nochmals an das Spiel Logicus Puzzler zurück. Was fällt dir dazu ein?*“

T.F. erklärte das Spiel. F.D. deklarierte das *Anspruchsniveau* als *schwer*, ging auf den *Bekanntheitsgrad* ein und fand, dass dieses Spiel in *Teamarbeit* besser zu tätigen sei. T.L. assoziierte *Farben* und *Formen*.

Frage 13: „*Was denkst du, kann durch das Spielen mit Logicus Puzzler gelernt werden?*“

Hier wurde wiederum von F.D., wie auch T.F. Bezug zum *Allgemeinen Lernen* genommen. Beide fanden zudem, dass im *strategischen Bereich* gelernt werden kann. Der dritte Junge fand, es kann im Bereich *Farben* und *Formen* gelernt werden.

In der Folgefrage 14 wurden wiederum *Adjektive* gesucht. Die Antworten gingen von *schwer*, *lustig*, *knifflig* über *bunt*, *farbig* und *formreich* bis *gut* oder *umweltfreundlich*.

Frage 15: „Für wen ist *Logicus Puzzler* geeignet oder nicht geeignet?“

F.D. nannte die Institution *Schule* und die *Freizeit*. T.F. nahm wie in den Parallelfragen Bezug zu gestressten Menschen. T.L. fand: „... es ist sicher für jemand geeignet, der viele Formen kennen lernen will, oder schon viele Formen kennt. Nicht geeignet ist es für jemand, der ... das schon ... kann...“.

Frage 16: „Hast du dich für ein einfaches, mittleres oder schwieriges Niveau entschieden? Warum?“

F.D. entschied sich für das *anspruchsvolle Niveau*, da er ausprobieren wollte, um sein *Gehirn* anzustrengen. T.F. sprach davon, was man wählen sollte, erklärte jedoch nicht, was er auswählte. T.L. wählte erst das *einfache Niveau*, da man es nachher schwieriger wählen könne.

Frage 17: „Schon bald ist Weihnachten. Du darfst dir ein Spiel wünschen. Was wünschst du dir: Ein anderes Spiel, *Rail Road*, *Camouflage* oder *Logicus Puzzler*?“

T.L. würde sich *Rail Road* wünschen, aber „...eigentlich haben mir alle drei gefallen“. T.F. würde „ganz ein anderes“ wählen und F.D. würde sich am liebsten *Camouflage* und eines aus der *Schule* wünschen.

Frage 18: „Was willst du sonst noch über die Spiele sagen?“. F.D. erzählt, dass er *gerne* und *oft* spielt. T.F. erklärte, welche *unterschiedlichen Spiele* es gibt und T.L. findet Spiele „...einfach sehr lustig“.

8.6 Interpretation - Qualitatives Interview

Wie bei den Ergebnissen wird wiederum erst auf die Interviewführung und in einem zweiten Teil auf die Inhalte eingegangen. Die Interpretationen dienen dazu, Bedeutungen, Sichtweisen und Hintergründe besser zu verstehen.

Gemäss Mayring (2002) ist in einem **Interview** Offenheit unabdingbar (vgl. S. 68). In diesem Interview hingegen kamen immer wieder suggestive Fragen vor oder es wurden gar Antworten vorgeschlagen. Solche Suggestivfragen sollten vermieden werden, um „... die Antworten nicht in den Mund zu legen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 156). Hätte dies vermieden werden können, wären die Antworten allenfalls (noch) vielseitiger ausgefallen. Ebenso wären geschlossene Fragen zu vermeiden gewesen, da so die Antwort nur wenig aussagekräftig ist. Lamnek (2005) sagt hierzu: „Da geschlossene Fragen vom Forscher vorab formuliert werden, entspringen sie eher seinen Vorstellungen als denen der Befragten“ (S. 345). Die Kommunikation war *neutral* bis *weich*, was allenfalls unterstützend wirkte (vgl. Lamnek, 2005, S. 343). Denn die Schüler erzählten bereitwillig, obwohl ihnen die Interviewerinnen nicht bekannt waren. Möglicherweise waren ebenfalls die zahlreichen offenen Fragen ein Faktor für diese Offenheit aller drei Kinder. Die oben erwähnten Fragen mit mehreren Statements waren für die Kinder möglicherweise erschwerend, so wurde in Frage 10 beispielsweise nicht alles beantwortet. Das Nachfragen wurde bewusst dosiert eingesetzt, hätte gar noch mehr reduziert werden können, da dies neben Anerkennung ebenfalls Zweifel hätte ausdrücken können. Des Weiteren sollten beim Gespräch Gedankengänge nicht unterbrochen und alle Antworten angenommen werden. Da dies weitgehend gewährleistet war, fühlten sich die Kinder möglicherweise wohl, was wiederum als ein Faktor für das

grosszügige Erzählen zu deuten ist. Pausen sollten als Denkpausen zugelassen werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 155). Die Ergebnisse legen dar, dass lediglich kurze Sequenzen von Pausen vorhanden waren. Allenfalls wurden dadurch wichtige oder zentrale Aussagen unterbunden. Denn Pausen während des Sprechens deuten, wie bereits erläutert, darauf hin, dass nachgedacht wird. Des Weiteren wurde oft *ok* gesagt. Möglicherweise wurde dies von den Kindern als demotivierend wahrgenommen, oder aber könnte als positive Verstärkung interpretiert worden sein.

Auf die **Inhalte** wird nun in einer allgemeinen, interpretierenden Form eingegangen. Lernspiele wie *Rail Road*, *Camouflage* oder *Logicus Puzzler* können Kindern durchaus bekannt sein. Hierbei wurde bei *Rail Road* oft eine Verbindung zu *Rush Hour* hergestellt, einem ähnlichen Produkt. Des Weiteren konnten sich die Kinder in der Spielphase sehr gut in das Spiel vertiefen und hätten gerne noch länger gespielt. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass ihnen die Spiele, wie sie sagten, gefallen und sie lustig seien. Ausserdem bieten niveaudifferenzierte Spiele für solche Kinder eine gute Möglichkeit, sich mit den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten auseinanderzusetzen. So wurde beispielsweise bewusst ein mittleres Niveau gewählt, um bei einem späteren Spielen vor- oder nachgeben zu können, je nach dem als wie schwierig das Spiel auf diesem Niveau eingeschätzt wurde. Didaktische Spiele wie die vorgestellten wurden von den Kindern zudem oft in Verbindung mit *Strategie* oder *Taktik* gebracht. Das ist allenfalls darauf zurückzuführen, dass diese begabten Kinder solche Spiele tatsächlich nicht nach dem Prinzip *try and error*, sondern mit Strategie versuchen zu lösen.

Als die Kinder gebeten wurden, zu den drei Spielen ihre Gedanken kund zu geben, wurde oft Bezug zum *Anspruchsniveau* und *Denken* genommen oder eine *Wertung* angebracht. Auch was mit den Spielen gelernt werden kann, steht in Bezug zum *Allgemeinen* und *Strategischen Lernen*.

Auffallend war auch, dass in den Antworten gewisse Stereotypen erkennbar sind. So nahm T.F. bei der Eignung von Spielen stets Bezug zur Geduld und zu *gestressten Menschen*, T.L. ging wiederum auf die *Taktik* ein. Dies deutet darauf hin, dass die Jungen solche Denkspiele in einen engen Kontext zum Denken setzen und nur nebenbei als Spiel wahrnehmen. Spielen macht Spass und regt zum Denken an. Diese Interpretation basiert auf den Adjektiven, welche von den hochbegabten Jungen mit diesen Spielen assoziiert wurden: *Knifflig*, *lustig*, *niveaudifferenziert*, *schön*, *schwer*, *taktisch*, dies um nur einige Beispiele hierfür zu nennen. So äusserten sich die Kinder bei unterschiedlichen Möglichkeiten positiv zu diesen Spielen. Daraus kann geschlossen werden, dass diese Spiele für den alltäglichen Unterricht sehr gut geeignet sind. Durch die unterschiedlichen Niveaus werden sie den kognitiven Ansprüchen von besonders begabten Kindern gerecht, fordern jedoch beispielsweise mit einem einfachen Niveau auch kognitiv beeinträchtigte Kinder heraus und sind somit für einen differenzierten Unterricht in einer heterogenen Klasse geeignet. Diese Interviews zeigen, dass bei Lernspielen wie *Rail Road*, *Camouflage* oder *Logicus Puzzler* *Kombinieren*, *Logik*, *räumliches Vorstellungsvermögen*, aber auch *Freude* am Spiel und am *Denken* und der *Taktik* im Zentrum stehen.

Niveaudifferenzierte Lernspiele eignen sich bestens für mathematisch begabte Kinder und werden von diesen als knifflig, aber auch gut, lustig oder schön wahrgenommen. Taktik und Strategie stehen für diese Kinder im Vordergrund.

9 Beantwortung der Fragestellung

Wie bereits mehrfach erwähnt, lautet die Fragestellung der vorliegenden Arbeit:

Wie können mathematisch begabte Kinder erkannt und mittels welchen passenden Lernspielen gefördert und gefordert werden?

Um diese Fragestellung zu beantworten, werden nachstehend zunächst die Hypothesen (vgl. Kap. 5) verifiziert, bzw. falsifiziert und im Anschluss die Frage beantwortet.

Hypothese 1: *Es existieren Lernspiele, welche den Anforderungen und Fähigkeiten mathematisch begabter Kinder gerecht werden.*

Diese Hypothese kann verifiziert werden. Tatsache ist, dass es viele Lernspiele mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gibt. Die diversen Niveaus schätzen sowohl die hochbegabten Kinder, mit welchen das Qualitative Interview durchgeführt wurde sowie auch die Lehrpersonen der Schriftlichen Befragung. Zudem kann der Einsatz von Lernspielen mit den Zielen der Lehrpläne begründet werden. Die Ergebnisse der Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse bestätigen, dass die Lernspiele immer mehrere Allgemeine Ziele abdecken, so beispielsweise *die Entwicklung des Vorstellungsvermögen* oder *das logische Denken initiieren*, welche im Lehrplan vorgegeben sind.

Hypothese 2: *Es kann eine Checkliste mit Merkmalen eines mathematisch begabten Kindes erstellt werden.*

Diese Hypothese muss, streng gesehen, falsifiziert werden. Denn es gibt nicht die Möglichkeit eine Liste mit *den* Merkmalen eines mathematisch begabten Kindes zu erstellen. Die Merkmale von besonders begabten Kindern sind sehr vielfältig und kommen in unterschiedlichen Kombinationen und Häufigkeiten vor. So resultiert aus dieser Arbeit zwar eine Checkliste mit möglichen Merkmalen von besonders begabten Kindern, dieses Instrument soll jedoch lediglich als Rahmen dienen, um besonders begabte Kinder zu erkennen. Dabei sind die Beobachtung sowie eine umfassende Einschätzung des Kindes nach ICF unabdingbar, wodurch alle Systeme ganzheitlich betrachtet werden. Eine professionelle Abklärung gehört allerdings in die Hände von Fachpersonen.

Hypothese 3: *Eine Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse ermöglicht es, die Ressourcen und Verbesserungspotenziale eines Lernspieles aufzuzeigen.*

Diese Hypothese kann verifiziert werden. Hierbei ist jedoch anzufügen, dass es reine Interpretation ist, was ein Leser als Verbesserungspotenzial sieht, da darauf nicht eingegangen wurde. Die Kriterien haben einen subjektiven Charakter. Je nach Einsatz eines Spieles wird beispielsweise die angegebene Spielzeit als positiv oder negativ aufgefasst. Das genaue Hinschauen und die Analyse der Spiele erlauben es dem Leser einen kurzen und raschen Überblick über ein Spiel zu erhalten. Die Ressourcen sind dabei mit Sternen markiert. Wie die Allgemeinen Lernziele und darauf bezogene Förderungsschwerpunkte aufzeigen, können alle Spiele der Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse (vgl. Broschüre) durch den Lehrplan begründet und dadurch aufgezeigt werden, was gelernt, geübt oder gefestigt wird.

Hypothese 4: *Die Quantitative Online-Befragung von Lehrpersonen zeigt auf, dass zahlreiche Lernspiele, welche sich für hochbegabte Kinder eignen, nicht oder nur wenig bekannt sind.*

Die Ergebnisse der Online-Befragung verifizieren diese Aussage. Geeignete Spiele für besonders begabte Kinder sind in der Praxis wenig bekannt. Am bekanntesten sind klassische Spiele wie z.B. *Vier gewinnt*. Einzig *Rush Hour* sticht hervor und ist das bekannteste der Lernspiele.

Hypothese 5: *Eine umfassende und detaillierte Broschüre von Lernspielen für besonders Begabte kann Lehrpersonen, Verlagen sowie Schulischen Heilpädagogen zur Verfügung gestellt werden.*

Diese Hypothese kann ebenfalls verifiziert werden. Die Broschüre ist Bestandteil dieser Arbeit. Sie liefert den Lehrpersonen einen Überblick über geeignete Lernspiele. Zudem äusserten sich die Lehrpersonen in den Schriftlichen Befragungen positiv über eine derartige Broschüre. Ein Folgeziel dieser Arbeit ist, diese Broschüre unter den Lehrpersonen zu verbreiten, damit möglichst viele Kinder von den gemachten Erfahrungen profitieren können.

Die Verifizierung, bzw. Falsifizierung der Hypothesen fungieren als Basis, um nun die konkrete Fragestellung hier nochmals aufzugreifen:

Wie können mathematisch begabte Kinder erkannt und mittels welchen passenden Lernspielen gefördert und gefordert werden?

Um mathematische begabte Kinder zu erkennen, dient die Checkliste (vgl. Anhang 3) als Grundlage. Dabei ist relevant, dass die Checkliste als Orientierungshilfe dient. Sie zeigt allfällige Merkmale einer mathematischen Begabung auf. Die Merkmale müssen nicht alle vorkommen und die Anzahl der angekreuzten Merkmale beeinflussen die möglichen Ausprägungen der besonderen Begabung nicht. Die Checkliste soll Lehrpersonen auf die teilweise vernachlässigte Thematik *besondere Begabung* sensibilisieren. Dabei wird zwischen folgenden Bereichen unterschieden: Selbstkompetenz / Allgemeines Lernen, Sozialkompetenz, Mathematisches Lernen und Zeichen der Unterforderung. Merkmale im Bereich *Selbstkompetenz* bzw. *Allgemeines Lernen* sind z.B. die hohe Problemlösefähigkeit, Beharrlichkeit sowie Ausdauer. Die hohe soziale Anpassungs- und die Kooperationsfähigkeit sind Bestandteil der Kriterien für *Sozialkompetenz*. Im Bereich *Mathematisches Lernen* befinden sich beispielsweise die Strukturierfähigkeit und die Freude am Problemlösen. Nicht zu unterschätzen sind die Kriterien wie Minimalleistungen und Flüchtigkeitsfehler, welche dem Bereich *Zeichen der Unterforderung* zugeordnet werden.

Sämtliche Ergebnisse zeigen, dass es Lernspiele gibt, welche sich für mathematisch besonders begabte Kinder eignen. Spiele, die unterschiedliche Niveaus aufweisen, werden hier als sehr gut geeignet eingestuft. So kann jedes Kind sein entsprechendes Niveau auswählen. Des Weiteren sind diejenigen Spiele gut einsetzbar, welche die Problemlösefähigkeit fördern und fordern. Strategie, Taktik und Logik stehen dabei im Zentrum. Spiele, welche für mathematisch besonders begabte Kinder empfehlenswert sind, können der beigelegten Broschüre entnommen werden.

Auf diesbezügliche, persönliche Folgerungen für die Praxis wird im nächsten Kapitel eingegangen.

Der Einsatz von Lernspielen soll als Chance für Kinder mit einer besonderen mathematischen Begabung genutzt werden. Dadurch erhalten sie einen kognitiven Anreiz und werden auf ihrem Niveau gefördert und gefordert.

10 Folgerungen für die unterrichtliche Praxis

Hochbegabung und Hochleistung werden begrifflich nicht unterschieden. Hochleistung ist jedoch „... der wesentlich genauere Ausdruck, da er die bereits umgesetzte Begabung beschreibt - und all die Faktoren, die es ausser Begabung zusätzlich braucht. Begabung beschreibt hingegen eher das noch nicht aktualisierte Leistungspotenzial“ (Stednitz, 2008, S. 50). An dieser Stelle sei nochmals auf das Modell von Holling und Kanning verwiesen, welches Hochbegabung als Leistung betrachtet (vgl. Kap. 4.1.4). Auch Peter-Koop, Fischer und Begić (2005) unterstreichen, dass die „...Entwicklung von Begabung ein dynamischer Prozess hinsichtlich der kontinuierlichen Reorganisation internaler Wissensstrukturen und metakognitiver Fähigkeiten eines Individuums entsprechend seiner jeweiligen individuellen Entwicklungsphase“ sei (S. 17). In diesem Sinne werden im vorliegenden Kapitel Folgerungen für die Praxis definiert, theoretisch belegt und Bezug zu erläuterten Inhalten genommen. Denn mit dieser Arbeit kommen wir, wie bereits erwähnt, zu der Überzeugung, dass Lernspiele als kognitive Anreize und als Mittel der Differenzierung fungieren sollen und können.

„Die Aufgabe der Schule ist es, alle ... Schüler in ihren Möglichkeiten optimal zu fördern“ (Bertschi-Kaufmann, 2007, S. 4). Die Kinder „... sollen ihren persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend arbeiten, trainieren und lernen können“ (Müllener-Malina & Leonhardt, 2008, S. 58). D.h. kognitiv beeinträchtigte Kinder sind nicht überfordert, leistungsstarke Schüler hingegen nicht unterfordert, sondern alle sind gefordert und eine optimale Passung zwischen Lernaufgabe und Lernvermögen ist gewährleistet. Diesen Ansprüchen sollte der Unterricht gerecht werden. So sind die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Ressourcen klar ein Argument für eine unterrichtliche Differenzierung. Zu der Erkenntnis gelangen ebenfalls Hartinger und Fölling-Albers (vgl. 2002, S. 26). Gemäss Gallin und Ruf (1998) müssen die Kinder selbst Verantwortung übernehmen (vgl. S. 16). Diesem Anspruch werden gute Lernspiele durchaus gerecht, eine Auswahl davon ist in der Broschüre zu finden. Lernspiele können so als Mittel der inneren Differenzierung eingesetzt werden, beispielsweise im Rahmen von Werkstatt-, Plan- oder Portfoliunterricht. Die Schüler bestimmen dabei ihr Anspruchsniveau selbst, wodurch sie ihren individuellen Fähigkeiten gerecht werden können. Dadurch nehmen (mathematisch besonders begabte) Schüler ihr Lernen selbst in die Hand und beschreiten jenen (Lern-)Weg, welcher ihren Voraussetzungen und Bedürfnissen entspricht. Ausserdem bieten Spiele so die Chance zur emotionalen Verarbeitung (vgl. Konecny & Leitner, 2002, S. 236).

Kehren (2005) plädiert dafür, dass mathematisch besonders Begabte die Möglichkeit erhalten sollen, Aufgaben zu lösen, welche ihre mathematische Fantasie und Originalität fordern (vgl. S. 47). Genau dieser Forderung werden Lernspiele, welche den Games zugeordnet werden können, gerecht; ein weiteres Argument dafür, solche Lernspiele im täglichen Unterricht einzubauen, um diesen Kindern gerecht zu werden. Die Attraktivität und Vielseitigkeit der Spiele, wie auch die Tatsache, dass es unterschiedliche Niveaus gibt, welche jedes Kind herausfordern, können die intrinsische Motivation fördern. Denn wenn sich der Unterricht der Heterogenität und somit auch den besonders begabten Kindern sowie den unterschiedlichen Lernstrategien annähern will, ist die Methodenvielfalt eine Grundvoraussetzung für das effektive Lernen (vgl. Thal & Ebert, 2004, S. 7; vgl. Meyer, 2004, S. 173). Das Spiel kann unterschiedliche Sinne ansprechen und fordert als didaktisches Mittel zur Differenzierung mathematisch besonders begabte Kinder zudem heraus, das Denken aktiv einzusetzen und mittels

Taktik zum Ziel zu gelangen. So können sie sich aktiv mit einem Lerninhalt auseinandersetzen, werden auf Grund des passenden Niveaus gefordert und können sich konstruktiv Wissen aufbauen.

Was hilft den Schülern sich richtig einzuschätzen? Einerseits ist das die Selbstwirksamkeit, andererseits die Selbststeuerung. Denn der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und das Vertrauen in sich sowie das selbstbestimmte Arbeiten, sind unabdingbar. Wie auch Landmann und Schmitz (2007) erachten wir dabei das Self-Monitoring als systematisches Beobachten des eigenen Verhaltens als basal (vgl. S. 149). Dies hilft den Schülern, und dazu sind Schüler durchaus in der Lage, das für sie optimale Niveau des Lernspiels zu bestimmen. Zudem kann so dem Kind eine Entscheidung übertragen werden, wodurch es schneller lernt, dabei jedoch nicht überfordert wird (vgl. Hagmann, 2003, S. 35). Denn wir erachten, wie Brügelmann (o.J.), eine freie Wahl der Niveaus als Chance, der Selbstständigkeit der Kinder einen weiteren Raum zu geben (vgl. S. 39).

Das heisst, wir plädieren klar dazu, die zahlreichen guten Lernspiele, welche auf dem Markt vorhanden sind, als Enrichment-Angebot zu betrachten und einzusetzen, wodurch die Kinder auf ihrem Niveau gefördert und gefordert werden können (vgl. Rogalla, 2005, S. 261). Dabei können „... sonderpädagogischen Fachkräfte, so auch der Schulische Heilpädagoge, ... die Lehrer im Umgang mit einer heterogenen Klasse unterstützen und gemeinsam einen differenzierten Unterricht planen, sowie koordinieren und beraten“ (Brunner, Gyseler & Lienhard, 2005, S. 79).

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Schüler in einem differenzierten, schülerorientierten Unterricht nur lernen können, wenn beispielsweise durch gegenseitigen Respekt oder eingehaltene Regeln ein positives und lernförderliches Klima herrscht (vgl. Meyer, 2004, S. 47f.). Dies wiederum fördert die bereits erwähnte Selbstregulation und die Selbstwirksamkeit. Die Lehrperson macht sich dabei für die Schüler überflüssig, fördert das selbstgesteuerte und selbstständige Lernen und fungiert demnach als Lernprozessbegleiter und reflektierenden, teilnehmender Beobachter (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 35). Da die untersuchten Lernspiele meist sehr verständlich sind, unterstützen sie ein selbstständiges Arbeiten. Stehen zusätzlich noch unterschiedliche Lernspiele zur Verfügung, sei dies in einer allgemeinen Form im offenen Unterricht oder als Bestandteil von den bereits genannten Unterrichtsformen wie Werkstatt oder Planarbeit, wird den Schülern die Möglichkeit gegeben, „aus einem Lernangebot auszuwählen und wenigstens teilweise die Art und Weise der Aneignung, Schwerpunktsetzungen, Zeitaufwand ..., also den Lernprozess insgesamt, selbst zu bestimmen“ (Bauer, 2001, S. 48).

Aus der Beantwortung der Fragestellung sowie den Folgerungen für die Praxis resultieren zehn zentrale Konsequenzen für den Unterricht:

Tabelle 28: Konsequenzen für den Unterricht

Folgerung	
1	✓ Mittels eines differenzierten Unterrichts kann die Lehrperson allen Kindern, so auch den mathematisch besonders Begabten, gerecht werden.
2	✓ Lernspiele sollen im Enrichment-Angebot eingesetzt werden.
3	✓ Selbststeuerung, Self-Monitoring wie auch Selbstwirksamkeit helfen den Kindern, ihr individuelles Niveau auszusuchen.
4	✓ Ein Lernspiel ist dann als gut zu betrachten, wenn es unterschiedliche Niveaus beinhaltet.
5	✓ Lernspiele, welche die Problemlösefähigkeit fördern und fordern, sollen vermehrt im Unterricht eingesetzt werden.
6	✓ Der Einsatz von Lernspielen ist sinnvoll und durch den Lehrplan gestützt.
7	✓ Die Lehrperson sollte sich Merkmale zur Erkennung von besonders begabten Kindern stets vor Augen halten.
8	✓ Die Abklärung von besonders begabten Kindern gehört in die Hände von Fachpersonen.
9	✓ Die Lehrperson agiert idealerweise als Lernprozessbegleiter.
10	✓ Die Lehrperson soll als reflektierender, teilnehmender Beobachter und Moderator dem Unterricht beiwohnen.

Durch die Berücksichtigung dieser Konsequenzen wird der Unterricht allen Kindern gerecht.

Die Heterogenität der Schüler, die besonders Begabten inbegriffen, ist als Chance zu betrachten. Lernspiele sind dabei ein geeignetes, vielseitiges und ansprechendes Mittel, um dieser Vielfalt in einem differenzierten Unterricht zu begegnen und alle Kinder zu fördern wie auch zu fordern.

11 Fazit

Die besondere Begabung soll als Chance und Herausforderung betrachtet werden. Lehrpersonen, wie auch die Kinder selbst, erhalten durch den Einsatz optimaler Spiele eine zusätzliche Möglichkeit, Begabung zu entdecken, diese besser zu nutzen und so die vorhandene Leistungsfähigkeit zusätzlich zu erweitern und bewusst umsetzen zu können. Ein entsprechender Unterricht, welcher das vielfältige, kreative, kognitiv anspruchsvolle, fördernde sowie fordernde und niveaudifferenzierte Arbeiten anstrebt, wird dem gerecht. Dazu müssen die eruierten Konsequenzen im täglichen Unterricht umgesetzt werden (vgl. Tabelle 28). Durch eine Differenzierung kann der Unterricht allen Kindern auf ihrem jeweiligen Niveau gerecht werden und sie fordern und fördern. Eine diesbezügliche konkrete Möglichkeit, beispielsweise im Rahmen eines *Enrichment-Angebotes*, bieten sogenannte Lernspiele. Dank dieser Lernspiele kann das vorhandene Potenzial allen Beteiligten bewusst gemacht und entfaltet werden. Sie fördern und fordern durch ihre Individualisierung im kognitiven wie auch im strategischen Bereich, wodurch insbesondere auch den mathematisch besonders Begabten entsprochen werden kann. Diese Arbeit zeigt auch deutlich, dass sowohl Kinder wie auch Lehrpersonen Lernspiele als Spass und Herausforderung empfinden und dabei spielerisch gelernt werden kann. Eine Broschüre gibt einen Überblick über zahlreiche geeignete Lernspiele (vgl. Broschüre). Hierbei kommt zusätzlich eine soziale Komponente zum Tragen, indem der Begabte als Experte seine Stärken zusätzlich erweitert und sich im Team einbringen kann, dies im Sinne von *Train the Trainer*. Daran wachsen alle Beteiligten und die Begabten werden nicht isoliert, sondern sind Teil eines Ganzen. Die Lehrperson fungiert in diesem Fall als Lernprozessbegleiter und reflektierender Beobachter, die Erkennungsmerkmale von einer besonderen Begabung sind dabei stets im Hinterkopf.

12 Schlusswort

Der gesamte Prozess dieser Masterthese *Mathematische Förderung und Forderung mittels differenzierten Lernspielen* ist geprägt von Emotionen, Wissenszuwachs und wertvollen Erfahrungen. Gerade diese Komponenten bereichern einen solchen (Entwicklungs- und Lern-)Prozess und gestalten ihn lebendig. Den Wissenszuwachs jedoch betrachten wir als Weg und Ziel.

Wir freuen uns, dass neben abstraktem, wertvollem Wissen auch konkretes, handfestes Material resultiert, womit spielerisch und mit Spass gelernt wird. Denn durch Lernspiele kann (verstecktes) Potenzial entdeckt, genutzt, entwickelt und gefördert werden, dies im Sinne einer Maximierung. So sind wir bestrebt, die Broschüre stets zu erweitern und unseren Kollegen sowie auch den uns unterstützenden Verlagsunternehmen zukommen zu lassen.

Diese Arbeit war für uns eine wesentliche Erfahrung, die uns Spass bereitet hat. Wir sind überzeugt, dass wir unsere Freude an den zahlreichen Lernspielen unseren Schülern weitergeben können, da sich diese positiv überträgt. Für unsere weitere berufliche Zukunft sind wir offen und sensibilisiert für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, insbesondere für all jene mit speziellen mathematischen Ansprüchen. Zudem freuen wir uns, unseren differenzierten Unterricht fortlaufend weiter zu entwickeln und ihn mit herausfordernden, ansprechenden und geeigneten Lernspielen anzureichern...

13 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. 4. Auflage*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Amt für gemeindliche Schulen (2007). *Lehrplan*. Kanton Zug: Zug.
- Aring, J. (2002). *Werkstattunterricht. Grundlagenband*. Kempen: Buch Verlag Kempen.
- Bauer, R. (2001). Lehrerinnen und Lehrer am Lern- und Lebensort Schule. In R. Bauer (Hrsg.), *Schule als Lern- und Lebensort gestalten* (S. 48-66). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2007). Heterogenität und Differenzieren. *Unterricht konkret*, 5, 4-6.
- Bobrowski, S. & Forthaus, R. (2010). *Lernspiele im Mathematikunterricht. Funktion von Lernspielen. Didaktische Anregungen. Spiele für die Klassen 1-4*. Berlin: Cornelsen.
- Brackmann, A. (2005). *Jenseits der Norm - hochbegabt und hoch sensibel?* Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brügelmann, H. (o.J.). Heterogenität, Integration, Differenzierung: Empirische Befunde - pädagogische Perspektiven. In F. Heinzel & A. Prengel (Hrsg.), *Heterogenität, Integration und Differenzierung in der Primarstufe. Jahrbuch Grundschulforschung 6* (S. 31-43). Opladen: Leske+Budrich.
- Brunner, E., Gyseler, D. & Lienhard, P. (2005). *Hochbegabung - (k)ein Problem? Handbuch zur interdisziplinären Begabungs- und Begabtenförderung*. Zug: Klett und Balmer.
- Edgar, J. & Walcroft, E. (2002). *Hilfe, ich hab' einen Einstein in meiner Klasse! Wie organisiere ich Begabtenförderung?* Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Feger, B. & Prado, T.M. (1998). *Hochbegabung. Die normalste Sache der Welt*. Darmstadt: Primus.
- Feigenwinter, M. (2005). *Wohlwollend fördern - differenziert fordern*. Winterthur: Verlag der Zürcher Kantonalen Mittelstufenkonferenz.
- Flick, U. (2005). Triangulation in der qualitativen Forschung. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 309-318). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt's Enzyklopädie.
- Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (2009). *Qualitative und Quantitative Forschung*. In U. Flick (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 3. Auflage* (S. 21-24). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt's Enzyklopädie.
- Fritz, J. (2004). *Das Spiel verstehen. Eine Einführung in Theorie und Bedeutung*. Weinheim und München: Juventa.
- Gallin, P. & Ruf, U. (1998). *Sprache und Mathematik in der Schule. Auf eigenen Wegen zur Fachkompetenz*. Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung
- Gasser, P. (2003). *Lehrbuch Didaktik*. Bern und Zürich: Hep.
- Guldemann, T. & Lauth, G.W. (2004). Förderung von Metakognition und strategischem Lernen. In G.W. Lauth, M. Grünke & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 176-186). Göttingen, Bern, Toronto und Seattle: Hogrefe.
- Hagmann, G. (2003). *Wochenplan*. Winterthur: Verlag der Zürcher Kantonalen Mittelstufenkonferenz.
- Hartinger, A. & Fölling-Albers, M. (2002). *Schüler motivieren und interessieren. Ergebnisse aus der Forschung, Anregungen für die Praxis*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hess, K. (2003). *Lehren - zwischen Belehrung und Lernbegleitung. Einstellungen, Umsetzungen und Wirkungen im mathematischen Anfangsunterricht*. Bern und Zürich: Hep.

- Holling, H. & Kanning, U.P. (1999). *Hochbegabung. Forschungsergebnisse und Fördermöglichkeiten*. Göttingen, Bern, Toronto und Seattle: Hogrefe.
- Huser, J. (2004). *Lichtblick für helle Köpfe*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Jäger-Gutjahr, I. (2006). *Schritt für Schritt zum Portfolio*. Lichtenau: AOL.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth: Auer, Luzern: Comenius.
- Kehren, A. (2005). Paul - ein kleiner „Gauss“?. In A. Peter-Koop & P. Sorger (Hrsg.), *Mathematisch besonders begabte Grundschul Kinder als schulische Herausforderung* (S. 37-57). Offenburg: Mildenerger.
- Kiper, H. & Mischke, W. (2003). *Einführung in die Allgemeine Didaktik*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kläy, M. (2006). *Lebendiges Lernen. Anregungen für eine Schule in Bewegung*. Bern, Stuttgart und Wien: Haupt.
- Konecny, E. & Leitner, M.-L. (2002). *Psychologie*. Wien: Braumüller.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2008). *Einführung in die Mathematikdidaktik. 2. Auflage Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. München: Spektrum.
- Lamnek, S. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Landmann, M. & Schmitz, B. (2007). Welche Rolle spielt Self-Monitoring bei der Selbstregulation und wie kann man mit Hilfe von Tagebüchern die Selbstregulation fördern? In M. Gläser-Zikuda (Hrsg.), *Empirische Pädagogik - 2007 - 21 (2). Lerntagebuch und Portfolio auf dem Prüfstand* (S. 149-169). Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Lehmann, W. & Jüling, I. (2004). Fördermöglichkeiten für besonders begabte Kinder und Jugendliche. In B. Reichle (Hrsg.), *Hochbegabte Kinder. Erkennen, fördern, problematische Entwicklungen verhindern* (S. 34-58). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, Ph. (2002). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Mietzel, G. (2003). *Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. 7., korrigierte Auflage*. Göttingen: Hogrefe.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. 3. Auflage. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel*. Heidelberg: Sprinter.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. Zürich: Pestalozzianum.
- Mönks, F.J. & Ypenburg, I.H. (2000). *Unser Kind ist hochbegabt. Ein Leitfaden für Eltern und Lehrer*. München und Basel: Ernst Reinhardt.
- Müllener-Malina, J. & Leonhardt, R. (2008). *Unterrichtsformen konkret. Effizient und erfolgreich mit Heterogenität umgehen*. Zug: Klett und Balmer.
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: SZH CSPS Edition.
- Paradies, L. & Linser, H.J. (2001). *Differenzieren im Unterricht*. Berlin: Cornelsen Scriptor.

- Pestalozzi, R. (2011). Die spielen ja nur! Das kindliche Spiel im Alltag wird von Erwachsenen sehr unterschiedlich interpretiert. Doch was ist eigentlich Spiel, und welche Bedeutung hat es für das Kind? *4 bis 8 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 12, S. 4-5.
- Peter-Koop, A, Fischer C. & Begić, A. (2005). Finden und Fördern mathematisch besonders begabter Grundschul Kinder. In A. Peter-Koop & P. Sorger (Hrsg.), *Mathematisch besonders begabte Grundschul Kinder als schulische Herausforderung* (S. 7-30). Offenburg: Mildenerger.
- Petillon, H. (2000). *Von Adlerrauge bis Zauberbaum. 1000 Spiele für die Grundschule*. Laundau: Knecht.
- Prenzel, A. (2004). Spannungsfelder, nicht Wahrheiten. Heterogenität in pädagogisch-didaktischer Perspektive. *Friedrich Jahresheft*, 22, 44-46.
- Rebach, O. (2004). *Hochbegabung*. Internet: <http://www.rebach.de/dghk/hochbeg.shtml> [12.11.2011].
- Reichle, B. (2004). *Hochbegabte Kinder. Erkennen, fördern, problematische Entwicklungen verhindern*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Renner, M. (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe. 3. Auflage*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Renzulli, J.S., Reis, S.M., Stednitz, U. (2001). *Das Schulische Enrichment Modell SEM*. Aarau: Sauerländer.
- Rogalla, M. (2005). Förderung frühreifer und potenziell begabter Kinder. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 247-267). Münster: Waxmann.
- Rohrmann, S. & Rohrmann, T. (2005). *Hochbegabte Kinder und Jugendliche. Diagnostik - Förderung - Beratung*. München: Ernst Reinhardt.
- Scherer, P. & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe. Mathematik Primar- und Sekundarstufe*. Heidelberg: Spektrum.
- Spinath, B. (2007). Ein Lerntagebuch zur Förderung motivationsbezogener Voraussetzungen für Lern- und Leistungsverhalten bei Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In M. Gläser-Zikuda & T. Hascher (Hrsg.), *Lernprozesse dokumentieren, reflektieren und beurteilen. Lerntagebuch und Portfolio in Bildungsforschung und Bildungspraxis* (S. 171-185). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Stednitz, U. (2008). *Mythos Begabung. Vom Potenzial zum Erfolg*. Bern: Huber.
- Stapf, A. (2003). *Hochbegabte Kinder. Persönlichkeit Entwicklung Förderung*. München: C.H. Beck
- Thal, J. & Ebert, U. (2004). *Methodenvielfalt im Unterricht. Mit Lust stressarm und effektiv lernen*. München: Luchterhand.
- Winebrenner, S. (2007). *Besonders begabte Kinder in der Regelschule fördern. Praktische Strategien für die Grundschule und Sekundarstufe 1*. Donauwörth: Auer.
- Zehnpfennig, H. & Zehnpfennig, H. (2005). Entwicklungschancen besonders begabter Kinder in der Grundschule. In A. Peter-Koop & P. Sorger (Hrsg.), *Mathematisch besonders begabte Grundschul Kinder als schulische Herausforderung* (S. 150-175). Offenburg: Mildenerger.
- Zimpel, A.F. (2011). *Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

BB 09-12

Mathematische Förderung und Forderung mittels differenzierter Lernspiele

Besondere Begabung als Chance

Masterthese eingereicht von:

Beatrice Laube

Sarah Döbele

Luzernerstrasse 56c

Mattenstrasse 22

5630 Muri

6330 Cham

Seminargruppe 9

Seminargruppe 9

Lerngruppe 6

Lerngruppe 6

Zuständige Dozierende:

Barbara Zutter

Experte:

Dr. Karl Diethelm

Eingereicht im:

Dezember 2011

Inhalt

1	HINWEISE ZUM ANHANG	6
2	BRIEF SCHULLEITUNGEN.....	7
3	CHECKLISTE ERKENNUNGSMERKMALE	8
4	TERMINPLANUNG	14
5	BRIEF VERLAGE.....	17
6	MAILKONTAKTE	18
7	FIRMEN- UND VERLAGE.....	27
8	ONLINE-BEFRAGUNG	29
9	SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG LEHRPERSONEN	34
10	SPIELBESCHREIBUNGEN	37
11	ERGEBNISSE ONLINE-BEFRAGUNG	41
11.1	AUSWERTUNGEN ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 1.....	41
11.2	AUSWERTUNGEN ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 2.....	42
11.3	AUSWERTUNGEN ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 3.....	50
11.4	AUSWERTUNGEN ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 4.....	61
11.5	AUSWERTUNGEN ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 5.....	63
11.6	AUSWERTUNGEN ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 6.....	65
11.7	AUSWERTUNGEN ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 7.....	70
11.8	AUSWERTUNGEN ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 8.....	71
12	ERGEBNISSE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG LEHRPERSONEN	79
13	ELTERNBRIEF QUALITATIVE FORSCHUNG	82
14	ERGEBNISSE QUALITATIVE INTERVIEWS.....	83
14.1	TRANSKRIPTION.....	83
14.2	CODIERUNG	92

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: BRIEF SCHULLEITUNGEN	7
ABBILDUNG 2: CHECKLISTE HOCHBEGABUNG SEITE 1 - TITELBLATT	8
ABBILDUNG 3: CHECKLISTE HOCHBEGABUNG SEITE 2 - HINWEIS.....	9
ABBILDUNG 4: CHECKLISTE HOCHBEGABUNG SEITE 3 - SELBSTKOMPETENZ / ALLGEMEINES LERNEN.....	10
ABBILDUNG 5: CHECKLISTE HOCHBEGABUNG SEITE 4 - SOZIALKOMPETENZ.....	11
ABBILDUNG 6: CHECKLISTE HOCHBEGABUNG SEITE 5 - MATHEMATISCHES LERNEN	12
ABBILDUNG 7: CHECKLISTE HOCHBEGABUNG SEITE 6 - ZEICHEN DER UNTERFORDERUNG.....	13
ABBILDUNG 8: BRIEF VERLAGE	17
ABBILDUNG 9: ONLINE-BEFRAGUNG FRAGEN 1 BIS 4.....	29
ABBILDUNG 10: ONLINE-BEFRAGUNG FRAGEN 5 BIS 6.....	30
ABBILDUNG 11: ONLINE-BEFRAGUNG FRAGE 6.....	31
ABBILDUNG 12: ONLINE-BEFRAGUNG FRAGE 6.....	32
ABBILDUNG 13: ONLINE-BEFRAGUNG FRAGE 7 UND 8.....	33
ABBILDUNG 14: SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG LEHRPERSONEN - SEITE 1.....	34
ABBILDUNG 15: SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG LEHRPERSONEN - SEITE 2	35
ABBILDUNG 16: SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG LEHRPERSONEN - SEITE 3.....	36
ABBILDUNG 17: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - DIE PANZERKNACKER.....	37
ABBILDUNG 18: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - HALLI GALLI.....	37
ABBILDUNG 19: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - HAMSTERN	37
ABBILDUNG 20: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - KOMPLETT VERRÜCKT!.....	38
ABBILDUNG 21: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - KUNTERBUNT.....	38
ABBILDUNG 22: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - LERNSPIELEREIEN RECHNEN	38
ABBILDUNG 23: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - LOBO 77.....	38
ABBILDUNG 24: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - MATHE SNÄP! BRÜCHE.....	39
ABBILDUNG 25: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - MATHE SNÄP! EXTREM	39
ABBILDUNG 26: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - NIKITIN - MUSTERWÜRFEL	39
ABBILDUNG 27: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - NIKITIN - LOGISCHE REIHEN.....	39
ABBILDUNG 28: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - WER IST ES?.....	40
ABBILDUNG 29: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - ZAHLENRATEN	40
ABBILDUNG 30: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - THINK MEMO KRIMI	40
ABBILDUNG 31: ERWEITERTE MATHEMATISCHE INHALTSANALYSE - TRIOMINO	40
ABBILDUNG 32: STUFE.....	41
ABBILDUNG 33: BEKANNTHEITSGRAD RUSH HOUR (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	65
ABBILDUNG 34: BEKANNTHEITSGRAD RAIL ROAD (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	65
ABBILDUNG 35: BEKANNTHEITSGRAD MASTER MIND (DÖBELE & LAUBE, 2011)	66
ABBILDUNG 36: BEKANNTHEITSGRAD ARCHITECTO (DÖBELE & LAUBE, 2011)	66
ABBILDUNG 37: BEKANNTHEITSGRAD UBONGO (DÖBELE & LAUBE, 2011)	66
ABBILDUNG 38: BEKANNTHEITSGRAD CAMOUFLAGE (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	67
ABBILDUNG 39: BEKANNTHEITSGRAD CAMINOS (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	67

ABBILDUNG 40: BEKANNTHEITSGRAD LOGIC DICE (DÖBELE & LAUBE, 2011)	67
ABBILDUNG 41: BEKANNTHEITSGRAD THINK - TRAINING FÜR DEN KOPF (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	68
ABBILDUNG 42: BEKANNTHEITSGRAD KOMPLETT VERRÜCKT! (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	68
ABBILDUNG 43: BEKANNTHEITSGRAD COBRA CUBES (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	68
ABBILDUNG 44: BEKANNTHEITSGRAD TRIOVISION (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	69
ABBILDUNG 45: BEKANNTHEITSGRAD SAFARI HIDE & SEEK (DÖBELE & LAUBE, 2011)	69
ABBILDUNG 46: BEKANNTHEITSGRAD LOGICUS PUZZLER (DÖBELE & LAUBE, 2011).....	69
ABBILDUNG 47: INTERESSE AN BROSCHÜRE (DÖBELE & LAUBE, 2011)	70
ABBILDUNG 48: ELTERNBRIEF ZUR QUALITATIVEN FORSCHUNG.....	82

TITELBLATT:

Foto 1:

Ludermann, J. (2011). *Hochbegabt, ja oder nein? Wann ein IQ-Test für Hochbegabte sinnvoll ist.*

Internet: <http://www.elternwissen.com/foerdern-mit-spass/hochbegabung/art/tipp/hochbegabt-wann-ein-iq-test-sinnvoll-ist.html> [09.06.2011].

Foto 2:

Döbele, S. & Laube, B. (2011)

Foto 3:

Verein Begabungsförderung Schweiz-SwissTalent (o.J.). *Stiftung für hochbegabte Kinder.*

Internet: <http://www.hochbegabt.ch/> [10.12.2011].

Foto 4:

Skott, M. (2009). *Kreditsuche - so sollten sie vorgehen.*

Internet: http://www.gruender-mv.de/news/archiv/gruendertipp_archiv/2009/0201.html?listurl=%2Fnews%2Farchiv%2Fgruendertipp_archiv%2Findex.html%3FcurrPage%3D6 [09.06.2011].

Foto 5:

Wamhof, M. (2010). *Hochbegabung bei Kindern erkennen, Tests und Forum.*

Internet: <http://www.elternforen.com/Fachinformationen/Hochbegabung.htm> [09.06.2011].

Foto 6:

Psikoloji, M. (2011). *Lompos.*

Internet: <http://www.psikolojikim.com/2011/04/19/lonpos-oyunuzeka-toplari-lopous-101-zeka-kureleri/lompos/> [10.12.2011].

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: TERMINPLANUNG	14
TABELLE 2: MAILKONTAKTE	18
TABELLE 3: FIRMENKONTAKTE.....	27
TABELLE 4: CODIERUNG - ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 2.....	42
TABELLE 5: CODIERUNG - ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 3.....	50
TABELLE 6: CODIERUNG - ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 4.....	61
TABELLE 7: CODIERUNG - ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 5.....	63
TABELLE 8: CODIERUNG - ONLINE-BEFRAGUNG - FRAGE 8.....	71
TABELLE 9: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 1	79
TABELLE 10: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 2	79

TABELLE 11: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 3	79
TABELLE 12: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 4	80
TABELLE 13: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 5	80
TABELLE 14: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 6	80
TABELLE 15: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 7	80
TABELLE 16: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 8	81
TABELLE 17: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 9	81
TABELLE 18: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 10	81
TABELLE 19: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 11	81
TABELLE 20: RESULTATE SCHRIFTLICHE BEFRAGUNG - FRAGE 12	81
TABELLE 21: TRANSKRIPTION - QUALITATIVES INTERVIEW F.D.	83
TABELLE 22: TRANSKRIPTION - QUALITATIVES INTERVIEW T.F.	85
TABELLE 23: TRANSKRIPTION - QUALITATIVES INTERVIEW T.L.	89
TABELLE 24: CODIERUNG - A	92
TABELLE 25: CODIERUNG - B	93
TABELLE 26: CODIERUNG - C	93
TABELLE 27: CODIERUNG - D	94
TABELLE 28: CODIERUNG - E	94
TABELLE 29: CODIERUNG - F	95
TABELLE 30: CODIERUNG - G	96
TABELLE 31: CODIERUNG - H	96
TABELLE 32: CODIERUNG - I	97
TABELLE 33: CODIERUNG - J	97
TABELLE 34: CODIERUNG - K	97
TABELLE 35: CODIERUNG - L	98
TABELLE 36: CODIERUNG - M	98
TABELLE 37: CODIERUNG - N	99
TABELLE 38: CODIERUNG - O	99
TABELLE 39: CODIERUNG - P	100
TABELLE 40: CODIERUNG - Q	101
TABELLE 41: CODIERUNG - R	102

1 Hinweise zum Anhang

Dieser Anhang beinhaltet jene Inhalte, welche in der Masterthese *Mathematische Förderung und Forderung mittels differenzierter Lernspiele - Besondere Begabung als Chance* erwähnt wurden. So sind hier eine Liste mit Erkennungsmerkmalen, ein Terminplan und sämtliche Verlagskontakte zu entnehmen. Ausserdem sind an dieser Stelle der Online-Fragebogen, die Befragung dreier Lehrpersonen sowie das Qualitative Interview jeweils samt deren Auswertungen zu finden.

Die Reihenfolge folgt chronologisch der Arbeit, wobei es an dieser Stelle jedoch anzumerken gilt, dass auf mehrfach genannte Anhänge jeweils in einem der Hauptkapitel verwiesen wird.

2 Brief Schulleitungen

Der untenstehende Brief wurde an mindestens zwei Schulleiter aller deutschsprachigen Kantone versandt.

Abbildung 1: Brief Schulleitungen

3 Checkliste Erkennungsmerkmale

Im Nachfolgenden ist die aus der Arbeit resultierende Liste mit Erkennungsmerkmalen für Hochbegabte aufgeführt.

Checkliste Hochbegabung	
Name	
Vorname	
Geburtsdatum	
Klasse	
Klassenlehrperson	
Ort, Datum, Unterschrift	

Abbildung 2: Checkliste Hochbegabung Seite 1 - Titelblatt

Checkliste	Hochbegabung
Hinweis	
Die vorliegende <i>Checkliste Hochbegabung</i> bietet Beobachtungspunkte zu folgenden Bereichen:	
<ul style="list-style-type: none">✓ Selbstkompetenz / Allgemeines Lernen✓ Sozialkompetenz✓ Mathematisches Lernen✓ Zeichen der Unterforderung	
<small>(vgl. Mönks & Ypenburg, 2000, S. 33ff., Rohmann & Rohmann, 2005, S. 19 f., Edgar & Walcroft, 2002, S. 10, Peter-Koop, Fischer & Begić, 2005, S. 16, Huser, 2004, S. 20 ff.)</small>	
<p>Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Begabung der Kinder nicht mit der Anzahl angekreuzter Merkmale steigt. Die Checkliste fungiert dabei als Erkennungs- sowie Orientierungshilfe und ist nicht mit Kriterien vergleichbar, wie sie in der psychologischen oder psychiatrischen Diagnostik bereitstehen. So gehört eine professionelle Abklärung in die Hände von Fachpersonen, beispielsweise in die des Schulpsychologischen Dienstes (SPD).</p>	
Zürich, Dezember 2011	
Beatrice Laube & Sarah Döbele	
2	

Abbildung 3: Checkliste Hochbegabung Seite 2 - Hinweis

Checkliste		Hochbegabung				
Selbstkompetenz / Allgemeines Lernen						
Beobachtung		Kommt häufig vor	Kommt vor	Kommt selten vor	Kommt nicht vor	Weiss ich nicht
Hohes Interesse						
Sehr wissbegierig und neugierig						
Detailwissen in spezifischem Bereich						
Leistungsmotivation						
Beharrlichkeit und Ausdauer						
Aufgabenbewusst						
Verantwortungsbewusst						
Hohe Ansprüche an die eigene Person						
Perfektionismus						
Kritisch						
Rasche Aufnahmefähigkeit						
Hohe Merkfähigkeit						
Ausgezeichnetes Gedächtnis						
Kann sich mit mehreren Sachen gleichzeitig beschäftigen						
Hohe Problemlösefähigkeit						
Ursache-Wirkung-Beziehung durchschauen						
Können gut planen						
Konzentriert						
Selbstständigkeit						
Ausgeprägter Wortschatz						
Gewandte Ausdrucksfähigkeit						
Entwicklungsvorsprung						
Bei Routineaufgaben gelangweilt						

Abbildung 4: Checkliste Hochbegabung Seite 3 - Selbstkompetenz / Allgemeines Lernen

Checkliste	Hochbegabung				
Sozialkompetenz					
Beobachtung	Kommt häufig vor	Kommt vor	Kommt selten vor	Kommt nicht vor	Weiss ich nicht
Beschäftigung mit sozialen Themen					
Hohe soziale Anpassungsfähigkeit					
Beschäftigen sich mit <i>Gut-Böse</i> oder/und <i>Recht-Unrecht</i>					
Gerechtigkeitssinn					
Kooperationsfähigkeit					
Suchen gleichbefähigte Freunde (häufig Ältere)					
Verantwortungsbewusst					
Sinn für Humor					
Individualist, Individualistin					

4

Abbildung 5: Checkliste Hochbegabung Seite 4 - Sozialkompetenz

Checkliste	Hochbegabung				
Mathematisches Lernen					
Beobachtung	Kommt häufig vor	Kommt vor	Kommt selten vor	Kommt nicht vor	Weiss ich nicht
Fantasie sowie Originalität bei mathematischen Aktivitäten					
Freude am Problemlösen					
Neugierde					
Ausgeprägtes logisches Denken					
Hohe Problemlösefähigkeit					
Strukturierfähigkeit					
Räumliches Vorstellungsvermögen					
Gutes Abstraktionsvermögen					
Vorliebe für zählende und ordnende Tätigkeiten					
Gedächtnisfähigkeit					
Hohe geistige Aktivität					

5

Abbildung 6: Checkliste Hochbegabung Seite 5 - Mathematisches Lernen

Checkliste		Hochbegabung				
Zeichen der Unterforderung						
Beobachtung		Kommt häufig vor	Kommt vor	Kommt selten vor	Kommt nicht vor	Weiss ich nicht
Langeweile						
Flüchten in Traumwelt						
Sozialer Rückzug						
Häufiges (chronisches) Kranksein						
Minimalleistungen						
Flüchtigkeitsfehler						
Fehler bewusst machen						
Arbeits- und Lernmotivation nimmt ab						
Leistungsverweigerung						
Verlust von Selbstvertrauen						
Apathisches Verhalten						

6

Abbildung 7: Checkliste Hochbegabung Seite 6 - Zeichen der Unterforderung

4 Terminplanung

Die folgende Tabelle 1 zeigt auf, welche Ziele im Bereich der Forschung und des Vorgehens gesetzt wurden. Sie nimmt zudem Bezug zu den Agenden der HfH sowie unseren Schulen und verweist auf Besonderheiten.

Tabelle 1: Terminplanung

KW	Forschung / Vorgehen	Wichtige Daten Agenda Schulen	Agenda HfH	Besonderes
50	Literaturrecherche „Forschungsmethoden“, „Lernspiel“, „Einmaleins“		C08: Schwerpunkte der Heilpädagogik - <i>Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde</i>	Abgabe Skizze Masterthese
51			C07: Schwerpunkte der Heilpädagogik - <i>Pädagogik bei Schulschwierigkeiten</i>	Freitag Beginn Ferien
52		Weihnachtsferien		
1				
2				
3			Studienwoche <i>Neurowissenschaften</i>	Stellvertretung
4				
5		Elterngespräche	Studienwoche <i>Organisationsentwicklung</i> Info DaZ	
6	Literaturrecherche „Lernspiel“, „Einmaleins“	Sportferien	Studienwoche <i>Organisationsentwicklung</i>	
7		Sportferien		
8	Literaturrecherche „Lernspiel“, „Einmaleins“	Elterngespräche	C03: Praxis- und Projektberatung	
9	Literaturrecherche „Lernspiel“, „Einmaleins“	Schneetag	C07: Schwerpunkte der Heilpädagogik - <i>Pädagogik bei Schulschwierigkeiten</i>	
10	Literaturrecherche „Lernspiel“, „Einmaleins“		C07: Schwerpunkte der Heilpädagogik - <i>Pädagogik bei Schulschwierigkeiten</i>	
11	Literaturrecherche „Lernspiel“, „Einmaleins“	SHP - Sitzung	C11: <i>Beratung</i>	Skizzenbesprechung
12		Elterngespräche Stundenplansitzung	C11: <i>Beratung</i>	
13		WiK Elterngespräche		
14		Semesterkonferenz Besuchstage	C11: <i>Beratung</i>	Erstes Kolloquium
15	Literaturrecherche „Begabung“, „Lernspiele“	Frühlingsferien	C17: Schwerpunkte der Heilpädagogik - <i>Pädagogik bei Körper- und Mehrfachbehinderung</i>	Abgabe Skizze Masterthese zweite Version
16	Literaturrecherche „Begabung“, „Lernspiele“ Disposition schreiben	Frühlingsferien	C17: Schwerpunkte der Heilpädagogik - <i>Pädagogik bei Körper- und Mehrfachbehinderung</i> Exkursion Paraplegikerzentrum Nottwil	
17	Literaturrecherche „Begabung“, „Lernspiele“ Exzerpte schreiben Erstellung Fragebogenskizze			Ostermontag frei

18	Disposition schreiben Literaturrecherche „Begabung“, „Lernspiele“ Exzerpte schreiben Anfrage Spielhersteller -/Produzenten betreffend Lern-/Logikspiele Disposition schreiben		C17: Schwerpunkte der Heilpädagogik - <i>Pädagogik bei Körper- und Mehrfachbehinderung</i>	Information Praktische Prüfung
19	Literaturrecherche „Begabung“, „Lernspiele“ Exzerpte schreiben Disposition schreiben	Praxisberatung IS Expertenrunde		
20	Literaturrecherche „Begabung“, „Lernspiele“ Exzerpte schreiben Disposition schreiben	SHP - Sitzung		
21	Literaturrecherche „Begabung“, „Lernspiele“ Exzerpte schreiben	Q - Gruppen - Sitzung Schulreise		
22			PPB - Tag	Auffahrtsbrücke frei
23	Literaturarbeit „Begabung“, „Lernspiele“ Exzerpte schreiben	WiK	PU - Mündliche Prüfung	
24	Literaturarbeit „Begabung“, „Lernspiele“ Exzerpte schreiben		Methodenworkshop: <i>Qualitative Forschung</i>	Pfingsten frei Abgabe Disposition Masterthese
25	Literaturarbeit „Begabung“, „Lernspiele“ Exzerpte schreiben			
26	Überarbeitung quantitative Umfrage		Methodenworkshop: <i>Quantitative Forschung</i>	Besprechung Disposition Masterthese Anfrage A. Köng (Umfrage)
27	Inhaltsanalyse Spiele Text verfassen	Sommerferien	Methodenworkshop: <i>Analysemöglichkeiten</i>	
28	Inhaltsanalyse Spiele	Sommerferien		
29		Sommerferien		
30		Sommerferien		
31	Inhaltsanalyse Spiele Schriftliche Befragung Lehrpersonen erstellen	Sommerferien WiK		
32	Quantitative Umfrage erstellen			
33	Quantitative Umfrage erstellen Text verfassen	Weiterbildung Heilpädagogisches Zentrum	Zweites Kolloquium	
34	Text verfassen	Externe Schulevaluation		
35	Quantitative Umfrage (online) Text verfassen			
36	Auswertung Quantitative Umfrage, Grafiken machen			

37	Auswertung Quantitative Umfrage	Weiterbildung Heilpädagogisches Zentrum Elternabend		
38	Auswertung Quantitative Umfrage	Qualitative Interviews Kriens Herbstwanderung Elternabend		
39	Qualitative Umfrage (Schülerbefragung) → Transkription	Drei Spiele im Praxiseinsatz → Anschliessend Umfrage mailen	Drittes Kolloquium DaZ - Ausbildung Teil 1	
40	Qualitative Umfrage (Schülerbefragung) → Transkription Auswertung und Interpretation Text verfassen	Herbstferien		
41	Qualitative Umfrage → Codierung Auswertung und Interpretation Text verfassen	Herbstferien		
42	Qualitative Umfrage → Codierung Auswertung und Interpretation Überarbeitung Text verfassen	Drei Spiele im Praxiseinsatz → Anschliessend Umfrage mailen		
43	Auswertung und Interpretation Überarbeitung Text verfassen	Besuchstage Drei Spiele im Praxiseinsatz → Anschliessend Umfrage mailen		
44	Auswertung Umfragen Lehrpersonen Überarbeitung Text verfassen	Weiterbildung Heilpädagogisches Zentrum		
45	Text verfassen Überarbeitung	Stufenkonferenz	DaZ - Ausbildung Teil 2	
46	Text verfassen	Café Philo Weiterbildung Heilpädagogisches Zentrum Standortgespräch Schulleitung, Elterngespräch		
47	Text verfassen		Diplomlektion Beatrice Laube	
48	Text verfassen Letztes Überarbeiten		Diplomlektion Sarah Döbele	Gegenlesen lassen
49	Text verfassen Letztes Überarbeiten			Gegenlesen lassen
50	Letztes Überarbeiten			
51				Drucken und Binden
52		Weihnachtsferien		
1		Weihnachtsferien		Abgabe Masterthese
Legende	WiK Weiterbildung im Kollegium	IS Integrative Schulungsform	Q - Gruppe Qualitätsmanagement – Gruppe	PPB Praxis- und Projektberatung

5 Brief Verlage

Die folgende Abbildung 8 zeigt den Brief, welcher an die Verlage und Firmen versandt wurde.

Abbildung 8: Brief Verlage

6 Mailkontakte

Im Nachfolgenden sind jene Mailkontakte ersichtlich, welche die Korrespondenz zwischen den Firmen sowie Verlagen und uns zeigt.

Tabelle 2: Mailkontakte

Sehr geehrte Frau Döbele,
Sehr geehrte Frau Laube,

Für Ihre Anfrage danken wir Ihnen sehr.
Selbstverständlich unterstützen wir Ihr Vorhaben und würden Ihnen aus unserem Verlagsprogramm Lernspiele kostenlos zur Verfügung stellen.
Wir möchten Sie auf folgende Titel aufmerksam machen:
Mathelli Rechenspiele, Katalogseiten 189 - 191
SCHUBITRIX-Rechenspiele, Katalogseiten 192 - 194
Gleichzeitig möchten wir Ihnen weitere Titel vorstellen (KV-Bände)
Mathe-Logicals, Katalogseite 165
DenkMal, Katalogseite 230
Mit separater Post erhalten Sie ein Exemplar unseres aktuellen Kataloges.
Es würde uns freuen, bald wieder von Ihnen zu hören.

Freundliche Grüsse
SCHUBI Lernmedien AG

Guten Morgen Frau Laube,
Guten Morgen Frau Döbele,

für Ihre Mail danken wir Ihnen sehr.

Da es sich bei Ihrer Auswahl der Titel um Fremdprodukte handelt, ist es uns leider nicht möglich, Ihnen diese kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Wir bedauern, Ihnen dieses Mal keinen besseren Bescheid geben zu können.

Freundliche Grüsse
SCHUBI Lernmedien AG
Brigitte Staub, Vertrieb

Sehr geehrte Frau Laube

Besten Dank für Ihre Anfrage und dieses interessante Angebot. Geben Sie uns bitte noch etwas Zeit, Ihre Anfrage zu prüfen, ob und was wir Ihnen für Ihre Untersuchung zur Verfügung stellen können.

Mit freundlichem Gruss
Sabine Reiner

www.lehrmittelverlag-zuerich.ch: Anfrage via Website

Sehr geehrte Frau Laube

Vielen Dank für Ihre Anfrage zu Titeln oder Produkten des Lehrmittelverlages Zürich. Wir haben in unserem Sortiment eine grosse Zahl von Mathematiktiteln - als kantonaler Verlag liegt aber der Schwerpunkt auf den obligatorischen bzw. zugelassenen Lehrmittel, sei dies nun Schulbuch, Arbeitsheft oder Kommentar für die Hand der Lehrperson. Die von Ihnen angesprochenen Denk- oder Logikspiele haben wir gar nicht oder nur soweit wie sie als Unterrichtshilfen eben für unsere Mathematiklehrmittel in Frage kommen. Gerne senden wir Ihnen einen Katalog, damit Sie sich einen Überblick über die

Titel unseres Sortiments, insbesondere die relativ kleine Auswahl an "Spiele zur Mathematik" verschaffen können. Die Mediothek der Pädagogischen Hochschule kann vielleicht auch noch als Hinweis für Ihre Masterarbeit in Frage kommen. Den Katalog erhalten Sie in den nächsten Tagen an Ihre untenstehende Adresse.

Freundliche Grüsse
Jürg Müller, Verkaufsleitung
Lehrmittelverlag Zürich
Räffelstrasse 32, 8045 Zürich, Tel. 044 465 85 85, direkt 044 465 85 50
juerg.mueller@lmv.zh.ch

Sehr geehrte Frau Döbele,
sehr geehrte Frau Laube,

vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir verstehen Ihren Wunsch, angesichts der Geldnot vieler Institutionen und sozialer Einrichtungen. Gerne würden wir Sie in Ihrem Engagement bestärken, indem wir Sie unterstützen.

Uns erreichen täglich so viele Spendenanfragen, dass es uns leider nicht möglich ist, jeder Bitte nachzukommen. Wir haben uns deshalb entschieden, unsere Spendenaktivitäten zu bündeln und abschliesslich mit dem "Bundesverband Kinderhospiz" zusammen zu arbeiten und keinerlei Privatspenden zu leisten.

Es tut uns leid, dass wir Ihnen keinen positiven Bestand geben können und bitten Sie um Verständnis für unsere Absage. Für Ihr Projekt wünschen wir Ihnen viel Erfolg!

Mit freundlichen Grüßen

Semra Aydin

Zentrale / Empfang
Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Pfizerstr. 5-7,
70184 Stuttgart
Tel: +49 (0) 711-2191 0
Fax: +49 (0) 711-2191 199
E-Mail: info@kosmos.de
Internet: www.kosmos.de

Sehr geehrte Frau Laube,
Sehr geehrte Frau Döbele,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Aus unserer Sicht kämen folgende Spiele aus unserem Sortiment für Ihre Arbeit in Frage:

- Wer ist es?
- 4 gewinnt
- Mastermind

Mehr Informationen zu diesen Spielen finden Sie auf unserer Website www.hasbro.de – falls die Spiele für Ihre Arbeit interessant sind, stellen wir Ihnen jeweils ein Muster gern kostenlos zur Verfügung. Bitte geben Sie uns Bescheid, ob wir den Versand veranlassen sollen.

Mit freundlichen Grüßen

Hasbro Deutschland GmbH

Rafaela Hartenstein

Hallo Frau Laube

Vielen Dank für Ihre Anfrage.

Ich bin am Abklären, was für Ihre Arbeit genau geeignet wäre. Darum bitte ich Sie noch um Geduld.

Freundliche Grüsse

Andrea Klingler

Betzold Lernmedien GmbH

Haldenwiesli 19a

8207 Schaffhausen

Telefon: +41 (0) 52 644 80 90

Telefax: +41 (0) 52 644 80 95

service@betzold.ch

www.betzold.ch

Hallo Frau Laube

Wir haben etwas für Sie zusammengestellt. Sicher werden Ihnen die Spiele, die wir Ihnen kostenlos senden, bei der Masterarbeit hilfreich sein. Wäre schön, wenn wir nach Abschluss der Arbeit von Ihnen ein feedback erhalten würden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Liebe Grüsse

Andrea Klingler

Betzold Lernmedien GmbH

Haldenwiesli 19a

8207 Schaffhausen

Telefon: +41 (0) 52 644 80 90

Telefax: +41 (0) 52 644 80 95

service@betzold.ch

www.betzold.ch

Sehr geehrte Frau Laube

Vielen Dank für Ihre E-Mail. Teilen Sie mir bitte mit, an welche Artikel aus unserem Sortiment Sie genau gedacht haben, damit ich Ihre Anfrage abklären kann.

Freundliche Grüsse

BEA-Kundendienst

Laura Di Bella

BEA+Poly Verlags AG

Aaraustrasse 90
5200 Brugg
Tel. 056/444 22 22
Fax 056/441 74 34
<mailto:kundendienst@bea-verlag.ch>

Grüezi Frau Döbele, Grüezi Frau Laube

Vielen Dank für Ihre Anfrage bei storyworld.ch!

Leider erhalten wir von den Herstellern keine Musterartikel und können Sie daher nicht bei Ihrer interessanten Fragestellung unterstützen.

Ich rate Ihnen sich mit einigen Herstellern direkt in Verbindung zu setzen.

Wir von storyworld.ch wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Masterarbeit.

Bei weiteren Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüessen

Stefanie Müller
Kundendienst & Administration

storyworld GmbH
Hagackerstrasse 9a
8953 Dietikon
Phone: 0840 180 180
E-Mail: s.mueller@storyworld.info
Internet: www.storyworld.ch

Guten Tag Frau Döbele und Frau Laube

Bitte entschuldigen Sie die lange Antwortzeit. Wir haben Ihre Anfrage an LOGIKA weitergeleitet, die sehr viele Knobelspiele im Angebot haben. Die Antwort von LOGIKA steht leider noch aus. Von unserem Verlag kann ich Ihnen Arktia und Caminos anbieten. Bitte sehen Sie sich die Beschreibungen dazu auf unserer Website an und geben Sie mir kurz Rückmeldung, ob diese Spiele in den Fokus Ihrer Arbeit passen würden.

Arktia:

http://www.murmel.ch/joomla/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1&category_id=75&option=com_virtuemart&Itemid=195

Caminos:

http://www.murmel.ch/joomla/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=957&category_id=33&option=com_virtuemart&Itemid=155

Freundliche Grüesse
Marion Bigger Buchli

Grüezi Frau Laube

Nach Rücksprache mit unserer zuständigen Marketing-Mitarbeiterin können wir Ihnen 50% auf die Denk- und Logikspiele anbieten.

Geben Sie uns doch bitte die gewünschten Spiele aus unserem Verlagsortiment an und wir liefern Ihnen diese gerne an die untenstehende Adresse mit den oben erwähnten Konditionen.

Freundliche Grüesse und ein angenehmes Wochenende

Claudia Langenegger

Information & Beratung
Klett und Balmer AG
Baarerstrasse 95
Postfach 2357
CH-6302 Zug

Sehr geehrte Frau Döbele,

gerne unterstütze ich Sie bei Ihrer Masterarbeit und sende Ihnen aus unserem Messesfundus folgende Produkte zur Erprobung zu:

1. Band 1 und 2 der "Logicals für Kinder", Knifflige Denksportaufgaben 3. - 6. Klasse
2. Band 2 von "Mathe Ass Plus", Materialien für leistungsstarke Kinder in der Grundschule
3. "111 kleine, lustige Spiele für den Mathematikunterricht". Dieser Titel passt nicht wirklich zu dem Thema "Denk- und Logikspiele", aber es ist sicherlich eine Alternative für Zwischendurch.

Gerne können Sie mir die Ergebnisse Ihrer Masterarbeit zusenden und wünsche Ihnen dabei viel Erfolg.

Viele Grüße
Andreas Thull

Leiter Marketing und Vertrieb

Auer Verlag
AAP Lehrerfachverlage GmbH
Niederlassung Donauwörth
Heilig-Kreuz-Straße 16,
86609 Donauwörth
Tel.: 0906 73 - 152
Fax: 0906 73 - 177
E-Mail: a.thull@auer-verlag.de <<mailto:a.thull@auer-verlag.de>>
Homepage: www.auer-verlag.de <<http://www.auer-verlag.de/>>

Guten Tag Frau Döbele

Besten Dank für Ihre Anfrage.

Wir vom Weltbild Verlag Schweiz haben unseren Einkauf ausschliesslich in unserem Mutterhaus in Augsburg (Deutschland). Die Einkäufer dort werden immer wieder von solchen Studien informiert und richten darauf ihren „Einkauf“ aus. Aus diesem Grunde muss ich Ihnen leider eine Absage erteilen. Wir wünschen Ihnen jedoch viel Erfolg mit Ihrer Arbeit.

Freundliche Grüsse
Doris Ruchti
Marketing

Weltbild Verlag GmbH
Industriestrasse 78
4609 Olten
Tel. +41 62 207 55 82
Fax +41 62 207 55 07
[mailto: doris.ruchti@weltbild.ch](mailto:doris.ruchti@weltbild.ch)
www.weltbild.ch, www.jokers.ch, www.kidoh.ch

Hallo Frau Döbele,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Erhebung zu Denk- bzw. Logikspielen und senden Ihnen die Spiele "Cobra Cubes" und "logicus puzzler" zu, die in Bezug auf die Fragestellung Ihrer Masterarbeit sehr geeignet sind.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Durchführung Ihrer Erhebung.

Viele Grüße aus Günzburg

Stephanie Schulz

PR & Marketing
Hutter Trade GmbH & Co. KG
Bgm.-Landmann-Platz 1-5
D-89312 Günzburg
Tel: +49 (0) 8221- 36 96 -47
Fax: +49 (0) 8221- 36 96 -33
stephanie.schulz@hutter.net
www.huchandfriends.de, www.hutter-trade.com

KURZANTWORT:

Guten Tag

So wie Bücher zur Rezension nicht über Buchhandlungen, sondern von den Verlagen zu beziehen sind, müssen Sie Spiele und Arbeitsmaterial beim Hersteller anfordern.

Mit freundlichen Grüßen
Jürg Schatzmann kinderbuchladen zürich

Sehr geehrte Frau Döbele

Vielen Dank für Ihre Mitteilung, die wir am 4. Mai 2011 erhalten haben.

Da wir unser Preis-Leistungsverhältnis optimal gestalten, haben wir leider keine Möglichkeit, Gratis-Muster abzugeben. Wir bedauern Ihnen keinen anderen Bescheid geben zu können. Wir empfehlen Ihnen, sich an einen Spielwaren-Hersteller zu wenden.

Danke für Ihr Verständnis.
Freundliche Grüsse

Coop

Luljeta Salih

Sachbearbeiterin Konsumentendienst
Konsumentendienst
Tel. 061 336 75 67
Fax 061 336 73 15
luljeta.salih@coop.ch

Sehr geehrte Frau Döbele,
sehr geehrte Frau Laube,

gerne übersenden wir Ihnen aus unserer Niktin - Serie den Musterwürfel und den Geowürfel. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in Ihren Arbeiten und Ergebnisprotokollen einen Quellenachweis hinterlegen. Gerne erhalten wir dann ein Belegexemplar.
Viel Erfolg!

Mit sonnigen Grüßen aus Essen
Cornelia Moritz
Vertrieb & Marketing
Telefon: +49 201 47 848 16
Telefax: +49 201 47 848 25
E-Mail: service@logo-verlag.de
Internet: www.logo-verlag.de <<http://www.logo-verlag.de>>
LOGO Lern-Spiel-Verlag GmbH
Bamlerstraße 1 B
45141 Essen

Guten Tag Frau Döbele,

vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Spielen.

Da das Thema Ihrer Masterarbeit sehr interessant für uns und unsere Spielentwicklung ist, unterstützen wir Sie im Austausch gegen Ihre Ergebnisse gerne mit einigen Spielen.

Nach Rücksprache mit unserer Spieleredaktion lasse ich Ihnen in Kürze kommentarlos folgende Spiele durch unsere Logistik zukommen, die für Sie relevant sind:

- *Zahlenraten* und *Hamstern* aus der edukativen Gelben Reihe, *Halli Galli*, *Zatre*, *Lobo 77*

Wir wünschen Ihnen natürlich viel Erfolg mit Ihrer Masterarbeit und sind gespannt auf Ihre Ergebnisse.

Sonnige Grüße,
Karin Bockstahler
Produktmanagement Kinderspiele
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH
Waldstraße 23-D5
63128 Dietzenbach

Hallo,

leider führen wir in unserem Programm weder Lern noch sog. Denk oder Logikspiele. Selbstverständlich erfordern viele unserer Spiele gewisses logisches denken und mathematische Rechenoperationen.

Wir legen unsere Spiele aber nicht darauf aus, bestimmte Muster zu bedienen. Wenn Sie ein bestimmtes Spiel vorschlagen, das Sie kennen und für Ihre Zwecke für sinnvoll erachten, so schaue ich mal ob wir dies noch haben.

Viel Spaß beim Spielen,
Moritz Brunnhofer
Hans im Glück Verlag

www.hans-im-glueck.de, www.carcassonne.de, www.dominion-spiel.de, www.youtube.com/HansImGlueckVerlag

Sehr geehrte Frau Döbele,

herzlichen Dank für Ihre Anfrage.

Gerne senden wir Ihnen Artikel aus der Think-Serie für Kinder als Ansichtsexemplare zu. Die Sendung geht in den nächsten Tagen in die Post.

Freundliche Grüße,

S. Nadig
Sabine Nadig
Ravensburger AG
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 1860
88188 Ravensburg
phone: +49 (0751) 86-16 11
fax: +49 (0751) 86- 16 57
mailto: sabine.nadig@ravensburger.de
www.ravensburger.de

Hallo Frau Döbele,

prima. Bitte noch beachten: Aufgrund der Zollbestimmungen schicken wir die Spiele an die Adresse in Bad Säckingen!

Viele Grüße,

S. Nadig

Sabine Nadig
Ravensburger AG
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 1860
88188 Ravensburg
phone: +49 (0751) 86-16 11
fax: +49 (0751) 86- 16 57
mailto: sabine.nadig@ravensburger.de
www.ravensburger.de

Sehr geehrte Damen

Besten Dank für Ihre Anfrage. Leider können wir Ihrer Anfrage nicht entgegenkommen.

Gerne geben wir Ihnen nachstehend die Adressen unseren wichtigsten Spielwaren Lieferanten an. Diese werden Ihnen sicherlich weiterhelfen können.

Mit freundlichen Grüßen

D. jelsch

Sehr geehrte Frau Döbele

Danke für Ihre Anfrage. Da ich in den Ferien war, kann ich Ihnen erst heute antworten.

Gerne können wir Ihnen für ihre Arbeit aus unserem Verlag unseren Max-Lerntrainer mit den geeigneten Mappen für Logik und Konzentration sowie Gedächtnistraining kostenlos zur Verfügung stellen:

<http://www.k2-verlag.ch/vch/max-lernsystem/max-logik-konzentration-gedaechtnis>

Bitte geben Sie uns an, ob das für Sie in Ordnung ist.

Auf Ihre Rückmeldung freue ich mich.

Freundliche Grüsse

Günther K. Schäfer

E-Mail: gks@k2-publisher.com

Telefon direkt: 052 643 13 70

K2-Verlag

Postfach 1052

CH-8207 Schaffhausen

Telefon 052 640 16 17

Telefax 052 640 24 78

Internetshop: www.k2-verlag.ch

Sehr geehrte Frau Döbele,

vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an IQ-Spielen. Gerne senden wir Ihnen Spiele zu. Bitte teilen Sie mir noch mit, für welches Alter genau.

Die Auswertung und Beurteilung ist für uns sehr wichtig, also bitte unbedingt die Ergebnisse mitteilen!!!

Vielen Dank,

mit freundlichen Grüßen

Manuela Gießelmann

Ich hoffe, Sie bekommen die Mail nur einmal. Wir haben momentan Probleme mit unserem eMail Account. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

IQ-Spiele GmbH

Manuela Gießelmann

Walchstadter Straße 19

D-82057 Icking

Phone +49 8171 9262 40

Fax +49 8171 9262 38

www.iq-spiele.de

HRB 168924 Handelsregister B München

USt-ID DE255368973

Geschäftsführer: Dr. Markus Haberer

7 Firmen- und Verlage

Die nachfolgende Tabelle zeigt jene Firmen, Verlage und Kontakte an, welche im Zusammenhang mit Lernspielen angefragt wurden.

Tabelle 3: Firmenkontakte

Seite	Beispiel für Spiel
http://www.mathe-shop.de/contacts/	Diverse Logik- und Strategiespiele
http://www.jumbo.eu/de/contact/nl	SmartGames
http://www.gigamic.com/contacter-gigamic.php	Quarto, Potz Klotz
http://www.huchandfriends.de/page/de/Kontakt-zu-uns/index.php	Architecto
http://www.carlit.ch/index.php?s=service&t=kontakt&lang=de	
https://www.ravensburger.de/start/service/kontakt/index.html	
http://www.b-b-v.de/bbv/contact.html	
https://shop.moses-verlag.de/contacts/	Pocket Quiz
http://www.amigo-spiele.de/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=1&Itemid=115	UNO
http://www.bea-verlag.ch/bea/kontakt.aspx	Kalaha
http://www.schubi.ch/?p=Kontakt#punkt_1	
http://www.betzold.ch/kontakt/	
http://www.lehrmittelverlag-zuerich.ch/ContactUs/tabid/164/language/de-CH/Default.aspx	Die Denkschule
http://www.spielbude.ch/page/content/index.asp?MenuID=51&ID=54&Menu=1&Item=9.4	
http://www.manor.ch/de/kontakt++faq/kontakt.html	
http://konsumentendienst.coop.ch/coopkd/servlet?METHOD=activity_done&activity_key=w778f212&SID=39515284771&time-id=t1&workflow_id=w514f1&g1p128=	
http://www.migros.ch/de/services/kundendienst-kontakt/kontaktformular.html	
http://www.k2-verlag.ch/vch/contacts	
http://www.iq-spiele.de/html/kontakt.html	
http://www.zoch-verlag.com/service/kontakt.html	
http://castor-fiber.de/kontakt.html	
http://www.storyworld.ch/PartnerManagement/ContactUs.aspx	
http://www.hans-im-glueck.de/kontakt/kontaktformular/	
s.kiener@carletto.ch	
info@kidoh.ch	Jumbo Spiele
info@smart.be	SmartGames
info@hcm-kinzel.eu	
support@thinkfun.com	Rush Hour, Brick by Brick, Flix Mix
info@schmidtspiele.de	
uhu@datacomm.ch	
kundenservice@auer-verlag.de	
info@adlung-spiele.de	Speed
info@gamefactory.ch	
info@klett.ch	
info@ingoldag.ch	
consumerservice@hasbro.de	
info@hail.de	
info@toyshop.ch	
info@kosmos.de	
info@schulverlag.ch	
info@hach.ch	

info@fcw.ch

kinderbuchladen@bluewin.ch

service@logo-verlag.de

info@merz-verlag.com

murmel@murmel.ch

8 Online-Befragung

Die Abbildungen 9 bis 13 zeigen die Fragen der Online-Befragung auf.

Besten Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um diesen Fragebogen zu beantworten. Das Ausfüllen beansprucht 5 bis 10 Minuten.

1. Auf welcher Stufe unterrichten Sie?

Kindergarten

Unterstufe

Mittelstufe

2. Wie und womit fördern Sie ein mathematisch hochbegabtes Kind?

3. Nennen Sie Merkmale eines mathematisch hochbegabten Kindes.

4. Welche Lernspiele setzen Sie in Ihrem Mathematikunterricht ein?

Abbildung 9: Online-Befragung Fragen 1 bis 4

5. Nennen Sie bitte (maximal) fünf Lernspiele, welche Sie für hochbegabte Kinder empfehlen.

6. Welche dieser Spiele kennen Sie?

Rush Hour

kenne ich nicht

1

schon gehört

2

kann ich erklären und
spielen

3

Rail Road

kenne ich nicht

1

schon gehört

2

kann ich erklären und
spielen

3

Master Mind

kenne ich nicht

1

schon gehört

2

kann ich erklären und
spielen

3

4 gewinnt

kenne ich nicht

1

schon gehört

2

kann ich erklären und
spielen

3

Abbildung 10: Online-Befragung Fragen 5 bis 6

<i>Architecto</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Ubongo</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Camouflage</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Caminos</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Logic Dice</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Think - Training für den Kopf</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Abbildung 11: Online-Befragung Frage 6

<i>Komplett verrückt!</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Logeo² ratio</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Cobra Cubes</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Trivision</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Safari Hide & Seek</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>Logicus Puzzler</i>		
kenne ich nicht	schon gehört	kann ich erklären und spielen
1	2	3
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Abbildung 12: Online-Befragung Frage 6

7. Was halten Sie von einer Broschüre mit Beschreibungen von unterschiedlichsten Lernspielen, welche sich für mathematisch hochbegabte Kinder eignen?

- interessiert mich sehr
- interessiert mich
- interessiert mich wenig
- interessiert mich nicht

8. Nennen Sie Kriterien, welche ein Spiel erfüllen muss, um für mathematisch Hochbegabte geeignet zu sein.

Wir danken Ihnen für Ihre Auskunft. Bitte drücken Sie nun auf *submit*.

Abbildung 13: Online-Befragung Frage 7 und 8

9 Schriftliche Befragung Lehrpersonen

Untenstehender Fragebogen (vgl. Abb. 14 bis 16) wurde den drei Lehrpersonen, welche die Spiele ausprobierten, zugesandt.

Beatrice Laube & Sarah Döbele Umfrage - Masterarbeit

Liebe Lehrpersonen

Sie hatten während einer Woche die Spiele „Camouflage“, „Rail Road“ und „Logicus Puzzler“ in ihrem Schulzimmer.
Wir bitten Sie nun freundlich, die untenstehenden Fragen bezüglich *Einsatz der Spiele und Anwendung im Unterricht* zu beantworten und direkt in die Kästchen zu schreiben. Die Auswertung erfolgt anonym.
Ihre Einschätzungen sind uns wichtig ... Besten Dank!

Welchen Eindruck hatten Sie von den Spielen?

Hier ihr Text...

In welchem Rahmen haben Sie die Spiele eingesetzt?

Hier ihr Text...

Wie reagierten die Schülerinnen und Schüler Ihrer Meinung nach auf die Spiele?

Hier ihr Text...

Wie war es für Sie, solche Spiele einzusetzen?

Hier ihr Text...

Weiter geht es auf der nächsten Seite...

Abbildung 14: Schriftliche Befragung Lehrpersonen - Seite 1

Beatrice Laube & Sarah Döbele	Umfrage - Masterarbeit
Camouflage	
Was denken Sie kann durch das Spielen mit Camouflage gelernt werden?	
<input type="text" value="Hier ihr Text..."/>	
Für wen ist Camouflage geeignet oder nicht geeignet?	
<input type="text" value="Hier ihr Text..."/>	
Rail Road	
Was denken Sie kann durch das Spielen mit Rail Road gelernt werden?	
<input type="text" value="Hier ihr Text..."/>	
Für wen ist Rail Road geeignet oder nicht geeignet?	
<input type="text" value="Hier ihr Text..."/>	
Logicus Puzzler	
Was denken Sie kann durch das Spielen mit Logicus Puzzler gelernt werden?	
<input type="text" value="Hier ihr Text..."/>	
Für wen ist Logicus Puzzler geeignet oder nicht geeignet?	
<input type="text" value="Hier ihr Text..."/>	
Weiter geht es auf der nächsten Seite...	

Abbildung 15: Schriftliche Befragung Lehrpersonen - Seite 2

Beatrice Laube & Sarah Döbele Umfrage - Masterarbeit

In welchem Rahmen könnten Sie sich vorstellen, diese Spiele in Zukunft einzusetzen?

<input type="checkbox"/> Planarbeit	<input type="checkbox"/> Werkstatt	<input type="checkbox"/> Spiel der Woche
<input type="checkbox"/> Portfoliunterricht	<input type="checkbox"/> Postenarbeit	<input type="checkbox"/> Lernumgebung
<input type="checkbox"/> Anderes:		

Was halten Sie von einer Broschüre mit Beschreibungen von unterschiedlichsten Lernspielen, welche sich für mathematisch hochbegabte Kinder eignen?

Interessiert mich sehr

Interessiert mich

Interessiert mich wenig

Interessiert mich nicht

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen bis zum 4. November 2011 aus und mailen Sie diesen an folgende Mailadresse: doebele.sarah@learnhfh.ch

Wir danken Ihnen für Ihr Mitmachen und wünschen eine schöne Herbstzeit.

Freundliche Grüsse

Beatrice Laube und Sarah Döbele

Abbildung 16: Schriftliche Befragung Lehrpersonen - Seite 3

10 Spielbeschreibungen

Die nachfolgenden Spielbeschreibungen zeigen in der Erweiterten mathematischen Inhaltsanalyse auf, dass sie für mathematisch besonders begabte Kinder nicht im Besonderen geeignet sind. Aus diesem Grund sind sie hier und nicht in der Broschüre vorzufinden.

<p>Die Panzerknacker - Alarm! Wer schnappt zuerst die Beute? (IQ - Spiele)</p> <p>Das Ziel von diesem Spiel ist es, fünf Beutekarten zu sammeln. Dies gelingt, indem ein Würfelcode möglichst schnell entschlüsselt wird.</p>						
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler	
	1	2 3 4 5 6	3 / 4 / 5 / 6 / 8	f / h / i / j / k / l / m / q	2 - 5	

Abbildung 17: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Die Panzerknacker

<p>Halli Galli - Auf die Glocke - fertig - los! (Amigo)</p> <p>Sobald genau fünf gleiche Früchte auf einem Stapel liegen, muss möglichst schnell geklingelt werden.</p>						
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler	
	1	2 3 4 5 6	4 / 5 / 8	j / k / p / q	2 - 6	

Abbildung 18: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Halli Galli

<p>Hamstern - Hier sammelt flink und leise, ein jeder seine Lieblingsspeise (Amigo)</p> <p>Die Hamster müssen Nüsse, Mohrrüben und Äpfel sammeln, um ihre Vorratskammer zu füllen.</p>						
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler	
	1	2 3 4 5 6	2 / 5	e / k	2 - 4	

Abbildung 19: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Hamstern

<p>Komplett verrückt! - Der kunterbunte Schiebespass (moses.)</p> <p>Ein Mustermixer zeigt auf, wie die Spielsteine verschoben werden müssen. Das Muster soll dabei möglichst schnell gebildet werden.</p>					
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler
	1	2	3 4 5 6	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8	a / b / d / e / h / k /

Abbildung 20: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Komplett verrückt!

<p>Kunterbunt - Aufgepasst und Augen auf, ein Motiv ist doppelt drauf! (Amigo)</p> <p>Wenn zwei beliebige Karten aufgedeckt werden, ist immer ein Gegenstand auf beiden Karten identisch. Wer findet diesen Gegenstand zuerst?</p>					
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler
	1	2	3 4 5 6	5 / 8	k / p

Abbildung 21: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Kunterbunt

<p>Lernspielereien Rechnen (IQ Spiel)</p> <p>Bestandteil von Lernspielereien Rechnen sind zwei Spiele: Bei diesen Rechenspielen ist es das Ziel, möglichst schnell Zahlengrößen zu erfassen und zu vergleichen bzw. das Anwenden der Grundrechenarten im Zahlenraum bis 50 zu verinnerlichen.</p>					
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler
	1	2	3 4 5 6	2 / 4 / 8	d / e / h / i / j / p / q

Abbildung 22: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Lernspielereien Rechnen

<p>Lobo 77 - Einen trifft's immer ... (Amigo)</p> <p>Es werden bei Lobo 77 reihum die Werte von Karten zusammengezählt. Ziel ist es, mit den eigenen Zahlen die 77 nicht zu erreichen.</p>					
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler
	1	2	3 4 5 6	2 / 4	d / e / h / i / j

Abbildung 23: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Lobo 77

<p>Mathe - Snäp! Brüche (moses)</p> <p>Bei diesem Spiel werden die Brüche trainiert. Dabei müssen immer zwei Karten, die zusammen das gleiche Resultat ergeben, gesucht werden.</p>								
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler			
	1	2	3	4	5	6	5 / 8	k / q

Abbildung 24: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Mathe Snäp! Brüche

<p>Mathe - Snäp! extrem (moses)</p> <p>Bei diesem Spiel werden die Grundoperationen trainiert. Dabei müssen immer zwei Karten, die zusammen das gleiche Resultat ergeben, gesucht werden.</p>								
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler			
	1	2	3	4	5	6	5 / 8	k / q

Abbildung 25: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Mathe Snäp! extrem

<p>Nikitin Material - Musterwürfel (LOGO Lern - Spiel - Verlag)</p> <p>Nach unterschiedlichen Vorlagen müssen 16 Holzwürfel zum korrekten Muster gelegt werden.</p>								
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler			
	1	2	3	4	5	6	1 / 3 / 5 / 8	b / g / k / p / q

Abbildung 26: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Nikitin - Musterwürfel

<p>Nikitin Material - Logische Reihen (LOGO Lern - Spiel - Verlag)</p> <p>Holzwürfel mit Muster darauf müssen gemäss einer Abbildung hingelegt und weiter geführt werden. In weiteren Aufgaben sollen Symmetrien gebildet oder Form, Position und Farbe der Würfel wiedergegeben werden.</p>								
	Zielstufe		Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler			
	1	2	3	4	5	6	1 - 6 / 8	a / b / d - m / p / q

Abbildung 27: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Nikitin - Logische Reihen

<p>Wer ist es? Das Original (Hasbro)</p> <p>Die Spieler müssen jeweils herausfinden, welche Personenkarte der Mitspieler aufgedeckt hat. Das Gegenüber darf nur mit Ja oder Nein antworten. So können gewisse Personen ausgeschlossen werden.</p>																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Zielstufe</th> <th>Allgemeine Ziele</th> <th>Förderschwerpunkt</th> <th>Anzahl Spieler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> <td>2 / 4 / 6 / 8</td> <td>d / e / j / l / m / q</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Zielstufe						Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler	1	2	3	4	5	6	2 / 4 / 6 / 8	d / e / j / l / m / q	2
	Zielstufe						Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler										
1	2	3	4	5	6	2 / 4 / 6 / 8	d / e / j / l / m / q	2											

Abbildung 28: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Wer ist es?

<p>Zahlenraten - Tipp für Tipp, die Spur ist heiss - wer es wohl als Erster weiss? (Amigo)</p> <p>Ein Spieler denkt sich eine Zahl zwischen 1 und 50 aus. Die anderen versuchen durch geschicktes Raten die Zahl herauszufinden.</p>																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Zielstufe</th> <th>Allgemeine Ziele</th> <th>Förderschwerpunkt</th> <th>Anzahl Spieler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> <td>2 / 4 / 6</td> <td>d / j / l / m</td> <td>2 - 5</td> </tr> </tbody> </table>	Zielstufe						Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler	1	2	3	4	5	6	2 / 4 / 6	d / j / l / m	2 - 5
	Zielstufe						Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler										
1	2	3	4	5	6	2 / 4 / 6	d / j / l / m	2 - 5											

Abbildung 29: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Zahlenraten

<p>Think - Training für den Kopf - Kids - Memo Krimi - Der spannende Erzählspass für schlaue Detektive (Ravensburger)</p> <p>Wer sich die einzelnen Geschichten gut merken kann, sie verrückt und kreativ weitererzählt, hat gute Chancen darauf, das Spiel zu gewinnen.</p>																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Zielstufe</th> <th>Allgemeine Ziele</th> <th>Förderschwerpunkt</th> <th>Anzahl Spieler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> <td>2 / 5 / 8</td> <td>e / k / p / q</td> <td>2 - 4</td> </tr> </tbody> </table>	Zielstufe						Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler	1	2	3	4	5	6	2 / 5 / 8	e / k / p / q	2 - 4
	Zielstufe						Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler										
1	2	3	4	5	6	2 / 5 / 8	e / k / p / q	2 - 4											

Abbildung 30: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Think Memo Krimi

<p>Triomino - (Goliath)</p> <p>Die Spielsteine müssen so gelegt werden, dass jeweils die gleichen Zahlen beieinander liegen.</p>																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Zielstufe</th> <th>Allgemeine Ziele</th> <th>Förderschwerpunkt</th> <th>Anzahl Spieler</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> <td>2 / 4 - 8</td> <td>b / q</td> <td>2 - 4</td> </tr> </tbody> </table>	Zielstufe						Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler	1	2	3	4	5	6	2 / 4 - 8	b / q	2 - 4
	Zielstufe						Allgemeine Ziele	Förderschwerpunkt	Anzahl Spieler										
1	2	3	4	5	6	2 / 4 - 8	b / q	2 - 4											

Abbildung 31: Erweiterte mathematische Inhaltsanalyse - Triomino

11 Ergebnisse Online-Befragung

Dieses Kapitel zeigt sämtliche Daten der Online - Befragung.

11.1 Auswertungen Online-Befragung - Frage 1

Die Abbildung 32 zeigt, auf welcher Stufe die befragten Lehrpersonen unterrichten. Mehrfachantworten waren dabei möglich.

Abbildung 32: Stufe

11.2 Auswertungen Online-Befragung - Frage 2

Die untenstehende Tabelle zeigt die Codierung der erhaltenen Antworten nachfolgender Frage „Wie und womit fördern Sie ein mathematisch hoch begabtes Kind?“.

Tabelle 4: Codierung - Online-Befragung - Frage 2

2. „Wie und womit fördern Sie ein mathematisch hoch begabtes Kind?“					
2A Denksport	2B Offene Aufgaben/ Lernumgebungen	2C Spiele	2D Projekt	2E Elektronisches	2F Anderes
	offene Aufgaben aktiv-entdeckendes Lernen		Projektarbeit zu selbst gewähltem Thema		Sich selber Aufgaben stellen
Knobelaufgaben		Mathespiele			mit anspruchsvolleren Aufgaben
anspruchsvolle Logicals					Zusatzblätter, evtl. auch von einer höheren Klasse
		Lernspiele			individualisierter Unterricht
Logicals		Denkspiele Somawürfel Mirakel (Spiel zum Spiegeln und Strategien finden)			Geometrische Zeichnungen (Tangram...) Zahlenraum vergrössern, räumliches Vorstellen (3D) Kombinationsaufgaben
Denkschule 1./2. Klasse		Wir haben im Zimmer ein "Mathelier" eingerichtet, an welchem die Kinder verschiedene mathematische Spiele, Übungsblätter und weitere Hilfsmittel finden		Blitzrechnen	Wir haben im Zimmer ein "Mathelier" eingerichtet, an welchem die Kinder verschiedene mathematische Spiele, Übungsblätter und weitere Hilfsmittel finden
Denktraining für Kinder (Klett Verlag)		Tangram			Kleines Zahlenbuch Zauberhäschtli,... in dreidimensionaler Form Zählen vorwärts, rückwärts, flexibel,... Muster legen
Logische Reihenfolgen legen	Lernumgebungen, mathematische Forscherfragen, offene Aufgabenstellungen				substantielle Aufgabenstellungen,
					Ich versuche aus meinem Schulmaterial geeignete Arbeiten zu finden. Auf der Homepage ag.ch hat es eine Seite für hochbegabte Informationen und teilweise auch gutes Material.
	Fermi-Aufgaben				Zusatzblätter, Pedalo-Schulangebot für hochbegabte Kinder, Einsatz als Experte,
Aufgaben bei denen dieses Kind auf neue Denkweisen kommt, damit es gedanklich verknüpfen kann.	mit Aufgaben, die zum Entdecken anregen				
	Spannende Aufgaben mit				

	einer offenen Fragestellung, vielseitige Lösungswege möglich.				
Mathe für kleine Asse	Lernumgebungen				Zusatzaufgaben
Knobel- und Denkaufgaben	Herausfordernde Lernumgebungen bspw. von E. Hengartner				
	Offene Aufgaben				Lernatelier, Begabungsf.-Zimmer, SHP bietet besondere Themen in der Klasse an
		Quartett, Tiroler Roulet, Rush hour, Dschungelspiel, Schach, Pralinenspiel.....			
vorwiegend: Erweiterung und/oder Vertiefung des Stoffs Knobelaufgaben, Logicals				schwierigere Aufgaben (z.B. Lernsoftware "Blitzrechnen")	
					Zurzeit ist in unserem Schulhaus kein Kind auf Hochbegabung abgeklärt worden. Mit dem Buch Matherhorn. Es zeigt Mathematik in seiner ganzen Vielfalt. Zum Beispiel auch wo Mathematik in der Natur vorkommt etc. Es ist für die ganze Primarstufe geeignet. mit Jonglierenaufgaben
Mathekrimis, Denksport Aufgaben					selber Aufgaben erfinden
Knobelaufgaben	mit offenen Aufgabenstellungen				Aufgaben oder Spiele selber erfinden
logisches Denken, Logicals, Knobelaufgaben, räumliches Denken (üben, 'dran zu bleiben')					Lernplan als Entlastung der KLP, räumliches Denken (üben, 'dran zu bleiben')
so würde ich es fördern: Logicals, Denksport- Aufgaben		Jassen Strategie Spiele			
	Lernumgebung				Zusatzmaterial Eintrag ins Lerntagebuch dialogisches Lernen
evtl. möglichst knifflige, offene Aufgaben	evtl. möglichst knifflige, offene Aufgaben				Da ich keine solchen Kinder unterrichte, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht.
Sudoku, Logicals		Denksportspiele wie Tangramm, „Zundhölzlrätsel“, Somawürfel, Puzzle a cube			Atelierplus der Gemeinde
Logicals, Knobelaufgaben					6. Klasse-Aufgaben aus alten Zeiten (gleicher Stoff, höheres Niveau)
	FERMI-Aufgaben	math. Spiele (SOMA Würfel,			Pullout-System im Schulhaus, differenzie-

		Pentomino usw.) Wir haben für jede Stufe eine Spielbox zum Ausleihen bereit.			rende Aufgabenseiten im Lehrmittel, z.B. Zahlenbuch AH Schwalbenseiten,
zur Verfügung-Stellung von Material zum Selber-Tüfteln und Erfahren	Lernumgebungen anbieten	Denkspielen, Lernspielen			Spezielles Förderprogramm mit eigenen Arbeitsplänen
	anhand offener Unterrichtsformen / offene Aufgaben (siehe Ruf / Gallin)				
					Meistens mit eigenen Aufgaben, die schwieriger gestaltet sind als die der andern.
Logical Aufgaben für ältere Kinder					Es macht im Matheunterricht bei den älteren Kindern mit (Mehrklassensystem im Dorf)
		Spiele			Zahlen Minilük, Rechnungen, Zahlenrahmen
Mathelogicals von Schubi					Zusatzmaterial in einem Förderheft
		Spielangebote			ELF (erweiterte Lehr- und Lernformen) Erweiterung des Zahlenraums
	"Fermi"-Aufgaben	Spiele			Aufgaben erfinden, Förderangebot 2 der Mathi-Arbeitspläne (Heizmann...)
Ich würde Forscheraufgaben oder versch. Aufgaben, die in die Tiefe gehen einsetzen.	Ich würde Forscheraufgaben oder versch. Aufgaben, die in die Tiefe gehen einsetzen.				Bisher hatte ich keinen solchen Fall.
		Mit Knobelspielen wie Rushour oder nach den Interessen des Kindes.			Mit Knobelspielen wie Rushour oder nach den Interessen des Kindes, nach Plänen bauen
				PC-Programme	Denkschulen (Zahlenbuch), aktuelle mathematische Aufgabenstellungen, Sachaufgaben, Kombinatorik, Igelaufgaben (Zahlenbuch)
				Arbeit am PC	zusätzliches Material, das evtl. seinem intellektuellen Niveau entspricht. Aufgaben, die es sich selber stellt und selbst löst.
Probieren und kombinieren (Igelaufgaben zum Zahlenbuch von Klett), Sudoku, usw.		Lernspiele wie Trimino (Schubi)			Die Kinder dürfen bei AB eines aussuchen mit grösseren Zahlen. Z.B. in der 1.Klasse Blätter bis 100, in der 2.Klasse bis 1000.
Knobelaufgaben, Logicals					Zusatzaufgaben
	Fermi Aufgaben - Offene Aufgaben (selber Fragen erfinden)				Matheplan der Stadt Luzern, Differenzierung des Lernstoffes
					Indem ich den Lernstand überprüfe und etwas über diesem Stand des Wissens mit dem Unterricht ansetze.

Fördernde und fordernde Aufgaben, Angebote aus dem Bereich Logik	Fördernde und fordernde Aufgaben	Lernspiele			"lustvolles" Angebot
		Mathespiele		Rechner, iPad-Apps	Zusatzblätter
Knobelrätsel	Spezialaufträge wie Forscherfragen				Kinder arbeiten bei uns an individuellen Plänen, sprich, wir arbeiten dort, wo das Kind "steht"
Im Rahmen des Mathe-Unterrichtes mit Denkspielen, Knobelaufgaben					Förderangeboten im Matheplan
Zahlenrätsel, Knocheien Logisches Denken		Herausfordernde Spiele			Komplexe Textaufgaben
mit weiterführenden, komplexeren Aufgabenstellungen	offene Aufgaben stellen mit selbständiger Lösungsbearbeitung (Bsp. Fermi-Aufgaben)				mit weiterführenden, komplexeren Aufgabenstellungen, mit Lehrmitteln aus höheren Stufen, nach den Interessen des Schülers Inhalte erweitern lassen
Aufgaben der oberen Stufen der Bloom'schen Taxonomie (Anwendungsaufgaben, Knocheien...)					Aufgaben der oberen Stufen der Bloom'schen Taxonomie (Anwendungsaufgaben, Knocheien...)
Knobelaufgaben					Zusatzaufgaben
Knobelaufgaben	Offene Aufgaben	Spiele, die nicht nur auf Glück beruhen			Stoffweiterung der nächsthöheren Stufe Satzaufgaben
Knobelaufgaben	offene Fragestellungen				und vieles mehr; kommt auf das Kind an! Kreative Erweiterungen von Übungen aus dem Mathematikbuch, Gedankenexperimente
					mit speziell zusammen gesuchten Aufgaben, die möglichst verschiedene Wahrnehmungen mit einschliessen
Logicals		Lego, Schach, Master mind, Denkspielen, Lernspielen etc.			Mit compacting des obligatorischen Stoffes und speziellen Förderaufgaben
	Mit offenen Aufgaben, die für möglichst alle Kinder attraktiv sind mit offenen Aufgabenstellungen				
Knobelaufgaben					Förderspur des Matheplans Es ist mir noch keines im Kindergarten begegnet. Ich würde es mit angewandten Mathematischen Aufgaben, sicher oft verknüpft mit dem Alltag herausfordern.
	mit offenen Lernaufträgen offene Mathe-Aufgaben			Lernspiele am PC	

				mit dem Stoff höherer Klassen konfrontieren Einsatz als Hilfslehrperson eigene Aufgaben schreiben (mit Lösungen - evtl. verschiedenen Schwierigkeitsstufen) und den Mitschülern zu Verfügung stellen Aufgaben aus dem Alltag (Bsp. Zeitungsrechnen)
"Knifflige Mathematikaufgaben strategisch lösen"	Lernumgebungen (probiere ich in diesem Jahr zum ersten Mal aus)		Möglichkeit eigene Projekte zu verfolgen	"Mathepläne zum Zahlenbuch" (Fischer & Heizmann), Lösungswege und Zusammenhänge erklären lassen - breiteres Angebot geben, Unterstützung durch die Begabtenförderlehrperson Ich unterrichte IF und habe zur Zeit "nur" Kinder mit Lerndefiziten.
				integrativer Unterricht mit spezifischen Zusatzangeboten und einer kleinen Fördergruppe von Kindern, die schneller arbeiten möchten und vernetztes Denken schätzen
			Eigenen Projekte, Entwicklungen aufgebaut auf dem individuellen Interesse.	
		BEGA-Kiste mit Denkspielen		Neu führen wir Mathepläne ein Selber Aufgaben erfinden Arbeitet am Wochenplan, Aufgaben zweite Klasse
ergänzende Zusatzaufgaben, Knobelaufgaben, Logicals, ...		Legespiele (Tangram, IQ-Puzzle, etc.)		
Knobelaufgaben		Spiele wie Denkschulen vom Zahlenbuch		Igelaufgaben im Zahlenbuch
				Mit eigenen, gesammelten Mitteln Mit extra Materialien und spontanen Einfällen. Wenn es eine Arbeit schnell fertig hat, und selber etwas fragt, schicke ich es auf seinen Weg zur Antwort selbständig unterwegs.
			Arbeit an einem Projekt (M+U Themen)	
Kinder sollen Denken lernen, Strategien entwickeln, rätseln und knobeln.	Mit dem Lehrmittel "Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte" von Hengartner.			
				Ich hatte noch nie ein mathematisch hochbegabtes Kind zu fördern. Ich hatte in meiner Praxis noch nie ein mathem. hochbegabtes Kind. Fördere zurzeit kein solches Kind.

					Ich unterrichte keine Mathematik mit Zusatzarbeiten, auch solchen, die etwas mehr Geschick vom Kind erfordern, z.B. mit zusätzlichem Ausmalen
Zusatzaufträgen z.B. aus dem Lehrmittel "Auf zum MATHerhorn"		Denkspielen wie Puzzle-Würfel			
	Offene Unterrichtsformen (Dialogisches Lernen nach Ruf und Gallin)				
				online-Übungen, welche ihrem Niveau entsprechen	Mit erweiterten Fragestellungen speziellen selbstgewählten Themen, worüber sie ein Referat halten oder einen schönen Eintrag machen
				Mit kniffligen Textaufgaben SIKORE- Aufgaben (Internet) auf einem anspruchsvollen Level	Mit kniffligen Textaufgaben SIKORE- Aufgaben (Internet) auf einem anspruchsvollen Level
Denk- und Logikaufgaben	mit den offenen Aufgaben im Zahlenbuch Offene Aufgaben, Fermiaufgaben		Projekte		
Logicals, Denkaufgaben					Zusatzangebote aus dem Zahlenbuch
	Zusätzlich werden offene Aufgaben gestellt, die meist auch zu Konstruktionen anregen.				
Knobelaufgaben		Im mathematischen Bereich wird mit IQ Key, Kapplaklözen, Geometrieteilen aus Plastik			Wir haben Begabungsförderungsstunden im Bereich Mathematik und Sprache an unserer Schule.
Denk- und Logikspiele	offene Aufgabenstellungen				
Knobelaufgaben	offene Aufgaben	Strategiespiele			Aufgaben selber erfinden aus dem Alltag
erhältliche Lehrmittel mit denkerischen Aufgaben, selber zusammengestellten Themen, z.B. Wahrscheinlichkeit etc.					
Knobbelaufgaben, Logische Denkaufgaben	Offene Aufgabenstellung				
	offene Aufgaben				
mit Denkaufgaben					
	möglichst offene Aufgabenstellungen			Matheprogramme auf dem Pc als Alternativprogramm zum Matheunterricht	mit Sachaufgaben, die das Rechnen im offenen Zahlenraum ermöglichen (natürliche Differenzierung), Begabungsförderung während dem Unterricht, Dispens Förderaufgaben
Knobelaufgaben Denkaufga-	offene Aufgabenstellungen				

ben				Ich unterrichte in einer Sonderschule und IF-Kinder und habe keine hochbegabten Kinder in Mathematik.
			Ebenfalls arbeiten sie an Computer-Lernprogrammen, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen.	Förderstunden durch die Begabtenförderungs-Lehrperson, im Klassenunterricht erhalten diese Kinder spezielle Aufträge (von Klassenlehrperson oder Begabtenförderungs-Lehrperson) zusammengestellt Ich suche mir geeignete Materialien im 1. Klassestoff.
Logicals, Kniffelaufgaben				
Knobelaufgaben	offene Aufgaben, Lernumgebungen, Fermi-Aufgaben			
Knobelaufgaben			Zahlenzorro	Mathepläne Mit Zusatzaufträgen, z.B. aus logo! oder ähnlichen Lehrmitteln. Auch versuche ich das Kind dazu anzuregen, sich selber Aufgaben zu stellen, die es interessieren. Im Bereich des Regelunterrichts muss es bei den "normalen" Aufgaben nur einen kleinen Teil lösen, sozusagen als "Beweis".
	mit offenen Aufgaben		Projekt erarbeiten lassen	Ich würde es folgendermassen fördern: Vertiefende Aufgaben zu dem Thema, welches ich mit der Klasse behandle. Montessori-Material präsentieren, Themen späterer Klassen
		Denkspiele, Tangram		Zusatzmaterial zum Zahlenbuch, geometrische Figuren legen
mathematische Knobelaufgaben	Lernumgebungen	Spiele		Beschleunigung: nur ausgewählte Übungsaufgaben, Vortest vor einem neuen Kapitel, Anreicherung: Bearbeiten von Seiten im Zahlenbuch, die nicht im Klassenverband thematisiert werden Binnendifferenzierung: Aufgabestellung praktische Mathematikaufgaben im KG-Alltag
		mit Montessori- Spielen		Individuell erstellte Aufgaben, Arbeitsblätter, erste Rechnungen
Sudoku		Spiele		eigene Aufgaben kreieren, eigene Ideen verwirklichen lassen, Textaufgaben entwickeln lassen, im Tausenderraum rechnen lassen
Sudoku	komplexe Aufgabestellungen z.B. Fermi-Box	dreidimensionale Aufgaben (Geometrie)		mathefacts (Compi-Programm)
			oft mit Projekten	Förderlektionen, Zusatzaufgaben aus dem Alltag, aus Aktualitäten berech-

nen und Klasse vortragen, möglichst keine Arbeitsblätter, Kein Schulstoff/Lehrbücher aus oberen Klassenstufen

	Je nachdem... mit offenen Aufgaben für die ganze Klasse mit speziell anspruchsvollen Aufgabenstellungen				
			Projektarbeiten		Zusatzmaterial mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad
mit "Tüftelaufgaben"	mit offenen Aufgabestellung				durch die Schulische Heilpädagogin, mit Aufgabenstellungen aus höheren Stufen, mit dem Suchen eigener Lösungsansätze, schreibt anderen Kindern Aufgabenstellungen und führt sie mit ihnen durch
	Lernumgebungen für Hochbegabte				Zahlenbuch bietet viel. Zusatzaufgaben
Denksportaufgaben, Logical Zusatzaufgaben im Bereich vom logischen Denken, Knobeln, Denkspiele etc. Logicals					
		Würfelspiele			Experimente, div. Zahlendarstellungen, Zusammenhänge, Übersichtspläne
Denkaufgaben, Zahlenrätsel Sudoku		Spiele			Geometrie
					Planarbeit, schwierigere Aufgaben Expertise für andere Schüler
					Das Lehrmittel Zahlenbuch bietet viele Fördermöglichkeiten auch für Hochbegabte. Da setze ich an.
					Ich habe noch keines gehabt, deshalb habe ich noch keine Materialien. Problemlöseaufgaben
		Mathespielereien			Ergänzende Lehrmittel, Lernetelier Känguruh-Test
					Planarbeit, wo es verschiedene Übungen Logicos, Mathe-Mini-Lük,.. lösen kann
					Sich selber Aufgaben ausdenken, Kreativität fordern, anderen Aufgaben erklären
Denkschule	Lernumgebungen für Rechenschwache bis Hochbegabte	Schach lernen			Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht
	Offene Aufgaben				Zahlenraum öffnen
mit Denkaufgaben					Vorstellungsvermögen und schwierigen Matheaufgaben
Knobelaufgaben, Logicals		Schach, Jassen			Wir haben eine spezielle Begafö-Lehrerin, Zahlendreieck, wir bearbeiten Stoff einer

höheren Klasse, Musikstücke analysieren, Statistiken aus Zeitungen deuten, eigene Aufgaben für alle erfinden
Geometrische Aufgaben, höhere Zahlenräume, Stoff höherer Klassen, sozial (anderen Sch. erklären)

offene Aufgaben	Mathe-Spiele	mit einem Projekt	Zusatzmaterial
-----------------	--------------	-------------------	----------------

11.3 Auswertungen Online-Befragung - Frage 3

Die folgende Tabelle zeigt mit Hilfe von Codes, wie die Frage „Nennen Sie Merkmale eines mathematisch hoch begabten Kindes“ beantwortet wurde.

Tabelle 5: Codierung - Online-Befragung - Frage 3

3. „Nennen Sie Merkmale eines mathematisch hoch begabten Kindes.“					
3A Verständnis/ Auffassungsgabe	3B Mathematisches Lernen	3C Leistung	3D Arbeitstempo/ Arbeitshaltung	3E Interesse	3F Anderes
Schnelle Auffassungsgabe	individueller und spezieller Lösungsweg Faszination an Zahlen		ist schnell mit Aufträgen fertig		empfindet Matheunterricht als langweilig
grosse Aufnahmefähigkeit	schnellbegreifend, logisch vernetzendes Denken		Aufgaben viel schneller fertig als andere		schnell gelangweilt beim Üben gelangweilt
kann Neues schnell auffassen	kann Zahlen schnell erfassen, sofort strategische Zusammenhänge sehen, flexibel im Denken, hat eigene Lösungsstrategien				
	Kreative, aber funktionierende Lösungswege finden	in kurzer Zeit zum Ziel, nicht viele Übungen nötig			
	löst auch schwierige Denkaufgaben ohne Mühe	Hängt im Unterricht ab (unterfordert)	schneller Rechner		Ist im Mathematikunterricht gelangweilt
	Hoher IQ im mathematischen Bereich, Hat bereits im Kleinkindalter/ Kindergarten ein grosses Interesse an Zahlen, Formen, starke Vorstellungskraft				
	Erkennen mathematische Strukturen, räumliches Vorstellungsvermögen, haben ein Gefühl für Zahlen und Figuren	grosse Speicherfähigkeit grosse Ausdauer		Freude	originelle Ideen, wechseln selbstständig in den Repräsentationsebenen
	Gute logische Verknüpfung	Macht viele Flüchtigkeitsfehler aus Unvorsichtigkeit.	Sehr schnell im Arbeiten.		
		alles stimmt	schnell fertig	verlangt Zusatzmaterial	Unterfordert

	gute räumliche Vorstellungen, sieht schnell logische mathematische Zusammenhänge, Addieren und subtrahieren wird bildlich im KG schon verstanden				
	Versteht komplexe mathematische Zusammenhänge, kombiniert und jongliert mit Zahlen und Mengen				
schnelle Auffassung	Findet eigene Lösungswege Erfindet eigene Aufgaben mit der gleichen Struktur, aber auf höherem Level				Knobelt gern
	interessante Strategien				guter Wortschatz
	Beherrscht die 4 Grundrechenarten, ausgezeichnete Vorstellung des Zahlenraums, erkennt Beziehungen innerhalb der Zahlen, logisches Denkvermögen, räumliches Vorstellungsvermögen, abstraktes Denken				gute Merkfähigkeit, sprachlich versiert, gute kognitive Leistung
		Sehr gute, schnelle Aufnahme und Verarbeitung von Informationen		interessieren sich oft nur für Lerninhalte die ihrem Begabungsprofil entsprechen.	benötigen weniger Übungsphasen, benötigen mehr Handwerkszeug, um ihr Potential voll ausschöpfen zu können
Erkennt schnell Zusammenhänge	Fühlt sich auch in grösseren Zahlenräumen wohl				
	sein logisches Denken ist stark ausgeprägt ist fähig, Knobelaufgaben zu lösen, verfügt über ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen erkennt Muster (auch komplexe) sehr gut und kann diese fortsetzen			zeigt grosses Interesse, mathematische Probleme zu lösen	verfügt über eine sehr gute Merkfähigkeit
		Im IQ-Test schneidet ein solches Kind weit über dem Durchschnitt ab.			
Kann Zusammenhänge blitzschnell erfassen	konkrete Beispiele abstrahieren und dies auf andere Aufgaben übertragen				Grosse Kreativität
	gutes räumliches Vorstellungsvermögen in Alltagssituationen mathematische Zusammenhänge erkennen				Kann Schlüsse ziehen
		möglicherweise weiter	Kind arbeitet schnell ist im Stoff	ist sehr interessiert	
schnelle Auffassungsgabe		löst Aufgaben, die nicht seinem Alter entsprechen (höherer Schwierigkeitsgrad)			
		kann schwierige Aufgaben lösen			
	sieht eigene, evtl. verschiedene Lösungsmöglichkeiten, bewegt sich in Zahlenräumen ohne Mühe, kann Erlerntes auf neue Inhalte selbständig übertragen				

	in mathemat. Entwicklung weiter als Klassenkameraden, sieht schnell Zusammenhänge, sehr gutes Abstraktionsvermögen, räumliche Vorstellung, rechnet auf der symbolischen Ebene, ...			
kann sich Reihenfolgen gut merken	hat einen sehr weiten Zahlenbegriff (über sein "Altersniveau" hinaus), stark im mathematischen-logischen Denken, kann gut kombinieren, Alltag und Mathe ist stark verkuppelt (macht aus Dingen die sie/er sieht mathematische Rätsel), Mengen gut ein- und abschätzen Durchschaut Strukturen, rechnet noch nicht stufengerechte Inhalte mit Leichtigkeit	denkt weiter als die Aufgabe		liebt es zu tüfteln & knobeln will immer wissen wie hoch, wie schnell, wie alt ... stellt gewitzte Antworten
	gerne auch faszinierende Zahlengebilde untersuchen, Rechnungen lösen, Formeln, Algebra anwenden,			Meine Erfahrung: Ein mathematisch begabtes Kind will nicht einfach spielen, lieber tüfteln, Programmieren, Robotor, Technik
erfasst Zusammenhänge selber und schnell	sicherer Umgang mit Zahlen und Operationen, denkt vernetzt, räumliches Vorstellungsvermögen, findet sich im Zahlenraum problemlos zurecht schnelles und vernetztes Denken		Arbeitet schneller	
erkennt Zusammenhänge	Erfasst grosse Zahlen schnell, kann grosse Zahlen und Resultate gut einschätzen	Unaufmerksamkeit im Fach		Langeweile, Störungen, verbale Aggressivität im Fach
	logisches, strukturiertes Denken		Querverbindungen zu anderen Themen herstellen	Interesse an Zahlen, am Zählen, am Kombinieren
kann Zusammenhänge sehr schnell erfassen	schnell im Kopfrechnen, rechnen mit grossen Zahlen Auf der Kindergartenstufe: Hat den Überblick bereits über einen grossen Zahlenraum, sehr gute Zählfertigkeit, entdeckt autodidaktisch mathematische Zusammenhänge, Rechenfertigkeit,			Interesse für Mathematik, etc.
entwickeln eigene Lösungsstrategien, die stimmen und die sie erklären können zeigen	sicheres und schnelles Lösen von Basisstoff-Aufgaben z.B. Frühes Rechnen in hohen Zahlenräumen		hinterfragen Aufgaben	haben Lust, Mathematische Probleme anzugehen, Einsatz des kor. Datums bereits in der 1. Klasse.

begreifen komplexer Zusammenhänge	gute Strategien und Lösungsansätze			mathematische Kenntnisse Beispiel: Mechanik, naturereignisse... Spezielle Interessen im mathematischen Bereich	
	erkennt mathematische Strukturen, Gesetzmässigkeiten, kann Zahlenraum erweitern, kann mathematisieren				
extrem schnelle Auffassungsgabe	Vernetztes Denken		Wille und Bereitschaft mehr zu leisten		
	Rechnet schon ohne Hilfsmittel schnell und sicher wenn es zur Schule kommt		Immer schnell fertig mit dem momentanen Inhalt		
	findet eigene, logische Lösungswege nimmt wenig mathematische Betreuung in Anspruch und wenn, dann um einen Lösungsweg auszuknobeln	kommen mit dem Stoff ohne Hilfe zurecht	einige (nicht alle) arbeiten sehr schnell	Interesse können nicht nur "technisch" rechnen, sondern entdecken Zusammenhänge, kombinieren, ...	
erfasst Zusammenhänge schnell			schnelle Rechner		
				Das gelangt von sehr interessiert zu völlig desinteressiert, geradezu abgelöscht und unmotiviert	Die können sehr unterschiedlich sein. Es gibt keine eindeutigen Merkmale.
	Stärke im kognitiven Bereich - gutes Vorstellungsvermögen - Fähigkeit Verknüpfungen zu erstellen und Zusammenhänge zu sehen				allenfalls unauffällig
	sieht mathematische Zusammenhänge von selbst / kann auch schwierige Textaufgaben erfüllen				langweilt sich beim eigentlichen Rechenunterricht
schnelles Auffassungsvermögen,	speziell kreative Lösungswege	Speicherfähigkeit			Es gibt auch solche, die Fehler machen, weil sie sehr komplizierte Wege suchen
schnell im Denken	ausgeprägtes logisches Denken			Interessiert an Phänomenen	teilweise Anzeichen von Langeweile
	hat eine räumliches Vorstellungsvermögen erkennt Reihenfolgen und Wiederholungen kann vernetzt denken sieht Zusammenhänge und findet eigene Lösungswege kann logisch denken				
	Sehr gutes Zahlenverständnis, erkennt mathematische Zusammenhänge	kann komplexe Aufgaben lösen			
	selbständiges Erlernen von Mathematischem	auffallend gutes Gedächtnis, komplexe Vernetzungsdenkleistungen möglich			kann Theorien auf Praxis anwenden und nutzen

sehr gute Auffassungsgabe	gutes Vorstellungsvermögen betreffend mathematischer Sachverhalte, logisches Denken				berücksichtigt alle Aspekte einer Fragestellung, geht systematisch vor bei einer Problemlösung
	erkennt sofort mathematische Zusammenhänge, speichert auch grosse Zahlen	kann Aufgaben selbstständig lösen			
	gutes Vorstellungsvermögen, strategisches Wissen, gute Orientierung im Zahlenraum, logisches Denken ist ausgeprägt			Interesse an schwierigen Aufgaben und deren Lösungsvorschläge	
	Versch. Lösungswege entdecken, erklären können, log. denken, , Sortieren,			Freude am Kombinieren	oft auch versch. Macken; Ungeduld, Sturheit..., variiert enorm!
	allein durch Denken ist dem Kind ein hoher Abstraktions- und Kombinationsgrad möglich	Gedankliche Vorwegnahme von abstrakten Vorgängen und Verknüpfen von mehreren Hypothesen zu neuen Ergebnissen			
	es erfasst math. Abfolgen und Zusammenhänge sofort, es erfasst auch math. Operationen, die es eigentlich vom Schulalter (Regelklasse) her noch gar nicht kennt.			interessiert sich für weiterführende Themen evtl.auch Sachthemen, die Mathe mit einbeziehen	
					eher introvertiert, denkt "quer", macht im Unterricht oft einen zerstreuten Eindruck
	erforscht und erkennt von sich aus mathematische Gesetze, kann eigene Strategien entwickeln und optimieren, erkennt mathematische Zusammenhänge, kann vernetzt denken und hat gute Abstraktionsfähigkeit, kann gut logisch denken		Ausdauer	grosses Interesse	
	sieht Zusammenhänge verschiedener Aufgabentypen, ist zu ausserordentlichen Transferleistungen fähig, durchschaut die Logik des Zahlensystems und ist flexibel und gewandt im Zahlenraum, aussergewöhnliche Fertigkeiten im deduktiven Denken				
		Hohe kognitive Leistung	es kommt nicht vorwärts	es zeigt Freude bei vernetzten Denkprozessen	es wirkt im "normalen" Unterricht gelangweilt
	Auf KG-Stufe: Sein Zahlen- und Mengenverständnis ist bedeutend grösser und sicherer als bei anderen Gleichaltrigen. Es beherrscht die Zehnerübergänge und beherrscht Plus- und Minusrechnungen bis 20 und auch darüber.				

	Vernetztes Denken. Mathematisieren aus einem Text heraus. Sehr gute räumliche Vorstellung. Abstrahieren.				
	ist in der Lage sämtliche Themen in der Mathematik selbständig zu bearbeiten.	kann Gelerntes auf verschiedenen Ebenen und Aufgaben anwenden			
	erkennt schnell Verbindungen und kann logische Schlüsse ziehen, erkennt komplizierte Zusammenhänge mit oder ohne Zahlen		Ist beim korrekten Lösen von einfachen Aufgaben extrem schnell aber meist nur durchschnittlich korrekt	Sucht und findet komplizierte Lösungswege und hat Freude daran, diese immer komplizierter werden zu lassen, spielt oft Strategiespiele	
	Findet eigene, ungewöhnliche Lösungswege	ist den Klassenkollegen stofflich um ein Jahr (...oder mehr) voraus	löst Aufgaben in kurzer Zeit, passt sich an und arbeitet brav mit		
	auffällige Fertigkeiten im Bereich des Logischen Denkens vieles in mathematischen Begriffen beschreibend				
Ein hochbegabtes Kind wendet oft ganz andere Lösungswege an, als gewohnt			es kommt oft auch viel schneller zum Ziel (Resultat)		
rasche Übersicht	strukturiertes Denken in eigenen Kategorien			Neugierde, Interesse für unbekannt Gebiete, die einer grossen Anstrengung bedürfen öfters Interessen an Dingen denen Erwachsenen nachgehen. z.B. Sternenkunde, Software-Entwicklung, Börseninteresse	Langeweile, öfters schwieriges Verhalten Gemeinsame mathematische Stunden kaum möglich
Schnelle Auffassungsgabe	hoch-logisches Denken Technisches Verständnis				
andere Denkwege			macht nicht einmal das Nötigste vom 'normalen' Lernstoff	demotiviert	gelangweilt
Keine Probleme Aufträge zu verstehen			Geschwindigkeit		Langweilt sich bei Erklärungen
	Kann Rechengesetzte selbst herleiten, bildete Analogien ohne Hilfe				ist mit dem Matheunterricht massiv unterfordert bei den normalen Aufgaben ist es dem Kind fast langweilig, da es diese ohne Probleme lösen kann
Versteht schnell mathematische Zusammenhänge		kann dem Unterricht ohne Probleme folgen		Interesse an der Mathe	ist evt gelangweilt an einfachen Rechenaufgaben
hat schnell den Durchblick					

	sehr gute mathematische Zusammenhänge, gutes Vorstellungsvermögen	Topleistungen	Schnell, oft etwas oberflächlich		
		kommt spontan mit Lösungen zu Problemen die es auf der betreffenden Stufe noch nicht zu lösen gilt	Es löst durchschnittliche Aufgaben schnell	trägt selber neue Themen an, fragt nach	ist schnell gelangweilt
Erkennt Zusammenhänge, kann überlegen	findet kreative Lösungen in Textaufgaben, nutzt verschiedene Lösungswege und kann diese genau beschreiben, nennt Zusammenhänge zwischen verschiedenen Operationen und kennt Inhalte, die über die behandelten (Zahlen-)Räume hinaus gehen (z.B. Zusammenhang Prozent - Brüche; negative Zahlen)	herausragende Leistungen mit Textaufgaben			Freude an Strategien, Interesse für logische Zusammenhänge und komplexe Inhalte
schnelle Auffassungsgabe in Kombinatorik, Lage-Raumaufgaben	kann Operationen, hat Erfahrungen im mathematischen Bereich, die weit über die eines normal begabten Kindes gehen				
Schnelle Auffassung im mathematischen Bereich. Schnelle Kombinationsfähigkeit	Dem Alter entsprechend untypisch gute Fähigkeiten im Mathebereich				
sieht schneller Zusammenhänge, denkt weiter				stellt Fragen die über die Lernziele hinausgehen	
Schnelle Auffassungsgabe		zuverlässige und kontinuierlich gute Leistungen	gute und konzentrierte Aufgabebearbeitung		Problemlöseverhalten muss i.O sein, d.h. das Kind soll sich was sagen lassen und hören, wie und wo "Fehler" zu beheben sind
		unterfordert mit Schulstoff der Regelklasse, da es diesen bereits beherrscht, lernt den neuen Schulstoff schneller wie die übrigen Schüler			
findet einfache/ oder spezielle Lösungswege	orientiert sich mühelos im Zahlenraum (1. Klasse Zahlenraum bis 10000) , rechnet mit 10er-Übergängen im grösseren Zahlenraum (Kopf oder halbschriftlich), schlägt eigene Rechenwege ein, zeigt ein sehr geprägtes räumliches Denken (löst im KiGa selbstständig ein ganzes Origamibuch)			kann von bestimmten Bereichen absolut fasziniert sein	langweilt sich im "normalen" Unterricht, stört

	kombinatorische Fähigkeiten, gutes Vorstellungsvermögen, Kopfrechnen im 7-stelligen Bereich möglich, müheloser Umgang mit Bruchrechnungen			
	Interesse an Zahlen, überdurchschnittliches Zahlenverständnis, rechnet ohne Anleitung mit Dezimalen, sehr gutes räumliches Denken/Vorstellungsvermögen			
	sehr gute Problemlösefähigkeiten, ausgeprägtes logisches Denken, sehr rasches Erkennen von Mustern/Beziehungen zwischen Zahlen, Erkennen und Erklären von Gesetzmässigkeiten			
	kombiniert sehr gut, erkennt Zusammenhänge zwischen mathematischen Grössen			
Kann unbekannte, auf das Niveau angepasste, oder auch schwierigere Aufgabenstellungen durch selbstständiges nachdenken lösen	Kann neue Rechnungsinhalte schnell verstehen, umsetzen und einen Bezug zum Vorwissen herstellen			
schnelle Erfassung vorhandener Strukturen	kreativer Umgang mit Problemstellungen		Hohe Motivation	"eigene" Denkmuster (z.B. keine Zwischenschritte nötig)
	erkennt mathematische Zusammenhänge selbständig, löst komplexe Aufgaben, rechnet in mit den Grundoperationen ohne Probleme			
oft schnelle optische Auffassung	sicheres logisches Denken, flexibles Denken, erkennt Zusammenhänge, kann Textaufgaben gut und sicher lösen, kann auch "umgekehrt" denken, andere Zugänge finden und andere Lösungen auf Korrektheit überprüfen, gutes Zahlengedächtnis			
	Gutes logisches Denkvermögen, mentale Vorstellungen von Zahlen und Systemen			
	selbständige, strukturierte Lösungswege, Beherrschung der mathematischen Operationen		bei Problemen nicht aufgeben, sondern weitersuchen mit anderen Zugängen	Erwartung konkreter Hilfestellung der LP, Weiterentwicklung eigener Ideen zur Aufgabe
Weiss das Resultat, ohne den Lösungsweg zu wissen	unkonventionelle Lösungswege			
Verarbeitet sehr schnell	kann bereits früh in grossen zahlenräume operieren, mathematisiert die Umgebung, räumliches wahrnehmen fortgeschritten			gelangweilt bei Frontalunterricht, mögl. Unlust, Frustration bei eng geführten Matheprogrammen

					langweilt sich im Matheunterricht arbeitet unsorgfältig macht z.T. Flüchtigkeitsfehler
schnelle Auffassungsgabe	flexibles Denkvermögen, hohe kognitive Fähigkeiten, gutes Abstraktionsvermögen Sie sind in Teilbereichen der Mathematik überdurchschnittlich gut KG: Erkennt Gesetzmässigkeiten wie zum Beispiel Reihen von selbst. Wendet Strategien an, welche erst in der Schule vermittelt werden. Kann bereits 3D denken und räumliche Zusammenhänge erkennen, erfassen und erklären.				
	Gutes abstraktes Vorstellungsvermögen, Logik, systematische Herangehensweise, sehr gute Zahlraumvorstellung, kombinatorische Fähigkeiten Besondere Fähigkeiten: Logisches Denken Wahrnehmung/ räuml. Vorstellungsvermögen Kombinieren analytische Denkweise				
			sehr schnell im Ausrechnen denkt oft viel zu weit und kann deshalb auch langsam sein	interessiert an komplexen Fragestellungen	schnell gelangweilt im Regelunterricht
	Denkt extrem vernetzt und kann viele mathematische Bereiche kombinieren			Rein intuitiv würde ich sagen: Liebt komplexe Aufträge	
sehr schnelles Verständnis von Strukturen	Eigenständiges Herausfinden von Zusammenhängen Sieht mathematische Zusammenhänge und Regeln und kann diese erklären hat Freude an mathematischen Aufgabenstellungen, kreative Problemlösung, erkennt Zusammenhänge, versteht Aufgabenstellungen ohne Probleme, kann mehrere Lösungswege nachvollziehen, erfindet eigene mathematische Problemstellungen, macht Verbindungen vom Alltag zum Mathematikunterricht				
	Schnelle Kombinationsfähigkeit, Logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, vernetztes Denken, Strategien entwickeln, neue Lösungswege entdecken			Neugierde, nicht nur Zahlen beherrschen, sondern Mengen verstehen, Freude am Rechnen und an Zahlen	
Schnelles Erfassen von Strukturen	Zahlkenntnisse, strategisches Denken				

schnelles Erfassen von Aufgabenstellungen	logisches Denken, Kombinatorik, vorausschauendes Denken	gute Merkfähigkeit		hat Tüftlerallüren, ist nicht an der einfachsten Lösung interessiert, denkt an Themen bereits schon weiter, entwickelt zum Thema weiterführende Ideen, hat Forscherdrang
	kann vernetzt denken, erklärt seine Denkwege, löst mathematische Aufgaben mit den eigenen Mitteln			
schnelle Auffassungsgabe	vernetztes Denken, erweiterter mathematischer Raum			
Auffassungsvermögen	Zahlen- und Mengenbilder rasch verinnerlicht, hat sich schnell auf neue Rechenmethoden eingestellt und setzt diese sogleich in höherem Niveau um			
	kann logisch denken, logische Reihen leicht fortsetzen, kann Erkenntnisse übertragen		hat Spass	hat allgemein Freude an Mathematik und Zahlen, möchte Aufgaben selber lösen und nicht den Lösungsweg vorgegeben erhalten
	verknüpftes Denken hohe metakognitive Fähigkeiten			
erschliesst rasch logische Zusammenhänge	erkennt Muster/Regeln ohne Mühe, findet eigene, kreative Lösungen, ist beweglich und flexibel bei Aufgabenstellungen, hat ein sehr gutes (räumliches) Vorstellungsvermögen			zeigt (manchmal) ein hohes Interesse an Zahlen, Formen, Muster
	erkennt Zahlenzusammenhänge; erforscht gerne die Zahlenwelt und hat Erfolgserlebnisse dabei (Lernumgebungen)	Deutlich weiter als der aktuelle Schulstoff		
Versteht immer alles auf den ersten Klick!				Langweilt sich im Matheunterricht!
ist schnell im Verstehen	Es kann logisch überlegen, hat ein grosse mathematisches Denken			liebt es zu knobeln und tüfteln
				Normalstoff zu leicht, Langeweile, nicht gefordert, belächelt andere, muss manchmal bluffen
Kann sich schnell im Zahlenraum orientieren	Ist von der Zahlenwelt schon ganz früh fasziniert, geht selbständig auf "Entdeckungsreise", entdeckt Zusammenhänge (z.B.) Operationen selbständig			Begriffe und Symbole werden "aufgesaugt"
				Es fühlt sich mit dem Regelstoff gelangweilt und beteiligt sich nicht am Unterricht

	überdurchschnittliche Rechenleistung, überdurchschnittliche Orientierung im Zahlenraum, überdurchschnittliche abstrakte Vorstellungskraft			
schnelle Denkfähigkeit	Vorstellung des Zahlenraums über den geforderten Stoff heraus, gutes Problemlöseverhalten			
Schnelle Auffassungsgabe	Versteht Zusammenhänge, welche noch nicht behandelt wurden		Hohes Arbeitstempo	
	gutes Zahlenverständnis, gute Raum-Lagevorstellung, logische Denkweise			
begreift sofort Vorgänge				
Begreift Mathematische Zusammenhänge leicht	Lässt sich auf Denkrätsel und knifflige Probleme ein. Findet eigene Lösungen.			an Mathematik und nicht am Rechnen interessiert
Schnelle Auffassungsgabe	Kombinationsvermögen, kann schnell Strategien auf eine andere Problemstellung übertragen und daran anpassen, Vernetzt verschiedene Teilgebiete "logisch" miteinander, erkennt "verwandte" Zahlen in Aufgaben und erahnt die folgende Aufgabenstellung bevor sie gestellt wird			
	Vorstellungsvermögen von extremen Zahlengrößen, Zugang zu komplexen Mathem. Aufgaben/ sofortiger Zugang, mehrere unkonventionelle Lösungsansätze			
sieht sofort die Lösung				macht bei vielen Übungsaufgaben überraschend viele Fehler, wirkt im Unterricht oft gelangweilt, lenkt sich selber ab
		hat immer alles richtig	es rechnet schnell (ist schnell fertig)	wirkt mit der Zeit gelangweilt, macht unterrichtsfremde Sachen (und stört dabei die anderen)
				hat meistens ein heterogenes Profil, z.B. hat vielleicht sozial-emotionale oder Koordinations-schwierigkeiten
schnelles Auffassungs- und Umsetzungsvermögen mit niedriger Fehlerquote	logisches Denken			

11.4 Auswertungen Online-Befragung - Frage 4

In diesem Kapitel werden die Nennungen jener Spiele ersichtlich, welche die befragten Lehrpersonen in ihrem Mathematikunterricht einsetzen. Dabei wurden die Spiele auf Grund ihrer Anzahl Nennungen sortiert.

Tabelle 6: Codierung - Online-Befragung - Frage 4

4. „Welche Lernspiele setzen Sie in ihrem Mathematikunterricht ein?“	
Lernspiel	Anzahl Nennungen
Rush Hour	40
Spiele zum Zahlenbuch	26
4 gewinnt	25
PC-Programm	24
(3D) Puzzles	17
Würfelspiele	17
Ubongo	16
Logicals	15
Mastermind	14
Tangram	13
Domino	11
Sudoku	11
Set	10
Bewegtes Lernen	9
Jassen	9
Leiterspiel	9
Schach	9
Einmaleins-Spiel	7
Eifer raus!	7
Knobelaufgaben/Knobelspiele	7
Quartett	7
Triomino	7
Architecto	6
Blokus	6
Cube (Marble, Profi,...)	6
Make n' break	6
Memory	6
Strategiespiele	6
Digit	5
Somawürfel	5
Bingo	4
Kartenspiele	4
Lernumgebungen/Offene Aufgaben/Fermi	4
Lonpos (= IQ-Puzzler, Logicus Puzzler)	4
Lotto	4
Mini LUK	4
Mühle	4
Potz Klotz	4
Uno	4
Zahlenzwerge	4
Bauklötze	3
Halli Galli	3
Ligretto	3
Lobo 77	3
River crossing	3
Shut the box	3
Titanic	3
Abalone	2
Brick by brick	2
Chocolate fix	2
Denkspiele	2
Eile mit Weile	2
Hoppers	2
Kalaha	2
Lego	2
Mirakel	2
Montessori-Material	2
Klappe auf!	2
Pentago	2
Rechenduell an Wandtafel	2

Rummikub	2
Safari Hide & Seek	2
Schiffe versenken	2
Schubtrix	2
Solitaire	2
Speed	2
Streichholzrätsel	2
Tower of Hanoi	2
Tipover	2
Anti-Virus	1
Autorennen	1
Backgammon	1
Basteln	1
Black stories	1
Camouflage	1
Cobracubes	1
Connection	1
Cubore	1
Das verrückte ... Spiel	1
Dots	1
Einfach genial	1
Erstes Rechnen	1
Fussball	1
Geomix	1
Go Getter	1
Grashüpfer im Zahlenland	1
Grid works	1
Gruppenspiele	1
Halma	1
Heckmeck	1
Heegehog Escapel	1
Hof's der Geier	1
Kakuro	1
Kopfrechnenspiele	1
Legespiele	1
Lernspiele	1
Logeo	1
Logik-Trainer	1
Misthaufen	1
Monopoly	1
Multiplex	1
Murmeln	1
Nikitin Material	1
Nonogramm	1
Nur Mut!	1
O' no 99	1
Penta	1
Pentomino	1
Phase 10	1
Profax	1
Quadrif	1
Quixo	1
Quiz	1
Rail Road	1
Rätsel	1
Raus die Maus!	1
Rechnungsspiele mit Spielplan	1
Rummy	1
Schauen und bauen	1
Schlaubär lernt zählen	1
Schwarzer Peter	1
Scotland Yard	1
Shogun	1
Skip-Bo	1
Spiele aus dem „logisch“ Lehrmittel	1
Spiele aus dem zürcher Lehrmittel	1
Trik-Trak	1
Turbo Taxi	1
Tutto - Volle Lotte	1
Uluru	1
Umspannwerk	1
Velorennen	1

Zahlen-Box	1
Zauberkasten	1
123 Drachenrechnerei	1
1-1 Obelisk	1
6 nimmt!	1
Keine Antwort (möglich)	16
Spiel nur umschrieben/Name nicht bekannt	56

11.5 Auswertungen Online-Befragung - Frage 5

Die Tabelle 7 zeigt all jene Spiele auf, welche die befragten Lehrer für hochbegabte Kinder empfehlen.

Auch hier wurden die Spiele wiederum auf Grund der Anzahl Nennungen sortiert.

Tabelle 7: Codierung - Online-Befragung - Frage 5

5. Nennen Sie bitte (maximal) fünf Lernspiele, welche Sie für hochbegabte Kinder empfehlen.	
Lernspiel	Anzahl Nennungen
Rush Hour	44
Mastermind	20
Schach	18
Vier gewinnt	13
Sudoku	10
Tangram	10
Lonpos (= IQ-Puzzler, Logicus Puzzler)	9
Selbst ein Spiel entwickeln	7
Spiele Zahlenbuch	7
Jassen	5
Quarto	5
Rubik's Cube	5
Safari Hide & Seek	5
Set	5
Computerspiele	4
Logicals	4
Somawürfel	4
Triominos	4
Architecto	3
Blokus	3
Geometriespiele	3
Mühle	3
Puzzles	3
River Crossin	3
Ubongo	3
Abalone	2
Chocolate fix (=Pralinenspiel)	2
Digit	2
Fermi-Aufgaben	2
Kalaha (= Bohnenspiel)	2
Lego	2
Make a Break	2
Mini Lük	2
Rätsel	2
Rummikub	2
Schubtrix	2
Tip Over	2
Zauberdreieck	2
Backgamon	1
Breakout	1
Blick Blitz	1
Camouflage	1
Cluedo	1
Cobra Cube	1
Guboro	1
Dame	1
Da Vinci Code	1
Detektivaufgaben	1
Dschungelspiel	1
Eile mit Weile	1
Elfer raus	1
Figuratio	1
Go bang	1

Go better	1
Grid works	1
Hexagon	1
Himmel und Höhle	1
Io Gaming	1
Kaleidoskop	1
Katamino	1
Komplett verrückt	1
Krabbelix	1
Kuhhandel	1
Labyrinth der Meister	1
Leiterlenspiel	1
Logo	1
Logictrainer	1
Logo	1
Lokulus	1
Magnetix	1
Mirakel	1
Monopoly	1
Montessori-Perlenschnur	1
Muster legen	1
Pentomino	1
Potz Klotz	1
Pushy	1
Quixo	1
Rail Road	1
Rasende Roboter	1
Road Block	1
Solitaire	1
Speed	1
Stratego	1
Take it easy	1
Tower of Hanoi	1
Tricky Fingers	1
Tutto	1
Uppsala	1
Wari	1
Weihnachtskekse backen	1
Zauberkasten	1
Zooparty	1
Kann keine Angaben machen	20
Unklare Nennungen	17

11.6 Auswertungen Online-Befragung - Frage 6

Die zahlreichen Abbildungen in diesem Kapitel machen den Bekanntheitsgrad der Spiele, welche in der Umfrage zur Debatte standen, deutlich. Im Folgenden wird jeweils ersichtlich, ob die Lehrpersonen *kenne ich nicht*, *schon gehört*, *kann ich erklären und spielen* oder ob sie allenfalls *keine Antwort* angaben.

Abbildung 33: Bekanntheitsgrad Rush Hour (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 34: Bekanntheitsgrad Rail Road (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 35: Bekanntheitsgrad Master Mind (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 36: Bekanntheitsgrad Architecto (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 37: Bekanntheitsgrad Ubongo (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 38: Bekanntheitsgrad Camouflage (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 39: Bekanntheitsgrad Caminos (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 40: Bekanntheitsgrad Logic Dice (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 41: Bekanntheitsgrad Think - Training für den Kopf (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 42: Bekanntheitsgrad Komplett verrückt! (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 43: Bekanntheitsgrad Cobra Cubes (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 44: Bekanntheitsgrad Trio Vision (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 45: Bekanntheitsgrad Safari Hide & Seek (Döbele & Laube, 2011)

Abbildung 46: Bekanntheitsgrad Logicus Puzzler (Döbele & Laube, 2011)

11.7 Auswertungen Online-Befragung - Frage 7

In der Frage 7 wurden die Lehrpersonen gebeten, Stellung zu nehmen, ob sie an einer Broschüre interessiert wären, welche Spiele für mathematisch besonders begabte Kinder auflisten würde.

Abbildung 47: Interesse an Broschüre (Döbele & Laube, 2011)

11.8 Auswertungen Online-Befragung - Frage 8

Die untenstehende Tabelle 8 zeigt die Antworten auf, welche die Lehrpersonen auf die nachfolgende Frage gaben: „Nennen Sie Kriterien, welche ein Spiel erfüllen muss, um für mathematisch Hochbegabte geeignet zu sein.“

Tabelle 8: Codierung - Online-Befragung - Frage 8

8. „Nennen Sie Kriterien, welche ein Spiel erfüllen muss, um für mathematisch Hochbegabte geeignet zu sein.“					
8A Mathematisches Lernen	8B Gestaltung/Layout	8C Spieldauer	8D Emotionen	8E Anspruchsniveau	8F Anderes
	klein und handlich, ansprechend			einfache Handhabung	kurze Erklärung seitens der LP, alleine spielbar
		länger beschäftigen	spannend Spass machen	fordernd Kind herausfordern	vielfältig, abwechslungsreich
				verschiedene Schwierigkeitsstufen	flexibel anwendbar, Spiele für kleine Gruppen und für alleine, Denk- und Strategiespiel in Kleingruppe oder alleine spielbar, Spielanleitung sollte für die Hochbegabten selber verständlich sein / wenn möglich ohne PC spielbar
Es sollte zum Denken anregen und von den Kindern verlangen eigene Lösungs- und Spielstrategien zu entwickeln. Förderung und Forderung des mathematisch-logischen Denkens, des zeitlichen und räumlichen Vorstellungsvermögens	ansprechend gestaltet		spannend zum Spielen	Es sollte möglichst verschiedene Schwierigkeitsstufen beinhalten.	Es sollte vielfältig einsetzbar sein, Wichtig ist mir auch die Vielfalt... Interessen wahrnehmen und fördern
				leicht verständlich (nicht zu komplizierte Spielregeln, damit Kinder diese selbst erarbeiten können)	auch für andere Kinder anwendbar sein, alleine spielbar sein, differenziert anwendbar sein (passend zu verschiedenen Themen), nicht allzu teuer, um anzuschaffen
Logisches Denken beinhalten, Zusammenhänge erkennen				Knobelei	
				selbsterklärend, knifflig, lösbar	
				Es muss verschiedene Stärkestufen haben, damit die Kinder motiviert sind zum weiter kommen.	Es muss zum aktiv entdeckenden Lernen anregen.
				Die Spielwege sollten herausfordernd und nicht allzu durchschauend sein. Das	

			Ziel soll erst durch kreatives, komplexes Denken und Handeln erreicht werden können.	
	Dauer des Spiels 1/2 h	Spasfaktor, Spannung		kann allein oder in Gruppen gespielt werden
			motivierend, verschiedene Schwierigkeitsstufen	
Strategien entdecken: wenn, dann ... Beziehungen herstellen			herausfordernd	kombinieren von "Fakten", kein Selbstläufer
logisches Denken fördern		Spas machen	zum Denken anregen	Kombinationen zulassen, Kreativität fördern
Es muss mit Logik zu tun haben. Es kann strategisch sein.			Es darf auch knifflig sein.	
fordert ihr logisches Denken und gutes Problemlöseverhalten				
Vorstellung soll geschult werden			versch. Möglichkeiten müssen abgewägt werden	Bewegung neben Denken soll erfolgen, sozialer Aspekt miteinbeziehen
			Es soll verschiedene Strategiemöglichkeiten zulassen	Es soll auch nach mehrmaligem Spielen noch interessant sein.
auf spielerische Art und Weise beim logischen Denken fördern	das Spiel muss die Kinder über einen längeren Zeitraum absorbieren können.			
				Strategiespiel
es erfordert strategisches Denken				
eigenständiges Denken fördern, logisches Denken fördern				soziales Lernen fördern, Ausdauer trainieren
		spannend, lustig, abwechslungsreich, motivierend		
logisch denken				Studieren
			auf verschiedenen Stufen einsetzbar, Spielbeschreibungen müssen von den Kindern selber verstanden werden	Spiele können unterbrochen und später weiter gespielt werden
				Kann ich nicht, da ich denke, dass sich grundsätzlich jedes Spiel für mathemat. Hochbegabte eignet, wenn es dem Kind entspricht und es sich gefordert fühlt.
Logik fordern			Fordernd, Knobeln	Stoffplan "fremd", Ausdauer und Geduldstraining
			Schwierigkeitsgrad anpassen	ruhig im Unterricht möglich

			bar	Ich mache die Erfahrung, dass diese Kinder lieber nur intellektuell etwas tun möchten, nicht "spielen". Ich erlebte aber auch schon SchülerInnen, die zB sehr gerne pokerten.
	ansprechendes und solides Materialdeckt breites Spektrum der Sinne ab		Es darf nicht "bubig" sein	für einzelne oder mehrere Spieler geeignet
			Einfache Spielanleitung aufbauend, damit es nicht nach zwei, drei Spielen verleidet, verschiedene Möglichkeiten haben, die zur Lösung führen, klar verständlich sein	interessant
			das Niveau muss sich innerhalb des Spiels steigern können durch Berechenbarkeit	dieselben Kriterien wie für Normalbegabte, die Einführungszeit ist kürzer, Zufälliges mit Vorhersehbarem kombinieren, um in einem Spiel eine Unbekannte zu integrieren
	ansprechendes Material	motivierend und lustvoll	Das Spiel muss erweiterbar sein, mit ansteigenden Schwierigkeitsstufen	Alleine und mit anderen bespielbar sein
über die Grundoperationen hinaus			variantenreich (immer neue "Probleme")	gut, wenn nicht (nur) alleine
	ansprechende Gestaltung		Immer frische Schritte, statt Wiederholungen	angepasste Sprache, Möglichkeit selbst zu forschen.
		spannend, lustvoll, kreativ,	herausfordernd, lernförderlich	
		spannend	herausfordernd	offen im Ausgang, eigenen Denkleistung wichtig, Scheitern möglich, vorausplanbar sollte komplex sein, sollte auch alleine gespielt werden
			sollte vom Niveau her nach oben offen sein	Das Spiel sollte allein und in Gruppen gespielt werden können. einfaches Material, keine Computerspiele
	Das Spiel muss trotzdem ansprechend und lustbetont sein.	Das Spiel muss trotzdem ansprechend und lustbetont sein.	ermöglicht eigene Wege Das Spiel soll ein bisschen knifflig sein. Es muss sich im Schwierigkeitsgrad steigern.	
fordert im logischen Bereich	ansprechend gestaltet, praktische Grösse	attraktiv	allenfalls niveaudifferenziert	regt den Geist an
		spannend		sprachlich gut lesbar, kurzweilig, sachbezogen
	ansprechendes Material		verschiedene Niveaus	das Kind soll die Lösungen selber korrigieren, evtl. ein Spiel so gestaltet, dass zwei Kinder, die unterschiedlich stark sind, gegeneinander spielen können und die

				gleichen Gewinnchancen haben Viel Abwechslung gekoppelt mit spannenden Aufträgen.
		spannend	Es braucht einen herausfordernden Charakter.	
		spannend anregend	knifflig	unterhaltsam, Partnerspiel, günstig komplex
			grosse Spannweite in Differenzierbarkeit und Niveau-Anpassung	offene Zugänge, mit forschenden handelnden Aktivitäten, mit interessanten, lebensrelevanten Inhalten
			Muss knifflig sein und das Kind herausfordern. Muss das Kind motivieren, zur Lösung zu kommen.	Das Kind muss verschiedenste Aspekte berücksichtigen, um zu einer Lösung zu kommen, muss kombinieren können.
Strategie muss gefragt sein, logisches Denken fördern, Vorstellungsvermögen fördern				
Es muss vor allem mit Logik zu tun haben. Strategisches Wissen soll wichtig sein.				Denkarbeit und nicht nur Glück sind ausschlaggebend...
				Math. Hochbegabte sind unterschiedlich! So gibt es auch unterschiedliche Kriterien. Sinnvolles erweitertes Denken ermöglichen, Abstraktion fördern, stringentes, ausdauerndes und präzises Denken fördern
			Spielvarianten ermöglichen bzw. Regelveränderungen zulassen	es muss mehrere Überlegungen miteinander verknüpft fordern,
			kurze Anleitung, verschiedene Schwierigkeitsgrade, Kombinationsmöglichkeiten, anspruchsvoll, mehrdimensional, auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen lösbar	
		Attraktivität	Herausforderung	Wettbewerbscharakter, Spielwiederholungen möglich
Kombinatorik mathematisch anspruchsvoll				eigene Lösungswege zulassen
fordert kreatives Problemlösen			einfache Spielweise (Erklärung, Anleitung), verschiedene Schwierigkeitslevels fordern aber nicht überfordern, auf verschiedenen Level spielbar oder einsetzbar	kann alleine oder in der Gruppe gespielt werden
				muss die Kinder dort abholen, wo sie ihre Interessen haben
	robust (langjährig verwendbar), nicht zu viele Einzelteile			vielseitig verwendbar (sonst wird es schnell langweilig)
		darf nicht zu lange dauern		alleine od. zu zweit spielbar, ausbaubar,
			in versch. Schwierigkeitsstu-	

			fen	mit eigenen Regeln/Erweiterungen, alleine spielbar, weites Vorausdenken ermöglichen, Einbezug anderer Fächer Ausdauer fördern
verschiedene Themen der Mathematik berühren				
logisches Denken erfordern				
			Hoher Schwierigkeitsgrad (als Motivation)	vernetztes Denken, eigene Lösungswege suchen
	visuell ansprechend			Förderung des kreativen Denkens und individuellen Ausdrucks; was bei Lernspielen eher schwieriger ist. Besser hochindividuelle Projekte für das Kind bereithalten. kreativ
Denkteil muss vorhanden sein	ansprechend		herausfordernd herausfordernde Niveaus es muss eine Herausforderung sein	interessant
			Es muss herausfordernd sein, so dass sich das Kind auch in der Ausdauer üben kann.	Es muss es selbständig spielen können.
				Es muss selbstständig gespielt werden können.
	ansprechend		Es muss herausfordernd sein.	Es muss eine gute Anleitung für Lehrpersonen haben und Kinder abholen wo sie sind. Und das variiert natürlich je nach Kind und Stufe...
strategisch	ansprechendes / altersspezifisches Design		nicht nur eine Lösung	
Strategie, Problemlösefähigkeit				Denken, vorausdenken, Kombination
Strategie				Schnelles Denken
			muss weiterführende Herausforderungen bieten, darf nicht langweilen Knifflig anspruchsvoll in ver. Bereichen	
			Selbsterklärend, Schwierigkeitsstufe muss ansteigen, lernfähiges Tutor-Programm, das sich individuell anpasst an den Lernstand des Kindes	
		Es muss auch mal fertig sein, das Kind sollte unbedingt zwischendrin aufhören können, ohne dass ihm etwas verloren geht (z.B. wenn der Unterricht in der Klasse weiter geht!)		

			verschiedene Niveaus, lädt zum Knobeln ein...	
wenn möglich Lernspiele, welche den Zahlenraum nicht beschränken	Spiele, welche nicht Stunden dauern			Lernspiele, welche gut selbstständig 'friert' werden können, Spiele, welche die Kinder u. U. auch alleine spielen können (nicht nur Gruppenspiele)
			jedenfalls sollte sich das Kind nicht langweilen	man sollte möglichst verschiedene Spiele anbieten, die diverse Bereiche anbieten
		Es sollte sich mehrmals spielen lassen und immer noch spannend sein.	Es sollte das Abändern der Spielregeln zulassen. Es sollte sich weiter entwickeln lassen.	Es sollte sich mehrmals spielen lassen und immer noch spannend sein.
			klare Spielanleitung	muss alleine (oder zu zweit) spielbar sein
			Komplexität erweiterbar, immer wieder Neues zu entdecken	Einblick in Zusammenhänge erfordern
muss das logische und strategische Denken fördern				muss im Schulzimmer gut einsetzbar sein
Logisches Denken fördern				Kreativität anregen
			mit wenig Erklärung lösbar	Komplexer Aufbau nicht zu teuer in der Anschaffung, selbstständig durchführbar
logisch und/oder kombinatorisch und/oder strategisch herausfordernd				vielfältig, d.h. nach einigen Malen spielen immer noch interessant, auch in Mittelstufe, einige auch einzeln spielbar
Logisches Denken und Kombinieren anregen				
			Herausfordernd, mehrere Lösungswege, Knobeln herausfordernd	denkanregend, Einzel- und auch Partnerspiele
				ganzheitlich, regelmässige Dokumentation erforderlich, gegen den Minimalismus
			Es sollte so anspruchsvoll sein, dass es immer wieder gespielt werden kann	
Es sollte aufbauend sein, so dass man immer wieder ein höheres Level erreichen kann				
verlangt hohes Mass an Abstraktionsvermögen, Strategieverhalten				verlangt flexibles Denken, Schlussfolgern
			einfach zum Erklären	Am besten fände ich vernetzte Spiele, die zum weiteren Denken anregen. Ebenfalls sollen sie nicht zu teuer sein. Sie sollen für ca. 2-4 Spieler konzipiert sein. Sie sollen für die SchülerInnen ein klares Lernziel verfolgen.
			Sie müssen nach einer	Sie müssen teilweise alleine spielbar sein.

			Einführung ohne permanente Betreuung anwendbar sein. Sie sollen fordern, aber nicht überfordern (es wäre sinnvoll wenn sie verschiedene Niveaus hätten).	
			selbsterklärend	soll nicht einfach Zeit totschlagen sein, vielfältig
		anregend		selbständig lösbar, Platz für kreative Ideen
		motivierend	anspruchsvoll herausfordernd	
			sollte einen guten Herausforderungscharakter haben	sollte vom Kind alleine und selbständig gespielt werden können
	ansprechend gestaltet		selbsterklärend Adaptiv (wenn es ein Computerspiel ist)	
logisches, strategisches Denken fördern			verschiedene Lösungswege und Lösungen sind möglich	anregen zum selber denken selber Lösungen entwickeln
muss eine mathematische, logische oder strategische Komponente enthalten	sollte nicht länger als 20 Minuten Zeit brauchen (oder kann ohne Probleme unterbrochen werden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden)		muss das Kind herausfordern (ev. eine Steigerung des Niveaus wie z. Bsp. bei Rush Hour)	kann alleine und/oder zu zweit gespielt werden
		lustvoll	anspruchsvoll, verschiedene Levels	Selbstkontrolle
strategisches Denken vernetztes Denken				
	schnell spielbar sein	spannend sein	zum Knobeln anregen, den Ehrgeiz "anstacheln"	
		lustig		Möglichkeiten zur Spielerweiterung, das Denken anregen
räumliches Vorstellungsvermögen schulen				Denkprozess fördern
			Spiel, das sich im Niveau verändern lässt	Spielstrategien entwickeln, Kombinieren und Vernetzen
	für die Schule muss es auch nicht zu lange dauern		herausfordernd, nicht zu einfach (aber dennoch einfacher Einstieg)	offene Aufgabenstellung / viele Aufgabenstellungen
Strategien aufbauen/entwickeln können, logisches Denken strategisches Denken			verschiedene Lösungswege	vorausschauendes Denken
				Forscheraspekt
logisches Denken			knobeln	Bezug zur Realität
		lustig, anregend	Möglichkeiten zum Knobeln	Ausdauertraining variabel einsetzbar

es muss strategisch sein				
		Spannung	Herausforderung	
Es muss strategisch und kombinatorisch auf der Höhe von Schach sein.				Es muss strategisch und kombinatorisch auf der Höhe von Schach sein.
		spannend	herausfordernd	
strategisches Denken fördern				
			herausfordernd, erweiterbar differenzierbar	vielseitig
	ansprechende Gestaltung		verschiedene Schwierigkeitsstufen	es sollte vom Kind selbst überprüft werden können, ob seine Überlegung stimmt; alleine oder auch mit anderen Kindern spielbar
			immer neue Herausforderungen bieten, nicht von Anfang an durchschaubar sein	Freiraum für Kreativität
				berechnend und nicht zufällig ohne Betreuung, wenig Aufwand bei der Vorbereitung weiterer Spielrunden
		Spielspass		
		es sollte Spass machen	es muss eine Herausforderung und gleichzeitig machbar sein	
logisch lösbar			herausfordernd, flexibles Denken fördern	das Rechnen darf nicht im Zentrum stehen
				Kreativität anregend, geeignet für ein Zusammenspiel, mit anderen Themen integriert, können die Eltern miteinbezogen werden
muss das logische Denken und den Spass an Mathematik fördern				

12 Ergebnisse Schriftliche Befragung Lehrpersonen

Dieses Kapitel zeigt die Ergebnisse der Schriftlichen Befragung dreier Lehrpersonen. Sie wurden in einem Fragebogen (vgl. Anhang, Kapitel 9) gebeten, sich zum Einsatz und zu der Eignung der erprobten Spiele zu äussern.

Tabelle 9: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 1

„Welchen Eindruck hatten Sie von den Spielen?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	Ich habe einen guten Eindruck von den Spielen. Man kann sie sehr individualisierend einsetzen. Das Material ist für die Kinder ansprechend.
2 (MS 1)	Schöne ansprechende Ausführung, schnelle Erklärung möglich. Förderung des Vorstellungsvermögens, des Probierens, der Ausdauer. Alle lösungsorientiert motivierend.
3 (MS 2)	Die drei Spiele waren für die SchülerInnen und Schüler sehr einladend, da sie einfach und verständlich gespielt werden konnten.

■ Positive Äusserung
 ■ Neutrale Äusserung
 ■ Negative Äusserung
 ■ Kann nicht zugeordnet werden
 ■ Keine Aussage

Tabelle 10: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 2

„In welchem Rahmen haben Sie die Spiele eingesetzt?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	In einer Postenarbeit und als Zusatz.
2 (MS 1)	In einer Halbklassenstunde eingeführt - Möglichkeit in den Zwischenpausen, damit zu spielen. Zusatzangebot für Kinder, die überdurchschnittlich gut und schnell arbeiten.
3 (MS 2)	Die Schüler haben die Spiele während den Fünfminutenpausen gespielt oder in der restlichen Zeit nach einer Prüfung.

Tabelle 11: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 3

„Wie reagierten die Schülerinnen und Schüler Ihrer Meinung nach auf die Spiele?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	motiviert
2 (MS 1)	Sie machten ihnen Spass. Einmal gab es wegen dem Puzzler sogar Streit. Die Kinder haben aber meist in kleinen Gruppen friedlich zusammen gespielt.
3 (MS 2)	Die SchülerInnen und Schüler waren neugierig darauf, als sie zum ersten Mal die neuen Spiele im Schulzimmer entdeckt hatten. Bei der ersten Gelegenheit waren alle drei Spiele von SchülerInnen und Schülern im Einsatz.

■ Positive Äusserung
 ■ Neutrale Äusserung
 ■ Negative Äusserung
 ■ Kann nicht zugeordnet werden
 ■ Keine Aussage

Tabelle 12: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 4

„Wie war es für Sie, solche Spiele einzusetzen?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	Es ist eine gute Möglichkeit Abwechslung in eine Postenarbeit zu bringen. Sind die Spiele einmal erklärt, können die Kinder sie gut selbständig anwenden.
2 (MS 1)	Gut, etwas Neues kennenzulernen. Ich habe selber ein grosses Angebot an Lernspielen. Die Testzeit von nur einer Woche war aber zu kurz. Mehrere Exemplare der einzelnen Spiele wären zudem hilfreich gewesen.
3 (MS 2)	Ich empfand es spannend die SchülerInnen und Schüler beim Spielen zu beobachten.

Positive Äusserung
 Neutrale Äusserung
 Negative Äusserung
 Kann nicht zugeordnet werden
 Keine Aussage

Tabelle 13: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 5

„Was denken Sie, kann durch das Spielen mit Camouflage gelernt werden?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	Logisches Denken, kombinieren, Ausdauer, Kreativität...
2 (MS 1)	Vorstellungsvermögen, Kombinieren, Ausprobieren ohne die Lösung schon zu kennen, Ausdauer. Verschiedene Levels sehr positiv.
3 (MS 2)	Ich denke, hierbei wird vor allem das räumliche Vorstellungsvermögen geschult. Nebenbei lernen die Kinder aber auch gewisse Kombinationsmöglichkeiten.

Tabelle 14: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 6

„Für wen ist Camouflage geeignet oder nicht geeignet?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	für alle geeignet, da unterschiedliche Schwierigkeitsstufen
2 (MS 1)	Geeignet für Kinder, die sich schnell unterfordert fühlen, die Ausdauer haben oder dies lernen sollten. Für schwächere Kinder bleibt es bei einer zufälligen Spielerei, doch wird auch dann die Ausdauer geschult.
3 (MS 2)	Da es verschiedene Schwierigkeitsstufen (Karten) gibt, denke ich, kann es jeder spielen. Dies liegt sicherlich auch am einfachen Verständnis dieses Spiels.

Tabelle 15: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 7

„Was denken Sie, kann durch das Spielen mit Rail Road gelernt werden?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	Logisches Denken, kombinieren, Ausdauer, Kreativität...
2 (MS 1)	Genauigkeit, logisches Denken, Probieren ohne die Lösung schon zu kennen. Learning by doing. Verschiedene Levels sehr positiv.
3 (MS 2)	Beim Spiel Rail Road werden wiederum verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, um den roten Zug aus dem Stau zu bringen, ohne die Schiene zu verlassen. Auch hier lernen die Kinder etwas zur Kombinatorik und der räumlichen Vorstellung.

Tabelle 16: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 8

„Für wen ist Rail Road geeignet oder nicht geeignet?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	Für Kinder und Erwachsene, die still sitzen können und sich auf das Spiel einlassen. Für Menschen, die gerne logisch- mathematisch Denken und knobeln.
2 (MS 1)	Geeignet für Kinder, die schon ein wenig logisch denken können, die gerne die Hände gebrauchen (Motorik) gebrauchen. Die Buben haben mehr damit gespielt.
3 (MS 2)	Ich denke, jeder kann dieses Spiel spielen, da es einfach verständlich ist.

Tabelle 17: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 9

„Was denken Sie, kann durch das Spielen mit Logicus Puzzler gelernt werden?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	räumliches Denken, kombinieren
2 (MS 1)	-
3 (MS 2)	Beim Spiel Logicus Puzzler wird das gute Auge geschult, damit man die Puzzleteile genau gleich wie auf der Karte hinlegen kann. Danach ist wiederum der visuelle Zugang und kombinatorische Geschicklichkeit gefragt, um das Puzzle mit den restlichen Teilen zusammzusetzen.

Tabelle 18: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 10

„Für wen ist Logicus Puzzler geeignet oder nicht geeignet?“	
Lehrperson	Antworten
1 (US)	In 3d ist es für die meisten 1. Klässler noch sehr schwierig und anspruchsvoll
2 (MS 1)	Geeignet für Kinder, die gerne allein etwas herausfinden möchten. Weniger für Gruppen geeignet. Kinder die dranbleiben können oder es lernen sollten. Es haben eher die Mädchen als die Buben damit gespielt.
3 (MS 2)	Ich denke, jeder kann dieses Spiel spielen, da es einfach verständlich ist. Zudem hat es verschiedene Schwierigkeitsstufen.

Tabelle 19: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 11

„In welchem Rahmen könnten Sie sich vorstellen, diese Spiele in Zukunft einzusetzen?“	
Unterrichtsform	Anzahl Nennungen, bzw. Alternativen
Planarbeit, Werkstatt, Spiel der Woche, Postenarbeit	je 3
Portfoliunterricht	1
Lernumgebung	2
Anderes	-

Tabelle 20: Resultate Schriftliche Befragung - Frage 12

„Was halten Sie von einer Broschüre mit Beschreibungen von unterschiedlichsten Lernspielen, welche sich für mathematisch hoch begabte Kinder eignen?“				
Lehrperson	Interessiert mich sehr	Interessiert mich	Interessiert mich wenig	Interessiert mich nicht
1 (US)	X			
2 (MS 1)		X		
3 (MS 2)	X			

13 Elternbrief Qualitative Forschung

Untenstehender Elternbrief (vgl. Abbildung 48) wurde den Eltern der Schüler, welche am Qualitativen Interview teilnahmen, verteilt.

BEATRICE LAUBE LUZERNERSTRASSE 56C, 5630 MURI 079 821 76 32	SARAH DÖBELE MATTENSTR. 22, 6330 CHAM 076 499 79 58
---	---

Cham, 07. September 2011

Eltern der 3. Klasse, Primarschule Kriens
 Eltern der 4. Klasse, Primarschule Kriens
 Frau M. Eftlin

Quantitative Forschung - Masterthese

Sehr geehrte Eltern

Wir sind zwei Primarlehrerinnen, studieren derzeit im letzten Semester an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und arbeiten derzeit als Schulische Heilpädagoginnen.

Im Rahmen unserer Masterthese befassen wir uns mit den Themenbereichen „Mathematische Hochbegabung“ und „Lernspiele“. Ein Teil der Arbeit befasst sich mittels der quantitativen Forschung mit Denk- und Knobelspielen. Dabei möchten wir unterschiedlichen Fragen nachgehen, wobei das Spiel und nicht das Kind im Zentrum stehen soll: Was wird beim Spielen gelernt? Macht das Spiel Freude? Ist das Spiel für hochbegabte Kinder geeignet? ...

Gerne würden wir mit Ihrem Kind an drei Lernspielen knobeln und dazu einige Fragen stellen. Um die Daten später zu verschriftlichen sind wir darauf angewiesen, diese Sequenz zu filmen. Der Film bleibt in unseren Händen und wird nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich eine anonymisierte, transkribierte Version fließt in unsere Arbeit ein.

Nun wenden wir uns mit einer diesbezüglichen Bitte an Sie. Am Donnerstagnachmittag, 22. September 2011, kommen wir in die Klasse Ihres Kindes. Sind Sie einverstanden, dass wir die Lernspiele zusammen mit Ihrem Kind anschauen, Fragen stellen und dies filmen?

Besten Dank für Ihr Vertrauen und das Entgegenkommen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Beatrice Laube Sarah Döbele

✂ -----

Bitte geben Sie diesen Talon bis spätestens Freitag, 16. September 2011 ihrem Kind mit. Besten Dank.

Wir sind **einverstanden**, dass unser Kind zur Thematik „Lernspiele“ befragt und gefilmt wird.

Wir **möchten nicht**, dass unser Kind zur Thematik „Lernspiele“ befragt und gefilmt wird.

Name: _____

Abbildung 48: Elternbrief zur Qualitativen Forschung

14 Ergebnisse Qualitative Interviews

In diesem Kapitel sind die drei Qualitativen Interviews mittels der wörtlichen und kommentierten Transkription niedergeschrieben. Die Interviewerinnen orientierten sich während der Befragung an einem Leitfaden.

14.1 Transkription

Die folgende Transkription zeigt das Interview mit F.D. auf.

Tabelle 21: Transkription - Qualitatives Interview F.D.

Messpunkt	22.09.2011
Befragter Schüler	F.D.
Interviewerinnen	Beatrice Laube, Sarah Döbele (LP = Lehrperson)
LP	A:::Iso, wir schreiben eine Arbeit und in dieser Arbeit geht es eben um solche Lernspiele ((zeigt auf die Bildkarten)) und wir freuen uns (.3) mit dir jetzt über einige Spiele zu sprechen und von dir zu hören, was du darüber denkst. Und wichtig, es gibt kein richtig und es gibt keine falsch.
F.D.	Mhm.
LP	A:::Iso, erzähl doch bitte über das Ausprobieren dieser drei Spiele ((zeigt auf die Bildkarten)) von vorher.
F.D.	.hhh ich finde das hier ((zeigt auf die Bildkarte vom Camouflage)) finde ich noch (.3) ähm nicht so schwer, aber auch nicht gerade sehr leicht [und das hier ((zeigt auf die Bildkarte vom Logicus Puzzler)) das finde ich eigentlich noch (.3) ähm so ähm, wie soll man dem sagen, es ist (.3) bisschen einfach, finde ich und bei dem hier ((zeigt auf die Bildkarte vom Rail Road)) dort, das finde ich ist ein bisschen (mehr) schwer.
LP	[mhm Okay, ich frage nachher noch ein bisschen genauer nach (.3) und wir lassen das mal so stehen. [A:::Iso, wir denken jetzt mal nur an das Rail Road zurück ((legt die anderen Bildkarten zur Seite und die Bildkarte vom Rail Road in die Mitte)) was fällt dir jetzt nochmals ganz genau zu diesem Rail Road ein, ? ((zeigt auf die Bildkarte))
F.D.	[mhm Mhm, .hhh mir kommt es bekannt vor, von dem Spiel Rush Hour, und ähm, ich spiele es eigentlich viel, aber das hier ist, finde ich, es ist ein bisschen schwieriger.
LP	Mhm und zu Hause, welches spielst du viel, das Rail das Rush Hour, ?
F.D.	Mhm und hier ist ((zeigt auf die Bildkarte)) ist es eigentlich genau gleich, einfach da (.) hier gibt es Vierer und so und das, das mit den Zügen finde ich eigentlich ähm schwieriger, als das mit dem Auto.
LP	Und warum findest du das schwieriger, ?
F.D.	Es ist ähm, es ist einfach ähm, da gibt es Bilder, die mehr Züge drauf haben und sonst sind die Autos viel kleiner. Mhm, okay, .hhh da::nn, was de::nkst du, was kann man lernen, wenn man dieses Rail Road spielt, ?
LP	Man kann lernen, .hhh sich gut zu konzentrieren und wenn man nicht so gut darin ist, dann (tue) ein bisschen das einfachere zum Ausprobieren, nicht immer das schwere zum Probieren [und ähm eben weil, das Rush Hour ist sozusagen, finde ich, die Unterstufe und ich ähm also zuerst würde ich empfehlen das Rush Hour zu nehmen und dann erst das Rail Road.
LP	[mhm Okay, da::n sag mir doch drei Adjektive, die zu Rail Road passen würden, deiner Meinung nach, ?
F.D.	Ä::hm (.3) ich weiss eigentlich nicht.
LP	Ein Adjektiv, weisst du noch, was das ist, ?
F.D.	Ja.
LP	Also, ein Wiewort, wie ist für dich das Rail Road, ?
F.D.	Ä::h, .hhh schwer.
LP	Schwer ((zählt mit den Fingern eins))
F.D.	Ä::h (.3) es ähm
LP	Da findest du noch eines, ? ((zeigt auf den zweiten Finger))
F.D.	lustig
LP	Schwer, lustig und, ? ((zeigt auf den dritten Finger))
F.D.	Ä::h, ähm ((lacht))
LP	((lacht)) gar nicht so einfach, schwer, lustig und, ? ((zeigt auf den dritten Finger))
F.D.	Mhm (.3) mmh, ich weiss es eigentlich nicht genau, aber ich würde jetzt sagen ähm, es ist auch ein bisschen ähm (.3) ich weiss auch nicht, ähm schön, also es ist schön verziert und so.
LP	Es gefällt dir, ?
F.D.	Ja.
LP	Gut, a:::Iso, dann was denkst du, für wen ist Rail Road nicht so gut geeignet oder geeignet, ?
F.D.	Mhm, ich denke für das Lernstudio ist es gut geeignet, aber (.3) ähm für zu Hause auch, aber zum Beispiel in der normalen Schule würde ich es jetzt nicht empfehlen, wenn man einen Spielnachmittag macht.
LP	Und warum würdest du es nicht empfehlen, ?
F.D.	Ä::m, weil, .hhh nicht alle sind in dem gut, die im Lernstudio sind ja (.3) wie soll ich dem sagen, besser oder ähm (.3) sie kommen besser draus einfach.
LP	Okay, dann für was hast du dich entschieden, für das einfache, für das mittlere oder für das schwierige, ? Und warum, ?
F.D.	Ähm, ich habe das mittlere, weil (.3) ähm, das einfache ähm wollte ich nicht ausprobieren, weil ich ähm beim Rush Hour bin ich auch nicht immer beim einfachen, weil ähm, es ist mir manchmal zu einfach und dann (.) habe ich aber gemerkt, es ist ein bisschen schwierig, immer noch.
LP	((nickt)) Und weshalb hast du nicht das schwierigste genommen, ?

F.D.	.hhh ähm weil, das mittlere schon schwierig war und ähm wie hier auf dem Bild sieht man schon, dass, dass es immer viele Züge hat und beim Experten, dort ist es viel zu schwierig.
LP	Da hat es eine richtige Rush Hour [okay Da::n legen wir das mal zur Seite ((legt die Bildkarte vom Rail Road weg)) und denken an das Camouflage ((nimmt diese Bildkarte in die Mitte)) zurück. Was fällt dir da noch ein, du hast vorhin schon einige Sachen gesagt, was fällt dir da noch ein, ?
F.D.	[mhm
LP	Ä::h, also wie ein, ?
LP	Wenn du an dieses Spiel zurück denkst, was kannst du dazu noch sagen, ?
F.D.	Ähm, ich würde sagen, es ist auch lustig und ich finde das auch noch äh recht schwierig manchmal, wenn man ein Teil falsch hat, hat man eigentlich alles falsch [und ähm, ich finde eigentlich gut, dass es, dass es das Spiel gibt.
LP	[mhm
F.D.	Dann haben wir ja gut ausgesucht, meinst du, ? ((lacht))
LP	mhm
LP	Okay, dann, was denkst du, was kann man mit diesem Spiel lernen, ?
F.D.	Ähm, man kann lernen gut Puzzle zu bauen und (.3) Geschicklichkeit kann man auch trainieren [u::nd ich finde es auch gut.
LP	[mhm
F.D.	Was findest du genau gut, ?
F.D.	Ich finde gut, dass es nicht so, nicht zu schwer ist, dann können es alle ein bisschen spielen.
LP	Okay (.3) okay, dann suchen wir auch hier wieder drei Adjektive ((zeigt auf die Bildkarte)) Schaffst du nochmals drei, ?
F.D.	((lacht)) ähm
LP	((lacht)) Du hast vorher schon eines gesagt, ?
F.D.	lustig
LP	Mhm, lustig ((zählt mit den Fingern eins))
F.D.	Ähm, ich finde äh, ich finde es auch schön [und ähm, es ist auch (.3) äh, für alle eigentlich gut, aber ich weiss das Adjektiv nicht ähm (.3) durchschnittlich, oder, ?
LP	[mhm ((zählt mit den Fingern zwei))
F.D.	Wie ist es durchschnittlich, für alle, für den ganzen Durchschnitt, ? [Okay, verstehe ich so. Gut, dann was denkst du, für wen ist Camouflage geeignet, passend und für wen weniger, ?
LP	[ja
F.D.	Also ich würde sagen, es ist für alle gut geeignet, aber ähm für die im Zoo vor allem ((lacht)) =
LP	= Für wen vor allem, ?
F.D.	Für die im Zoo.
LP	Für die im Zoo ((lacht)), ?
F.D.	Ja, weil die haben wahrscheinlich gerne Tiere [und ä:: ich finde es aber nicht so gut geeignet für die kleinen Kinder, weil die (können) das dann noch nicht =
LP	[aha, ok.
F.D.	= für wie klein ((zeigt mit der Hand eine Höhe)).
LP	Ä::: (.5)
F.D.	Welches Alter denkst du, ?
LP	Die unter vier Jahre können das wahrscheinlich noch nicht so gut. Mit fünf kann man es noch lernen, wahrscheinlich. Genau. Hier ((zeigt auf das Bild)) steht sogar 6 bis 99. Hast du sehr gut eingeschätzt ((lacht)). Gut. Dann hast du dich für ein einfaches, ein mittleres oder ein schwieriges Niveau entschieden, ?
F.D.	Ich habe ein Mittleres, wei:::l ich ich nimm eigentlich immer das Mittlere, weil es ist so, so ein (.7) nicht so einfach und nicht so schwierig.
LP	Ok. Gut, dann mal vielen Dank. Dann denken wir noch an ein letztes Spiel und zwar an das Logicus Puzzler. Und zwar, was fällt dir zu dem noch ein, ?
F.D.	Ä:::m es i:::st ä:m schwer [und nicht jeder kann es spielen, weil nicht jeder so gut ist =
LP	[mhm
F.D.	= und warum denkst du, ist nicht jeder so gut, ?
LP	(.7) ä::m weiss nicht (.5). Ich weiss es eigentlich nicht (.7)
F.D.	Erzähl mal weiter.
LP	Und, ä::m mein Kollege hat das Spiel auch, aber er kann es noch nicht gut und dann hab ich ihm mal geholfen und zusammen haben wir es geschafft. Und denn alleine bin ich nicht so gut. Bei Teamarbeit schon.
F.D.	Teamarbeit (.). Gefällt dir Teamarbeit, ?
LP	((nickt))
F.D.	Gut, dann was denkst du, kann bei diesem Spiel gelernt werden, ?
LP	Man kann lernen, auch wieder Puzzler zusammen zu setzen und (.6) man kann auch gut denken, wenn es nicht passt, was man dann anders machen kann [. Man kann auch noch lernen die Teile richtig einzusetzen, aso =
F.D.	[mhm
LP	= und wie machst du es für dich, damit du weisst, welches Teil wo kommt, ?
F.D.	Ich probiere zuerst mal aus und dann wenn ich etwas besser bin, dann probiere ich mal ein bisschen schwerer.
LP	Gut. Dann suchen wir nochmals drei Adjektive ((lacht)). Du hast aber schon eines gesagt vorhin.
F.D.	Schwer [, lustig auch noch [und und (.6) man kann es in einem Team machen, wie soll man dem sagen in einem Adjektiv, ? Man muss dort denken, also arbeiten ein bisschen.
LP	[schwer ((hält den rechten Daumen in die Höhe)) [((nimmt den Zeigefinger noch dazu))
F.D.	Und schaffst du es noch, das mit einem Adjektiv zu sagen, ?
LP	Ich weiss eigentlich keines. Ä::m
F.D.	Fällt dir keines mehr ein, ?
LP	Nein ((schüttelt den Kopf)).
F.D.	Dann lassen wir das so stehen. Dann was denkst du, für wen ist dieses Spiel passend oder geeignet und für wen

	nicht,?
F.D.	Für (das Lernstudio) finde ich es sehr gut und für zu Hause finde ich es nicht so gut =
LP	= und warum,? Und warum meinst du, ist es für das Lernstudio gut,?
F.D.	Weil da muss man denken (.4) viel u:::nd=
LP	= zu Hause nicht,? Warum zu Hause nicht,?
F.D.	Weil die die nicht so gut sind können das nicht sofort.
LP	Ok. Gut, dann für welches Niveau hast du dich entschieden,?
F.D.	Ich hab mal schwer probiert, weil () also wenn ich () hab ich nicht gedacht ich bin so schnell, aber ich hab es einfach mal ausprobiert und ä:::m ich habe schon ein bisschen geschafft, aber nicht so viel.
LP	Hattest du zu wenig Zeit,?
F.D.	Nein, ä:::m ich, ich konnte das noch nicht so gut.
LP	Ok. Und warum hast du nicht das Mittlere genommen,? Du hast doch gesagt, du nimmst immer das Mittlere,?
F.D.	Weil, ä:::m bei den schweren Spielen probier ich manchmal () das Schwierigste, weil weil ich probiere mein Gehirn anzustrengen.
LP	Ok, gut.
F.D.	Und ä:::m im Lernstudio probier ich auch immer am etwas Schwieriges zu nehmen.
LP	Damit du dein Hirn herausfordern kannst [,? Ok. Dann, schon bald haben wir wieder Weihnachten und jetzt dürftest du dir ein Spiel wünschen. Was würdest du dir wünschen: Irgend ein anderes oder dieses, dieses oder dieses ((legt jeweils die Karte auf den Tisch)).
	[Mhm ((nickt))
F.D.	Ich würde mir jetzt das da wünschen ((zeigt auf eine Karte)) weil ä:::m ich ä:::m geh nicht so viel einkaufen und ich weiss nicht ä:::m nicht wieviele Spiele es gibt. Im Lernstudio haben wir auch schon ein Spiel gemacht, das mir gefiel.
LP	Wie heisst das,?
F.D.	Ich weiss nicht genau. Das ist so eine Art wie (.9) ä:::m da muss man übergumpen, so (.4).
LP	Da müssen wir nachher mal nachfragen. Welches würdest du dir wünschen, das ((zeigt auf die Karte, auf welche er zeigte)) oder das andere,?
F.D.	Eigentlich beide.
LP	((lacht)) Ok, gut. Dann was willst du uns sonst noch über Spiele sagen,?
F.D.	Ä:::m ich spiele viel und gern. Mit meinen Kollegen spiele ich auch.
LP	Und was für Spiele spielt ihr dann,? Oder was spielt ihr,?
F.D.	Manchmal Spiele die Spass machen und manchmal auch () um dann (Beispiel Monopoly) denken und nicht einfach Geld vergeuden und so.
LP	Mhm.
F.D.	Und ä:::m wir spielen das, weil wenn man erwachsen ist und alles Geld gerade immer verputzt, ist man (.4) nicht so gut dran.
LP	Dann übst du schon, wie man das Geld sparen und einteilen soll [. Ok, dann danken wir dir vielmals für deine Antworten.
F.D.	[((nickt))

Nachfolgend ist die Transkription des Qualitativen Interviews mit T.F. ersichtlich.

Tabelle 22: Transkription - Qualitatives Interview T.F.

Messpunkt	22.09.2011
Befragter Schüler	T.F.
Interviewerinnen	Beatrice Laube, Sarah Döbele (LP = Lehrperson)
LP	A:::Iso, wir schreiben eine Arbeit und in dieser Arbeit geht es um Lernspiele. Und wir freuen uns, (3.) mit dir über einige Spiele zu sprechen und von dir zu hören, was du darüber denkst [Und noch wichtig es gibt kein richtig oder falsch bei deinen Antworten.
T.F.	Ja [mhm
LP	A:::Iso, erzähl doch bitte über das Ausprobieren, dieser drei Spiele vorher ((zeigt auf die Bildkarten)).
T.F.	.hhh a:::Iso () mmhm (.3) bei Logicus Puzzler ((schaut auf die Bildkarte)) ist es eigentlich wie ein Puzzle und bei dem die es nicht das Bild zusammenstimmen muss, sondern ein verschiedenformige Teile hat (.2) hhh ein Teil ist dabei schon vorgegeben[und dann muss man noch mit den restlichen Teilen den Rest auffüllen.
LP	[mhm
T.F.	Die Schwierigkeit besteht darin, dass viele Teile passen, aber dann hat man plötzlich nur noch ein Teil und das passt dann nicht ganz[, aber es passt häufig fast [
LP	[mhm [es passt fast immer, ?
T.F.	[mmmh also eine Lösung gibt es immer [und es passt häufig fast,
LP	aber nicht ganz immer. [mhm, genau
LP	Okay und was denkst du noch über die anderen, ?
T.F.	A:::Iso beim Rail Road (), das ist (.3) einfach etwas ähnliches, das gleiche wie Rush Hour, einfach dass man weiss, das kann man anstatt Rail Road auch kaufen, da hat es so ein roter Zug [und viele andere Wagen u:::nd Tanks und diese kann man dann vorwärts und rückwärts bewegen zum für den ro:::ten Zug den Weg zum Ausgang aus diesem Quadrat, das es hat rauszukommen.
LP	[mhm
LP	Mmh, und noch das letzte, ?
T.F.	Dann beim Camouflage (.3) mmmh, das ist noch ein bisschen schwierig ((schaut auf die Bildkarte)). Da hat man Zettel mit Wasser und Eis. Ein paar Inuits sind drauf, da dürfen keine Tiere sein, da hat es keine. Und jeder Fisch, besser gesagt jeder Wal, muss im Wasser sein und jeder Eisbär, muss auf dem (.3) Eis sein. Ja.
LP	Okay, dann wie war das mit dem Ausprobieren für dich, ? Du dürftest ja einfach mal ausprobieren und testen?

T.F.	Mmh, also (.3) das verstehe ich jetzt grad nicht ganz.
LP	Du durftest ja einfach mal von Tisch zu Tisch und durftest mal ausprobieren, wie war das für dich?
T.F.	Also (.3), es sind noch gute Spiele, die ich da ausprobieren konnte [Ja und ich habe noch vorher etwas vergessen.
LP	[Da haben wir ja Glück gehabt
T.F.	Das Logicus Puzzler, .hhh das gibt es auch mit dem Namen Logicus . Dort hat es auch Dreieck-Pyramiden, die kann man dort auch machen.
LP	Genau, Frau Ettlin hat dies gell,?
T.F.	Ja, das habe ich noch vergessen.
LP	Okay. Dann denken wir jetzt mal nur an das Rail Road zurück ((legt die Bildkarte vom Rail Road in die Mitte des Tisches)). Du hast mir schon ganz vieles erzählt, jetzt gibt es noch etwas das du ergänzen möchtest, ? Was fällt dir dazu ein, ?
T.F.	Mmmh, (.3). .hhh die Schwierigkeit ist es (.). .hhh immer zu denken, etwas das gar nicht ist ((zeigt auf die Bildkarte)) zum Beispiel denken, bringt es Vorteile den schwarzen Wagen eins zurück zu tun und dann muss man sich vorstellen, wie das ist und wenn man das sieht, ja dann kann man schauen noch mehr, noch mehr hhh und so etwa beim dritten Mal, kann mans schnell machen, nach etwa drei Schritten, die man ausprobiert hat und dann wieder so etwas drei, vier Schritte ausprobieren, ja (.)
LP	.hhh Also verstehe ich das richtig, du überlegst dir zuerst im Kopf und erst dann machst du es, ?
T.F.	Ja, zuerst ein bisschen, dass ich nicht extra immer hin und her und dann noch ein grösseres (.4) äh Durcheinander habe.
LP	((lacht)) okay
T.F.	Ich meine Durcheinander von Zügen.
LP	Eben eine solche Rush hour, ?
T.F.	Ja:::
LP	Weisst du was eine Rush hour ist, ?
T.F.	Hä?
LP	Was eine Rush hour ist, ?
T.F.	N:::ein.
LP	Und zwar ist es wenn am Abend alle Autos oder eben im Rail Road alle Züge im (.3) grössten Verkehr sind.
T.F.	Mmh.
LP	Dann was denkst du, was kann mit diesem Rail Road gelernt werden, ?
T.F.	Mmh (.4) mmh vorausdenken [u:::nd natürlich logisches natürlich Denken (.3) mmhm ja vor allem das und kombinieren[, ein bisschen
LP	[mhm, das machst du ja schon gut [was denn kombinieren?
T.F.	Ähnm, nein ich meine das falsche Wort [nein, es ist nicht gut, ich habe ausversehen dieses Wort wie zu viel gesagt.
LP	[doch es gefällt mir das Wort Möchtest du es durch ein anderes ersetzen, ?
T.F.	Ä:::hm nein lieber nicht
LP	Okay, dann möchte ich gerne, dass du mir drei Adjektive sagst, wie du das Rail Road beschreiben würdest, ?
T.F.	Mhm (.4)
LP	Weisst du was ein Adjektiv ist, ?
T.F.	Ja schon (.3), im Deutsch bin ich immer gut, aber da drei Adjektive zu sagen, .hhh das ist etwas schwierig.
LP	Wenn du jetzt jemandem beschreiben müsstest, wie das Rail Road ist, wie ist es, ? Es ist.. ((zählt mit den Fingern eins))
T.F.	Also, sicher mal gut ((lacht)).
LP	Gut, wie ist es noch ((zeigt auf den zweiten Finger)), ?
T.F.	Mhm (.3), eigentlich je nach dem (.3) eigentlich (), eigentlich von schwer bis leicht, also (.3) wie soll ich sagen? Das ist noch schwierig.
LP	Soll ich dir da ein Adjektiv dazu sagen?
T.F.	Ja
LP	Man sagt dem niveaudifferenziert.
T.F.	Also ja, niveaudifferenziert.
LP	Okay, und noch ein letztes ((zeigt auf den dritten Finger)). Wie ist es noch?
T.F.	Ä:::hm (.5) [ja (.4), sagen wir es mal so, natürlich immer wenn man den richtigen Schwierigkeitsgrad, man muss immer den richtigen Schwierigkeitsgrad nehmen, wenn man den richtigen erwischt, dann ist es schon noch, schon ein bisschen knifflig.
LP	[wie ist es noch?
T.F.	Ok, knifflig noch als drittes. Dann was denkst du für wen ist Rail Road geeignet und für wen nicht?
LP	Mhm (.4) .hhh Also für jemand der gestresst ist, ist es einerseits entweder zur Beruhigung geeignet oder gar nicht geeignet, weil er längst nicht so viel Geduld hat. (.3) Da ist es bei jedem ein bisschen anders. Da:::nn ä:::hm es ist sicher gut zur (.3) Förderung der grauen Zellen [, wie jedes gutes Knobelspiel [ja
T.F.	Knobelspiel, habe ich das richtig heraus gehört, ?
LP	[[(lacht) [also ist es für dich ein gutes
T.F.	Knobelspiel, habe ich das richtig heraus gehört, ?
LP	Ja ((nickt)) ja, ja, das sicher.
T.F.	Gut. Dann hast du dich für ein einfaches , ein mittleres oder ein schwieriges Niveau entschieden (.3) und warum, ?
LP	Also, ich würde ein Niveau auswählen, das für dich nicht irgendwie 20 Minuten oder so braucht, das muss man natürlich zuerst herausfinden, welches am besten ist und man nicht gerade 20 Minuten braucht hhh, aber auch nicht gerade aufs erste Mal schafft, schon ein bisschen überlegen, vielleicht gelegentlich anfangen. Das heisst, ich habe für mich aus diesem Grund ein eines genommen, das für, wenn man daran denkt wie gut ich bin, eher so ein mittleres ist.
T.F.	Okay, also du entscheidest dich [fast immer für ein mittleres, ? Sehe ich das richtig, ?
LP	

T.F.	[mhm
LP	Für, für [für das wie gut ich bin. [für dich jetzt, ? ((Handgeste zum Kind))
T.F.	Okay.
LP	Dass es nicht allzu einfach ist, aber auch nicht viel zu schwierig. Und warum nimmst du nicht eines das ganz schwierig und knifflig ist, ?
T.F.	Wenn man, weisst du, wenn ich so eine halbe Stunde brauche. Dann verliert ((klatsch in die Hand)) fast jeder einmal die Geduld, wenn jemand eine halbe Stunde braucht oder so.
LP	Okay, dann legen wir das Rail Road mal zur Seite ((legt Bildkarte vom Rail Road weg und nimmt die Bildkarte vom Camouflage hervor)) und denken ans Camouflage zurück, auch hier hast du uns vorher schon ganz viel erzählt, gibt es noch etwas, was dir dazu einfällt, ?
T.F.	Mhm (.3) Also es ist eigentlich auch ein Puzzle, einfach muss hier nicht die Bilder zusammen passen, sondern die durchsichtigen Teile auf den Hintergrund passen [Ja (.4) mhm [ja
LP	[mhm [ist es das, ? Okay, dann, was denkst du kann man mit Camouflage lernen, ?
T.F.	Ä::hmm hhh, das ist noch (.3) schwierig [Ich würde mal sagen, auch logisch denken [da kann man jetzt wirklich kombinieren nennen, ja. [Ja, kombinieren passt super. Ä::hm, (.3), ja::
LP	[Erzähle einfach mal, was du denkst, es gibt kein richtig und kein falsch [mhm, was noch, ? [da denkst, passt es, ? Noch etwas, ?
T.F.	(.3) Man muss (.) gut, ein bisschen den Überblick behalten. Z.B. wenn es (neum) es weil es kein einteiliges Teil hat
LP	Was verstehst du unter einem einteiligen Teil, ?
T.F.	Also ein(.3), es ist ja wie ((zeigt auf die Bildkarte)), nein falsch, wie Teile haben so nochmals Quadrat, Quadrätchen in den Teilen ((malt mit den Fingern ein Quadrat auf den Tisch)) so wie bei den
LP	Also wie dieses hier unten ((zeigt auf die Bildkarte)), ? Weil nicht alle so sind ((zeigt auf die Bildkarte)), ?
T.F.	Ja, hier hat es z.B. zwei so Quadrate von dieser Grösse ((zeigt auf die Bildkarte)) insgesamt hat es 16 Quadrate da drauf [und es hat kein Teil, dass nur ein Quadrätchen hat, das heisst man kann, wenn jetzt da der Rand ist ((zeigt auf den Tischrand)) kann man kein Teil so hintun, da da dann man eben so ein Einer bräuchte ((zeigt es mit den Fingern)) Ja hhh
LP	[Mhm, genau. Okay (.3) Dann (.3) [Gibt es noch etwas, das man lernen kann, ?
T.F.	[Aha
LP	Äh, hhh fällt mir gerade nichts mehr ein.
T.F.	Also, dann suchen wir nochmals drei Adjektive, die jetzt hier zum Camouflage passen, ? ((zeigt auf die Bildkarte))
LP	Also (.4) [auch ähm (.4) (nemervariationell) oder wie das heisst, ? [Wie ist Camouflage, ? ((zeigt auf den ersten Finger))
T.F.	Das Wort, das ich dir vorher, das Adjektiv von vorhin
LP	Ja Ja, genau
T.F.	Das passt wieder, ? Das niveaudifferenziert, ?
LP	Ja, genau
T.F.	Okay, was ist noch, wie ist es noch, ? ((zeigt auf den zweiten Finger))
LP	Dann ist es ähm, das ist (.3) mmh, eben ein (.3) [bisschen knifflig, wenn man eben auch, wenn man das richtige Schwierigkeitsgrad hat. [wie würdest du es noch beschreiben, ?
T.F.	Also knifflig ist es noch=
LP	=Aber auch nicht zu knifflig, wenn man den richtigen Schwierigkeitsgrad hat.
T.F.	Mhm
LP	U:::nd, ähm (.4)
T.F.	Noch ein letztes, ? (.3) Fällt dir noch eines ein, ? ((zeigt auf den dritten Finger))
LP	Ein bisschen speziell, also ein bisschen (.4), nicht so wie man es sich gewohnt ist
T.F.	Also speziell, nicht wie man es sich gewohnt ist, ?
LP	Nicht so. Wie bist es du dir denn gewohnt, ?
T.F.	Weisch, ein bisschen etwas anderes, es ist ja selten etwas mit Hintergrund und Vordergrund zum Beispiel [solche Sachen.
LP	[mhm
T.F.	Gut beobachtet, und das gefällt dir, ? Oder gefällt es dir nicht, ?
LP	Mhm, .hhh das gefällt mir.
T.F.	Okay, dann denken wir noch an das letzte Spiel zurück, an das Logicus-Puzzler. Du hast auch hier schon ganz vieles erzählt. Jetzt gibt es noch etwas, was dir dazu einfällt, ?
LP	Ä:::h, hhh, (.3) Man muss gut, auch ein bisschen, bisschen schon vorausdenken können, z.B. wenn es noch zwei Felder hat, hhh dann ist es selten, also zwei Teile noch hat, dann ist es selten, dass du versuchst, wo es noch passt [sondern, dass du schaust, wo es passt, nicht irgendwie immer irgendwo immer irgendwo anders versuchst, bis es passt ja
T.F.	[
LP	Mhm Also auch hier, sehe ich das richtig, dass du [du denkst voraus im Kopf und erst dann [machst du es, ? [ein bisschen vorausdenken [ein bisschen
T.F.	Ja.
LP	Dann .hhh was denkst du, was kann man jetzt noch mit dem Logicus-Puzzler lernen, ?
T.F.	Mhm hhh (.5) eigentlich, räumliches Vorstellungsvermögen im flachen, zweidimensionales Denken.

LP	Und was denkst, was kann man mit diesem Spiel jetzt noch lernen, ? Also, zweidimensionales Denken...
T.F.	Dann kann man auch kombinieren [logisches Denken, fast alles das mit kombinieren, hat auch logisches Denken [nur fast alle, ja, das wärs
LP	[mhm, was noch, ?]
T.F.	Okay, dann suchen wir noch ein letztes Mal, drei Adjektive (.4) Hast du mir noch drei Adjektive für Logicus Puzzler, ?
T.F.	Drei (.4) also, also natürlich gut [ä::::h (.3) äh [äh glaubs hab, ich habe gesehen, es ist irgendwo gestanden darauf, es ist umweltfreundlich [hergestellt meine ich ((lacht))
LP	[gut ((zeigt auf den ersten Finger)) [wie ist es noch, ?
T.F.	[((lacht)) Gut, ist es umweltfreundlich ((zählt mit den Fingern zwei))
LP	U::::nd, äh, wenn man das richtige Level auswählt, ist es auch knifflig.
T.F.	Knifflig ((zeigt auf den dritten Finger))
T.F.	Aber nicht zu knifflig (.3) wenn man das richtige Level auswählt.
LP	Okay, gut, dann (.) was meinst du, für wen ist dieses Spiel geeignet oder eben nicht geeignet, ?
T.F.	Hast du überhaupt gemerkt, dass wir beim Camouflage diese Frage nicht gehabt haben, ?
LP	Doch, die haben wir da auch gehabt.
T.F.	Äh, also bei einem haben wir eine Frage nicht gehabt, ist ja Wurst welche [Glaubs diese.
LP	[Sicher, ? ((lacht))
T.F.	Also, also es sicher wieder (.3) entweder geeignet für Gestresste zum ein bisschen beruhigen, zum ein bisschen ruhiger werden .hhh oder es ist für die nicht geeignet, weil sie zu wenig Geduld haben, das ist eigentlich bei allen Geduldspielen [, wirklich bei allen, also ausser es gefällt ihnen eben nicht, dann macht, ist es Wurst [ob
LP	[mhm] und bei allen
T.F.	meinst du die Gestressten und Nichtgestressten, ?
T.F.	Ja::::, die (.) Nichtgestressten für die ist es häufig gut, also immer nur, wenn es ihnen gefällt und sie (.) gut genug sind.
LP	Deshalb gibt es ja dann auch die unterschiedlichen Niveaus [Ist es eben niveaudifferenziert. Okay, dann auch hier ((zeigt auf die Bildkarte)) wieder die Frage, hast du dich für ein einfaches oder ein schwieriges Level entschieden, ?
T.F.	[Ja
LP	Also, (.) .hhh eigentlich, wie bei den anderen, man sollte sich bei einem bei einem Spiel, das mehrere Level hat, also Knobelspiel, sollte man sich immer für ein (.) eines entscheiden, das für dich nicht (schwier) nicht allzu schwer und nicht allzu einfach ist.
LP	Damit man eben diese grauen Zellen braucht, wie du vorher gesagt hast, ?
T.F.	Ja, aber auch nicht überanstrengt.
LP	Warum sollte man die nicht überanstrengen, ?
T.F.	Weiss nicht wie man dem sagt, vielleicht ist das auch das falsche Wort, vielleicht sollte man auch sagen, eher .hhh dass man dann zu wenig Geduld hat, wenn man allzu lange hat, kann man ja auch wenn man die meiste Geduld der Welt hat, die Geduld verlieren, ja, also (.3)
LP	Okay
T.F.	Äh, wart, wo sind wir, ?
LP	Beim Niveau, warum du dich für welches Niveau entschieden hast, ?
T.F.	Ja, eben, .hhh ja also, es ist eigentlich, das ist bei allen Knobelspielen, dass man ein Niveau, das für sich entspricht nimmt [und die ganz schweren nehmen selten, nimmt selten jemand.
LP	[okay
T.F.	(.3) Um eben, ? Oder erklär nochmals warum, ?
LP	Die ganz schweren (.) also was warum, ?
T.F.	Warum man nicht dieses ganz schwere dann nimmt, du sagst fast alle nehmen nicht dieses ganz schwere, warum, ?
LP	Ja, also das schwierigste.
LP	Warum, ?
T.F.	Also, ausser man ist auch so gut, wie das ist, schwierig, hä .hhh weil jeder Mensch verliert einmal die Geduld. Das heisst, wenn man irgendwie eine halbe Stunde für eines braucht, dann ist das auch nicht (.3) besonders gut für ihn, weil er dann eben die Geduld langsam verlieren kann.
LP	Gut, okay, .hhh dann haben wir schon bald mal wieder Weihnachten und du dürftest dir ein Spiel wünschen. Was würdest du dir wünschen, Logicus Puzzler, Rail Road, Camouflage oder ganz ein anderes ((legt die Bildkarten hin)), ?
T.F.	Hä, ?
LP	Oder ganz ein anderes Spiel, ?
T.F.	Ähm, ich würde sagen (.3) ganz ein anderes
LP	Für was für eines denn oder warum, ?
T.F.	Rush hour habe ich schon ((zeigt auf die Bildkarte vom Rail Road)) [da habe ich das Lonpos ((zeigt auf die Bildkarte vom Logicus Puzzler)) [
LP	[((legt die Bildkarte vom Rail Road zur Seite))
T.F.	[((legt die Bildkarte vom Logicus Puzzler zur Seite)) aha, das hast du zu Hause, ?
LP	Nicht genau dieses, aber das passt mir glaube ich noch ein bisschen besser. Und das ((zeigt auf die Bildkarte vom Camouflage)) ist nicht, habe ich nicht gerade so:::: gern, dass ich es zu Weihnachten wünsche (.3). So gern auch wieder nicht.
LP	Und warum nicht, ?
T.F.	Es ist schon sehr gut, aber es ist einfach nicht so mein Geschmack. Also schon mein Geschmack, aber nicht genug mein Geschmack, zum es zu Weihnachten wünschen, so muss man sagen.
LP	Und was bräuchte es denn noch, dass es dein Geschmack wäre, ? Was fehlt dir noch, ? oder was ist zu viel, ?
T.F.	Mhm, eigentlich (.3) es ist einfach nicht so meine Art, dass ich es zu Weihnachten wünsche.
LP	Und was für eines würdest du dir zu Weihnachten wünschen, weisst du gerade eines, ?
T.F.	Mhm, nein.
LP	Nein, ? ((schüttelt den Kopf)) [Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Was willst du mir sonst noch über Spiele sagen, ?

	[Nö.
T.F.	.hhh mmmh, also, es gibt ganz verschiedene Spiele: Glücksspiele, Geschicklichkeitsspiele, Knobelspiele, zum Teil gibt es sogar Knobelspiele für zu zweit [, wo man zum Teil sogar gegeneinander spielt und und und also es gibt ganz verschiedenes mit ganz verschiedener Mitspielerzahl, mmh ja. (.4) und es ist selten so, bei Spielen bei denen Zahlen vorkommen ist es fast nie (.3) dass es, dass ein äh ein Ding, äh wie heisst, ein (.3) bei einem Spiel die tiefere Zahl gewinnt, aber es gibt es auch, also wegen dem muss man immer zuerst schauen, in der Spielanleitung, was richtig ist.
LP	[mhm
T.F.	Deshalb hat es ja eine dabei.
LP	Ja, ausser es hat keine dabei, dann muss man halt noch eine Spielanleitung kaufen ((lacht)).
LP	Aber es hat ja fast immer eine dabei ((lacht)). Also dann danken wir dir oftmals für deine Antworten.

Die folgende Tabelle 23 macht die Inhalte des Qualitativen Interviews mit T.L. ersichtlich.

Tabelle 23: Transkription - Qualitatives Interview T.L.

Messpunkt	22.09.2011
Befragter Schüler	T.L.
Interviewerinnen	Beatrice Laube, Sarah Döbele (LP = Lehrperson)
LP	A:::Iso, wir schreiben eine Arbeit und in dieser Arbeit geht's um Lernspiele u::nd wir freuen uns mit dir einige (.2) über einige Spiele zu sprechen und von dir zu hören was du darüber denkst.
T.L.	Mhm.
LP	Du darfst einfach darauf los sprechen. Es gibt kein Richtig [und kein Falsch bei diesen Antworten.
T.L.	[mhm
LP	A:::Iso, erzähl doch bitte vo über das Ausprobieren dieser drei Spiele von vorher ((legt drei Karten mit Fotos der drei Spiele auf den Tisch)).
T.L.	Also (.3) dieses Spiel hier ((zeigt auf die Karte des Spieles Rail Road)) das (.2) find ich sehr kompliziert, es gibt ja auch ein anderes, also: [::
LP	[das Rush Hour,?
T.L.	Ja. Es gibt, also einfach das ro, das rote Auto oder die rote Eisenbahn ist einfach sehr schwierig () zu bringen.
LP	Mhm ((nickt))
T.L.	U:::nd (.5) da::s Eisbärspiel ist auch se::hr, also ist lustig .hh weil die Bären und die Fische sich so lustig aussehen [und sonst () und das Logicus Puzzler ((schaut auf die Bildkarte)) das ist se::hr also ja sehr taktisch irgend () (.3) wie das Rail Road. (.3) und ja: (.5) ä::m (.6) keine Ahnung ((schüttelt den Kopf)).
LP	[((lacht))
T.L.	Also lassen wir das so stehen. Dann denken wir jetzt nur mal ((räumt Karten der Spiele Camouflage und Logicus Puzzler weg)) ans Rail Road ((schiebt Karte vor das Kind)). Was fällt dir dazu ein,?
LP	Von (.2) wie,?
T.L.	Du hast schon einige Sachen gesagt (.3), was kannst du noch mehr darüber erzählen,?
LP	A:::Iso zum Erklären, [oder;?
T.L.	[einfach was dir dazu einfällt.
LP	Ä:::m (.3) die Autos sind so schön farbig und (.2) ja, ä:::m (.3) eben (.2) ich hab eigentlich schon alles gesagt.
LP	Gibt es nicht nichts mehr zum Ergänzen,?
T.L.	Nein ((schüttelt einmal den Kopf)).
LP	Und wie war es für dich zum Spielen,?
T.L.	Es ist sehr (.3) schwierig, aber auch sehr lustig. Wie das (.4) Rush Hour.
LP	Und was ist da genau für dich lustig,?
T.L.	Ä:::m (.2) weil es so schwierig ist, ist es irgendwie lustig. Weil einfach ä:m es ist so schwierig und dann wird es irgendwie lustig, weil es so unmöglich scheint.
LP	Und man es trotzdem dann doch schafft,?
T.L.	Ja.
LP	Ok. Hhh. dann was denkst du, was kann man lernen, wenn man dieses ((zeigt auf die Bildkarte)) Spiel spielt,?
T.L.	Ä:::m man kann si::ch, also man kann neue Taktiken ausdenken u::nd .hh ä::m man kann ä:m man kann neue Farben kennen lernen, wenn man die Farben noch nicht so gut kennt oder ja, ein bisschen das Gefühl bekommen von Verkehr.
LP	Mhm, ok. Dann suchen wir drei Adjektive, die zu Rail Road passen. Kannst du uns da helfen ((lacht)),?
T.L.	Ja::.
LP	Was würdest du nennen,? Wie ist es,?
T.L.	Gut (.3)
LP	Gut ((hält den linken Daumen in die Luft)), wie ist es noch,?
T.L.	(.5) farbig ((lacht)).
LP	M::: bunt und farbig ist fast das Gleiche.
T.L.	Ja [, ä::m (.9) verkehrshaft, nein ä::m (.7) ä::m schnell vielleicht [, oder langsam langsam (.3)
LP	[schnell
T.L.	Wären eigentlich schon drei, aber, hast du noch eines,?
LP	Ä:::m (.5) lustig.
T.L.	Lustig (.3) ok. Dann was meinst du, für wen ist Rail Road geeignet und für wen nicht,?
LP	Für jemand, der seine Taktik verbessert (.3) verbessern will und jemand der, der es (.4) der für den den es nicht geeignet ist, für jemand, der ä::m schon gut in Taktik ist und es ja vielleicht gar nicht braucht und es leicht findet, weil er schon alles durchgespielt, weil es leicht ist, weil weil aso, weil es für ihn zu leicht ist, auch die schwierigen Aufgaben.

LP	Und für dich hat es sich gelohnt,?
T.L.	M:: ja.
LP	Gut.
T.L.	Ich habe vor allem schon das Rush Hour viel gespielt.
LP	Hast du's zu Hause,?
T.L.	.hh ja.
LP	Ok. Dann, hast dich für ein einfaches, mittleres oder ein schwierigeres Niveau entschieden,?
T.L.	Ein bisschen für alle drei [()
LP	[Also du hattest Zeit, um alle auszuprobieren,?
T.L.	Mhm.
LP	U:::nd für welches hast du dich als erstes entschieden,?
T.L.	Ä:::m (.8) fü::r (.3) das Mittlere.
LP	Und warum das Mittlere,?
T.L.	Ä:::m um nachher, wenn das Mittlere schwierig war zu entscheiden, ob ich das Einfache oder das Schwierige () von der Schwierigkeit her ob ich (.2) aso (.4) ich hab ja schon das Mittlere probiert, und dann wenn es schwierig war würd ich das einfache probieren und wenn das einfach war das Schwierige versuchen wenn es dann ein bisschen (.4), dass es mich mehr fordert (.5), oder weniger fordert.
LP	Mhm. Gut, dann legen wir das Rail Road mal zur Seite ((nimmt Bildkarte weg)) und denken an das Camouflage ((legt entsprechende Karte auf den Tisch)) zurück. Du hast auch hier schon darüber erzählt, jetzt was fällt dir noch dazu ein,?
T.L.	.hh ä::m das Spiel ist immer noch (.3) aso ist sehr tierliebhaberisch und (.3) ja ist einfach auch sehr schön wenn man es spielt irgend ().
LP	Warum ist es schön, oder was ist schön,?
T.L.	Aso, aso dass es nicht gebratene Fische sind [oder (.5) oder ja ((zuckt mit den Schultern)) dass die Eisbären hier ((zeigt auf die Karte)) miteinander spielen.
LP	[((lacht)) dass sie noch leben ((lacht)).
T.L.	Mhm hat ein Junges und ein eine Mutter (.2) genau.
LP	Ja. Sonst einfach wie die Welt zum Bei vielleicht ist. (.9) äm zum Beispiel, dass die der, aso Eisbären eigentlich auf dem Land leben, ja.
LP	Mhm. .hh dann (.6) was meinst du, was kann man mit Camouflage lernen,?
T.L.	M::: ein bisschen (.3) das Ausfüllen () Beispiel aso den Raum ausfüllen und wo die Tiere leben. Aso zum Beispiel ein Fisch gehört ja nicht ans Land, [gehört ja ins Wasser [und ja, dort wo die Eskimos () oder ja.
LP	[mhm [mhm
LP	Ist gerade noch ein bisschen Mensch und Umwelt,?
T.L.	Ja ((nickt))
LP	((lacht)) Ok. Dann suchen wi::r nochmals drei Adjektive.
T.L.	Es ist ganz sicher kalt, nass u::nd (.5) =
LP	= Jetzt am Nordpol ((zeigt auf die Karte)). Und aber wenn du jetzt an Adjektive denkst über das Spi:::el =
T.L.	= Mhm. Ä:::m (.5) taktisch (.5).
LP	Mhm ((hält den linken Daumen in die Luft)).
T.L.	(.6) Ä:::m schwimmig.
LP	((lacht)) Schwimmig. Also nehmen wir noch schwimmig ((nimmt zum Daumen noch den linken Zeigefinger dazu)).
T.L.	Und (.9) ä::m ein schwieriges Spiel.
LP	Schwierig, gut ((nimmt noch den Mittelfinger dazu)). Dann was meinst du auch hier wieder, für wen ist es geeignet und für wen weniger oder nicht,?
T.L.	Aso, es ist e::ben eher geeignet für solche, die mehr über Tiere (), aso ja, wo sie leben .hh, eher für solche und solche die ein bisschen versuchen, wie den Raum auszufüllen, der bleibt, auch ein bisschen Taktik.
LP	Für wen ist es weniger geeignet, was meinst du,?
T.L.	Für jemand, der es schon gespielt hat ((lacht)).
LP	((lacht)) Jemand, der es schon kennt. Würdest du es denn nur einmal spielen,?
T.L.	Nein, a:so einfach ich würd es dann spielen, wenn ich es wieder ein bisschen vergessen versucht, aso ich würde versuchen wenn ich es wieder ein bisschen vergessen, würde ich es spielen.
LP	Ok. .hh dann, hast du dich für ein einfaches, ein mittleres oder ein schwieriges Niveau entschieden,?
T.L.	Aso einfach habe ich mir ein ganz einfaches, einmal einfach ein einfaches und einmal für ein ganz schwieriges und einmal für ein Experte entschieden. Aso ein bisschen für alle.
LP	Und für welches hast du dich zuerst entschieden,?
T.L.	(.4) Da::s, das Grün war, das ganz Einfache.
LP	Und dann hast du dann gemerkt, dass es zu einfach ist,?
T.L.	Ja.
LP	Ok. .hh a::lso, dann denken wir nun noch an das letzte Spiel und zwar das Logicus Puzzler ((legt Bild auf den Tisch)). Was kannst du mir hierzu erzählen,?
T.L.	(.3) Aso noch, ä:::m das ist auch ein farbiges Spiel [und ä::: und es ist auch ein raumfüllendes Spiel (.3) aber auch ein (.5) rundes Spiel, ist es auch (.4) irgendwie =
LP	[mhm
T.L.	= Mit den vielen Kugeln.
LP	Mhm. (.4) und ja es gibt hier viele Formen, die man kennen lernen kann.
LP	Zum Beispiel,?
T.L.	Ä:::m, für jemand der es noch nicht kennt zum Beispiel so eins ((zeichnet mit dem linken Zeigefinger eine Figur auf den Tisch)). Oder einfach eins das man noch nicht kennt
LP	Mhm, ok. (.7)
T.L.	Ja.
LP	Mhm. Dann was meinst du, was kann man mit diesem Spiel lernen,?
T.L.	Ä:::m, auch ein bisschen die Farben lernen, kennen lernen und (.6) wie man den Raum füllt, aso wie man die Kugeln

LP	zusammen setzen muss (.8), dass man eine gewisse Form ä::m erstellen kann = = Die man dann eben braucht, um das Loch zu füllen. Mhm.
T.L.	Zum Beispiel, ja. Es ist eigentlich auch wie, für Leute die gerne Puzzle spielen. Für die ist das sicher auch geeignet ((lacht)).
LP	Mhm ((nickt ein mal)).
T.L.	Weil sie ja (), darum heisst es ja Logicus Puzzler.
LP	Ok. Gut. Dann brauchen wir noch ein letztes Mal drei Adjektive von dir ((lacht)).
T.L.	Ä::m bunt [, farbig und (.9) und formreich.
LP	[mhm [mhm Formreich, mhm. Gut. Dann was meinst du, für wen ist das Spiel geeignet und für wen weniger,?
T.L.	Aso es ist sicher für jemand geeignet, der viele Formen kennen lernen will, oder vielleicht schon viele Formen kennt. Nicht geeignet ist es für jemand, der (.7) ä::m der das schon, aso das schon kann mit den, aso die Ecken füllen (mit den Formen). Aso schon vie:: aso alle Formen aus dem Spiel schon kennt, oder es vielleicht schon gespielt hat. Und Ja::, das Maximum erreicht hat.
LP	Dass es dann gar keine Herausforderung mehr wäre,?
T.L.	Ja.
LP	Mhm, ok. Da::nn hier ((zeigt auf die Karte)), für welches Niveau hast du dich zu erst entschieden,?
T.L.	Für das ganz Einfache.
LP	Und weshalb,?
T.L.	Ä::m weil ich (.5) ich kenn es nicht mal (vom) ge vom Sehen her und hab einfach mal ausprobiert. (.4) so leicht wie möglich. Um dann mal vielleicht zu sagen, wenn es einfach war mal ein bisschen schwieriger zu machen und dann einfach nochmals beim ganz Einfachen probieren, bis man es ein bisschen kann.
LP	Mhm, ok. Und hat es dir gereicht, zu einem Schwierigeren,?
T.L.	Ja.
LP	Bis zu welchem,?
T.L.	Ich hab's einmal bei den ganz Schwierigen probiert, aber da bin ich nicht so weit gekommen.
LP	Ok. Da::nn (.4) bald haben wir schon Weihnachten, es dauert noch ein Weilchen, aber bald und du dürftest dir ein Spiel wünschen. Was würdest du dir wünschen,? Das Logicus Puzzler ((legt Karte in Mitte)), das Rail Road ((legt Karte dazu)), das Camouflage ((Karte kommt ebenfalls in die Mitte)), oder ganz ein anderes ((legt die Stoppuhr dazu)),?
T.L.	Ä::m (.9) so am meisten das Rail Road oder ein anderes. Oder ja, aso eigentlich haben mir alle drei gefallen, aber (.5) das Rail Road am meisten.
LP	Ok. Und was ist denn dein Lieblingsspiel,?
T.L.	H:::m es ist schwierig zu sagen, ich kenn eigentlich gar nicht so viele. M::: eigentlich auch Puzzles und so. Ja.
LP	Gut. Dann was willst du uns sonst noch über Spiele sagen,?
T.L.	(.6) M::: nichts Spezielles. Ich bin ja nicht wegen dem hier hergekommen. Ä::m ich finde Spiele einfach sehr lustig und ja, sehr (). Es gibt einem manchmal sehr zum Denken, manchmal diese Spiele. Und ja sonst eigentlich fast nichts.
LP	Gut, dann danken wir dir für deine Antworten.

14.2 Codierung

In diesem Kapitel sind die im vorherigen Kapitel transkribierten Interviews codiert.

Tabelle 24: Codierung - A

A: „Erzähle bitte über das Ausprobieren dieser drei Spiele (Karten zeigen) von vorher.“				
Kind	A1: Spielerklärung	A2: Wertung	A3: Anspruchsniveau	A4: Anderes
F.D.			ich finde das hier (zeigt auf die Bildkarte vom Camouflage) finde ich noch ähm nicht so schwer, aber auch nicht gerade sehr leicht und das hier (zeigt auf die Bildkarte vom Logicus Puzzler) das finde ich eigentlich noch ähm so ähm, wie soll man dem sagen, es ist bisschen einfach, finde ich und bei dem hier (zeigt auf die Bildkarte vom Rail Road) dort, das finde ich ist ein bisschen mehr schwer.	
T.F.	<p>Also mhm bei Logicus Puzzler ist es eigentlich wie ein Puzzle und bei dem, die, es nicht das Bild zusammenstimmen muss, sondern es verschiedenförmige Teile hat, ein Teil ist dabei schon vorgegeben und dann muss man noch mit den restlichen Teilen den Rest auffüllen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass viele Teile passen, aber dann hat man plötzlich nur noch ein Teil und das passt dann nicht ganz, aber es passt häufig fast.</p> <p>Also beim Rail Road, das ist einfach etwas ähnliches, das gleiche wie Rush Hour, einfach dass man weiss, das kann man anstatt Rail Road auch kaufen, da hat es so ein roter Zug und viele andere Wagen und Tanks und diese kann man dann vorwärts und rückwärts bewegen zum für den roten Zug den Weg zum Ausgang aus diesem Quadrat, das es hat, rauszukommen.</p> <p>Dann beim Camouflage mmmh, das ist noch ein bisschen schwierig. Da hat man Zettel mit Wasser und Eis. Ein paar Inuits sind drauf, da dürfen keine Tiere sein, da hat es keine. Und jeder Fisch, besser gesagt jeder Wal, muss im Wasser sein und jeder Eisbär muss auf dem Eis sein.</p>	es sind noch gute Spiele, die ich da ausprobieren konnte		Das Logicus Puzzler, das gibt es auch mit dem Namen Logos. Dort hat es auch Dreieck-Pyramiden, die kann man dort auch machen.
T.L.		Und das Eisbärspiel ist auch sehr, also ist lustig, weil die Bären und die Fische sich so lustig aussehen und das Logicus Puzzler ist	Also dieses Spiel hier (zeigt auf die Karte des Spieles Rail Road) das find ich sehr kompliziert. Ja. Es gibt, also einfach das ro,	

		sehr also ja sehr taktisch irgend wie das Rail Road.	das rote Auto oder die rote Eisenbahn ist einfach sehr schwierig zu bringen.
Nennungen	1	2	2

Tabelle 25: Codierung - B

B: „Wir denken nun nochmals an das Spiel Rail Road zurück. Was fällt dir dazu ein?“					
Kind	B1: Spielerklärung	B2: Wertung	B3: Anspruchsniveau	B4: Bekanntheitsgrad	B5: Anderes
F.D.			Es ist ein bisschen schwieriger (als Rush Hour). Das mit den Zügen finde ich eigentlich ähm schwieriger, als das mit dem Auto.	Mir kommt es bekannt vor, von dem Spiel Rush Hour,	Ich spiele es eigentlich viel. hier ist es eigentlich genau gleich (wie Rush Hour), einfach hier gibt es Vierer und so.
T.F.	die Schwierigkeit ist es immer zu denken, etwas das gar nicht ist zum Beispiel denken, bringt es Vorteile den schwarzen Wagen eins zurück zu tun und dann muss man sich vorstellen, wie das ist und wenn man das sieht, ja dann kann man schauen noch mehr, noch mehr und so etwa beim dritten Mal, kann mans schnell machen, nach etwa drei Schritten, die man ausprobiert hat und dann wieder so etwas drei, vier Schritte ausprobieren, ja.		die Schwierigkeit ist es immer zu denken, etwas das gar nicht ist zum Beispiel denken, bringt es Vorteile den schwarzen Wagen eins zurück zu tun und dann muss man sich vorstellen, wie das ist und wenn man das sieht, ja dann kann man schauen noch mehr, noch mehr und so etwa beim dritten Mal, kann mans schnell machen, nach etwa drei Schritten, die man ausprobiert hat und dann wieder so etwas drei, vier Schritte ausprobieren, ja.		
T.L.					die Autos sind so schön farbig und ja, äm eben ich hab eigentlich schon alles gesagt (s. Frage 1)
Nennungen	1		2	1	2

Tabelle 26: Codierung - C

C: „ Was denkst du, kann durch das Spielen mit Rail Road gelernt werden?“				
Kind	C1: Allgemeines Lernen	C2: Strategie	C3: Sozialer Bereich	C4: Anderes
F.D.	Man kann lernen, sich gut zu konzentrieren und wenn man nicht so gut darin ist, dann ein bisschen das einfachere zum Ausprobieren, nicht immer das schwere zum Probieren.			und ähm eben weil, das Rush Hour ist sozusagen, finde ich, die Unterstufe und ich ähm also zuerst würde ich empfehlen das Rush Hour zu nehmen und dann erst das Rail Road
T.F.	natürlich logisches natürlich Denken mmhm ja vor allem das	Mmh vorausdenken und kombinieren		
T.L.		Ähm man kann sich, also man kann neue Taktiken ausdenken		und ähm man kann ähm man kann neue Farben kennen lernen, wenn man die Farben noch nicht so gut kennt oder ja, ein

			bisschen das Gefühl bekommen von Verkehr
Nennungen	2	2	2

Tabelle 27: Codierung - D

D: „Nenne drei Adjektive (wie-Wörter), die zu Rail Road passen.“					
Kind	D1: Anspruchsniveau	D2: Gestaltung	D3: Emotionaler Aspekt	D4: Bewertung	D5: Anderes
F.D.	Äh, schwer.	Mmh mmh, ich weiss es eigentlich nicht genau, aber ich würde jetzt sagen ähm, es ist auch ein bisschen ähm, ich weiss auch nicht, ähm schön, also es ist schön verziert und so.	lustig		
T.F.	Mhm, eigentlich je nach dem eigentlich, eigentlich von schwer bis leicht, also wie soll ich sagen? ...niveaudifferenziert. Ähm ja, sagen wir es mal so, natürlich immer wenn man den richtigen Schwierigkeitsgrad, man muss immer den richtigen Schwierigkeitsgrad nehmen, wenn man den richtigen erwischt, dann ist es schon noch, schon ein bisschen knifflig.			Also, sicher mal gut.	
T.L.		farbig	lustig	gut	Ja, ähm verkehrshaft, nein ähm ähm schnell vielleicht, oder langsam langsam
Nennungen	2	2	2	2	1

Tabelle 28: Codierung - E

E: „Für wen ist Rail Road geeignet oder nicht geeignet?“				
Kind	E1: Institution Schule	E2: Freizeit	E3: Alter	E5: Anderes
F.D.	Ich denke für das Lernstudio ist es gut geeignet... aber zum Beispiel in der normalen Schule würde ich es jetzt nicht empfehlen, wenn man einen Spielnachmittag macht.	... für zu Hause auch.		Nicht alle sind in dem gut, die im Lernstudio sind ja wie soll ich dem sagen, besser oder ähm sie kommen besser draus einfach.
T.F.				Also für jemand der gestresst ist, ist es einerseits entweder zur Beruhigung geeignet oder gar nicht geeignet, weil er längst nicht so viel Geduld hat. Förderung der grauen Zellen, wie jedes gute

T.L.				Knobelspiel Für jemand, der seine Taktik verbessert verbessern will und jemand der, der es der für den den es nicht geeignet ist, für jemand, der äm schon gut in Taktik ist und es ja vielleicht gar nicht braucht und es leicht findet, weil er schon alles durchgespielt, weil es leicht ist, weil weil aso, weil es für ihn zu leicht ist, auch die schwierigen Aufgaben.
Nennungen	1	1		3

Tabelle 29: Codierung - F

F: „Hast du dich für ein einfaches, mittleres oder schwieriges Niveau entschieden? Warum?“					
Kind	F1: Einfach	F2: Mittel	F3: Anspruchsvoll	F4: Mehrere	A5: Anderes
F.D.		Ähm, ich habe das mittlere, weil ähm, das einfache ähm wollte ich nicht ausprobieren, weil ich ähm beim Rush Hour bin ich auch nicht immer beim einfachen, weil ähm, es ist mir manchmal zu einfach und dann habe ich aber gemerkt, es ist ein bisschen schwierig, immer noch. Ähm weil, das mittlere schon schwierig war und ähm wie hier auf dem Bild sieht man schon, dass, dass es immer viele Züge hat und beim Experten, dort ist es viel zu schwierig.			
T.F.		Also, ich würde ein Niveau auswählen, das für dich nicht irgendwie 20 Minuten oder so braucht, das muss man natürlich zuerst herausfinden, welches am besten ist und man nicht gerade 20 Minuten braucht, aber auch nicht gerade aufs erste Mal schafft, schon ein bisschen überlegen, vielleicht mehrmals anfangen. Das heisst, ich habe für mich aus diesem Grund ein eines genommen, das für, wenn man daran denkt wie gut ich bin, eher so ein mittleres ist.			
T.L.				Ein bisschen für alle drei. Ähm für das Mittlere zuerst, ähm um nachher, wenn das Mittlere schwierig war zu entscheiden, ob ich das	

		Einfache oder das Schwierige von der Schwierigkeit her ob ich also ich hab ja schon das Mittlere probiert, und dann wenn es schwierig war, würd ich das einfache probieren und wenn das einfach war, das Schwierige versuchen, wenn es dann ein bisschen, dass es mich mehr fordert oder weniger fordert.
Nennungen	2	1

Tabelle 30: Codierung - G

G: „Wir denken nun nochmals an das Spiel Camouflage zurück. Was fällt dir dazu ein?“					
Kind	G1: Spielerklärung	G2: Wertung	G3: Anspruchsniveau	G4: Bekanntheitsgrad	G5: Anderes
F.D.	wenn man ein Teil falsch hat, hat man eigentlich alles	es ist auch lustig ich finde eigentlich gut, dass es, dass es das Spiel gibt.	und ich finde das auch noch äh recht schwierig manchmal		
T.F.	Also es ist eigentlich auch ein Puzzle, einfach muss hier nicht die Bilder zusammen passen, sondern die durch durchsichtigen Teile auf den Hintergrund passen.				
T.L.		sehr schön wenn man es spielt			sehr tierliebhaberisch
Nennungen	2	2	1		1

Tabelle 31: Codierung - H

H: „ Was denkst du, kann durch das Spielen mit Camouflage gelernt werden?“				
Kind	H1: Allgemeines Lernen	H2: Strategie	H3: Sozialer Bereich	H4: Anderes
F.D.				Ähm, man kann lernen gut Puzzle zu bauen und Geschicklichkeit kann man auch trainieren.
T.F.	Ähm, das ist noch schwierig. Ich würde mal sagen, auch logisch denken.	Da kann man jetzt wirklich kombinieren nennen, ja. Ja, kombinieren passt super. Man muss gut, ein bisschen den Überblick behalten. Z.B. wenn es, es weil es kein einteiliges Teil hat.		
T.L.				Mhm ein bisschen das Ausfüllen Beispiel also den Raum ausfüllen und wo die Tiere leben. Also zum Beispiel ein Fisch gehört ja nicht ans Land, gehört ja ins Wasser und ja, dort wo die Eskimos oder ja.
Nennungen	1	1		2

Tabelle 32: Codierung - I

I: „Nenne drei Adjektive (wie-Wörter), die zu Camouflage passen.“					
Kind	I1: Anspruchsniveau	I2: Gestaltung	I3: Emotionaler Aspekt	I4: Bewertung	I5: Anderes
F.D.	für alle eigentlich gut, aber ich weiss das Adjektiv nicht ähm durchschnittlich, oder?	schön	lustig		
T.F.	niveaudifferenziert knifflig				speziell, also ein bisschen, nicht so wie man es sich gewohnt ist
T.L.	schwieriges Spiel taktisch				schwimmig
Nennungen	3	1	1		2

Tabelle 33: Codierung - J

J: „Für wen ist Camouflage geeignet oder nicht geeignet?“				
Kind	J1: Institution Schule	J2: Freizeit	J3: Alter	J5: Anderes
F.D.			Und äh ich finde es aber nicht so gut geeignet für die kleinen Kinder, weil die können das dann noch nicht. Die unter vier Jahre können das wahrscheinlich noch nicht so gut. Mit fünf kann man es noch lernen, wahrscheinlich.	Also ich würde sagen, es ist für alle gut geeignet, aber ähm für die im Zoo vor allem. Für die im Zoo? Ja, weil die haben wahrscheinlich gerne Tiere.
T.F.				Also für jemand der gestresst ist, ist es einerseits entweder zur Beruhigung geeignet oder gar nicht geeignet, weil er längst nicht so viel Geduld hat. Da ist es bei jedem ein bisschen anders. Dann ähm es ist sicher gut zur Förderung der grauen Zellen, wie jedes gutes Knobelspiel.
T.L.				Für jemand, der seine Taktik verbessert verbessern will und jemand der, der es der für den, den es nicht geeignet ist, für jemand, der ähm schon gut in Taktik ist und es ja vielleicht gar nicht braucht und es leicht findet, weil er schon alles durchgespielt, weil es leicht ist, weil weil aso, weil es für ihn zu leicht ist, auch die schwierigen Aufgaben.
Nennungen			1	3

Tabelle 34: Codierung - K

K: „Hast du dich für ein einfaches, mittleres oder schwieriges Niveau entschieden? Warum?“					
Kind	K1: Einfach	K2: Mittel	K3: Anspruchsvoll	K4: Mehrere	K5: Anderes
F.D.		Ich habe ein Mittleres, weil ich ich			

	nimm eigentlich immer das Mittlere, weil es ist so, so ein nicht so einfach und nicht so schwierig.				
T.F.	-	-	-	-	-
T.L.	Und für welches hast du dich zuerst entschieden? ... das ganz Einfache				ein bisschen für alle
Nennungen	1	1			1

Tabelle 35: Codierung - L

L: „Wir denken nun nochmals an das Spiel Logicus Puzzler zurück. Was fällt dir dazu ein?“					
Kind	L1: Spielerklärung	L2: Wertung	L3: Anspruchsniveau	L4: Bekanntheitsgrad	L5: Anderes
F.D.			Ähm es ist ähm schwer und nicht jeder kann es spielen, weil nicht jeder so gut ist.	Und, ähm mein Kollege hat das Spiel auch, aber er kann es noch nicht gut und dann hab ich ihm mal geholfen und zusammen haben wir es geschafft. Und denn alleine bin ich nicht so gut. Bei Teamarbeit schon.	Und, ähm mein Kollege hat das Spiel auch, aber er kann es noch nicht gut und dann hab ich ihm mal geholfen und zusammen haben wir es geschafft. Und denn alleine bin ich nicht so gut. Bei Teamarbeit schon.
T.F.	Äh. Man muss gut, auch ein bisschen, bisschen schon vorausdenken können, z.B. wenn es noch zwei Felder hat, dann ist es selten, also zwei Teile noch hat, dann ist es selten, dass du versuchst, wo es noch passt sondern, dass du schaust, wo es passt, nicht irgendwie immer irgendwo immer irgendwo anders versuchst, bis es passt ja.				
T.L.					Aso noch, ähm das ist auch ein farbiges Spiel und äh und es ist auch ein raumfüllendes Spiel, aber auch ein rundes Spiel, ist es auch ...es gibt hier viele Formen, die man kennen lernen kann.
Nennungen	1		1	1	2

Tabelle 36: Codierung - M

M: „Was denkst du, kann durch das Spielen mit Logicus Puzzler gelernt werden?“				
Kind	M1: Allgemeines Lernen	M2: Strategie	M3: Sozialer Bereich	M4: Anderes
F.D.	...und man kann auch gut denken, wenn es nicht passt, was man dann anders machen	...und man kann auch gut denken, wenn es nicht passt, was man dann anders machen		Man kann lernen, auch wieder Puzzler zusammen zu setzen. Man kann auch noch

	kann.	kann. Ich probiere zuerst mal aus und dann wenn ich etwas besser bin, dann probiere ich mal ein bisschen schwerer.	lernen die Teile richtig einzusetzen, aso.
T.F.	Mhm eigentlich, räumliches Vorstellungsvermögen im flachen, zweidimensionales Denken. Dann kann man auch kombinieren, logisches Denken, fast alles das mit kombinieren, hat auch logisches Denken, nur fast alle, ja, das wärs.	Dann kann man auch kombinieren, logisches Denken, fast alles das mit kombinieren, hat auch logisches Denken, nur fast alle, ja, das wärs.	
T.L.			Ähm, auch ein bisschen die Farben lernen, kennen lernen und wie man den Raum füllt, aso wie man die Kugeln zusammen setzen muss, dass man eine gewisse Form ähm erstellen kann. Es ist eigentlich auch wie, für Leute die gerne Puzzle spielen. Für die ist das sicher auch geeignet. Weil sie ja, darum heisst es ja Logicus Puzzler.
Nennungen	2	2	2

Tabelle 37: Codierung - N

N: „Nenne drei Adjektive (wie-Wörter), die zu Logicus Puzzler passen.“					
Kind	N1: Anspruchsniveau	N2: Gestaltung	N3: Emotionaler Aspekt	N4: Bewertung	N5: Anderes
F.D.	schwer		lustig auch noch		man kann es in einem Team machen, wie soll man dem sagen in einem Adjektiv? Man muss dort denken, also arbeiten ein bisschen.
T.F.	wenn man das richtige Level auswählt, ist es auch knifflig.	ich habe gesehen, es ist irgendwo gestanden da drauf, es ist umweltfreundlich		gut	
T.L.		Äm bunt, farbig und und formreich.			
Nennungen	2	2	1	1	1

Tabelle 38: Codierung - O

O: „Für wen ist Logicus Puzzler geeignet oder nicht geeignet?“				
Kind	O1: Institution Schule	O2: Freizeit	O3: Alter	O5: Anderes
F.D.	Für das Lernstudio finde ich es sehr gut und für zu Hause find ich es nicht so gut. und warum? Und warum meinst du, ist es für das Lernstudio gut?	Für das Lernstudio finde ich es sehr gut und für zu Hause find ich es nicht so gut. zu Hause nicht? Warum zu Hause nicht? Weil die die nicht so gut sind, können das nicht sofort.		
T.F.	Weil da muss man denken viel.			Also, also es sicher wieder entweder geeignet für Gestresste zum ein bisschen beruhigen

				gen, zum ein bisschen ruhiger werden. Oder es ist für die nicht geeignet, weil sie zu wenig Geduld haben, das ist eigentlich bei allen Geduldspielen, wirklich bei allen, also ausser es gefällt ihnen eben nicht, dann macht, ist es Wurst ob. und bei allen meinst du die Gestressten und Nichtgestressten?
T.L.				Ja, die Nichtgestressten für die ist es häufig gut, also immer nur, wenn es ihnen gefällt und sie gut genug sind. Aso es ist sicher für jemand geeignet, der viele Formen kennen lernen will, oder vielleicht schon viele Formen kennt. Nicht geeignet ist es für jemand, der ähm der das schon, aso das schon kann mit den, aso die Ecken füllen mit den Formen. Aso schon wie aso alle Formen aus dem Spiel schon kennt, oder es vielleicht schon gespielt hat. Und Ja, das Maximum erreicht hat.
Nennungen	1	1	2	

Tabelle 39: Codierung - P

P: „Hast du dich für ein einfaches, mittleres oder schwieriges Niveau entschieden? Warum?“					
Kind	P1: Einfach	P2: Mittel	P3: Anspruchsvoll	P4: Mehrere	P5: Anderes
F.D.			Ich hab mal schwer probiert, weil aso wenn ich, hab ich nicht gedacht ich bin so schnell, aber ich hab es einfach mal ausprobiert und ähm ich habe schon ein bisschen geschafft, aber nicht so viel. Hattest du zu wenig Zeit? Nein, ähm ich, ich konnte das noch nicht so gut. Ok. Und warum hast du nicht das Mittlere genommen? Du hast doch gesagt, du nimmst immer das Mittlere? Weil, ähm bei den schweren Spielen probier ich manchmal das Schwierigste, weil weil ich probiere mein Gehirn anzustrengen. Und ähm im Lernstudio probier ich auch immer am etwas Schwieriges zu nehmen.		
T.F.		Also, eigentlich, wie bei den ande-	Also, ausser man ist auch so gut,		

		ren, man sollte sich bei einem bei einem Spiel, das mehrere Level hat, also Knobelspiel, sollte man sich immer für ein eines entscheiden, das für dich nicht schwierig nicht allzu schwer und nicht allzu einfach ist.	wie das ist, schwierig, hä weil jeder Mensch verliert einmal die Geduld. Das heisst, wenn man irgendwie eine halbe Stunde für eines braucht, dann ist das auch nicht besonders gut für ihn, weil er dann eben die Geduld langsam verlieren kann.
T.L.	Für das ganz Einfache Und weshalb? Ähm weil ich ich kenn es nicht mal vom ge vom Sehen her und hab einfach mal ausprobiert. So leicht wie möglich. Um dann mal vielleicht zu sagen, wenn es einfach war mal ein bisschen schwieriger zu machen und dann einfach nochmals beim ganz Einfachen probieren, bis man es ein bisschen kann.		Ich hab's einmal bei den ganz Schwierigen probiert, aber da bin ich nicht so weit gekommen.
Nennungen	1	1	3

Tabelle 40: Codierung - Q

Q: „Schon bald ist Weihnachten. Du darfst dir ein Spiel wünschen. Was wünschst du dir: ein anderes Spiel, Rail Road, Camouflage oder Logicus Puzzler?“				
Kind	Q1: Rail Road	Q2: Camouflage	Q3: Logicus Puzzler	Q5: Anderes
F.D.		Ich würde mir jetzt das da wünschen (zeigt auf eine Karte) Welches würdest du dir wünschen, das (Camouflage) oder das andere? Eigentlich beide.		Im Lernstudio haben wir auch schon ein Spiel gemacht, das mir gefiel... Das ist so eine Art wie äm da muss man übergumpen, so. Welches würdest du dir wünschen, das (Camouflage) oder das andere? Eigentlich beide.
T.F.				ganz ein anderes
T.L.	Äm so am meisten das Rail Road oder ein anderes. Oder ja, aso eigentlich haben mir alle drei gefallen, aber das Rail Road am meisten.			
Nennungen	1	1		2

Tabelle 41: Codierung - R

R: „Was willst du sonst noch über die Spiele sagen?“	
Kind	R1: Alle Nennungen
F.D.	Ähm ich spiele viel und gern. Mit meinen Kollegen spiel ich auch. Und was für Spiele spielt ihr dann? Oder was spielt ihr? Manchmal Spiele die Spass machen und manchmal auch, um dann Beispiel Monopoly denken und nicht einfach Geld vergeuden und so. Und ähm wir spielen das, weil wenn man erwachsen ist und alles Geld gerade immer verputzt, ist man nicht so gut dran.
T.F.	Mmmh, also, es gibt ganz verschiedene Spiele: Glücksspiele, Geschicklichkeitsspiele, Knobelspiele, zum Teil gibt es sogar Knobelspiele für zu zweit, wo man zum Teil sogar gegeneinander spielt und und und also es gibt ganz verschiedenes mit ganz verschiedener Mitspielerzahl, mmh ja. Und es ist selten so, bei Spielen bei denen Zahlen vorkommen ist es fast nie dass es, dass ein äh ein Ding, äh wie heisst, ein bei einem Spiel die tiefere Zahl gewinnt, aber es gibt es auch, also wegen dem muss man immer zuerst schauen, in der Spielanleitung, was richtig ist.
T.L.	Mhm nichts Spezielles. Ich bin ja nicht wegen dem hier hergekommen. Ähm ich finde Spiele einfach sehr lustig und ja, sehr... Es gibt einem manchmal sehr zum Denken, manchmal diese Spiele. Und ja sonst eigentlich fast nichts.